

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2, Studiengang Logopädie 1720

Bachelor-Arbeit

Interkulturelle Kompetenz von logopädischen Fachpersonen im Primarschulbereich.

Gelingfaktor für die Zusammenarbeit mit Eltern mit
Migrationshintergrund.

Eine empirische Untersuchung.

Eingereicht von: Sonja Weibel

Begleitung: lic. phil. Priska Elmiger

Abgabedatum: 15. Mai 2020

Abstract

Die Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund birgt besondere Herausforderungen im interkulturellen Kontext. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Interkulturelle Kompetenz in der Logopädie. Auf Grundlage der Theorie des Konzeptes der interkulturellen Kompetenz (Erlil & Gymnich, 2008) wurden in einer qualitativen Datenerhebung sieben Logopädinnen, die vorrangig mit mehrsprachigen Kindern arbeiten, zu interkultureller Kompetenz befragt. Die Untersuchung sollte die Frage nach besonders hilfreichen Teilkompetenzen des interkulturellen Konzeptes für die Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund beantworten. Mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse wurden die Interviews ausgewertet. Dabei wird ersichtlich, dass für das Gelingen einer Zusammenarbeit im interkulturellen Kontext die Selbstreflexivität und die Empathie / Fähigkeit des Fremdverstehens signifikant sind. Diese Basisfähigkeiten bilden die Grundlage für das Erlangen einer Handlungssicherheit in interkulturellen Begegnungen, welche in der pragmatisch-kommunikativen Teilkompetenz zum Ausdruck kommt.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich all jenen danken, die mich während der Erarbeitung meiner Diplomarbeit sowohl fachlich als auch persönlich begleitet haben. Ein besonderer Dank geht an meinen Freund Steffen Zuleeg, der immer an meiner Seite stand und mich durch seine Anregungen sehr unterstützt hat. Ich danke auch den Logopädinnen, die sich für ein Interview zur Verfügung stellten. Ohne sie wäre diese Arbeit in dieser Form nicht möglich gewesen.

Anmerkung zu Begrifflichkeiten

Gendergerechte Begriffe - Genderneutral

In dieser Arbeit sollen die Richtlinien des HfH-Leitfadens "Gender und Diversity in der Kommunikation" befolgt werden. Es wird auf eine diskriminierungsfreie Personenbezeichnung geachtet. Dafür wird unter anderem der Gender_Gap (z.B. Therapeut_in) verwendet.

Ausweitung des Begriffs Eltern

Um die Lesbarkeit nicht zu beeinträchtigen, wird der Begriff "Eltern" stellvertretend für alle primären Bezugspersonen verwendet, die für die Betreuung des Kindes im häuslichen Bereich verantwortlich sind.

Interkulturelle Kompetenz versus Interkulturelle Kompetenzen

Es herrscht Uneinigkeit in der Verwendung von Singular und Plural. In dieser Arbeit wird von der einen interkulturellen Kompetenz als Modell ausgegangen, welches sich in mehrere Teilkompetenzen aufgliedert.

Interkulturelle Kompetenz oder Transkulturelle Kompetenz

Die Verwendung des Begriffes "Transkulturell" geht von einer konstruktivistischen Denkweise aus und möchte auf die Tatsache hinweisen, dass Kulturen in der heutigen globalisierten Einwanderungsgesellschaft nicht mehr klar voneinander zu trennen sind. Der Begriff „interkulturell“ hingegen bezieht sich auf ein überholtes Verständnis von Kultur, indem die einzelnen Kulturen klar abgrenzbar sind (vgl. Siebert, 2014). "Es wurde angeführt, dass das Präfix „inter“ darauf hinweise, dass von mindestens zwei klar abgrenzbaren Kulturen im herderschen¹ Sinn ausgegangen werde, und das Trennende, die Unterschiede, zwischen den Kulturen betont würde" (Welsch; zitiert nach Siebert, 2014.). Aktuell kommen beide Begriffe vor, wobei „interkulturell“ häufiger verwendet wird. "Die meisten Ansätze, die heute den Terminus „interkulturell“ benutzen, gehen von einem konstruktivistischen, hybriden und dynamischen Kulturbegriff aus, sowie von durchlässigen kulturellen Grenzen und kulturinterner Heterogenität" (Siebert, 2014). Deshalb wird in dieser Arbeit der Begriff "Interkulturell" verwendet.

¹ Kulturbegriff von Herder (1744 - 1803)

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Relevanz des Themas - Ausgangslage.....	1
1.2 Problemstellung.....	2
1.3 Fragestellung und Ziel	2
1.4 Forschungsmethodisches Vorgehen.....	3
2. Theoretischer Bezugsrahmen.....	4
2.1 Mehrsprachige Kinder in der Logopädie	4
2.2 Eltern mit Migrationshintergrund - wer sind die Eltern?	6
2.2.1 Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund	6
2.2.2 Besondere Herausforderungen der Zusammenarbeit	8
2.3 Kulturverständnis - was ist Kultur?.....	10
2.4 Konzept der Interkulturellen Kompetenz	15
2.5 Interkulturelle Kompetenzmodelle.....	16
2.5.1 Die kognitive Teilkompetenz	18
2.5.2 Die affektive Teilkompetenz	18
2.5.3 Die pragmatisch-kommunikative Teilkompetenz	19
2.6 Erwerb interkultureller Kompetenzen - interkulturelles Lernen	20
3. Forschungsmethodisches Vorgehen	22
3.1. Forschungsdesign und Forschungsmethode	22
3.2 Datenerhebung und Durchführung.....	22
3.3 Datenaufbereitung und Auswertung.....	25
4. Darstellung der Ergebnisse	29
4.1 Kognitive Teilkompetenz.....	29
4.1.1 Wissen über die anderen Kulturen	29
4.1.2 Kenntnisse über kulturtheoretisches Wissen.....	30

4.1.3 Wissenserwerb	31
4.1.4 Selbstreflexivität.....	31
4.2 Affektive Teilkompetenz.....	32
4.2.1 Interesse an und Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen.....	32
4.2.2 Empathie und Fähigkeit des Fremdverstehens	32
4.2.3 Ambiguitätstoleranz - Respektieren von Andersartigkeit	33
4.3 Pragmatisch-kommunikative Teilkompetenz	34
4.3.1 Einsatz geeigneter kommunikativer Muster.....	34
4.3.2 Einsatz geeigneter Handlungsmuster.....	36
4.3.3 Einsatz wirkungsvoller Konfliktlösungsstrategien	37
5. Diskussion.....	38
5.1 Hauptkategorie 1 - Kognitive Teilkompetenz.....	38
5.2 Hauptkategorie 2 - Affektive Teilkompetenzen.....	40
5.3 Hauptkategorie 3 - Pragmatisch-kommunikative Teilkompetenz	42
5.4 Beantwortung der Forschungsfrage.....	45
6. Reflexion der Arbeit	48
6.1 Methoden und Vorgehen	48
6.2 Inhaltliche Reflexion.....	49
7. Ausblick.....	50
7.1 Schlussfolgerungen für die Praxis - Empfehlungen für die Logopädie.....	50
7.2 Ausblick auf weiterführende Forschung	51
Abbildungsverzeichnis.....	52
Literaturverzeichnis	53
Anhang.....	58

1. Einleitung

1.1 Relevanz des Themas - Ausgangslage

Kinder wachsen in einer Gesellschaft auf, die durch eine Pluralität der Lebensformen und kulturellen Deutungsmuster geprägt ist (vgl. Fürstenau, 2012). Wirft man einen Blick in die Schule, stellt man schnell fest, dass im Zuge der fortschreitenden Globalisierung und der aktuellen Migrationsentwicklungen die Klassen immer heterogener zusammengesetzt sind. Die Zahl an mehrsprachig aufwachsenden Kindern nimmt immer mehr zu. Das Bundesamt für Statistik erhebt in regelmässigen Abständen die prozentuale Verteilung von Lernenden in der obligatorischen Schule. Im Schuljahr 17/18 machten die Kinder und Jugendlichen mit ausländischer Staatsangehörigkeit im gesamtschweizerischen Durchschnitt 27% aus (vgl. BFS, 2019). Analog dazu erhöht sich auch der Anteil an mehrsprachigen Kindern in der Logopädie. Mehrsprachigkeit an sich ist kein Risikofaktor für eine Sprachentwicklungsstörung. Jedoch in Verbindung mit erschwerenden Faktoren, wie ein qualitativ und/oder quantitativ ungenügender Sprachinput, kann Mehrsprachigkeit zu eingeschränkten sprachlichen Kompetenzen führen, was wiederum zu Nachteilen in der Bildungskarriere des Kindes führen kann (vgl. Chilla, Rothweiler & Babur, 2013). Hier sind sowohl die Schule, respektive die Logopädie als auch die Eltern gefordert, dem Kind optimale Lernvoraussetzungen zu schaffen. Es ist unumgänglich, dass Schule und Familie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit anstreben sollten (vgl. Fürstenau & Gomolla, 2009). Auch in Hinblick auf den logopädischen Therapieerfolg wird die Wichtigkeit und tragende Rolle der Eltern in der Fachliteratur betont. Die Stärkung der Eltern (Empowerment) nimmt eine immer gewichtigere Rolle im Verlauf einer logopädischen Intervention ein (vgl. Buschmann, 2018; Wendlandt 2002). Begrenzte Ressourcen seitens der logopädischen Fachperson, sowie die im Zuge von ICF stärkere Berücksichtigung von Teilhabe und Partizipation legen eine aktive und verantwortliche Einbindung des Umfeldes nahe. Das Wahrnehmen der gemeinsamen Verantwortung setzt eine vertrauensvolle und respektvolle Beziehung unter den Beteiligten voraus. Im Kontext von Mehrsprachigkeit kann es auf Grund von kulturellen Unterschieden zu Missverständnissen kommen. Die Fähigkeit, mit Eltern anderer Kulturen erfolgreich zu kommunizieren und zu interagieren generiert eine für beide Seiten zufriedenstellende Zusammenarbeit (vgl. Auernheimer, 2013). Interkulturelle Kompetenz gewinnt immer mehr an Bedeutung und gilt heute als eine relevante Schlüsselqualifikation für erfolgreiches Handeln in einer zunehmend globalisierten Welt (vgl. Erll & Gymnich, 2008).

1.2 Problemstellung

Obwohl eine aktive Beteiligung der Eltern entscheidend für den Therapieerfolg ist, wird im logopädischen Alltag die Ressource Eltern zu wenig ins Therapieschehen integriert (vgl. Ritterfeld & Dehnhardt, 1998). Ritterfeld und Dehnhardt zeigten in ihrer Studie zur Elternarbeit aus dem Jahr 1998, dass die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit, insbesondere wenn die Eltern eine aktive Rolle im Therapieprozess einnehmen sollten, sehr hoch ist. Neben äusseren Hemmfaktoren wie fehlende zeitliche Ressourcen und mangelhafte finanzielle Vergütung lassen sich die Diskrepanzen vor allem durch die Unsicherheit der Therapierenden auf Grund von fehlendem Handlungswissen erklären. Die subjektiv erlebte Kompetenz gilt als zentraler Faktor zur Erklärung des tatsächlichen therapeutischen Engagements in der Elternarbeit. Fühlt sich die Fachperson kompetent, dann leistet sie auch Elternarbeit (vgl. Ritterfeld & Dehnhardt, 1998). Eltern an sich bilden hinsichtlich des sozioökonomischen und soziokulturellen Status, des Geschlechts, des Alters, der Familienformen, etc. immer eine heterogene Gruppe, was eine grosse Herausforderung an die Handlungskompetenzen der logopädischen Fachperson darstellt (vgl. Fürstenau & Gomolla, 2009). Die Einbindung von Eltern mit Migrationshintergrund in den Therapieprozess birgt zusätzliche interkulturelle Herausforderung. Von interkulturellen Verständigungsproblemen und Missverständnissen kann wohl jeder berichten, der es im Praxisalltag regelmäßig mit Menschen aus anderen Kulturen zu tun hat. "Wenn Menschen aus unterschiedlichen Kulturen einander begegnen, gleich in welcher Umgebung und aus welchem Anlass, dann stellt diese Kontaktsituation an die beteiligten Personen oftmals weitaus höhere Anforderungen als die Interaktion innerhalb ein und derselben Kultur" (Erl & Gymnich, 2008, Pos.101). Die Problemstellung liegt somit in der unbefriedigenden Zusammenarbeit von Therapeut_innen und Eltern mit Migrationshintergrund auf Grund von interkulturellen Faktoren. Das Problem wird aus Sicht der Fachperson herausgearbeitet. Fehlende interkulturelle Kompetenz kann verunsichern und die Handlungsfähigkeit einschränken.

1.3 Fragestellung und Ziel

Es "bildet sich immer mehr ein Bewusstsein dafür heraus, dass ein erfolgreicher Umgang mit Angehörigen anderer Kulturen spezifische Einstellungen und Fähigkeiten erfordert" (Erl & Gymnich, 2008, Pos. 112). Diese Arbeit soll dazu beitragen, Logopäden und Logopädinnen die Relevanz interkultureller Kompetenz für eine gelingende Zusammenarbeit näher zu bringen. Dazu werden jene Teilfaktoren aus dem Konzept der interkulturellen Kompetenz herausgefiltert, die für die Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund in der logopädischen Therapie besonders relevant sind. Die Erkenntnisse aus der Literatur und der

empirischen Datenerhebung sollen helfen, eine gelingende Zusammenarbeit zu fördern und mögliche Schwierigkeiten in interkulturellen Interaktionen zu erkennen und entsprechend zu handeln.

Aus diesen Überlegungen ergibt sich folgende Fragestellung:

Welche interkulturellen Teilkompetenzen sind für Logopäden und Logopädinnen im Umgang mit Eltern mit Migrationshintergrund besonders hilfreich und zielführend?

1.4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Es stellt sich nun die Frage, welche Forschungsrichtung und Methode sich zur Beantwortung der Forschungsfrage eignet. Im ersten Teil der Arbeit werden mittels einer Literaturrecherche die Begrifflichkeiten erörtert und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu interkultureller Kompetenz aufgezeigt. Über den förderlichen Einfluss von interkultureller Kompetenz auf eine gelingende Zusammenarbeit in der Logopädie liegen aktuell keine wissenschaftlichen Studien vor. Deshalb wird in der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand auf Literatur aus den Nachbarwissenschaften zurückgegriffen und für die Logopädie adaptiert. Auf Grund der Erkenntnisse aus der Literaturrecherche wird das Vorgehen für die empirische Untersuchung definiert. Es wird eine Datenerhebung in Form von Leitfadeninterviews durchgeführt, die der Frage nach der derzeitigen Nutzung von interkulturellen Teilkompetenzen in der logopädischen Praxis nachgeht. Dazu wird eine repräsentative Anzahl von Logopädinnen, die an unterschiedlichen Primarschulen mit einem hohen Ausländeranteil arbeiten, befragt. Die Wahl fiel auf die Primarschule, da hier die Eltern meist zum ersten Mal mit sonderpädagogischen Massnahmen in Kontakt kommen. Die Empirische Arbeit wird qualitativ ausgewertet. Danach wird in der Diskussion der Ist-Soll Vergleich angestellt. Die zentralen Ergebnisse aus den Interviews werden mit den Erkenntnissen des aktuellen theoretischen Wissensstandes abgeglichen. Mögliche Empfehlungen für die logopädische Praxis sollen herausgearbeitet werden.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Der theoretische Hintergrund bildet die fachliche Grundlage für diese Arbeit. Zunächst wird ein kurzer Einblick in die Situation mehrsprachiger Kinder und deren Eltern in der Logopädie im Kontext der Primarschule gegeben. Darauf folgt die Abhandlung der Schlüsselbegriffe zu Kultur und Interkultureller Kompetenz und die Darlegung der relevanten Theorie für die empirische Untersuchung.

2.1 Mehrsprachige Kinder in der Logopädie

Will man ein typisches mehrsprachiges Kind beschreiben, scheitert man nicht nur an der Vielfältigkeit der unterschiedlichen Sprachen, sondern auch an der Heterogenität seines familiären Umfeldes. "Ihre Lebenslagen differieren in Abhängigkeit von zahlreichen sozialen Unterscheidungsmerkmalen; zu diesen Merkmalen gehören u.a. der sozioökonomische Status der Familien, die Bildungs- und Schulerfahrungen der Eltern, das Geschlecht, die Region und die Religionszugehörigkeit" (Fürstenau & Gomolla, 2009, S. 8). Kinder der zweiten Generation wachsen zudem von Geburt an mit zwei Kulturen auf, die sie prägen, nämlich der Familienkultur ihrer Eltern sowie der westlichen mitteleuropäischen Umgebungskultur (vgl. Schmidt, 2017).

Der Spracherwerb mehrsprachiger Kinder gestaltet sich analog zur Heterogenität des familiären Umfeldes und deren kulturellen Ausprägungen genau so unterschiedlich (vgl. Scharff Rethfeld, 2013; Chilla et al., 2013). Grundsätzlich wird der Zweitspracherwerb mit dem Zeitpunkt des Erstkontaktes mit der Zweitsprache (Age of Onset) definiert (vgl. Chilla et al., 2013). Bei einem simultanen Erwerb wächst das Kind von Geburt an mit allen Sprachen auf. "Unter Erstspracherwerb bei mehrsprachigen Kindern wird ein bilingualer Erstspracherwerb, d. h. die zeitgleiche, parallel stattfindende Auseinandersetzung mit mehr als einer Sprache im Zuge der dynamischen Phase der kindlichen Sprachentwicklung und somit ein früher Mehrspracherwerb verstanden" (Scharff Rethfeld, 2013, S. 31). Beim sukzessiven Erwerb haben die Kinder erst später mit der Zweitsprache (L2²) Kontakt (vgl. Kannengiesser, 2015; Chilla et al., 2013). Von einem späteren kindlichen L2-Erwerb ist bei einem Einstiegsalter ab 4 Jahren die Rede" (Haberzettl, 2014, Pos. 455).

Logopäden und Logopädinnen im Primarschulbereich treffen am häufigsten auf sukzessiv mehrsprachige Kinder. "Kinder mit Migrationshintergrund, die in Krippe, Kindergarten oder

² Language 2

Schule mit der Zielsprache (der L2, die erworben werden muss) in Kontakt kommen," (Haberzettl, 2014, Pos. 574). "Damit die Zweitsprache Deutsch erfolgreich gelernt werden kann, braucht das Kind so oft wie möglich Kontakt mit gut und korrekt sprechenden Personen" (Rychener, 2018, S. 66). Sowohl der qualitative als auch der quantitative Sprachinput sind somit entscheidend für die Entwicklung des Kindes. Erschwerende Faktoren, wie eine kommunikationsarme Umgebung können sich auf die sprachliche Entwicklung der Kinder negativ auswirken (vgl. Schmidt, 2014; Chilla et al., 2013). Kinder mit Migrationshintergrund wachsen häufig unter erschwerten familiären Lebensbedingungen, wie Armut und Bildungsferne der Eltern, auf und zählen somit zu der Kindergruppe mit den meisten Entwicklungsrisiken (vgl. Friedrich & von Knebel, 2017; Scharff Rethfeld, 2013).

"Bei mehrsprachigen Kindern stellt die Differenzialdiagnostik zwischen einer therapiebedürftigen primären Sprachentwicklungsstörung und förderbedürftigen Sprachauffälligkeiten aufgrund mangelnder Spracherfahrung ... aus sprachtherapeutischer Sicht eine zentrale Herausforderung dar" (Scharff Rethfeld, 2013, S. 132). Eine adäquate Antwort auf die Frage nach pädagogischem Förderbedarf oder einer Therapieindikation auf Grund einer vorliegenden spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES) ist hinsichtlich des multifaktoriellen Bedingungsgefüges von Multilingualismus oftmals mit großem Aufwand verbunden (vgl. Schmidt, 2014; Chilla & Haberzettl, 2014). Fehlende adäquate diagnostische Verfahren für mehrsprachige Kinder, sowie Kenntnissen über den unauffälligen Zweitspracherwerb, erschweren den Logopädischen Alltag. "Die sprachliche Pluralität erfordert neue Konzepte im diagnostischen und therapeutischen Vorgehen" (Friedrich & von Knebel, 2017). Den speziellen Lebenssituationen muss eine besondere Beachtung geschenkt werden. Im Sinne eines systemischen Ansatzes und der Umsetzung der ICF³ sollte zunächst ein Sprach- und Kommunikationsprofil erstellt werden. Eine Analyse der aktuellen Sprachennutzung innerhalb der Familie und eine Sprachanamnese des Kindes und seiner sprachlichen Umwelt, wie zum Beispiel in Form des Erhebungsbogens "Mehrsprachen-Kontext" nach Ritterfeld und Lüke (2011), leiten dabei den Therapie- respektive den Beratungsprozess ein (vgl. Aktas, Doreen, Frevert & von Lehmden, 2018). Da sich eine Sprachentwicklungsstörung in allen Sprachen zeigt, sollte die Erstsprache (L1⁴) in den Therapieprozess miteingebunden werden. Die Wissenschaft betont die Wichtigkeit des Einbeziehens der Erstsprache in die Therapie und empfiehlt eine bilinguale Therapie bei

³ ICF International Classification of Functioning, Disability and Health ist eine Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

⁴ Language 1

Mehrsprachigkeit (vgl. Groba, 2018). Der Einbezug der L1 in die Therapie setzt gewisse Sprachkenntnisse der logopädischen Fachperson in der Erstsprache voraus. Aufgrund der Pluralität der Sprachen, die mehrsprachige Kinder mitbringen, hat die Fachperson meist keine Kenntnisse in den jeweiligen Familiensprachen und wählt ein monolinguales Vorgehen.

Die Erstsprache ist nicht nur wichtig für die Entwicklung einer sprachlichen Identität, sondern spielt auch im Zweitspracherwerb eine entscheidende Rolle. Gute Kompetenzen in der Erstsprache wirken sich positiv auf das Erlernen weiterer Sprachen aus. Passende Strukturen zum Deutschen werden aus der L1 übernommen. Erst ab einem gewissen Schwellenwert in der L1 gelingt ein erfolgreicher Zweitspracherwerb (vgl. Cummins & Swain, 1986).

Zudem hat Sprache nicht nur eine kommunikative Funktion, sondern auch eine Kognitiv-Repräsentative. Kinder entdecken die Welt mittels der Sprache. "Jede Sprache ist Trägerin kultureller Zusammenhänge sowie kulturgebundener Erfahrungen und kulturellen Wissens. Die Erstsprache bietet dem Kind Zugang zu den Erkenntnissen, Annahmen, Gedanken, Gefühlen, inneren Haltungen und Einstellungen der Kultur, ..." (Scharff Rethfeld, 2013, S. 42). Deshalb kann sich ein zu früher Abbruch der Förderung des Erstspracherwerbs negativ auf die Entwicklung des Kindes auswirken (vgl. Schmidt, 2014). Eine besondere Bedeutung kommt hier den Kursen in heimatlicher Sprache zu. Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren hält in ihren Empfehlungen den Grundsatz fest: "dass eine gelingende Integration das Recht des Kindes, die Sprache und Kultur des Herkunftslandes zu pflegen, zu respektieren hat" (EDK, 1991).

2.2 Eltern mit Migrationshintergrund - wer sind die Eltern?

Auch die typischen mehrsprachigen Eltern gibt es nicht. Es stellt sich die Frage, ob sich die Eltern in all ihrer Vielfalt grundsätzlich vergleichen lassen. Die Diversität der Ausgangsbedingungen auf sprachlicher, sozio-ökonomischer und sozio-kultureller Ebene ist schier unendlich (vgl. Sacher, 2014; Blickenstorfer, 2009). Ein Versuch der Kategorisierung über nationalstaatliche Merkmale kann sehr schnell in Zuschreibungen und Stereotypen enden.

2.2.1 Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund

In der Primarschule gehört die Logopädie zum Fachbereich der Heil- und Sonderpädagogik. Die Logopädie bildet ein Angebot der Schule, um Schüler_innen mit besonderen Bedürfnissen in ihrer Sprachentwicklung und Kommunikationsfähigkeit zu unterstützen. Zum Berufsauftrag der logopädischen Fachperson gehört auch die Zusammenarbeit mit den Eltern. Seitens der Institution Schule ist "der Einbezug der Eltern in die Arbeit der Schule ... in den meisten Kantonen gesetzlich geregelt. Wie diese Beziehung gestaltet wird, ist aber nicht nur in den

einzelnen Kantonen verschieden, sie unterscheidet sich auch von Schule zu Schule" (SKFB, 2014). Ein Zustandekommen jeglicher Form von Zusammenarbeit setzt eine grundlegende Bereitschaft seitens der Eltern voraus. Ohne diese Einsicht und Motivation für die Mitarbeit, die für jede Gruppierung von Eltern vorhanden sein muss, stossen die Fachpersonen an ihre Grenzen. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass sich alle Eltern eine bestmögliche Entwicklung für ihr Kind wünschen und somit eine grundsätzliche intrinsische Motivation, die sprachliche Entwicklung ihres Kindes unterstützen zu wollen, gegeben ist.

Elternarbeit findet auf allen Ebenen der logopädischen Arbeit statt und Interventionsstudien zeigten, dass die Aussichten für eine erfolgreiche Behandlung steigen, wenn die Bezugspersonen des Kindes in die Therapie mit einbezogen werden können (vgl. Ritterfeld & Dehnhardt, 1998). Das Erstgespräch, respektive das anamnestische Gespräch weist laut Ritterfeld und Dehnhardt (1998) den höchsten Anteil bezogen auf die tatsächlich geleistete Elternarbeit auf. Danach folgt Aufklärung und Anleitung, was sowohl Beratung als auch das Umsetzen von Übungen für zu Hause beinhaltet. In der Primarschule kommt hier das Schulische Standortgespräch (SSG) hinzu, das vom Kanton vorgegeben ist. Erst an letzter Stelle folgt der "aktive Einbezug der Eltern" in die Therapie.

Die Formen von Gesprächen mit den Eltern sind vielfältig, von formell bis informell, von fachlich-methodisch bis psychologisch. Das Schulische Standortgespräch, hat einen hoch offiziellen Charakter, wo hingegen Angebote, wie zum Beispiel ein Elterncafé sehr niederschwellig sind. Am Schulischen Standortgespräch beteiligen sich alle Verantwortlichen für das Kind und besprechen gemeinsam Therapie- und Förderziele. "Durch eine Beratung soll sich die Entscheidungs- und nachfolgend auch die Handlungssicherheit zur Bewältigung eines aktuellen Problems erhöhen" (Chilla & Haberzettl, 2014, S. 185). Bei von Knebel (2013) zählt eine zielgruppen- und gegenstandsangemessene Beratung zu den zehn Qualitätsmerkmalen einer Intervention mit mehrsprachigen Kindern. "Aufklärung und Stärkung der Familien sowie Möglichkeiten der Co-Therapie in der Erstsprache stellen in dieser Hinsicht wichtige Faktoren dar" (Friedrich & von Knebel, 2017).

Die Sprachförderung stellt gerade im vorschulischen Bereich einen wichtigen Teil der logopädischen, präventiven Arbeit dar. Vor allem in der frühen Sprachförderung wird der Elternarbeit ein grosser Stellenwert eingeräumt. Die Eltern werden gestärkt, indem sie zu einem sprachförderlichen Verhalten angeleitet werden. "Ein soziales Umfeld, das die aktive Bewältigung von Entwicklungsaufgaben unterstützt, ist eine wichtige Voraussetzung für einen gesunden Spracherwerb" (vgl. Braun & Steiner, 2012). Hier reichen die Konzepte von einer spezifischen Anleitung der Eltern zu sprachförderlichen Übungen über gezielte Interaktionstrainings bis hin zu Eltern als Co-Therapeuten (vgl. Ritterfeld & Dehnhardt, 1998).

Bereits erfolgreich etablierte Ansätze, wie der Multiplikatorenansatz, der zum Beispiel im Heidelberger Elterntaining (vgl. Buschmann, 2017) oder im Projekt Rucksack (vgl. Roth & Terhart, 2015) umgesetzt wird, unterstützen das Empowerment der Eltern. Das Elterntaining gilt als sehr gut in der Praxis umsetzbar. Kritik wird dabei bezüglich einer zeitlichen und fachlichen Überlastung der Eltern geübt (vgl. Buschmann, 2017; Ritterfeld & Dehnhardt, 1998). Auch der zeitliche und finanzielle Aufwand seitens der logopädischen Fachperson ist zu bedenken.

Die klassische kindzentrierte Therapie sieht in den Eltern den verlängerten Arm des Therapierenden (vgl. Wendlandt, 2002). Therapeutische Hausaufgaben sollen für einen höheren Input der Zielstrukturen sorgen. Eine höhere Inputfrequenz wirkt sich nachweislich positiv auf das Erreichen von Therapiezielen aus. Hausaufgaben stellen aber auch eine "Brücke vom Behandlungsraum in den Lebensalltag dar, mit deren Hilfe die erworbenen Fähigkeiten in [...] die vielen alltäglichen Lebenssituationen des Klienten [des Kindes] transferiert werden". (Wendlandt, 2002, S.16). Die Bedeutung dieser Transferarbeit muss dem Kind und den Eltern vermittelt werden. Die Eltern sind es, die die Kinder in der Erledigung ihrer Hausaufgaben unterstützen und anleiten (ebd.). Bei einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung gilt die Zusammenarbeit mit den Eltern als eine Voraussetzung für den Therapieerfolg (vgl. Groba, 2018; Ritterfeld & Dehnhardt 1998). Im Zusammenhang mit einer bilingualen oder bilingual orientierten Therapie übernehmen die Eltern zudem die Betreuung der Hausaufgaben in der Erstsprache (L1), was eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Eltern notwendig macht. Der Einbezug der Eltern als Experten der L1 in den Therapieprozess bildet hier eine Ressource, die es zu nutzen gilt. Im Idealfall übernehmen die Eltern in der Rolle der Experten der L1 die Förderung der Erstsprache (vgl. Groba, 2018).

2.2.2 Besondere Herausforderungen der Zusammenarbeit

Sprachbarrieren

Eine von Lengyel im Jahre 2001 durchgeführte Studie unter Logopäden und Logopädinnen in Nordrhein-Westfalen stellt die Kommunikationsschwierigkeiten auf Grund sprachlicher Barrieren als wesentliches Hemmnis für die Beratung und die Zusammenarbeit dar (vgl. Friedrich & von Knebel, 2017). "In interkultureller Kommunikation spricht häufig wenigstens einer der Beteiligten nicht in seiner Muttersprache, sondern in einer mehr oder weniger entwickelten Lerner Sprache" (Knapp-Potthoff, 2013, S. 89). "Die oft unzureichende Beherrschung der deutschen Sprache erschwert es, ein Gespräch mit deutschen Partnern zu führen oder einem längeren Fachvortrag in deutscher Sprache zu folgen. Aus diesem Grunde wohl meiden diese Eltern auch informelle Kontakte mit Lehrkräften stärker" (Sacher, 2014, S. 159).

Bildung der Eltern - bildungsferne Eltern

Bei Eltern mit Migrationshintergrund können im Vergleich zur Gesamtelternschaft verhältnismässig viele der Gruppe der bildungsfernen Eltern zugeordnet werden (vgl. Sacher, 2014). Viele erfuhren in ihrem Heimatland eine geringe Schulbildung und können die Kinder demzufolge nur begrenzt unterstützen. Eltern von Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung können zudem selbst sprachliche Probleme aufweisen (vgl. Kannengieser, 2015).

Kontaktbarrieren

Das Schweizer Schulsystem und die Rolle der Familie in Bezug auf die Schulbildung der Kinder ist vielen Migranteneltern fremd. Die Schule, respektive die Fachperson erwartet von den Eltern eine aktive Begleitung des Bildungsweges ihrer Kinder. Das haben sie jedoch in ihrem Herkunftsland nie kennengelernt, wo die primäre Verantwortung für die Bildung der Schule abgegeben wird. Autorität und Weisungsbefugnisse sind auf Seiten der Schule (vgl. Sacher, 2014). Die Logopäden und Logopädinnen werden als Fachpersonen respektiert und die Verantwortung wird an sie abgegeben. Diese Grundhaltung gestaltet eine Elternarbeit, die auf einer partnerschaftlichen, kooperativen Beziehung aufbauen soll, als schwierig. Wann und in welcher Form Kontakt aufgenommen wird, hat grossen Einfluss auf den Beziehungsaufbau.

Kommunikationsbarrieren

"Bei dem Stichwort interkulturelle Kompetenz mag man zunächst auch an sprachliche Kompetenz denken. In der Tat können Kenntnisse der in einer anderen Kultur gesprochenen Sprache oder Sprachen die Kommunikation mit Angehörigen dieser Kultur maßgeblich erleichtern. Sprachkenntnisse sind aber keineswegs eine unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation" (ErlI & Gymnich, 2008, Pos.101).

Verständigung setzt eben nicht nur eine gemeinsame Sprache voraus, sondern auch "einen gewissen Grad an Gemeinsamkeit von Standards des Kommunizierens und von Standards des Wahrnehmens, Glaubens, Denkens und Handelns allgemein sowie eine gewisse Menge an geteiltem Wissen, also einen common ground" (Auernheimer, 2013, S.84). Sprechakte unterliegen Normalitätserwartungen, die je nach kulturellem Background unterschiedlich sein können. "Die Deutung von nicht explizit Gesagtem ist in der Kommunikation mit Angehörigen einer fremden Kultur schwieriger als in der Kommunikation mit Angehörigen der eigenen Kultur" (Knapp-Potthoff, 2013, S. 89). "Ob eine Äußerung als ein Vorwurf zu verstehen ist, als eine Drohung oder eine Bitte, ob sie ungewöhnlich höflich oder unhöflich formuliert ist, ob es sich um einen Witz handelt, eine ironische oder eine ernsthafte Bemerkung usw., wird selten explizit gemacht" (Knapp-Potthoff, 2013, S. 90). Von Kultur zu Kultur unterscheidet sich auch,

welcher Tonfall und welche Lautstärke als „normal“ und „angemessen“ gelten. "In manchen Kulturen ist es durchaus üblich, einander ins Wort zu fallen, ohne dass dies als unhöflich empfunden wird" (Schmidt, 2017, S.122). "Bei der interkulturellen Kommunikation fällt aber besonders die Bedeutung ins Gewicht, die einer Geste, einem Gesichtsausdruck oder einer Körperhaltung beigemessen wird" (Schmidt, 2017, S.118).

Sozioökonomische Faktoren

Familien mit Migrationshintergrund leben häufig in einem Kontext mit tiefem sozio-ökonomischem Status (vgl. Sacher, 2014). Eltern setzen ganz unterschiedliche Prioritäten bezüglich ihrer Zukunftsplanung. Zwischen "die Rückkehr in die Heimat" und "der Aufbau einer finanziell besseren Zukunft in der Schweiz" liegen viele Variationen. Die Beschäftigungs- und Wohnsituation kann sich auch auf die Zusammenarbeit auswirken. Das Belastungsempfinden der Eltern ist dabei ein entscheidender Faktor (vgl. Sacher, 2014).

Soziokulturelle Faktoren

"Teilweise haben Migranten andere Wertsysteme als Eltern ohne Migrationshintergrund, in welchen traditionelle Werte wie Autorität und familiärer Zusammenhalt einen viel höheren Stellenwert haben als Selbstverwirklichungs- und Freiheitswerte" (Sacher, 2014, S. 160). Familienoberhaupt und Entscheidungsträger der Familie sind oft die Väter, die sehr autoritär auftreten, sich jedoch kaum in der alltäglichen Erziehungsarbeit engagieren. Diese Tatsache macht es schwer, den Kommunikator der Familie in der Zusammenarbeit zu berücksichtigen. Zugleich trifft man auch auf "eine ausgeprägte Laissez-Faire-Erziehung mit exzessivem Medienkonsum der Kinder und wenig kindgerechter, manchmal geradezu chaotischer zeitlicher Strukturierung des Alltags, die von hilflosen Strafaktionen unterbrochen wird" (ebd.).

2.3 Kulturverständnis - was ist Kultur?

Interkulturell kompetentes Handeln von Professionellen in der Einwanderungsgesellschaft bedarf eines veränderten, dynamischen Verständnisses von Kultur (vgl. Schmidt, 2017). "Wer interkulturelle Begegnungen erfolgreich und reflektiert meistern will, muss zunächst einmal wissen, was denn überhaupt unter ‚Kultur‘ zu verstehen ist" (Erl & Gymnich, 2008, Pos. 340). In diesem Kapitel werden die wichtigsten kulturtheoretischen Begrifflichkeiten erörtert. Damit wird das Fundament für die kognitive Teilkompetenz (siehe Kapitel 2.4), die das Wissen über die Funktionsweisen von Kulturen, kulturelle Unterschiede und deren Auswirkungen beinhalten, geschaffen (vgl. Erl & Gymnich, 2008).

Kulturbegriff

Der Kulturbegriff wird in den unterschiedlichsten Fachdisziplinen diskutiert. Es entstanden unzählige, teils auch konkurrierende Kulturtheorien. Beschäftigt man sich mit diesen Kulturtheorien, erkennt man die Uneindeutigkeit und die Komplexität des Begriffs Kultur. Dieser ist nicht mit einer universalen Definition zu erklären (vgl. Erll & Gymnich, 2008). Die Sprachwissenschaftlerin Helen Spencer-Oatey bezeichnet Kultur "als eine Sammlung von Einstellungen, Überzeugungen, Verhaltensnormen und grundlegenden Annahmen und Werten, die von einer Gruppe von Menschen geteilt werden, und die das Verhalten jedes dieser Gruppenmitglieder beeinflussen, sowie deren Interpretation von der „Bedeutung“ des Verhaltens anderer Menschen“ (Spencer-Oatey; zitiert nach Schmidt, 2017, S. 36-37). Diese geteilten Bedeutungen und Aktivitäten werden durch soziale Interaktionen und durch Interaktionen des Menschen mit der Umwelt erzeugt und weitergegeben (ebd.).

Ergänzend zu verschiedenen Definitionen veranschaulicht das Zwiebelmodell nochmal die Komplexität von Kultur und macht deutlich, dass Kultur aus einem sichtbaren, äusseren Teil und einem inneren, zunächst nicht sichtbaren Teil besteht (vgl. Schmidt, 2017).

Abbildung 1. Zwiebelmodell (Schmidt, 2017, S.40)

Kulturelle Prägung

Die Art und Weise, wie ein Mensch denkt, wird von der Kultur geprägt, in der er aufwächst (vgl. Schmidt, 2017). Die kulturelle Prägung beeinflusst unser tägliches Leben und kulturelles Wissen formt unser Wirklichkeitsbild (vgl. Erll & Gymnich, 2008). "Hofstede (1983) spricht im Zusammenhang mit kultureller Prägung von einer 'mentalen Programmierung'. Diese 'mentale Programmierung' erfolgt im Leben eines jeden Menschen im Rahmen der sogenannten

'Sozialisation'. Innerhalb des sozialen Umfeldes, in dem ein Individuum aufwächst, erlernt es auch die Kultur der Gruppe, zu der es gehört. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Kulturaneignung oder Enkulturation" (Hofstede; zitiert nach Schmidt, 2017, S. 46). "Wir alle haben die Einstellungen, Überzeugungen, Verhaltensnormen und Werte der kulturellen Gruppe, zu der wir gehören, verinnerlicht. Sie sind ein unbewusster Bestandteil unseres Wesens und unserer Identität geworden und bestimmen unser Handeln. Und ebenso unbewusst nehmen wir die Welt und das Verhalten anderer Menschen durch die Brille unserer kulturellen Prägung wahr" (ebd.).

Akkulturation

Die Enkulturation beschreibt das Hineinwachsen in die Herkunftskultur. Vergleichbar mit dem Erstspracherwerb geschieht dies auch zum größten Teil unbewusst. "Akkulturation' bezieht sich hingegen zumeist auf die Sekundär- oder Tertiärsozialisation (während der Adoleszenz oder im Erwachsenenalter) und bezeichnet das Hineinwachsen in eine fremde Kultur" (Erll & Gymnich, 2008, Pos. 1324).

Kulturelles Kollektiv

Obwohl sich jeder seine eigenen Wirklichkeitsbilder schafft, bilden doch die kollektiven Einstellungen, Überzeugungen, Verhaltensnormen und Werte der Gruppe den Maßstab, der zur Beurteilung anderer Menschen angelegt wird (vgl. Schmidt, 2017). Normen und Werte einer Kultur beeinflussen unser Verhalten. "Wir alle haben die Einstellungen, Überzeugungen, Verhaltensnormen und Werte der kulturellen Gruppe, zu der wir gehören, verinnerlicht" (Schmidt, 2017, S.41).

Kulturelle Standardisierung

In der Literatur findet man verschiedenste Ansätze zur Kategorisierung kultureller Merkmale, wie die Kulturdimensionen von Geert Hofstede (1983) und die Kulturstandards nach Alexander Thomas (1991). Das Zuordnen von Merkmalen soll helfen, die Komplexität von Kultur begreifbar und Kulturen vergleichbar zu machen. Thomas (2005) definiert Kulturstandards wie folgt: "Kulturstandards sind Arten des Wahrnehmens, Denkens, Wertens und Handelns, die von der Mehrzahl der Mitglieder einer bestimmten Kultur für sich und andere als normal, typisch und verbindlich angesehen werden. Eigenes und fremdes Verhalten wird auf der Grundlage dieser Kulturstandards beurteilt und reguliert" (S.45). Grundlegende Unterschiede zwischen den Kulturen können dadurch genauer betrachtet und eingeordnet werden (vgl. Schmidt, 2017). Problematisch erscheint dabei die Orientierung an nationalstaatlichen Grenzen. Eine länderspezifische Standardisierung von Kulturen, wie dies bei nationalstaatlich

orientierten Kulturtheorien der Fall ist, birgt die Gefahr von Stereotypenbildungen. Stereotypen über die andere Kultur („die Deutschen sind so“, „die Griechen sind so“ etc.) werden übernommen, ohne diese weiter zu reflektieren oder zu hinterfragen (vgl. Schmidt, 2017).

Stereotypen

Es gibt nicht „die deutsche“ oder „die türkische“ Kultur. "Die Grenzen der Nationalkultur sind durchlässig [...] und sie werden auf vielfältige Weise durch kulturelle Formationen unterhalb (regionale oder verschiedene ethnische Kulturen) und oberhalb der Nationalkultur (Kulturräume) relativiert" (Erlil & Gymnich, 2008). "Eine Gefahr besteht darin, persönliche Erfahrungen zu verallgemeinern, Zuschreibungen zu machen und Stereotypen zu entwickeln" (Fürstenau & Gomolla, 2009). Dies zu vermeiden zählt ebenso zur interkulturellen Kompetenz.

Kulturalisierung

"Unter Kulturalisierung wird die Praxis verstanden, Kultur als wesentliche, zentrale und determinierende Erklärung für (individuelle) Handlungen, Einstellungen, Verhaltensweisen, Konflikte oder Ausdrucksweisen zu verstehen. Dadurch werden sie in ihrer Vielfältigkeit und Komplexität nicht wahrgenommen, sondern ausschließlich auf eine (vermeintliche oder tatsächliche) kulturelle Zugehörigkeit reduziert" (IDA, 1990). Auch Eberding und Lanfranchi (2013) weisen auf die Gefahr hin, Unterschiede zu kulturalisieren, weil so die Sichtweise auf einen Menschen verengt werden kann. Einer veränderten und offeneren Sichtweise stehen Kulturalisierungen im Weg (vgl. Eberding & Lanfranchi, 2013).

Ethnozentrismus

"Ethnozentrismus bedeutet, dass eine Gruppe von Menschen (Ethnie, Volk) sich als Zentrum der Welt versteht, und andere anhand des eigenen Lebensstils und der eigenen Weltanschauung beurteilt. Dabei betrachtet man in der Regel die eigene Kultur als die bessere" (Schmidt, 2017, S. 39). "Die eigene Kultur ist der natürliche und vertraute Bezugsrahmen, an dem das eigene Verhalten gemessen wird und an dem man das Verhalten anderer misst. Daher ist es zunächst normal, dass man bei der Begegnung mit Fremden den Maßstab anlegt, den man selbst kennengelernt hat. Die Herausforderung in der interkulturellen Begegnung besteht darin, den eigenen Ethnozentrismus in einer gesunden Weise zu überwinden" (Schmidt, 2017, S.39).

Zukunftsweisende Kulturtheorie - dynamische Betrachtungsweise

Jede Gesellschaft oder jedes System, in dem kulturelle Austauschprozesse stattfinden, setzt sich aus vielfältigen kulturellen Kontexten zusammen. Diese haben jeweils unterschiedliche Werte, Normen und Konventionen in Bezug auf situationsangemessenes Verhalten und das kulturelle Bedeutungssystem unterliegt einem ständigen Wandel (vgl. Leenen, Gross & Grosch, 2013). "Die Idee diskreter, voneinander unterscheidbarer Kulturen ist in den letzten Jahren in mehreren wissenschaftlichen Kontexten zunehmend in Frage gestellt worden" (Knapp-Potthoff, 2013, S.86). "Insgesamt wird es schwierig, einen festen Kern von auf eine bestimmte Kultur bezogenem Wissen zu definieren, wenn man die territoriale Versprengung von Kulturen und die vielfältigen kulturellen Prägungen einer immer größeren Zahl von Individuen berücksichtigt" (Knapp-Potthoff, 2013, S. 96). Eine zukunftsweisende Kulturtheorie ist durch Diversität, Heterogenität, Divergenzen und Widersprüche gekennzeichnet (vgl. Hansen, 2011). Kultur muss als ein heterogener Begriff gesehen werden. Wenn Kultur als ein dynamischer und prozesshafter Begriff gesehen wird, dann engt der Begriff nicht ein (vgl. Eberding & Lanfranchi, 2013).

Multi-, Inter- und Transkulturalität

Die Multikulturalität beschreibt ein Nebeneinander verschiedener Kulturen innerhalb einer Gesellschaft. Dabei kann zwischen einem blossen Nebeneinander und einem Miteinander der verschiedenen Kulturen unterschieden werden (vgl. Bolten, 2012; Erll & Gymnich, 2008). Interkulturalität ist ein gegenseitiger Verständigungsprozess von Personen unterschiedlicher Kulturen, die über unterschiedliche Werte, Wissensbestände und Bedeutungssysteme verfügen. Jeder Mensch wird in eine Kultur hineingeboren und wird von dieser im Rahmen seiner Sozialisation geprägt. Treffen nun zwei Menschen mit unterschiedlicher kultureller Prägung aufeinander, spricht man von Interkulturalität. Interkulturalität wird durch interkulturelles Handeln (Interaktion zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen) erzeugt. Ein solches interkulturelles Aufeinandertreffen kann zur Vermischung der einzelnen Kulturen führen und sogar in der Transkulturalität enden (vgl. Auernheimer, 2013; Erll & Gymnich, 2008; Hansen, 2011). Transkulturalität geht im Gegensatz zu Multi- und Interkulturalität nicht von klar abgrenzbaren und in sich einheitlichen Kulturen aus. Transkulturalität beschreibt vielmehr eine zunehmende Vernetzung und Vermischung von Kulturen. Das Konzept der Transkulturalität beschreibt somit Kulturen als offene, dynamische Gebilde. Dadurch verschwimmt die Grenze zwischen der eigenen und der fremden Kultur. (vgl. Erll & Gymnich, 2008; Hansen, 2011; Kultur Konfetti, 2016; Schmidt, 2017).

2.4 Konzept der Interkulturellen Kompetenz

Obwohl der Begriff "interkulturelle Kompetenz" beinahe schon zu einem Schlagwort avanciert, ist die aktuelle Forschungslage bezüglich interkultureller Kompetenz in der logopädischen Fachliteratur sehr lückenhaft. Ein Blick in die Nachbarwissenschaften ist deshalb unumgänglich, zumal das Konzept der interkulturellen Kompetenz in den verschiedensten Disziplinen zu verorten ist. Die Spannbreite von wissenschaftlichen Disziplinen und Praxisfeldern in denen interkulturelle Kompetenz eine Rolle spielt ist gross und es bedarf der Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen (vgl. Auernheimer, 2013; Bolten, 2012; Erll & Gymnich, 2008). "Interkulturelle Kompetenz ist eine überfachliche Kompetenz, d.h. sie gehört zu den so genannten Schlüsselkompetenzen (oder soft skills), die unabhängig von einer spezifischen Ausbildung in vielen Berufen gefordert sind" (Erll & Gymnich, 2008, Pos. 122).

Abbildung 2. Praxisfelder und wissenschaftliche Disziplinen, in denen interkulturelle Kompetenz eine Rolle spielt. (Erll & Gymnich, 2008, Pos. 183)

In den Bezugswissenschaften der Logopädie werden die Aspekte interkultureller Kompetenz vorwiegend aus einer sozialpsychologisch-pädagogischen Perspektive betrachtet. Die Erkenntnisse aus den Nachbardisziplinen, wie der Psychologie, der Pädagogik und den Sozialwissenschaften, lassen sich für die Logopädie adaptieren. Davon abzugrenzen sind die Wirtschaftswissenschaften und deren Modelle zur Effizienz von interkultureller Kompetenz (vgl. Erll & Gymnich, 2008; Fürstenau, 2012). "Das Konzept ‚interkulturelle Kompetenz‘ umfasst ein ganzes Spektrum einzelner Fähigkeiten und Eigenschaften, die einen Handelnden in die Lage versetzen, mit Angehörigen anderer Kulturen erfolgreich umzugehen, oder die sich doch zumindest als förderlich für Interaktionen mit Angehörigen anderer Kulturen erweisen"

(Erlil & Gymnich, 2008, Pos. 214). Der Sozialpsychologe Alexander Thomas (2003) schlägt folgende Definition des Begriffs vor:

Interkulturelle Kompetenz zeigt sich in der Fähigkeit, kulturelle Bedingungen und Einflussfaktoren in Wahrnehmen, Urteilen, Empfinden und Handeln bei sich selbst und bei anderen Personen zu erfassen, zu respektieren, zu würdigen und produktiv zu nutzen im Sinne einer wechselseitigen Anpassung, von Toleranz gegenüber Inkompatibilitäten und einer Entwicklung hin zu synergieträchtigen Formen der Zusammenarbeit, des Zusammenlebens und handlungswirksamer Orientierungsmuster in Bezug auf Weltinterpretation und Weltgestaltung. (Thomas, 2003; S.138)

Im pädagogischen Diskurs sind die Adressaten für interkulturelle Kompetenz die Lehrpersonen. Sie sollten einen professionellen Umgang mit sozialer und kultureller Vielfalt sicherstellen. Es wird ein fachlich adäquates Handeln in sprachlich, sozio-kulturell, ethnisch oder religiös pluralen Kontexten erwartet. Die Institution Schule ist aufgefordert eine Willkommenskultur zu installieren und Interkulturalität zu leben (vgl. Hinz-Rommel, 1994). Im Grossteil der pädagogischen Literatur wird interkulturelle Kompetenz nicht als eigene Schlüsselkompetenz gesehen, sondern der personalen Handlungskompetenz, v.a. interpersonaler kommunikativer Kompetenz oder Interaktionskompetenz, zugeordnet (vgl. Straub, Weidemann & Weidemann, 2007).

Es spricht einiges dafür, interkulturelle Kompetenz als eine Transferleistung zu begreifen. Interkulturelle Kompetenz bezeichnet somit keine eigene Schlüsselqualifikation an sich, sondern die Fähigkeit, allgemeine persönlichkeitsbezogene Teilkompetenzen, wie zum Beispiel Empathie, Ambiguitätstoleranz und Selbstreflexivität (siehe Kapitel 2.5) auf interkulturelle Handlungskontexte beziehen zu können. Damit besteht vor allem ein qualitativer Unterschied zwischen allgemeiner Handlungskompetenz und interkultureller Kompetenz (vgl. Bolten, 2012). "Interkulturelle Kompetenz ‚hebt‘ sich von allgemeinen Handlungskompetenzen ‚ab‘. Sie ist auf einer anderen Ebene angesiedelt, die durch die Reflexion des Kulturellen geprägt ist, bzw. durch eine interkulturelle Perspektive. Interkulturelle Kompetenz ist somit eine „generelle Handlungskompetenz mit ‚interkulturellem Vorzeichen‘ " (ebd.).

2.5 Interkulturelle Kompetenzmodelle

Sich einen Überblick über die Fülle der Diskussion zum Thema interkulturelle Kompetenz zu verschaffen, fällt nicht leicht (vgl. Auernheimer, 2013). Die unterschiedlichen Fachrichtungen haben bereits eine grosse Anzahl an Modellen zur Beschreibung und Entwicklung interkultureller Kompetenz hervorgebracht (vgl. Auernheimer, 2013). "Mangels einer klaren

theoretischen Definition des Konzepts sind in der Forschung sogenannte 'Komponenten- oder Konstituentenmodelle interkultureller Kompetenz' verbreitet" (Straub et al., 2007). Diese beschreiben ein Bündel an Teilkompetenzen, von Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen, die man braucht, um in multikulturellen Situationen kompetent und professionell handeln zu können (vgl. Auernheimer, 2013). Diese Fähigkeiten werden unterschiedlich eingeteilt. Gebräuchlich ist etwa die Unterscheidung von Grundlagenwissen (z.B. über die rechtliche und soziale Situation, Sprachkenntnisse), persönlichen Fähigkeiten und Einstellungen (z.B. Offenheit, Toleranz, Empathie, Selbstreflexivität, Flexibilität, Fähigkeit zu interkultureller Kommunikation, Perspektivenwechsel und Konfliktlösung) und die Verfügbarkeit von Fertigkeiten und Methoden (z.B. Beobachten und Planen, Teamkompetenzen) (vgl. Gomolla, 2009). Eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit ist die Einteilung in generelle, kulturübergreifende Kompetenzen (Sozialkompetenz, Grundhaltungen) und kulturspezifische Kompetenzen (Handlungs-, Verhaltens- und Gesprächsmuster) (vgl. Bolten, 2012; Auernheimer, 2013).

Im Folgenden wird das interkulturelle Kompetenzmodell nach Erll und Gymnich (2008) vorgestellt, welches die Grundlage für den empirischen Teil dieser Arbeit bietet. Es stellt auf wissenschaftlich fundierte Weise die interkulturelle Kompetenz mit seinem ganzen Spektrum an einzelnen Fähigkeiten und Eigenschaften dar (vgl. Erll & Gymnich, 2008). Es gliedert sich im Wesentlichen in drei Teilkompetenzen, welche sowohl in der Aneignung als auch in der Anwendung dynamisch zusammenspielen und eng miteinander verbunden sind (siehe Abbildung. 3).

Abbildung 3. Zusammenspiel von kognitiver, affektiver und pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen (Erll & Gymnich, 2008, Pos.223)

2.5.1 Die kognitive Teilkompetenz

"Die kognitive Teilkompetenz der interkulturellen Kompetenz umfasst für interkulturelle Begegnungen relevantes Wissen. Als relevant ist zunächst einmal das Wissen über die Kultur(en), durch die die jeweiligen Interaktionspartner geprägt worden sind, zu betrachten" (Erll & Gymnich, 2008, Pos. 223). Bereits vor dem Erstkontakt mit den Eltern sollten Informationen über die entsprechend andere Kultur gesammelt werden. Das Wissen über kulturspezifische Merkmale und vor allem der vorhandenen Unterschiede können Missverständnisse vermeiden (vgl. Auernheimer, 2013; Bolten, 2012). "Je mehr wir über die anderen wissen, desto besser können wir sie verstehen, miteinander kommunizieren und Konflikte vermeiden" (vgl. Lanfranchi, 2010). Aber weitaus wichtiger ist letztlich ein Wissen von allgemeiner, kulturtheoretischer Art, d.h. "Das Wissen um die Funktionsweisen von Kulturen, die Existenz kultureller Unterschiede und deren mögliche Auswirkungen in interkulturellen Interaktionen" (Erll & Gymnich, 2008, Pos. 230).

Ein sehr wichtiger Bestandteil der kognitiven Dimension interkultureller Kompetenz ist das eigene Vermögen zur Selbstreflexivität. Interkulturelle Kompetenz versucht man sich oft über den direkten Weg zu erarbeiten, "indem man sich überwiegend auf die andere, fremde Kultur konzentriert und versucht sich darüber Wissen anzueignen" (vgl. Schmidt, 2017, S. 47). Aber weitaus wichtiger für die Entwicklung interkultureller Kompetenz ist, sich selbst und die eigene kulturelle Prägung kennenzulernen. Wir müssen uns das, was wir unbewusst im Laufe unserer Enkulturation verinnerlicht haben, bewusst machen. Das Nachdenken über die eigenen Wirklichkeitsbilder, Selbstbilder, Einstellungen, Verhaltensweisen und Kommunikationsmuster und das Bewusstmachen sind Grundsteine einer kultursensiblen Haltung (vgl. Auernheimer, 2013; Erll & Gymnich, 2008; Schmidt, 2017). "Es ist wichtig, sich selbst zu kennen, d. h. zu wissen, nach welchen Maßstäben man sich selbst und andere beurteilt. Darüber hinaus ist es notwendig herauszufinden, welche Wertvorstellungen in der anderen Kultur gelten, um sich entsprechend darauf einstellen zu können" (Schmidt, 2017, S.71).

2.5.2 Die affektive Teilkompetenz

"Die affektive Teilkompetenz interkultureller Kompetenz umfasst insbesondere die Einstellungen und Haltungen gegenüber Angehörigen anderer Kulturen" (Erll & Gymnich, 2008, Pos. 244). Zu ihren Komponenten gehören Interesse an und Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen, Empathie und Fähigkeit des Fremdverstehens sowie Ambiguitätstoleranz (ebd.). Ein Interesse an und eine Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen ist eine unerlässliche Voraussetzung für gelingende interkulturelle Begegnungen (ebd.). Die Logopäden und Logopädinnen sollten kontaktfreudig, offen und neugierig

gegenüber anderen Kulturen und deren Angehörigen sein. Darüber hinaus ist es erforderlich, sich in das Gegenüber einfühlen zu können und auch subtile kommunikative Signale zu erkennen (ebd.). Empathie und die Fähigkeit zur Rollen- & Perspektivenübernahme ist ein weiterer Grundstein für interkulturelle Kompetenz. Die Ambiguitätstoleranz befähigt die Logopäden und Logopädinnen auch mit Unterschiedlichkeiten und Widersprüchen zwischen dem eigenen Werte- und Normensystem und dem des Gegenübers zurecht zu kommen (ebd.). Widersprüchliche Auffassungen und Wirklichkeitsbilder werden respektiert und akzeptiert und in einer solchen Situation der Unterschiedlichkeit kann eine Kooperation hergestellt werden. Dies bildet eine weitere wichtige Komponente der affektiven Teilkompetenz (vgl. Erll & Gymnich, 2008; Hegemann, 2004).

2.5.3 Die pragmatisch-kommunikative Teilkompetenz

"Diese Teilkompetenz umfasst Fähigkeiten der Kommunikation, die sich auf eine produktive Interaktion mit Menschen aus anderen Kulturen positiv auswirken, einschließlich geeigneter kommunikativer Problemlösungsstrategien" (Erll & Gymnich, 2008, Pos. 253). Das Forschungsfeld zur interkulturellen Kommunikation ist breit und stellt einen Schwerpunkt der interkulturellen Kompetenzforschung dar. Erll & Gymnich (2008) beschreiben kommunikative Muster, auf die in einer gelingenden Interaktion zu achten ist. Dazu gehören unter anderem die nonverbale Kommunikation, der Einsatz sprachlicher Hilfsmittel, wie interkulturelle Dolmetscher_innen und unterschiedliche Kommunikationsstile. "Die nonverbale Ebene kann sich aber auch als sehr ausdrucksstark und damit als zentral für die Kommunikation erweisen. Der Gesichtsausdruck des Senders etwa kann dem Empfänger eine ebenso wichtige Nachricht übermitteln wie eine sprachliche Äußerung" (Erll & Gymnich, 2008, Pos.1617). Bezüglich der nonverbalen Kommunikation wird zwischen Gestik, Mimik, Blickverhalten, Proxemik (körperlicher Abstand zwischen den Gesprächspartnern), Haptik (Berührungsverhalten) und paralinguistischen Codes (Gebrauch der Stimme, Stimmlage, Intonation etc.) unterschieden (vgl. ebd.). Eine zweite Komponente stellt der Einsatz wirkungsvoller Konfliktlösungsstrategien dar. Sie helfen dabei, Missverständnisse und Konflikte, die aufgrund unterschiedlicher kultureller Zugehörigkeit entstehen, aufzulösen und durch gemeinsam vereinbarte Regeln beizulegen. Dabei sollte die logopädische Fachperson eine gewisse "Sensibilität für jene Bereiche der Kommunikation entwickeln, in denen Probleme und Missverständnisse bei interkultureller Kommunikation gehäuft auftreten" (Erll & Gymnich, 2008, Pos. 1987). "Verstöße gegen ein kommunikatives Verhalten, das vom Gegenüber als unhöflich empfunden wird, gehören zu den häufigsten Gründen für interkulturelle Missverständnisse" (Erll & Gymnich, 2008, Pos. 1599).

2.6 Erwerb interkultureller Kompetenzen - interkulturelles Lernen

Die einzelnen Teilkomponenten sind miteinander verknüpft, weil das Anwenden von kommunikativen Mustern, wie zum Beispiel kulturspezifische Begrüßungsrituale durch die affektive und kognitive Teilkompetenz motiviert wird. Aber erst die pragmatisch-kommunikative Handlungskompetenz erlaubt, die kognitive und affektive Kompetenz in konkreten Interaktionen umzusetzen (vgl. Erll & Gymnich, 2008). Für jede Teilkompetenz gilt, dass sie Ergebnis eines lebenslangen Bildungsprozesses ist. Die Logopäden und Logopädinnen müssen ihre Einstellungen und Werthaltungen reflektieren und ihre interkulturellen Kompetenzen stetig erweitern (vgl. Fürstenau, 2012). "Die persönliche Herausforderung besteht darin, lernbereit und flexibel zu bleiben, und sich immer wieder bewusst zu machen, dass alle Erkenntnisse, die man im Lauf der Zeit gewonnen hat, nur Stückwerk sind" (Schmidt, 2017, S. 8).

Um aus den positiven und negativen kulturellen Differenzerfahrungen, die man in solchen Interaktionssituationen macht, ein bewusstes interkulturelles Wissen zu erzeugen, ist zunächst Selbstreflexivität nötig – also ein Wechsel von der pragmatisch-kommunikativen Ebene zur kognitiven Ebene sowie eine Transformation des bereits erworbenen impliziten Handlungswissens in ein explizites interkulturelles Wissen. Helfen können bei dieser Bewusstmachung sowohl länderspezifisches Wissen als auch ... kultur- und kommunikationstheoretisches Wissen. (Erll & Gymnich, 2008, Pos. 2890)

Das so erworbene interkulturelle Wissen kann in der Folge gelingend bei den nächsten interkulturellen Begegnungen angewendet werden. "Affektive Teilkompetenzen – Interesse, Aufgeschlossenheit, Empathie – muss man in diesen Situationen in gewissem Maße bereits mitbringen. Aber erst der konkrete interkulturelle Kontakt wird zur stärkeren Herausbildung des Fremdverstehens und der Ambiguitätstoleranz führen" (ebd.).

Zusammenfassend lassen sich folgende Komponenten des interkulturellen Kompetenzmodells nach Erll und Gymnich (2008) auführen:

Tabelle 1. Komponenten interkultureller Kompetenz (nach Erll & Gymnich, 2008)

Kognitive Teilkompetenz
<ul style="list-style-type: none"> • Wissen über andere Kulturen und länderspezifisches Wissen
<ul style="list-style-type: none"> • Kulturtheoretisches Wissen; Wissen über die Funktionsweisen von Kulturen, kulturelle Unterschiede und deren Implikationen
<ul style="list-style-type: none"> • Selbstreflexivität
Affektive Teilkompetenz
<ul style="list-style-type: none"> • Interesse an und Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen
<ul style="list-style-type: none"> • Empathie und Fähigkeit des Fremdverstehens
<ul style="list-style-type: none"> • Ambiguitätstoleranz
Pragmatisch-kommunikative Teilkompetenz
<ul style="list-style-type: none"> • Einsatz geeigneter kommunikativer Muster
<ul style="list-style-type: none"> • Einsatz wirkungsvoller Konfliktlösungsstrategien

Diese bezeichnen die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, die ein_e Therapeut_in erwerben, weiterentwickeln und fördern sollte, um eine erfolgreiche interkulturelle Interaktion mit Angehörigen anderer Kulturen zu führen und um vermeintliche Missverständnisse zu vermeiden (vgl. Erll & Gymnich, 2008).

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

3.1. Forschungsdesign und Forschungsmethode

"Mit Forschungsdesign bezeichnet man die äußere Form einer empirischen Studie" (Hug, & Poscheschnik, 2015, S.70). Aufgrund der mangelhaften wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema interkulturelle Kompetenz in der logopädischen Fachliteratur wird ein explorativer Zugang zum Thema gewählt. Die explorative Forschung untersucht ein Thema, zu dem kein oder wenig Wissen existiert, um einen Überblick zu erhalten. Das Entdecken von Variablen und Merkmalen steht im Vordergrund und soll die Basis für weitere Forschungen sein (vgl. Hug & Poscheschnik, 2015). Für den Gegenstand der Forschung und die Forschungsfrage eignet sich somit eine qualitative Vorgehensweise. Gemäss dem Design der Fallstudie werden mit einer repräsentativen Anzahl an Logopädinnen Interviews durchgeführt. Der Fokus der Untersuchung liegt dabei auf dem Inhalt der Aussagen der Logopädinnen in Bezug auf interkulturelle Kompetenz. Dadurch sollen Daten gewonnen werden, die die Fragestellung beantworten und allenfalls sogar neue Hypothesen generieren. Dabei wird in dieser Arbeit keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Die Wahl der Forschungsmethode begründet sich nicht nur rein inhaltlich, sondern auch auf Grund der vorgegebenen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die zeitlichen Ressourcen (vgl. Hug & Poscheschnik, 2015, S. 66). Flick (2006) gibt an, dass ein Leitfadenterview der ökonomischste Weg ist, wenn das Ziel der Datenerhebung konkrete Aussagen über einen Gegenstand sind (S. 145). Das Leitfadenterview setzt den Forschungsgegenstand in einen theoretischen Rahmen. Es werden Vorannahmen aus der Theorie abgeleitet und die Fragen für den Leitfaden daraus gebildet (vgl. Kaiser, 2014). Aus diesen Überlegungen heraus wird das leitfadengestützte Interview, d.h. eine teilstrukturierte Interviewform gewählt. Für die Auswertung der Daten fällt die Entscheidung auf die qualitative Inhaltsanalyse, die durch ihr regelgeleitetes Vorgehen auch für Studierende mit wenig wissenschaftlicher Erfahrung machbar ist (vgl. Mayring, 2015; Hug & Poscheschnik, 2015; Lamnek & Krell, 2016).

3.2 Datenerhebung und Durchführung

Die Datenerhebung erfolgte durch ein leitfadengestütztes Interview. Die halbstrukturierte Form eignet sich, um sicherstellen zu können, dass relevante Fragen gestellt und beantwortet werden, aber trotzdem den befragten Personen Freiraum für individuelle Antworten gelassen wird (vgl. Hug & Poscheschnik, 2015, S. 100).

Konstruktion des Leitfadens

Für das Interview wurde ein Leitfaden konstruiert (siehe Anhang 4). Der Aufbau des Leitfadens orientierte sich an Helfferich (2009, S. 186). Sie unterteilt ihn in vier Spalten mit einer Leitfrage, Stichwörtern, weiteren konkreten Fragen und wenigen Aufrechterhaltungsfragen. Dieser Aufbau wurde durch die Spalte "Kategorien" ergänzt. Der Leitfaden sollte kurz und übersichtlich gestaltet sein, so dass die Leitfragen während des Interviews auf einen Blick erfasst werden können (vgl. Helfferich, 2009). Er soll die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews erleichtern und helfen, durch das Interview zu führen (ebd.). Je nach Gesprächsverlauf können die Fragen in unterschiedlicher Reihenfolge gestellt werden (ebd.). Das bleibt dem Interviewer überlassen. Er kann die Befragungssituation weitgehend selbst strukturieren. Der Leitfaden dient lediglich zur Orientierung (vgl. Helfferich, 2009).

Auf der Basis des "interkulturellen Konzeptes" (Erll & Gymnich, 2008) wurden Kategorien entwickelt. Diese Kategorien wurden im Leitfaden in Fragen transferiert, wobei für jede Kategorie eine Leitfrage entworfen wurde, die so offen ist, dass sie Antworten zulässt, die über die Vorannahmen der Forschenden hinausgehen. "Er [Der Leitfaden] muss als Ganzes und in allen seinen Teilen (Einzelfragen) den Grundprinzipien der qualitativen Forschung gerecht werden und Offenheit ermöglichen" (Helfferich, 2009, S.180). Beim Ausarbeiten der Interviewfragen wurde nach dem SPSS-Prinzip⁵ vorgegangen, wie es in Helfferich (2009, S.182) beschrieben ist. "Dieses Vorgehen hat einen wichtigen Nebeneffekt: Es dient gleichzeitig der Vergegenwärtigung und dem Explizieren des eigenen theoretischen Vorwissens und der impliziten Erwartungen an die von den Interviewten zu produzierenden Erzählungen" (ebd.). Zu den erarbeiteten Fragen kommt am Ende des Interviews eine sogenannte Zauberstabsfrage: "Was würden Sie sich in Zukunft in Bezug auf interkulturelle Kompetenzen in Ihrem Praxisalltag wünschen?" hinzu. Mit der Schlussfrage: " Was ist ausserdem noch wichtig zu sagen?" können die Interviewten noch einmal für sie Relevantes betonen und den Interviewverlauf kommentieren (vgl. Helfferich, 2009, S. 181).

Stichprobe

Die Interviews wurden mit Logopädinnen aus der Deutschschweiz geführt. Geplant war zwischen fünf und zehn logopädische Fachpersonen zu befragen. Schlussendlich wurden sieben Logopädinnen, die an Regelschulen mit einem hohen Ausländeranteil arbeiten, befragt.

⁵ "Hinter dem Kürzel „SPSS“ stehen die vier Schritte „Sammeln“, „Prüfen“, „Sortieren“ und „Subsumieren“ (Helfferich, 2009, S. 182).

Die gewählte Stichprobe deckt durch mehrere schulische Standorte und verschiedene Kantone eine gewisse Vielfalt ab. Die Auswahlkriterien der Fachpersonen sind:

- mindestens 5 Jahre Berufserfahrung als Therapeut_in im Primarschulbereich
- ein Anteil mehrsprachiger Kinder in der Therapie von mindestens 40%

Die Erfüllung der Kriterien wurde im Rahmen des Erstkontaktes telefonisch oder per E-Mail geklärt. Der kulturelle Hintergrund der Logopädinnen war kein Auswahlkriterium. Es ergab sich zufällig, dass alle sieben Interviewten einen schweizerdeutschen Hintergrund haben. Auch die Herkunftsstaaten der Kinder war kein Auswahlkriterium, da von einem dynamischen Kulturmodell ausgegangen wird, das über Staatsgrenzen hinaus durch Diversität und Heterogenität gekennzeichnet ist. Vier von sieben Logopädinnen arbeiten an QUIMS⁶-Schulen im Kanton Zürich. Zwei davon arbeiten ausschliesslich mit Kindergartenkindern. Alle anderen Befragten arbeiten mit Kindern aus allen Stufen, wobei der Hauptanteil der Kinder im Bereich 1. und 2. Kindergarten und 1. Primar liegt. Zwei Logopädinnen arbeiten an einem logopädischen Dienst mit einem Ausländeranteil von 65 - 79% im Kanton St. Gallen. Eine Logopädin arbeitet an einer Primarschule im Kanton Zürich, die nicht am QUIMS-Programm beteiligt ist, jedoch einen Ausländeranteil von ca. 40% in der Logopädie angibt. Die Befragten arbeiten im Schnitt seit 18 Jahren als Logopädinnen.

Pretest

Mit dem ausgearbeiteten Leitfaden wurde zunächst mit einer Kollegin aus dem Logopädiestudium ein Probeinterview durchgeführt. Dieser Testdurchlauf überprüfte die Angemessenheit und Verständlichkeit der Fragen und fliesst nicht in die Datenauswertung ein. Der Leitfaden wurde noch einmal optimiert, bevor die eigentliche Datenerhebung, die Durchführung der Interviews startete (vgl. Kaiser, 2014, S. 69).

Durchführung

Im Vorfeld wurden bereits ein Kurzfragebogen (siehe Anhang 2) und die Einverständniserklärung für die Verwendung des Interviews im Rahmen der Bachelorarbeit (siehe Anhang 3) versandt. Der Kurzfragebogen dient der Erhebung statistischer Daten. Auf eine quantitative Auswertung der Daten aus dem Fragebogen wird in dieser Arbeit aus zeitlichen Gründen

⁶ Das Programm «Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS)» des Volksschulamtes Zürich unterstützt Schulen, die von überdurchschnittlich vielen Kindern aus eingewanderten, fremdsprachigen und sozial nicht privilegierten Familien besucht werden. Verfügbar unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturelle_schulen_quims.html

verzichtet. Zudem entspräche die geringe Zahl an Interviewten nicht den Gütekriterien einer quantitativen Untersuchung. Die Durchführung erfolgte durch persönliche, mündliche Einzelinterviews und dauerte ca. 60 Minuten. Darin enthalten ist ein kurzes Vorgespräch mit Informationen über den Ablauf des Interviews und die Klärung allfälliger Fragen zum Kurzfragebogen. Die Interviews wurden mittels Aufnahmegerät aufgezeichnet. Vier Interviews konnten auf Grund der Coronapandemie nicht persönlich durchgeführt werden. Diese wurden via Videokonferenz (Skype und Zoom) aufgezeichnet.

3.3 Datenaufbereitung und Auswertung

Transkription

Das Ergebnis der Interviews waren Audiodateien, die zunächst in einen geschriebenen Text umgewandelt, sprich transkribiert werden mussten. Durch die Transkription entsteht aus einem mündlichen Interview ein geschriebener Text, der ausgewertet werden kann. Für die Transkription kam die Software f4⁷ zum Einsatz. Eine grosse Hilfe bieten die einstellbare Abspielgeschwindigkeit und das automatische Rückspulen beim Wiederabspielen. Da sich die Auswertung auf den Inhalt des Textes und nicht auf die Art des Sprechens konzentriert, richten sich die Transkriptionsregeln nach einer einfachen Transkription, wie sie Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer (2008, S.27) vorschlagen. Dabei handelt es sich um eine wörtliche Transkription. Der schweizerdeutsche Dialekt wurde bereinigt und ins Schriftdeutsche übertragen. Die Auflistung aller Regeln befindet sich im Anhang 5. Die Zeilennummerierung am linken Rand des Textes macht jede Bezugnahme auf eine bestimmte Aussage überprüfbar (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010, S. 135). Die Transkripte der sieben Interviews ergeben die Auswahlinheit für die qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Hug & Poscheschnik, 2015, S. 134).

Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine sehr strukturierte Methode, die das Datenmaterial regelgeleitet und methodisch kontrolliert, Schritt für Schritt bearbeitet und ausgewertet (vgl. Mayring, 2015; Kuckartz, 2018). Dadurch wird der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar gemacht (vgl. Mayring, 2015). Zudem erleichtert das schematische Vorgehen die Arbeit für jemanden mit wenig Forschungserfahrung. Die qualitative Inhaltsanalyse baut im Wesentlichen aus den Erkenntnissen von Mayring auf. In dieser Arbeit orientiert sich das analytische Vorgehen an

⁷ f4transkript, Softwarelizenz der HfH, www.audiotranskription.de. Marburg: dr. dresing & pehl GmbH

Mayring (2015) und an Kuckartz (2018). Die Analyseeinheit wird durch jeden einzelnen Fall bestimmt (vgl. Mayring, 2015). Die Auswertung mit der qualitativen Inhaltsanalyse hat den Vorteil, dass sie offen genug ist, um neue Erkenntnisse zu generieren. Im Folgenden werden die einzelnen Phasen der qualitativen Inhaltsanalyse kurz erläutert.

Phase 1 - Initiierende Textarbeit

"Das interessierte sorgfältige Lesen des Textes und das Markieren von besonders wichtig erscheinenden Textpassagen leiten die inhaltlich strukturierende qualitative Analyse ein" (Kuckartz, 2018, S.101).

Phase 2 - Kategoriensystem erstellen

Kernstück einer qualitativen Inhaltsanalyse bildet das Kategoriensystem⁸. Es ist das Werkzeug, um die Informationen aus dem Interviewmaterial herauszufiltern, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. Durch das Konzept der interkulturellen Kompetenz nach Erll und Gymnich (2008) sind die Hauptthemen des Kategoriensystems im vornherein festgelegt. Diese Kategorien werden als deduktiv bezeichnet und spiegeln die theoretischen Vorannahmen zum Gegenstand wider (vgl. Mayring, 2015). Für das Hauptkategoriensystem ergab sich somit eine deduktive Kategorienanwendung, die sich der Analysetechnik der inhaltlichen Strukturierung bedient (vgl. Mayring, 2015). Das Ziel der Strukturierung ist es, das Datenmaterial mit den vorher bereits festgelegten Kriterien einzuschätzen. Die Kategorien wurden durch Definitionen, Ankerbeispiele und Codierregeln im Kategoriensystem eindeutig festgelegt (siehe Anhang 7). Für jede Kategorie muss genau beschrieben werden, was diese beinhaltet und wann eine Textstelle einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden darf (vgl. Mayring, 2015).

⁸ "Die Begrifflichkeiten Code und Kategorie werden zwar in manchen Veröffentlichungen differenziert, aber die Verwendung ist oftmals nicht durchgängig einheitlich und konsistent" (Kuckartz, 2018, S.36). Deshalb werden die Begriffe „Code“ und „Kategorie“ sowie "Kategoriensystem" und "Codiersystem/ Codierleitfaden" in dieser Arbeit synonym gebraucht.

Zum besseren Verständnis wird hier ein Auszug aus dem Kategoriensystem dargestellt:

Tabelle 2. Auszug aus dem Kategoriensystem

Hauptkategorie: K1 Kognitive Teilkompetenz	
Subkategorien	K1a Wissen über andere Kulturen und länderspezifisches Wissen
Definition	Umfasst Aussagen zu vorhandenem Wissen über kulturspezifische Merkmale und Bedeutungsmustern - Konventionen, Rituale, kulturspezifisches Verhalten, Tabus. - Wissen über vorherrschende Unterschiede.
Ankerbeispiel	"Die tamilische Kultur ist nochmal ganz anders. Da Kinder halt einen sehr viel geringeren Stellenwert in der Familie haben. Auch überhaupt weniger sprechen dürfen zu Hause" (I1,11)
Codierregeln	Aussagen zu kulturspezifischen Unterschieden und Eigenheiten, länderspezifisches Wissen aus persönlichen Erfahrungen. oder Aussagen mit allgemeinen Feststellungen, ob und wie Wissen vorhanden ist.

Phase 3 - Codieren der Transkripte

Das gesamte Analysematerial, das in dieser Arbeit durch die sieben Leitfadeninterviews definiert ist, wurde nun in einem ersten Schritt mit Hilfe des Kategoriensystems codiert. Die Interviews wurden Zeile für Zeile durchgelesen und alle Textbestandteile, die einer Kategorie zugeordnet werden können, markiert (vgl. Mayring, 2015). Textstellen, die für die Forschungsfrage nicht relevant sind, blieben uncodiert (vgl. Kuckartz, 2018).

Phase 4 - Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen

Alle mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen wurden extrahiert und kategorienbasiert zusammengefasst (siehe Anhang Nr 7).

Phase 5 - Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Die Bildung von weiteren Subkategorien erfolgte durch eine induktive Vorgehensweise unmittelbar am Material (vgl. Kuckartz, 2018). Mayring (2015) empfiehlt an dieser Stelle einen ersten, ausschnittweisen Materialdurchgang, in dem überprüft wird, ob die Kategorien eine eindeutige Zuordnung zulassen (S. 97). Nach dem Probedurchgang wurde das

Kategoriensystem überarbeitet, Kategorien teilweise neu definiert und Codierregeln hinzugefügt.

Phase 6 - Zweiter Codierprozess

Gemäss Kuckartz (2018) wurde das gesamte Datenmaterial noch einmal mit dem überarbeiteten Kategoriensystem codiert (S. 110).

Phase 7 - Analyse

Die Ergebnisse aller Interviews wurden zusammengeführt und aus der Vielzahl an Informationen auf eine allgemeinere Kernaussage reduziert (vgl. Mayring, 2015). Mayring (2015) sieht in seinem Ablaufmodell zur inhaltlichen Strukturierung den Schritt der Paraphrasierung, Zusammenfassung pro Kategorie und Zusammenfassung pro Hauptkategorie vor (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4. Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung (Mayring, 2015, S. 104)

4. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse aus den Interviews mit Blick auf die Fragestellung dargestellt. Die Hauptkategorien mit ihren zugehörigen Subkategorien aus dem Kategoriensystem bilden die Unterkapitel des folgenden Ergebnistextes, der die Aussagen der interviewten Personen in einer zusammengefassten, generalisierten Form widerspiegelt. Zusätzlich zu den deduktiven Teilkategorien gemäss Erll und Gymnich (2008) konnten aus dem Material zwei induktive Teilkategorien herausgearbeitet werden. Dabei handelt es sich im Bereich der kognitiven Kompetenz um den "Wissenserwerb" an sich und im Bereich der pragmatisch-kommunikativen Kompetenz um den "Einsatz geeigneter Handlungsmuster". Innerhalb der Subkategorie "Einsatz geeigneter kommunikativer Muster" wurde als zusätzlicher Teilaspekt die "Aufklärungsarbeit" erkannt. Die Logopädinnen werden mit I1 bis I7 gekennzeichnet. Zeilennummern verweisen auf die Originaltextstelle aus den Transkripten. Um die Lesbarkeit zu gewährleisten werden keine Originaltextauszüge zitiert.

4.1 Kognitive Teilkompetenz

4.1.1 Wissen über die anderen Kulturen

Diese Subkategorie enthält Aussagen zu vorhandenem Wissen über kulturspezifische Merkmale und Bedeutungsmuster (vgl. Erll & Gymnich, 2008). Die geschilderten Erfahrungen mit fremden Kulturen lassen allgemeine Rückschlüsse auf das Wissen der Logopädinnen zu. Die Angaben zur persönlichen Einschätzung über ihr Wissen sind jedoch relevanter für die Forschungsfrage.

Grundsätzlich können alle Logopädinnen über Erfahrungen mit fremden Kulturen berichten und kulturspezifische Merkmale formulieren. I1/8, I2/7, I5/92 und I7/6 bestätigen ein vorhandenes Hintergrundwissen über die Familienkultur der Kinder. I6/30 weiss Bruchstücke über den Alltag der Kinder und würde sich mehr Einblick in ihr Zuhause wünschen. I4/6 hat wenig Detailwissen über allgemeine Aspekte fremder Kulturen, wie Sitten und Gebräuche und sieht im Berufsalltag keinen Bedarf, dieses Wissen zu vertiefen. Es kann nicht für alle Kulturen gleich viel Wissen generiert werden. Alle bestätigen, dass ein tieferer Einblick in eine fremde Kultur von der Häufigkeit der Kontakte abhängt. Je mehr Kinder aus demselben Kulturkreis stammen umso mehr Erfahrungswissen kann gesammelt werden. Vier Logopädinnen erwähnen Wissen über fremde Schulsysteme und verschiedene kulturbedingte Aspekte des Erziehungsstils und des Stellenwertes der Kinder innerhalb der Familie. Es wird über Kulturen berichtet wo Behinderung, respektive eine Sondermassnahme als Schmach oder als Tabuthema angesehen wird. Weiters folgten Aussagen zur Spielkultur, Esskultur, dem

Stellenwert der Sprache und der Religion eines Landes. I5/33 hat detailliertes Wissen über politische und geschichtliche Themen und kulturspezifische Konventionen aus dem albanischen Kulturkreis.

4.1.2 Kenntnisse über kulturtheoretisches Wissen

Umfasst Aussagen zu Wissen über die Funktionsweisen von Kulturen und über kulturelle Unterschiede und deren Implikationen (vgl. Erll & Gymnich, 2008).

Alle Logopädinnen erkennen Auswirkungen und Zusammenhänge von fehlendem kulturellem Wissen. Verständnismgrenzen bezüglich kultureller Unterschiede beiderseits erschweren die Zusammenarbeit. Vor allem unterschiedliche Ansichten in der Erziehung und Unkenntnis der Eltern bezüglich des Schweizer Schulsystems werden thematisiert. Das Wissen über Logopädie ist bei Menschen aus anderen Kulturen immer wieder klärungsbedürftig. Es ist den Logopädinnen bewusst, dass die Diversität der kulturellen Ausprägungen sehr hoch ist und dass grundsätzlich jede Familie individuell zu betrachten ist. I6/54 betrachtet Kultur immer als Familienkultur. Landestypische kulturelle Merkmale werden von allen Logopädinnen beschrieben. Es gibt einige ähnliche Tendenzen, Gemeinsamkeiten, die man einem Kulturkreis zuschreiben kann, aber das gilt nicht für alle Familien aus demselben Kulturkreis. Es gibt Familien, die sich sehr gut angepasst haben und die kulturellen Konventionen ihrer Heimatkultur nicht leben. I1/395, I2/384 und I7/342 betonen den kulturellen Unterschied je nach Generation, in welcher die Eltern in der Schweiz leben. In der 2. und 3. Generation vermischen sich die Kulturen. Der Prozess der Akkulturation wird beschrieben. I3/54 betont das Bewusstsein, dass jede Kultur anders funktioniert und andere Ansichten auch richtig sind. Auch innerhalb einer Kultur können Unterschiede und unterschiedliche Ausprägungen auftreten. Sie erwähnt die Subjektivität der Wahrnehmung. Es ist ihr bewusst, dass sie nicht genau dahinter sehen kann und mit Interpretationen ein für sie stimmiges Denkmodell schafft. I1/155, I2/394, I3/324, I4/131 und I6/297 erläutern das Vorkommen von Zuschreibungen und Stereotypen, die auf der einen Seite helfen, die Vielzahl an Informationen zu verarbeiten und Fremdes einzuordnen. Auf der anderen Seite bergen sie jedoch mögliche Gefahren, wie Vorurteile und falsche Erwartungshaltungen an die Eltern. Je mehr Erfahrungswissen vorhanden ist, umso weniger schnell wird schubladisiert. I5/82 findet, dass Verhaltensmuster, Konventionen etc. erst durch das nötige Hintergrundwissen über Land und Leute, über ihre Geschichte und ihre politische Situation erklärbar werden. Sie ist kein Schubladentyp und hat keine Mühe damit, die Leute differenziert und individuell zu betrachten. I4/457 erwähnt die unterschiedlichen Ansichten zur Stellung der Frau in der jeweiligen Kultur. I6/270 beschreibt das Patriarchat als sehr ausgeprägt in fremden Kulturen. I2/448, I4/63 und I7/25 beschreiben die Beeinflussung unseres Denkens und Handelns durch die eigene Kultur. Das Schaffen einer

eigenen kulturellen Identität empfindet I7/25 als Voraussetzung für das Zusammenleben mit fremden Kulturen. Alle betonen die Wichtigkeit des Erfahrungsaustausches in einem Team oder in der Supervision. Das Team kann sich dabei gegenseitig unterstützen, Stereotypen zu vermeiden. Ein positiver Umgang mit verschiedenen Kulturen ist Grundvoraussetzung für die Arbeit an multikulturellen Schulen. Eine Willkommenskultur wird gelebt.

4.1.3 Wissenserwerb

Der Erwerb kulturellen Wissens erfolgt immer über verschiedene Kanäle. Alle Logopädinnen geben an, gerne zu verreisen und dabei persönliche Erfahrungen von Land und Leuten zu sammeln. I1/252, I2/613, I6/199 und I7/247 erarbeiten sich aktiv Wissen durch das Lesen von Fachliteratur. I2/38 und I6/202 bedienen sich auch elektronischer Medien wie Google oder DOK-Sendungen. Die wichtigste Form, Wissen zu generieren, stellt das Befragen dar. I1/108, I4/99, und I5/11 erfragen therapierelevantes kulturelles Wissen im Anamnesegespräch. Es werden Fragen zum Stellenwert der Sprache innerhalb der Familie, zu Informationen über das Herkunftsland und zum vorhandenen Wissen über die Logopädie gestellt. I2/322 und I4/33 befinden das SSG⁹ als zentrale Quelle, um Informationen bei den Eltern zu erfragen. I6/209 berichtet von Gesprächen mit Müttern während eines Hausbesuches. Die Kinder werden im Verlauf der Therapie bei passender Gelegenheit befragt. Dabei handelt es sich meist um Fragen zu Unterschieden in der L1, unterschiedlichen Bräuchen und Sitten und zum häuslichen Leben des Kindes. Eine weitere wichtige Quelle ist das Gespräch mit Kollegen und Kolleginnen im interdisziplinären Team. Das Beobachten des Spielverhaltens des Kindes oder die Interaktion zwischen Eltern und Kind lassen unter anderem auch Rückschlüsse auf kulturell bedingte Verhaltensweisen zu (I4/306, I6/35). I6/474 und I7/236 leben in einem interkulturellen Umfeld und sammeln dadurch persönliche Erfahrungen. Eine lange Berufserfahrung generiert viel Erfahrungswissen über fremde Kulturen (I7/236).

4.1.4 Selbstreflexivität

Umfasst Aussagen zur Reflexion der eigenen Einstellung zur eigenen Kultur und zu fremden Kulturen. Alle Logopädinnen betonen, dass ein reflektiertes Vorgehen zur Grundhaltung jeder Logopädin gehört. Das Hinterfragen der eigenen Wirklichkeitsbilder, Verhaltensweisen und der Wirkung auf andere sowie das Einschätzen der eigenen Gefühle ist essenziell für die logopädische Arbeit. Für die Reflexion des eigenen Denkens und Handelns ist das Einholen einer Zweitmeinung wertvoll. Supervision und Fallbesprechungen sind ein wichtiges

Werkzeug. I2/394 und I4/129 versuchen, implizite Vorannahmen und Stereotypen wahrzunehmen und sich bewusst zu machen. I3/350 hinterfragt eigene Denkmuster und ist sich bewusst, dass nicht alles so ist, wie man denkt. Die Reflexion im Nachhinein ist am wichtigsten, um Handlungsmuster für die Zukunft anzupassen und zu optimieren. I6/299 und I7/243 erwähnen, dass Überlegungen zur Optimierung erst beim Auftreten von Problemen in der Zusammenarbeit unternommen werden.

4.2 Affektive Teilkompetenz

4.2.1 Interesse an und Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen

Alle Logopädinnen bestätigen ein grosses Interesse an fremden Kulturen. Sie sind offen und neugierig auf fremde Kulturen. Sie reisen gerne. Dabei sind das soziale Leben und das fremde Schulsystem am interessantesten. Wenn ein ehrliches Interesse an und eine Aufgeschlossenheit gegenüber der Kultur der Eltern gezeigt wird, schätzen dies die Eltern sehr. Eine positive Grundeinstellung und die Bereitschaft, sich auf Fremdes einzulassen, wird als Voraussetzung für die Arbeit an einer Schule mit einem hohen Anteil an mehrsprachigen Kindern gesehen. I3/68 würde sich eine Studienreise in eines der Länder, aus denen viele Kinder stammen, wünschen, weil sie sich davon ein besseres Verständnis für diese Kultur erwartet. I4/293 und I5/16 haben eine Studienreise in den Balkan absolviert. I5/16 sammelte sehr viele Erfahrungen, die sie die Menschen aus diesem Kulturkreis besser verstehen lässt und somit sehr wertvoll für die Arbeit sind. I4/304 findet ein Mehrwissen über Bräuche und Rituale irrelevant für die Arbeit. Sie möchte jede einzelne Familie von Neuem kennenlernen.

4.2.2 Empathie und Fähigkeit des Fremdverstehens

Empathie bedeutet, sich in Gefühlslagen des Interaktionspartners versetzen zu können und beinhaltet die Fähigkeit zur Rollen- und Perspektivenübernahme. Alle Logopädinnen geben an, dass Empathiefähigkeit eine Grundvoraussetzung für die logopädische Arbeit ist und eine Schlüsselkompetenz darstellt. In diesem Zusammenhang wird von mehreren Logopädinnen das mangelnde Einfühlungsvermögen seitens der Lehrpersonen erwähnt. Das Fremdverstehen wird beim Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen erschwert. Es wird erwähnt, dass dies allenfalls eine Anpassung der eigenen Denkmuster und zusätzliche Informationsbeschaffung bedingt. Es wird betont, dass die Wertschätzung und ehrliches Interesse den Eltern gegenüber sehr wichtig ist für die Bereitschaft zur Zusammenarbeit. I1/196 findet es wichtig, dass das Hineinversetzen in das Gegenüber immer wieder versucht werden muss, um Misserfolgen zu begegnen und nicht frustriert zu sein. Sie erkennt eine generelle Offenheit und Dankbarkeit gegenüber der Logopädie, so lange keine

Sondermassnahmen getroffen werden müssen, da sonst eine Stigmatisierung des Kindes befürchtet wird. I2/47 bringt ihr Wissen über andere Kulturen ein. Dabei versucht sie sich in das Gegenüber hineinzusetzen und zu erraten, wie feinfühlig sie gewisse heikle Themen ansprechen sollte. I3/530 versucht sich jeweils in die Situation und in die Person hineinzusetzen und dabei auch andere Wertvorstellungen der Eltern zu berücksichtigen. I4/170 findet Fremdverstehen und das Einschätzen des Gegenübers manchmal schwierig. Sie ist zwar grundsätzlich immer bemüht, gibt aber ein mangelndes Einfühlungsvermögen zu, wenn sie den Eindruck hat, dass die Familienstrukturen nicht ihren Normen entsprechen. I5/42 interpretiert die Einstellung der Eltern auf Grund ihres vorhandenen Hintergrundwissens über deren Kultur. Es bereitet ihr keine Mühe, sich gut in die Eltern hineinzusetzen und reflektiert auch schwierige Familienverhältnisse. I6/378 versteht, dass es auch Eltern gibt, die der Logopädin als Bewältigungsstrategie des eigenen Unwissens eine Rolle vorspielen. Sie weiss das Gegenüber einzuschätzen und respektiert seine Bedürfnisse. Der Wunsch nach Nähe oder Distanz wird akzeptiert. I7/90 fällt es schwer einzuschätzen, wie gut sich die Eltern bereits an die Schweizer Kultur angepasst haben und ob die Akzeptanz der Eltern für gewisse Massnahmen vorhanden ist. Sie versucht immer die Person hinter kulturell bedingten Äusserlichkeiten, wie zum Beispiel einem Kopftuch, zu sehen.

4.2.3 Ambiguitätstoleranz - Respektieren von Andersartigkeit

Allgemein werden seitens der Logopädinnen Grundprinzipien wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit von den Eltern erwartet, um einen reibungslosen Therapiebetrieb zu gewährleisten. Über andere Werte und Normen besteht Uneinigkeit bezüglich Akzeptanz oder Nichttoleranz einerseits im Therapiesetting und andererseits im häuslichen Umfeld. Gewalt in der Erziehung wird teilweise auf Grund fehlender Handhabe hingenommen, teilweise aber auch im Elterngespräch thematisiert. Das Scheitern der Zusammenarbeit wird vielfach hingenommen und es wird im Rahmen der verbleibenden Möglichkeiten weitertherapiert. I1/258 ist der Meinung, dass auch die Eltern in der Pflicht stehen, sich unserer Kultur anzupassen und Interesse und Offenheit für unsere Kultur zu zeigen. Sie nimmt wenig Rücksicht auf religiöse Unterschiede, thematisiert diese aber in der Therapie. Bei der handlungsorientierten Therapie wird bei muslimischen Kindern auf Schweinefleisch verzichtet. I2/124 versucht die westliche Spielkultur zu vermitteln. Sie würde bei erkennbarer Gewalt in der Erziehung dieses thematisieren und versuchen gemeinsame Lösungen zu finden. I3/232 erwartet von den Eltern ein Grundmass an Zusammenarbeit und kommuniziert dies auch ganz klar. Sie toleriert nur sehr begrenzt fremde Werte und Normen. Kulturelle Unterschiede seitens der Eltern, die die Therapie wenig beeinflussen, kann sie akzeptieren, jedoch versucht sie darauf Einfluss zu nehmen und zu verändern. I5/205, I6/384 und I7/70 akzeptieren bis auf die

Einhaltung der Grundprinzipien die Andersartigkeit und die Entscheidungen der Eltern. I7/212 betont, dass es auch andere Wirklichkeiten gibt, die es zu respektieren gilt.

4.3 Pragmatisch-kommunikative Teilkompetenz

4.3.1 Einsatz geeigneter kommunikativer Muster

Nonverbale Kommunikation

Nonverbale Kommunikation wie Mimik, Gestik und Körperhaltung und die Deutung von nicht explizit Gesagtem in Bezug auf kulturspezifisch unterschiedliche Konventionen des Kommunizierens stellen grundsätzlich kein Problem dar. Es konnten kaum Erfahrungsbeispiele genannt werden. I6/457 berichtet von einer japanischen Mutter, die wenig Mimik einsetzte. Es war deshalb schwer zu erkennen, was sie denkt. Das empfand die Logopädin als sehr unbefriedigend. I4/238 berichtet von einem Jungen aus Pakistan, der auf Grund kultureller Hintergründe keinen Blickkontakt zeigte. I2/177 berichtet von einer Mutter, deren Blick sich immer abwandte, wenn sie etwas nicht verstanden hatte. Je öfter ein Gespräch stattgefunden hatte, umso besser konnte man die nonverbalen Zeichen erkennen und deuten. Die Logopädinnen verhalten sich so wie es ihrer Kultur entspricht. Schwierigkeiten oder Missverständnisse würden sich schnell bemerkbar machen. Grundsätzlich sind sich die Leute der Sitten und Gebräuche der westlichen Kultur bewusst und passen sich dieser an.

Sprachliche Hilfsmittel

Umfasst Aussagen zum Einsatz von interkulturellen Dolmetschern und Dolmetscherinnen und weiteren sprachlichen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel die Visualisierung von Inhalten/Informationen. Interkulturelle Dolmetscher_innen werden von allen Logopädinnen als sehr wertvoll betrachtet. In der Regel werden nur positive Erfahrungen gemacht. Das Bildungsniveau der Eltern wird von interkulturell Dolmetschenden besser eingeschätzt und sie wissen wie man den Eltern begegnet, zum Beispiel wird auch mit Skizzen gearbeitet. Interkulturelle Dolmetscher_innen übernehmen nicht nur den Part des Übersetzens, sondern auch der Erklärungen. I7/122 erwähnt, dass es Unterschiede in der Qualität der Dolmetscher_innen gibt. Es muss ein gewisses Vertrauen vorhanden sein. I5/315 braucht äusserst selten Dolmetscher_innen. Sie hat viele Kinder aus der dritten Generation in Therapie, so dass meistens ein Familienmitglied gefunden wird, das sehr gut Deutsch spricht und als Dolmetscher_in fungieren kann. Zudem werden wichtige Informationen schriftlich abgegeben. I1/280 erwähnt, dass man nicht für jedes Gespräch Dolmetscher_innen haben kann. I2/302 sieht den Bedarf für Dolmetscher_innen häufig zu Beginn der schulischen

Laufbahn (Kindergarten, 1. Klasse). Die Eltern lernen mit der Zeit auch besser Deutsch und werden dann gefragt, ob sie es ohne Dolmetscher_in versuchen möchten. Je schwieriger der Fall umso eher werden Dolmetscher_innen verwendet. Ausser der Unterstützung durch interkulturelle Dolmetscher_innen werden häufig visuelle Hilfsmittel in der Kommunikation verwendet. I2/163 skizziert und zeichnet sehr häufig schwierige Inhalte. Einfache Modelle oder Darstellungen der Sprachentwicklung werden als grafische Hilfsmittel verwendet.

Kommunikationsstil

Der Kommunikationsstil wird von allen Logopädinnen als wichtig erachtet. Es bestehen jedoch unterschiedliche Meinungen bezüglich der Anpassung und der möglichen Konsequenzen. Grundsätzlich wird der Kommunikationsstil bei sprachlichen Barrieren dem Niveau der Eltern angepasst. Die Struktur der Schweizer Sprache und der höfliche indirekte Stil ist für die Eltern zu komplex. Die Sprache wird durch ein langsames Sprechen und durch kurze, prägnante Sätze vereinfacht. I1/440, I2/528 und I5/184 bestätigen einen direkten, klaren Stil. Die fachliche Meinung wird klar vertreten und Regeln klar kommuniziert. Die direkte Kommunikation vermittelt eine Verbindlichkeit. Das Mass an Direktheit muss aber behutsam gefunden werden. Ein Zuviel kann für das Gegenüber unhöflich oder vorschreibend wirken. Therapierenden mit langer Berufserfahrung fällt diese Einschätzung leichter als Neueinsteigenden. I4/527 empfindet das richtige Mass zu finden als sehr herausfordernd. I3/537 versucht Inhalte nicht nur wegen des Sprachniveaus sondern auch auf Grund des Bildungsniveaus einfach zu erklären. Sie würde gerne noch direkter kommunizieren. I6/489 ist der Ansicht, dass der Kommunikationsstil keinen Einfluss auf die spätere Umsetzung seitens der Eltern hat. I7/282 nimmt in Kauf, dass sie zu wenig klar kommuniziert. Allfällige Missverständnisse werden aber schnell erkannt und geklärt.

Kommunikator der Familie

Umfasst Aussagen zu derjenigen Person, die Informationen an die Familie weitergibt oder Botschaften sendet. Grundsätzlich werden immer Mutter und Vater zu den Gesprächen eingeladen. I1/166 und I4/157 meinen, dass sie den Kommunikator einer Familie selten berücksichtigen können. Im Alltag werden die Kinder oft von den Grosseltern oder anderen Verwandten begleitet. Oder es wird nur eine Kontaktnummer, meist von derjenigen Person, die am besten Deutsch spricht, angegeben. I5/285 macht den Kommunikator von den Deutschkenntnissen abhängig. I2/341 hat die Erfahrung gemacht, dass zu Beginn einer Therapie meist Vater und Mutter zum Gespräch kommen und im Verlauf der Therapie dann oft die Mütter die Ansprechperson sind. I3/43 und I6/228 finden es wichtig, den Vater mit ins Boot zu holen. Der Vater ist meist das Oberhaupt der Familie. Massnahmen greifen erst, wenn

der Vater dahintersteht. I6/273 erwähnt aber auch das Gegenteil, dass der Vater zwar die Ansprechperson im Gespräch ist, zu Hause aber nichts an die Mutter, die für die alltägliche Betreuung der Kinder zuständig ist, weitergibt. I7/37 erzählt von einer Betreuungssituation, wo die älteren Geschwister zuständig sind und ihnen auch das Erziehungsrecht übertragen wird. Sie berücksichtigt den Kommunikator in ihrer Arbeit.

Aufklärungsarbeit

Umfasst das Geben von Informationen, die für die Eltern Unbekanntes oder Unverständliches, zum Beispiel über das Schweizer Schulsystem beinhalten und beschreibt die Art und Weise, wie aufgeklärt/informiert wird. Alle Logopädinnen geben Informationsmaterial, wie Flyer in der jeweiligen Erstsprache ab. An den Einschulungsabenden zeigen sie Präsenz. I6/431 empfindet offizielle Informationsveranstaltungen als nicht besonders wirksam. Niederschwellige Angebote wären effizienter. Bei den SSG wünscht sich I3/531 mehr Flexibilität und Einfühlungsvermögen seitens der Schule. Der Inhalt sollte den Eltern angepasst sein. I7/435 kann sich ein Deutschkursangebot für Mütter vorstellen, das seitens der Logopädie organisiert wird. I1/76 und I5/430 berichten über einen Elternkurs nach dem Vorbild des Heidelberger Elterntrainings.

4.3.2 Einsatz geeigneter Handlungsmuster

Der Einbezug der Eltern in die Therapie wird von allen als wichtig erachtet. Dies soll auch den Eltern vermittelt werden. Logopädische Fachpersonen können den Eltern, meist sind es dann die Mütter, konkrete Unterstützungsmöglichkeiten vorzeigen. Die Logopäden und Logopädinnen fungieren als Modell. Die Mütter werden auch in die Spielsequenzen miteingebunden, so lernen sie im konkreten Handeln. Es wird den Kindern Spielmaterial, das zu Hause fehlt, mitgegeben. I2/239 passt die Hausaufgaben bei Bedarf so an, dass die Mutter zum Beispiel beim Wortschatzsammler zu Hause mitlernen kann. Die Eltern werden nie von oben herab behandelt, sondern es wird teilweise sogar eine partnerschaftliche Beziehung angestrebt. I6 gibt zu bedenken, dass es manchmal Probleme mit der Abgrenzung gibt. I6/642 und I7/407 erwähnen Marte Meo. Dies ist eine Methode der Erziehungsberatung, ein ressourcenorientiertes Entwicklungsprogramm mit Video-Interaktionsanalyse, deren Grundsätze (Führen und Folgen) in der Arbeit umgesetzt werden. I5/267 erwähnt die Vertragsarbeit mit den Eltern. I1/76 erzählt von der Umsetzung eines Elternkurses, wo sie den Eltern eine Plattform bieten, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Durch diese Art von Erfahrungsaustausch ist die Akzeptanz, um Informationen aufzunehmen und umzusetzen höher. Alle sind der Meinung, dass die Elternarbeit viel Zeit braucht. Erfolge sind in kleinen Schritten bemerkbar.

4.3.3 Einsatz wirkungsvoller Konfliktlösungsstrategien

Umfasst Aussagen zu geeigneten kommunikativen Problemlösungsstrategien. Die Aussagen beziehen sich auf die Auflösung von Missverständnissen und Konflikten. Die Konfliktlösungsstrategien dienen der Verständnissicherung und der Problemlösung. Grundsätzlich versuchen die Logopädinnen mit dem Einsatz geeigneter Strategien Konflikte von vornherein zu vermeiden. Beim Auftreten von Problemen ist für alle das Nachfragen eine geeignete Strategie. Durch das Nach- und Hinterfragen werden Missverständnisse aufgelöst und die Perspektive des Gegenübers wird besser verstanden. Die Formulierung und Vermittlung der eigenen Gefühle ist eine bewährte Art und Weise, um auf einer konstruktiven Ebene unangenehme Themen respektive Themen mit Konfliktpotential anzusprechen. Auch die Eltern werden auf der Gefühlsebene abgeholt, indem man sie fragt, was sie empfinden. Eine weitere Konfliktlösungsstrategie ist das wiederholte Erklären von Inhalten, um die Verständnissicherung bei den Eltern zu gewährleisten. Abmachungen werden entsprechend ebenfalls mehrmals wiederholt. I6/619 gibt an, dass nur die Arbeit mit Eltern, die der Therapie gegenüber positiv und konstruktiv eingestellt sind, kein Konfliktpotential aufweisen und somit der Therapieerfolg gesichert ist. In diesem Zusammenhang erwähnt sie, dass man sich den Eltern nicht aufdrängen soll und eine logopädische Therapie als Angebot gesehen werden sollte. I7/294 findet es wichtig, dass Probleme angesprochen werden, aber auf eine höfliche Art und nicht von oben herab.

5. Diskussion

In diesem Kapitel werden anhand der drei Hauptkategorien die wichtigsten Ergebnisse aus den Interviews erläutert und unter Bezugnahme auf die Theorie diskutiert. Die Fragestellung wird beantwortet.

5.1 Hauptkategorie 1 - Kognitive Teilkompetenz

Gemäss Theorie ist das Wissen über fremde Kulturen relevant (vgl. Ertl & Gymnich, 2008). Aus der Erhebung zeigt sich, dass Detailwissen über fremde Kulturen nicht zwingend Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit sein muss. Unter Detailwissen ist allgemeines Wissen über fremde Kulturen, wie Sitten und Gebräuche zu verstehen. I4 hat wenig Detailwissen und sieht keinen Bedarf, mehr Wissen zu generieren. Trotzdem ist sie laut Angaben aus dem Kurzfragebogen eher zufrieden mit der Zusammenarbeit. Wichtig hingegen ist für die Therapie relevantes Wissen bezüglich des kulturellen Umfeldes des Kindes, wie Spielkultur, Erziehungskultur und Familiensituation. Um kulturelles Wissen zu erwerben, werden unterschiedliche Wege beschrieben. Eine Affinität zum Bereisen fremder Länder und dabei auch kulturell Land und Leute kennenlernen zu wollen, bestätigen alle befragten Logopädinnen. Die Durchführung einer Studienreise in eines der Herkunftsländer der Kinder ist sehr zeitintensiv und stellt eher die Ausnahme dar. Im Praxisalltag wird am häufigsten durch Befragung Wissen generiert. Dabei werden sowohl formelle als auch informelle Gespräche geführt. Therapierelevantes kulturelles Wissen könnte im Rahmen des Anamnesegesprächs in Erfahrung gebracht werden. Im Sinne eines systemisch-lösungsorientierten Therapieansatzes, mit Einbezug des Umfeldes in die Therapie ist es unerlässlich, den sprachlich-sozialen Kontext des Kindes zu erfassen (vgl. Ritterfeld, Lüke, C., Starke, Lüke, T., & Subellok, 2013). Die Theorie empfiehlt auf der sprachlichen Ebene den Kontext des Kindes zu beschreiben, zum Beispiel in Form eines Sprachprofils, wie das Bilinguale Patientenprofil nach Scharff Rethfeldt (2013). Ritterfeld und Lüke (2013) gehen mit ihrem Erhebungsbogen "Mehrsprachen-Kontext 2,0" noch einen Schritt weiter und ergänzen das Sprachprofil durch soziale Aspekte des sprachlichen Umfeldes. Dieses lässt auch kulturelle Informationen über das Umfeld zu. Es stellt sich die Frage, ob diese Informationen im Sinne einer interkulturell gelingenden Zusammenarbeit ausreichen, oder ob der Erhebungsbogen in Hinsicht auf kulturelles Wissen erweitert werden sollte. Grundsätzlich jedoch stellt ein erweitertes, ausführlicheres Anamnesegespräch für mich die geeignetste Form dar, um kulturelles Wissen von den Eltern zu erfragen. Durch das gezeigte Interesse seitens der Therapierenden für die fremde Kultur erfahren die Eltern eine erste Wertschätzung ihrer Kultur, was die Eltern wiederum sehr honorieren (I2, I5, I6, I7). Kontakte mit den Eltern bei informellen Tür- und

Angelgesprächen werden in den Interviews kaum erwähnt. Dies mag zum einen den institutionellen Rahmenbedingungen geschuldet sein, wo die Kinder ohne Begleitung die Logopädie besuchen und zum anderen dem Umstand, dass die Kinder von Verwandten oder Bekannten gebracht werden, wo oft noch die Sprachbarriere eine Rolle spielt. Tür- und Angelgespräche stellen eine niederschwellige Art der Kontaktaufnahme dar und bergen meiner Meinung nach gerade auch für den Beziehungsaufbau sehr viel Potential. Die Wissensaneignung geschieht im Alltag recht selten über aktives Lernen, sondern über Erfahrungen sammeln. "Punktuellen Fortbildungsmaßnahmen zur Ausbildung und Steigerung interkultureller Kompetenz können sich zwar als sehr hilfreich erweisen und wichtige Impulse geben. Ein Großteil des Erwerbs interkultureller Kompetenz spielt sich jedoch in konkreten Interaktionen ab" (Erl & Gymnich, 2008, Pos. 276). Je mehr Erfahrungen im Berufsalltag mit einer fremden Kultur gemacht werden, umso besser ist das Verständnis für diese. Für Berufseinsteiger_innen erschwert dies möglicherweise die Zusammenarbeit mit den Eltern. Gerade sie sollten dem "Fremden" offen, neugierig und positiv gegenüber treten, um das fehlende Erfahrungswissen mit einer wertschätzenden Art den Eltern gegenüber wieder wett zu machen. Das Wissen über die fremde Sprache wird zwar grundsätzlich als wichtig erachtet, jedoch in den Interviews kaum thematisiert. Dies ist der Art der Leitfragen zu schulden, die die Sprachbarriere gezielt ausgrenzen.

Jedoch weitaus wichtiger als das Wissen über fremde Kulturen wird in der Theorie das Wissen von allgemeiner kulturtheoretischer Art beschrieben (Knapp-Potthoff, 2013, S.98). Im Allgemeinen besteht unter den befragten Logopädinnen ein hohes Mass an kulturtheoretischem Wissen, welches jedoch implizit vorhanden ist. Sie wenden kulturtheoretisches Wissen an, ohne sich dessen bewusst zu sein. Das Bewusstsein für die Wichtigkeit dieses Wissens kam in den Interviews also nicht zum Ausdruck. Sie beschreiben zum Beispiel Akkulturation, Ethnozentrismus oder Kulturalisierung mittels konkreter Beispiele, ohne dies explizit der Kulturtheorie zuzuordnen.

Die Stereotypenbildung wurde von allen in Zusammenhang mit kulturtheoretischem Wissen thematisiert. Negative Stereotypen müssen gemäss Theorie (vgl. Schmidt, 2017) ganz bewusst überwunden werden, um interkulturelle Kompetenz zu erwerben. Die Auswertung der Interviews zeigt allerdings, dass teilweise die Überwindung dieser Vorurteile nicht angegangen oder sogar bewusst unterlassen wird. Andererseits sagt aber zum Beispiel I1: "Das gehört zu unserem Berufsbild generell dazu, dass man vorurteilsfrei handelt" (I1/155). Stereotypen können sicherlich eine Hilfe sein, weil sie Sachverhalte verallgemeinern und dadurch auch den Umfang an Informationen auf ein überschaubares und zu bewältigendes Mass reduzieren (vgl. Schmidt, 2017). Dies sollte meiner Meinung nach aber nicht dazu verleiten, allzu schnell zu

schubladisieren und es dabei zu belassen. "Wer Stereotypen entgegenwirken will, muss sie sich zunächst bewusst machen, sie also in den Bereich des expliziten, selbstreflexiv beobachtbaren Wissens überführen" (ErlI & Gymnich, 2008, Pos.1423).

Um vorurteilsfrei handeln zu können bedarf es einem hohen Mass an Selbstreflexivität, was eine Schlüsselkompetenz einer Logopädin darstellt. Alle befragten Logopädinnen stimmen dieser Aussage vollumfänglich zu. Hierbei beziehen sie sich jedoch überwiegend auf grundsätzliche Aspekte der Selbstreflexivität, wie das Hinterfragen der eigenen Wirklichkeitsbilder, Verhaltensweisen und der Wirkung auf andere sowie das Einschätzen der eigenen Gefühle. 13 gibt ein Bewusstsein für das Hinterfragen von eigenen Denkmustern und das "Wahrnehmen von Multiperspektivität" (vgl. Knapp-Potthoff, 1990) an. Die eigene kulturelle Prägung zu hinterfragen, wurde jedoch im Zusammenhang mit Selbstreflexion nicht genannt. 17 gibt lediglich an, dass das Wissen über die eigene kulturelle Prägung das Zusammenleben mit fremden Kulturen erleichtert. Die Theorie setzt für die Entwicklung interkultureller Kompetenz voraus, auch die eigene kulturelle Prägung immer zu reflektieren (vgl. Auernheimer, 2013; Bolten, 2012; ErlI & Gymnich, 2008; Schmidt, 2017; Westphal, 2009). Somit ist es auch meiner Meinung nach wichtig, sich das, was wir unbewusst im Laufe unserer Enkulturation verinnerlicht haben, bewusst zu machen. Die eigene Kultur ist unsere Identifikation und unsere Sicherheit. Sie hat einen grossen Einfluss auf unser Denken, auf unsere Kommunikationsart und auf unser Handeln. Gerade dessen müssen wir uns bewusst sein, um Vorurteile und Abwertungen gegenüber anderen Kulturen zu vermeiden. Nur durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur kann man gegenüber anderen Kulturen (sprich anderem Gedankengut, anderem Handeln) offen sein, sie versuchen zu verstehen und sie ohne Bewertung zu tolerieren. Diese Reflexion über die eigene Kultur, die Wirkung der Kultur, etc. sind für mich elementare Voraussetzungen, um ohne Vorurteile, ohne Stigmatisierungen und Pauschalisierungen handeln zu können. Zwei der Logopädinnen geben an, dass sie durchaus ihre kulturelle Prägung reflektieren, jedoch erst beim Auftreten von Problemen in der Zusammenarbeit. Meines Erachtens nach können diese Probleme möglicherweise vermieden werden, wenn die Selbstreflexivität immer auch die Reflexion der eigenen kulturellen Prägung beinhaltet. Wichtige Werkzeuge dafür stellen die Teambesprechung, kollegiale Beratung und die Supervision dar.

5.2 Hauptkategorie 2 - Affektive Teilkompetenzen

Die Theorie sagt, dass ein Interesse an und eine Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen eine unerlässliche Voraussetzung für produktive interkulturelle Begegnungen ist (vgl. ErlI & Gymnich, 2008; Schmidt, 2017). Nicht alle Logopädinnen bestätigen die Theorie. 14

findet ein Mehrwissen über Bräuche und Rituale irrelevant für die Arbeit. Alle anderen Logopädinnen geben jedoch an, dadurch eine Wertschätzung der Eltern zu erfahren. Die Eltern schätzen das ehrliche Interesse an ihrer Kultur im Allgemeinen sehr. Die Logopädin zeigt ihr Interesse durch Nachfragen kulturspezifischer Merkmale im Gespräch. Die Wichtigkeit von Auslandsaufenthalten wird sowohl von der Theorie als auch seitens der Logopädinnen bestätigt. "Um interkulturelle Kompetenz gerade auf dem Gebiet des unbewussten Norm- und Handlungswissens zu erwerben, ist Auslandserfahrung unabdingbar" (Erlil & Gymnich, 2008). Vorzugsweise sollten diese in Länder führen, die direkt mit der logopädischen Arbeit zu tun haben. Bei der Selbstreflexivität konnte ich feststellen, dass der kulturelle Aspekt zu wenig berücksichtigt wird. Beim Hineinversetzen in das Gegenüber wird im Gegensatz dazu von allen Logopädinnen die kulturelle Andersartigkeit gebührend berücksichtigt, auch wenn dies manchmal als schwierig empfunden wird. Dabei ist zu hinterfragen, was die Gründe dafür sein könnten. Eine mögliche Antwort darauf findet sich in der mangelnden Akzeptanz von Werten und Normen, die sich mit dem eigenen Wertesystem nicht vereinbaren lassen (Ambiguitätstoleranz). Trotzdem sind sie überwiegend in der Lage, die Beweggründe des Gegenübers zu reflektieren, obwohl das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen dies erschwert. Dazu muss Empathiefähigkeit an sich vorhanden sein und in Bezug auf interkulturelle Begegnungen zusätzlich auch ein gewisses Mass an kulturellem Hintergrundwissen und Selbstreflexivität. Dies ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die logopädische Fachperson in der Lage ist, sich in das Gegenüber hineinzusetzen, deren Rolle zu verstehen und adäquat darauf zu reagieren. Diese Kernkompetenz wird von allen Logopädinnen als sehr wichtig erachtet. Auf Grund der Interviews denke ich, dass die Empathiefähigkeit eine sehr individuell ausgeprägte personale Kompetenz ist. Ich könnte mir vorstellen, dass mit steigendem Mass an Empathiefähigkeit der Bedarf an kulturellem Hintergrundwissen weniger relevant für gelingende Zusammenarbeit wird. Beim Verstehen des Gegenübers werden zwar die Beweggründe des Handelns erkannt, die Perspektive wird gewechselt, was jedoch noch nicht bedeutet, dass die Akzeptanz für dieses Handeln vorhanden ist.

Die Theorie beschreibt diese Fähigkeit, die Werte der anderen gelten zu lassen, aber auch Unsicherheit, Missverständnisse und Widersprüche auszuhalten, als Ambiguitätstoleranz (vgl. Auernheimer, 2013). Allgemein nicht toleriert werden Sachen, die den reibungslosen Therapiebetrieb behindern, wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Wie aus den Ergebnissen zu ersehen ist, besteht über andere Werte und Normen Uneinigkeit bezüglich Akzeptanz oder Nichttoleranz einerseits im Therapiesetting und andererseits im häuslichen Umfeld. In den Ergebnissen kommt meiner Meinung nach zum Ausdruck, dass die Ambiguitätstoleranz sehr individuell gehandhabt wird. Es besteht eine grosse Spannweite bezüglich der Toleranz. Die

einen tolerieren bis auf die Einhaltung der Grundprinzipien, wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit alles. Die anderen tolerieren Andersartigkeit nur sehr beschränkt und versuchen sogar teilweise die eigenen Werte und Normen dem Gegenüber nahe zu bringen. Ich denke das liegt daran, dass die Logopädinnen unterschiedlich gewillt sind, auch andere Wirklichkeiten als richtig zu akzeptieren. Auch die Logopädinnen, die wenig Toleranz zeigen, empfinden laut Fragebogen die Zusammenarbeit als zufriedenstellend, was darauf schliessen lässt, dass Ambiguitätstoleranz keinen expliziten Gelingfaktor für die Zusammenarbeit darstellt.

Es stellt sich für mich die Frage, inwiefern eine gewisse ignorierende Toleranz einen besonderen Aspekt der Akzeptanz darstellt. Die Toleranz des Scheiterns der Zusammenarbeit wird von mehreren Logopädinnen erwähnt. Ein Scheitern der Zusammenarbeit mit den Eltern wird vielfach hingenommen und dann wird im Rahmen der verbleibenden Möglichkeiten therapiert. Dies könnte allenfalls als Resignation interpretiert werden. Die Verantwortung des Scheiterns wird mit dem Argument, dass die Eltern allein für das Wohl des Kindes verantwortlich sind, diesen übertragen. Dabei stellt sich die Frage, was der Grund des Scheiterns war und wie viel Aufwand betrieben wurde, um das Scheitern zu verhindern. Meiner Meinung nach sollten die Bemühungen, die Eltern zur Zusammenarbeit zu bewegen, nicht zu früh abgebrochen werden. Man sollte versuchen immer wieder auf die Eltern zuzugehen. Ein wiederholter Kontakt reduziert das Gefühl von Fremdartigkeit und kann auch bei den Eltern gewisse Ängste abbauen.

5.3 Hauptkategorie 3 - Pragmatisch-kommunikative Teilkompetenz

Einsatz geeigneter kommunikativer Muster

Auernheimer(2013) meint: "Die Deutung von nicht explizit Gesagtem ist in der Kommunikation mit Angehörigen einer fremden Kultur schwieriger als in der Kommunikation mit Angehörigen der eigenen Kultur" (S. 90). Erll und Gymnich (2008) sehen in der nonverbalen Kommunikation einen zentralen Aspekt für die Kommunikation, der gerade bei interkulturellen Kontakten an Bedeutung gewinnt. Die Ergebnisse der Interviews bestätigen diese Bedeutsamkeit der nonverbalen Kommunikation nicht. Zwar wurden ab und zu Unterschiede in der nonverbalen Kommunikation wahrgenommen, die aber nie zu Problemen führten. Die Logopädinnen sind sich bewusst, dass auch die Eltern über unterschiedlich ausgeprägte interkulturelle Kompetenzen verfügen, die helfen Konflikte zu vermeiden. Die Eltern sind sich durchaus der Sitten und Gebräuche unserer westlichen Kultur bewusst und passen sich vielfach im Gespräch dementsprechend an. Sollte dabei die Sprachbarriere zu gross sein, kommen sprachliche Hilfsmittel zum Einsatz. Als wichtigstes Hilfsmittel werden dabei übereinstimmend

von allen Logopädinnen interkulturelle Dolmetscher_innen genannt. Interkulturelle Dolmetscher_innen können die Eltern besser einschätzen und wissen wann Klärungsbedarf bezüglich kultureller Unterschiede besteht. Bei einer Person aus demselben Kulturkreis besteht die interkulturelle Barriere nicht. Die Akzeptanz, Informationen von jemandem aus derselben Kultur aufzunehmen ist grösser. Auch grundlegende Informationen über die Logopädie oder das Schulsystem können im richtigen Moment geklärt werden, um Missverständnisse zu vermeiden. 15 verzichtet auf interkulturelle Dolmetscher_innen, wenn im Familienumfeld eine Person mit ausreichenden Deutschkenntnissen zu finden ist. Ich bin aber der Meinung, dass qualifizierte interkulturelle Dolmetscher_innen viel eher in der Lage sind situativ kulturell bedingte Missverständnisse zu erkennen und adäquat darauf zu reagieren. Knapp (2013) erläutert dazu: "Es wird auch übersehen, wie komplex die Dolmetsch-Aufgabe ist und dass Menschen, die dafür nicht speziell ausgebildet sind, in der Regel nicht in der Lage sind, die vielfältigen Anforderungen (mehr oder weniger lange Redebeiträge memorieren und „übersetzen“, den zu übermittelnden Text anders perspektivieren („er/sie sagt, er möchte“ statt „ich möchte“), kulturspezifisch modifizieren oder metakommunikativ erläutern, den Sprecherwechsel regeln usw.) gleichzeitig zu erfüllen" (S.94).

Als weitere Hilfsmittel im Gespräch werden Visualisierungen von Inhalten in Form von Skizzen und einfachen Modellen angegeben. Für weiterführende Informationen werden Flyer und Broschüren in der Erstsprache verwendet. In Ergänzung dazu bietet meiner Meinung nach das Medium Video eine sehr gute visuelle Hilfestellung. Eine weitere wichtige Erkenntnis aus den Interviews ist, dass die Wahl eines angemessenen Kommunikationsstils die Zusammenarbeit positiv beeinflusst. Die Theorie sagt: "Wenn Personen aus Kulturen mit eher direkten und eher indirekten Kommunikationsstilen aufeinandertreffen, dann kann dies zu erheblichen Kommunikationsproblemen führen" (Erl & Gymnich, 2008). Der Schweizer tendiert eher dazu, Meinungen indirekt zum Ausdruck zu bringen, beispielsweise durch Relativierungen in Form von Konjunktivgebrauch. "Für Kommunikationspartner aus low-context¹⁰ Kulturen, die nicht an diesen indirekten Kommunikationsstil gewöhnt sind und deshalb die kulturspezifische Verweisstruktur nicht zu interpretieren wissen, ist allerdings die Gefahr groß, Aussagen nicht gemäß der Intention des Sprechenden zu interpretieren" (ebd.) Die Interviewten bestätigen, dass ein direkter Kommunikationsstil in Verbindung mit einer dem Niveau der Eltern entsprechenden Sprache Klarheit schafft und Verbindlichkeiten fixiert. Dabei ist aber immer das richtige Mass an Direktheit zu wählen, um keine negativen Empfindungen oder Reaktionen

¹⁰ In low context Kulturen wird mit wenig Kontextinformationen kommuniziert. Eine Low-context Sprache meint dabei eine direkte Sprache mit expliziten Botschaften (vgl. Erl & Gymnich)

des Gegenübers zu provozieren. Neben dem Kommunikationsstil ist auch die Wahl der richtigen Ansprechperson (Kommunikator der Familie) zu beachten. Die Logopädinnen stimmen überein, dass Massnahmen oftmals erst umgesetzt werden, wenn diese mit dem Kommunikator der Familie besprochen wurden. " Also das ist schon oft. Das ist jetzt wirklich etwas wo ich sagen kann interkulturell gesehen. Wenn ich wirklich will, dass was geht, dann muss ich halt mal den Vater anrufen" (I1/486)

Einsatz geeigneter Handlungsmuster

Ein weiterer Zugang zu den Eltern besteht über die Handlungsebene. Auch eine Mutter mit geringen Deutschkenntnissen, wo kommunikative Muster nicht greifen, kann über geeignete Interaktionen in den Therapieprozess mit eingebunden werden. In manchen Kulturen wird zum Beispiel Spielen nicht als Lernform angesehen und somit auch nicht ohne weiteres akzeptiert. Der Logopäde oder die Logopädin fungiert hierbei als Modell. Im gemeinsamen Agieren kann so unsere westliche Spielkultur nähergebracht und therapiefördernd eingesetzt werden. Dies dient auch der praktischen Vermittlung von Übungen für zu Hause. Dabei kann auch die Eltern-Kind-Interaktion in eine entwicklungsfördernde Richtung gelenkt werden. Wie bereits bei der affektiven Kompetenz beschrieben, ist es wichtig, Gehstrukturen zu etablieren. Dies kann zum Beispiel durch die Organisation eines Elternkurses als Plattform für den Austausch mit Gleichgesinnten umgesetzt werden. Auch die Teilnahme an anderen niederschweligen Angeboten der Schule oder externen Institutionen, wie Elterntreffs und Schul- oder Sportveranstaltungen sollten für die logopädische Arbeit genutzt werden, um Kontakte zu den Eltern zu knüpfen und Kontaktbarrieren abzubauen. Es ist mir bewusst, dass all diese Massnahmen mit einem erhöhten Zeitaufwand verbunden sind. Ich bin aber der Meinung, dass dies eine verbesserte Zusammenarbeit mit den Eltern ermöglicht und dadurch die Effizienz der Therapie spürbar erhöht. Der Mehraufwand bei der Elternarbeit kann somit auch in einer Verkürzung der Therapiedauer resultieren.

Einsatz wirkungsvoller Konfliktlösungsstrategien

Sowohl auf kommunikativer Ebene wie auch auf Handlungsebene können Missverständnisse auf Grund kultureller Unterschiede entstehen. Um diese Kommunikationsbarrieren zu überwinden wenden die Logopädinnen in den Gesprächen meist rhetorische Strategien an. Zu den rhetorischen Strategien zählen aktives Zuhören, Wiederholungen, Paraphrasieren, Spiegeln, offene Fragen stellen, Nachfragen, Gefühlsbotschaften senden, Problem formulieren/konkretisieren, Visualisierung von Problemen/Lösungen (vgl. Erll & Gymnich, 2008). Für die Vermeidung von Missverständnissen oder die Lösung möglicher daraus resultierender Konflikte wird durch die Interviewten hauptsächlich die Strategie des

Nachfragens angewendet. Auch das nochmalige Erklären der Inhalte sowie das mehrmalige Wiederholen von Abmachungen werden durch die Logopädinnen häufig angewendet, um die Verständnissicherung bei den Eltern zu gewährleisten. Ich finde es auch immer wichtig, dass keine voreiligen Interpretationen gemacht werden, sondern offene Fragen gestellt werden, die zur Klärung führen. So kann eine Lösung gemeinsam gefunden werden. Die angewandten Strategien entsprechen im Wesentlichen den Leitsätzen einer lösungsorientierten Beratung, wie sie auch im Studium vermittelt wurde. Bei Missverständnissen während eines Gespräches ist es auch entscheidend zu erkennen, ob die Ursache rein sprachlicher Natur ist oder auf der inhaltlichen Ebene zu suchen ist. Manchmal kommen Missverständnisse auch zustande, weil der Inhalt auf Grund eines anderen kulturellen Hintergrundes unzureichend oder gar falsch interpretiert wird. Die Eltern sind dann schlicht überfordert. Hier ist nun die interkulturelle Kompetenz der Logopädin gefragt. "In dem Masse, in dem sie jedoch interkulturelle Kompetenz erwerben, sinkt die Gefahr von Missverständnissen oder zumindest wird es unwahrscheinlicher, dass Missverständnisse unentdeckt bleiben und zu einem Konflikt führen" (Erlil & Gymnich, 2008, Pos. 1599).

5.4 Beantwortung der Forschungsfrage

In dieser Arbeit soll folgende Forschungsfrage beantwortet werden:

Welche interkulturellen Teilkompetenzen sind für Logopäden und Logopädinnen im Umgang mit Eltern mit Migrationshintergrund besonders hilfreich und zielführend?

Grundsätzlich sind alle Komponenten des Konzeptes der interkulturellen Kompetenz eng und dynamisch miteinander verbunden. Jede einzelne Teilkompetenz ist ein Zahnrad im Uhrwerk der interkulturellen Kompetenz. Aus der Diskussion kristallisierten sich jedoch folgende Fähigkeiten heraus, die besonders hilfreich und zielführend sind:

→ **Selbstreflexivität**

→ **Empathie und die Fähigkeit des Fremdverstehens**

Beide Fähigkeiten stellen Schlüsselkompetenzen einer logopädischen Fachperson dar. Diese Schlüsselkompetenzen bilden die Basis jeglicher therapeutischen Arbeit, nicht nur im kulturellen Kontext. Leenen, Gross und Grosch (2013) betonen: "dass interkulturelle Kompetenz nicht allein als Komponente von Fachlichkeit fassbar sei, sondern auch persönliche "Qualitäten" einschlieÙe, ..." (Leenen et. al; zitiert nach Auernheimer, 2013). Es zeigt sich, dass die interkulturelle Kompetenz keine zusätzlich erlernbare fachliche Kompetenz

darstellt, sondern grundlegende personale Kompetenzen beinhaltet, die in einem lebenslangen Lernprozess erworben werden (vgl. Erll & Gymnich, 2018).

Selbstreflexivität

Zusätzlich zur allgemeinen Fähigkeit der Selbstreflexivität kommt im interkulturellen Kontext das Kennen der eigenen kulturellen Prägung sowie das Bewusstsein über die eigenen Vorurteile hinzu. "Wenn wir genau hinschauen, wird uns bewusst, dass wir alle ›Produkt‹ einer Vielzahl von Einflüssen sind. Interkulturelle Kompetenz zu erwerben verlangt daher von uns, die dominanten Werte unseres eigenen kulturellen Hintergrundes zu erkennen und die Komplexität von Kultur und kultureller Identität zu erkunden" (Radice von Wogau, 2004, S. 45).

Empathie und die Fähigkeit des Fremdverstehens

Gerade im Kontext der Migration sind Fremdbilder, die nicht dem Selbstbild des anderen entsprechen, Anlass für Konflikte (vgl. Mecheril, 2013). Kenntnisse über die elterlichen Wertorientierungen und Erziehungsvorstellungen, sowie deren Lebenssituation schaffen die Voraussetzung, ihre Perspektive zu verstehen und als gleichberechtigt anzuerkennen. "Das setzt jedoch die emotional-motivationale Bereitschaft voraus die Lebenswirklichkeit der Eltern kennenzulernen und sich in sie hineinversetzen zu wollen" (vgl. Keller, 2013). Im interkulturellen Kontext heisst dies, die allgemeine personale Kompetenz mit Wissen über die fremde Kultur zu ergänzen.

→ Pragmatisch - Kommunikative Teilkompetenz

Erst in der Kommunikation und durch die Interaktion mit dem Gegenüber zeigt sich das vorhandene Mass an interkultureller Kompetenz. Selbstreflexivität, Empathie und die Fähigkeit des Fremdverstehens als Schlüsselkompetenzen finden hier ihre Umsetzung. Somit zeigt sich, dass der gesamte Bereich der pragmatisch-kommunikativen Kompetenz den Erfolg der Zusammenarbeit beeinflusst. Besonders wichtig ist dabei die Berücksichtigung der kulturellen Konventionen in der Kommunikation. Dies wird vor allem durch einen geeigneten Kommunikationsstil erreicht. Zusätzlich wurde festgestellt, dass der Einsatz geeigneter Handlungsmuster deutlich zu einer gelingenden Zusammenarbeit mit den Eltern beiträgt.

Abschliessend bleibt festzuhalten, dass eine gelingende Zusammenarbeit in der Logopädie stark von einer positiven Grundhaltung und einem humanistischen Menschenbild beeinflusst wird.

"Die Einstellung, die man hat, das ist eigentlich der Schlüssel" (16/731).

Jedes Kind sollte so wie es ist akzeptiert und nach Ressourcen und nach der bestmöglichen Zusammenarbeit gesucht werden. Es wird jedem Menschen offen und wertschätzend gegenübergetreten. Diese Einstellung entspricht einem ressourcen- und lösungsorientierten Denken und Handeln.

"Dass man gar nicht fest fragt, wieso bist du jetzt da und wieso ist das so ..., sondern einfach, es ist so und wie können wir zusammenarbeiten? Was machen wir Gutes daraus?" (I4/560).

Es zeigt sich, dass die eingangs vermutete allgemeine Unzufriedenheit der Logopäden und Logopädinnen in der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund nicht bestätigt werden konnte. Ausser einer Logopädin geben alle an "eher zufrieden" mit der Zusammenarbeit zu sein.

6. Reflexion der Arbeit

6.1 Methoden und Vorgehen

Wahl der Stichprobe

Ein Auswahlkriterium für die Stichprobe war ein entsprechend hoher (mind. 40%) Anteil an mehrsprachigen Kindern in der Logopädie. Die interviewten Logopädinnen kann man durchaus als Expertinnen im Umgang mit Eltern aus anderen Kulturen bezeichnen. Für die Beantwortung der Fragestellung ist die Wahl der Stichprobe repräsentativ und eine gewisse Generalisierung ist zulässig.

Videokonferenz

Auf Grund der Coronapandemie mussten vier Interviews via Videokonferenz durchgeführt werden. Grundsätzlich hatte niemand der Beteiligten Probleme damit. Mit Zoom konnte direkt aufgenommen werden. Bei Skype musste nebenher eine Audioaufnahme per Handy gemacht werden, was die Qualität der Aufnahme geringfügig verschlechterte. Deshalb empfiehlt sich Skype nicht für zu transkribierende Interviews.

Leitfaden

Der Leitfaden wurde gemäss den Grundsätzen einer qualitativen Erhebung bewusst offen gehalten, um eine möglichst hohe Informationsdichte und -vielfalt zu generieren. Dadurch konnte eine Fülle an Material gewonnen werden, welches jedoch die Auswertung sehr aufwändig machte.

Computergestützte Auswertung

Bei der Transkription der aufgenommenen Interviews war die Software f4¹¹ transkript äusserst hilfreich. Diese Software lernten wir während der Ausbildung kennen und ich konnte von der Softwarelizenz der HfH profitieren. Die weitere qualitative Inhaltsanalyse der Transkripte gestaltete sich als äusserst zeitaufwändig. Hier wäre der Einsatz einer QDA¹²-Software von Vorteil gewesen. Mit MAXQDA zum Beispiel wäre auch bereits das Transkribieren möglich gewesen. MAXQDA ist in jeder Phase der Analyse hilfreich. Zum Beispiel ist das Suchen nach interessanten Wörtern oder Textstellen, das farbliche Markieren wichtiger Textpassagen und

¹¹ www.audiotranskription.de. Marburg: dr. dresing & pehl GmbH

¹² [QDA Qualitative-Daten-Analyse](#)

das Anbringen von Kommentaren viel einfacher. Im Prozess der inhaltsanalytischen Kategorienbildung respektive des Codierens kann man viel schneller auf die Codierregeln in Form von Code-Memos zugreifen. Die erarbeiteten Codes werden direkt in einem separaten Codesystem festgehalten. Die Abläufe sind dieselben wie bei der manuellen Methode mit Papier und Stift, aber die unterschiedlichen Software-Tools reduzieren den zeitlichen Aufwand enorm (vgl. Kuckartz, 2018).

Gruppeninterview

Eine weitere Überlegung galt der Form des Gruppeninterviews als mögliches Vorgehen. Der Vorteil dieser Datenerhebungsart läge im geringeren zeitlichen Aufwand. Durch den offenen Austausch hätte es allenfalls vermehrt Denkanstöße gegeben, die in einem zusätzlichen Erkenntnisgewinn resultiert hätten. Andererseits hätten zurückhaltende Personen mit möglicherweise guten Inputs in einer Gruppendiskussion untergehen und zu selten zu Wort kommen können. Als ungeübte Interviewerin traute ich mir die Aufgabe, ein Gruppeninterview zu leiten, nicht zu.

6.2 Inhaltliche Reflexion

Induktive Kategorien

Aus der Erarbeitung von Kategorien aus dem Text ergaben sich viele wichtige Impulse für die logopädische Arbeit, die aber nur bedingt für die Bearbeitung der Forschungsfrage verwendbar waren. Jedoch konnte mit der Kategorie "Einsatz geeigneter Handlungsmuster" eine Subkategorie für die pragmatisch-kommunikativen Teilkompetenzen herausgearbeitet werden, die auch in Bezug auf Interkulturelle Kompetenz relevant ist.

Sprachbarriere

Ein wichtiges Kriterium der Interkulturellen Kompetenz ist die Kommunikation. Kommunikation geschieht zu einem grossen Teil mit Sprache. Die Ausgrenzung sprachlicher Aspekte aus der Datenerhebung ist im Nachhinein gesehen nur begrenzt möglich. Aussagen über Kenntnisse der fremden Sprachen und deren Einbindung in die Therapie wurden nicht berücksichtigt.

7. Ausblick

7.1 Schlussfolgerungen für die Praxis - Empfehlungen für die Logopädie

Für eine logopädische Fachperson ist es sehr wichtig, offen auf die Menschen zuzugehen und den Kontakt zu suchen. Es liegt in der Verantwortung der Fachperson, den Kontakt zu den Eltern immer wieder zu suchen. Eine positive und offene Grundhaltung gegenüber fremden Kulturen schafft die Basis, um in einem multikulturellen Kontext arbeiten zu können.

Die Etablierung einer Willkommenskultur ist Aufgabe des ganzen Schulhauses. Das gesamtschulische Konzept bezüglich Mehrsprachigkeit und der Umgang mit fremden Kulturen hat grossen Einfluss auf die logopädische Arbeit. Eine gemeinsame interdisziplinäre Planung von Projekten wäre hier denkbar.

In der Logopädie muss zunächst der Beratungsbedarf der Eltern geklärt werden. Die Aufklärung der Eltern über das Berufsbild der Logopädie und Verfahren und Ziele der Sprachtherapie schaffen Transparenz, was eine Voraussetzung für eine positive Einstellung der Eltern zur Therapie (commitment) ist. Eine fachlich fundierte Informationsvermittlung über den Spracherwerb und das Umgehen mit mehreren Sprachen könnte im Rahmen von gesamtschulischen Fördermassnahmen stattfinden. Dies hätte den grossen Vorteil, dass mehrere Eltern anwesend wären. In der Gruppe können Synergien genutzt werden und Erfahrungen ausgetauscht werden. Die Institution sollte dafür, zum Beispiel im Rahmen eines Elternabends für mehrsprachige Eltern oder einer Informationsveranstaltung die geeignete Plattform bieten (vgl. Aktas et. al, 2018). Längerfristig wäre das Ziel, die Kontaktaufnahme mit den Eltern bereits im Vorschulalter zu forcieren und präventiv in der Sprachförderung mit den Eltern zusammen zu arbeiten.

Jede Familie besitzt ihre eigene individuelle Familienkultur. Verschiedenste Erziehungsmodelle, von Mehrgenerationenmodell, Patriarchat bis Erziehungsverantwortung durch die Geschwister werden gelebt. Eine Betrachtung der soziokulturellen Unterschiede und der sozialen Lebenswelten, gehört genauso zum diagnostischen Prozess, wie die Erstellung eines individuellen Sprach- und Kommunikationsprofils (vgl. Fürstenau, 2012). Die interkulturelle Kompetenz besteht darin, diese Familienstrukturen zu akzeptieren und die Einsicht, dass es mehrere richtige Wirklichkeiten gibt. "Es gilt also, sich immer wieder bewusst zu machen: unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche Strategien zur Daseins-bewältigung entwickelt" (Schmidt, 2017, S. 127).

Um die angehenden Logopäden und Logopädinnen besser auf interkulturelle Kontakte vorzubereiten, wäre es empfehlenswert, das Thema Interkulturelle Kompetenz in der

Ausbildung detaillierter zu vermitteln. Der pragmatisch-kommunikative Teil der Ausbildung sollte den interkulturellen Aspekt gebührend berücksichtigen. Es wäre denkbar, dass zum Beispiel Kulturdolmetscher_innen als Gastreferenten eingeladen werden, die den Studierenden einen Einblick in die jeweilige Kultur und deren Sprache geben könnten.

Es wäre wünschenswert, dass durch die Ergebnisse dieser Arbeit das Konzept und die Wichtigkeit der Interkulturellen Kompetenz den Logopäden und Logopädinnen allgemein nähergebracht wird.

7.2 Ausblick auf weiterführende Forschung

Die Fülle an Informationen aus den Interviews geben Raum für weiterführende Forschungsfragen und neue Interpretationsebenen. Mögliche Forschungsfelder wären der Stellenwert von Sprache innerhalb der Familie, Stolperfallen (Hotwords und Hotspots) in der Interaktion, elterliches Kompetenzzempfinden und der Aspekt von Machtasymmetrien zwischen Fachperson und Eltern im System Schule. Spielt die Beziehungsebene bereits grundsätzlich eine zentrale Rolle bei Problemen interkultureller Kommunikation, so werden diese Schwierigkeiten besonders eklatant, wenn zwischen den Gesprächspartnern asymmetrische Machtverhältnisse bestehen (vgl. Auernheimer, 2013).

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Zwiebelmodell (Schmidt, 2017, S.40).....	11
Abbildung 2. Praxisfelder und wissenschaftliche Disziplinen, in denen interkulturelle Kompetenz eine Rolle spielt. (Erll & Gymnich, 2008, Pos. 183).....	15
Abbildung 3. Zusammenspiel von kognitiver, affektiver und pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen (Erll & Gymnich, 2008, Pos.223).....	17
Abbildung 4. <i>Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung</i> (Mayring, 2015, S. 104).....	28

Literaturverzeichnis

- Aktas, M., Doreen A., Frevert, S. & von Lehmden, F. (2018). Beratung von Eltern mehrsprachig aufwachsender Kinder. In A. Blechschmidt & U. Schröpfer (Hrsg.). *Mehrsprachigkeit in Sprachtherapie und Unterricht. treffpunkt logopädie 5* (S. 115-125). Basel: Schwabe Verlag.
- Auernheimer, G. (Hrsg.). (2013). *Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität* (4. Aufl.). Wiesbaden: Springer VS (Kindle-Version).
- Blickenstorfer, R. (2009). Strategien der Zusammenarbeit. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.). *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 69-87). Wiesbaden: Springer VS.
- Bolten, J. (2012). *Interkulturelle Kompetenz*. Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen (Kindle-Version).
- Braun, W. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung*. München, Basel: E. Reinhardt.
- BFS Bundesamt für Statistik. (Stand: Februar 2019). *Statistik der Lernenden (SDL)*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/personen-ausbildung/obligatorische-schule.htm>
- Buschmann, A. (2018). Heidelberger Elterntraining, *Mehrsprachigkeit als Chance*. Verfügbar unter <https://www.heidelberger-elterntraining.eu/heidelberger-elternworkshops280/ausbildung-workshopleiter-in/ausbildung-heidelberger-elternworkshops.html>
- Buschmann, A. (2017). *Heidelberger Elterntraining frühe Sprachförderung*. (3. Aufl.). München: Elsevier
- Chilla, S., Rothweiler, M. & Babur, E. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen - Störungen - Diagnostik* (2. Aufl.). München: E. Reinhardt Verlag.
- Chilla, S. & Habertzettl, S. (Hrsg.). (2014). *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen. Mehrsprachigkeit*. München: Elsevier
- Cummins, J. & Swain, M. (1986). Bilingualism in education. Aspects of theory, research and practice. New York: Routledge
- Eberding, H. & Lanfranchi, A. (2013). Neue Autorität bei Migrationshintergrund: Kompetenz statt Kulturalisierung. In J. Borke, M. Grabbe & C. Tsirigotis (Hrsg.), *Autorität, Autonomie und Bindung. Die Ankerfunktion bei elterlicher und professioneller Präsenz* (S. 150-161). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG

- Erl, A. & Gymnich, M. (2008). *Uni-Wissen Interkulturelle Kompetenzen: Erfolgreich kommunizieren zwischen den Kulturen - Kernkompetenzen*. Stuttgart: Klett Lerntraining (Kindle-Version).
- Flick, U. (2006). *Qualitative Evaluationsforschung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag
- Flum, A.K. & Steiner, J. (2015). Mehrsprachigkeit in der Praxis. Blitzlicht-Befragung zum IST-Stand der Praxis. *SAL-Bulletin*, 158 (12), 19-22.
- Friedrich, S., von Knebel, U. (2017). Sprachtherapie mit sukzessiv mehrsprachigen Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen: Eine empirische Analyse gegenwärtiger Praxiskonzepte im Bundesland Berlin. *Forschung Sprache*, 5 (1), 57-77.
- Fürstenau, S. (Hrsg.). (2012). *Interkulturelle Pädagogik und Sprachliche Bildung. Herausforderungen für die Lehrerbildung*. Wiesbaden: Springer VS (E-book Version).
- Fürstenau, S. & Gomolla M. (Hrsg.). (2009). *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung*. Wiesbaden: Springer VS (E-book Version).
- Gomolla, M. (2009). Elternbeteiligung in der Schule. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.). *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 21--49). Wiesbaden: Springer VS (E-book Version).
- Groba, A. (2018). Bilinguale Ausrichtung in der Sprachtherapie mit mehrsprachigen Kindern – Aktuelle Forschungslage und Empfehlungen. In A. Blechschmidt & U. Schröpfer (Hrsg.). *Mehrsprachigkeit in Sprachtherapie und Unterricht – treffpunkt logopädie 5* (S. 147-167). Basel: Schwabe.
- Haberzettl, S. (2014). Zweitspracherwerb und Mehrsprachigkeit bei Kindern und Jugendlichen in der Migrationsgesellschaft. In S. Chilla & S. Haberzettl (Hrsg.) *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen. Mehrsprachigkeit*. München: Elsevier
- Hansen, K.P. (2011). *Kultur und Kulturwissenschaft* (4. Aufl.). Basel: A. Franke Verlag
- Hinz-Rommel, W. (1994). *Interkulturelle Kompetenz. Ein neues Anforderungsprofil für die soziale Arbeit*. Münster: Waxmann
- Hofstede, G. (1983): National Culture in Four Dimensions. A Research Based Theory of Cultural Differences among Nations. *International Studies of Management and Organization*, 13, 46-74.
- Hegemann, T. (2004). Interkulturelle Kompetenz in Beratung und Therapie. In J. Radice von Wogau, H. Eimmermacher & A. Lanfranchi (Hrsg.). *Therapie und Beratung von Migranten. Systemisch-interkulturell denken und handeln* (S. 79-91). Basel: Beltz-Verlag.
- IDA Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusbearbeitung e. V. (1990). *Glossar*. Verfügbar unter https://www.idaev.de/researchtools/glossar/?no_cache=1
- Kaiser, R. (2014). *Qualitative Experteninterviews*. Wiesbaden: Springer VS

- Kannengiesser, S. (2015). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (3. Aufl.). München: Elsevier Verlag
- Keller, H. (2013). *Interkulturelle Praxis in der Kita*. Freiburg im Breisgau: Herder
- Knapp, K., Knapp-Potthoff, A. (1990). Interkulturelle Kommunikation. *Zeitschrift für Fremdsprachenforschung*, 1, S. 62–93.
- Knapp-Potthoff, A. (2013). Interkulturelle Kompetenz: eine sprachwissenschaftliche Perspektive. In G. Auernheimer (Hrsg.). *Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität* (4. Aufl., S. 84-102). Wiesbaden: Springer VS (Kindle-Version).
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation: Der Einstieg in die Praxis* (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa (Kindle-Version).
- Kultur Konfetti. (2016). *Kulturbegriffe leicht erklärt*. Verfügbar unter https://www.youtube.com/channel/UC-umagu2Nmt202e-kK-bY_g/feed
- Lamnek, S., Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung*. (6. Aufl.) Weinheim: Beltz Verlag
- Lanfranchi, A. (2013). Interkulturelle Kompetenz als Element pädagogischer Professionalität - Schlussfolgerungen für die Lehrerbildung. In G. Auernheimer (Hrsg.). *Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität* (4. Aufl., S. 206-234). Wiesbaden: Springer VS (Kindle-Version).
- Leenen, W.R., Gross, A. & Grosch, H. (2013). Interkulturelle Kompetenz in der Sozialen Arbeit. In: Auernheimer G. (Hrsg.), *Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität* (4. Aufl., S.104-126). Wiesbaden: Springer VS (Kindle-Version).
- Lengyel, D. (2001). *Kindliche Zweisprachigkeit und Sprachbehindertenpädagogik*. Eine empirische Untersuchung des Aufgabenfeldes innerhalb der sprachheiltherapeutischen Praxis. Düsseldorf: Laga-NRW.
- Lüke, C. & Ritterfeld, U. (2011). Mehrsprachige Kinder in sprachtherapeutischer Behandlung: eine Bestandsaufnahme. *Heilpädagogische Forschung*, 37, 188–197.
- Maletzke, G. (1996). *Interkulturelle Kommunikation. Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen*. Opladen: Westdeutscher Verlag (E-book Version)
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz (Kindle-Version).
- Mogge-Grotjahn, H. (2015). Werte und Normen. Orientierungen und mögliche Konflikte unter interkulturellen Vorzeichen. In I. Zacharaki, T. Eppenstein & M. Krummacher (Hrsg.). *Interkulturelle Kompetenz. Handbuch für soziale und pädagogische Berufe* (S. 114-126). Schwalbach: Debus Pädagogik Verlag

- Radice von Wogau, J. (2004) Systemische Theorie in interkultureller Beratung und Therapie. In J. Radice von Wogau, H. Eimmermacher & A. Lanfranchi. *Therapie und Beratung von Migranten. Systemisch-interkulturell Denken und Handeln* (S.45-63). Weinheim, Basel: Beltz-Verlag
- Ritterfeld, U. & Dehnhardt, C. (1998). Elternarbeit in der Sprachtherapie. *Kindheit und Entwicklung*, 7 (3), 163-172.
- Ritterfeld, U., Lüke, C., Starke, A., Lüke, T., & Subellok, K. (2013). Studien zur Mehrsprachigkeit: Beiträge der Dortmunder Arbeitsgruppe. *Logos*, 21, 168–179.
- Roth, H.J. & Terhart, H. (Hrsg.). (2015). Rucksack. Empirische Befunde und theoretische Einordnungen zu einem Elternbildungsprogramm für mehrsprachige Familien. In I. Gogolin & M. Krüger-Potratz. *Interkulturelle Bildungsforschung*, 23. Münster: Waxmann Verlag.
- Rychener, I. (2018). Gelingender Zweitspracherwerb im Kindergarten - Voraussetzungen. In A. Blechschmidt & U. Schräpler (Hrsg.). *Mehrsprachigkeit in Sprachtherapie und Unterricht – treffpunkt logopädie* 5 (S. 59-70). Basel: Schwabe.
- Sacher, W. (2014). *Elternarbeit als Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Grundlagen und Gestaltungsvorschläge für alle Schularten*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt (Kindle-Version).
- Scharff Rethfeld, W. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit - Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Interventionen*. Stuttgart: Thieme.
- Schmidt, J.H., (2017). *Basics interkultureller Kommunikation: Bausteine für die Entwicklung interkultureller Kompetenz* (2. Aufl.) Norderstedt: BoD - Books on Demand GmbH (E-book Version).
- Schmidt, M. (2014). *Sprachtherapie mit mehrsprachigen Kindern*. München: Ernst Reinhardt.
- Siebert, U. (2014.). *Interkulturelle Kompetenzen & Diversity*. Interkulturelle Kompetenzen-Coaching und Supervision-Interkulturelle Organisationsentwicklung. Verfügbar unter <https://siebert-interkulturell.de/ueber-mich/articles/interkulturell-oder-transkulturell.html>
- SKFB Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung. (2014). Forschungsbericht - Sieben Muster der Beziehung von Schule mit Eltern. Verfügbar unter <http://www.skfb-csre.ch/>
- Straub, J., Weidemann, A., Weidemann, D. (Hrsg.). (2007). *Handbuch interkulturelle Kommunikation und Kompetenz*. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag.
- Thomas, A. (2003). Interkulturelle Kompetenz - Grundlagen, Probleme und Konzepte. *Erwägen, Wissen, Ethik*, 14 (1), 137-221.
- Thomas, A. (2005). *Grundlagen der interkulturellen Psychologie*. Nordhausen: Bautz

- Thomas, A. (1991). Kulturstandards in der internationalen Begegnung. *SSIP-Bulletin*, 61, 55-71.
- Wendtland, W. (2002). *Therapeutische Hausaufgaben. Materialien für die Eigenarbeit und das Selbsttraining. Eine Anleitung für Therapeuten, Betroffene, Eltern und Erzieher.* Stuttgart: Georg Thieme.
- Westphal, M. (2009). Interkulturelle Kompetenzen als Konzept der Zusammenarbeit mit Eltern. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.). *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 89-106). Wiesbaden: Springer VS.

Anhang

Anhang 1: Infobrief an Logopäd_innen

Anhang 2: Kurzfragebogen

Anhang 3: Einverständniserklärung

Anhang 4: Interview Leitfaden

Anhang 5: Transkriptionsregeln

Anhang 6: Transkripte Interview Logopädin 1 bis Logopädin 7

Anhang 7: Kategoriensystem

Anhang 8: Auszug aus Sammlung codierter Textstellen

Anhang 1: Infobrief an Logopädinnen

Liebe Logopädinnen, liebe Logopäden

Ich studiere Logopädie an der HfH (Höhere Fachschule für Heilpädagogik) Zürich. In meiner Abschlussarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema: "Interkulturelle Kompetenzen von Logopäden und Logopädinnen".

Theoretischer Hintergrund:

Im Zuge der fortschreitenden Globalisierung und der aktuellen Migrationsentwicklungen nimmt die Zahl an mehrsprachigen Kindern in der Logopädie immer mehr zu. Die Therapie von mehrsprachigen Kindern stellt in vielen Bereichen eine Herausforderung dar. In meiner Arbeit konzentriere ich mich auf die Zusammenarbeit mit den Eltern. In der Fachliteratur werden in Hinblick auf den logopädischen Therapieerfolg die Wichtigkeit und tragende Rolle der Eltern immer mehr betont. Das Wahrnehmen der gemeinsamen Verantwortung setzt eine vertrauensvolle und respektvolle Beziehung unter den Beteiligten voraus. Um eine solche Beziehung aufzubauen, bedarf es gewisser Schlüsselqualifikationen seitens der logopädischen Fachperson, wie Empathie und im Kontext von Mehrsprachigkeit, interkulturelle Kompetenzen. Die Fähigkeit, mit Eltern anderer Kulturen erfolgreich zu kommunizieren und zu interagieren soll eine für beide Seiten zufriedenstellende Zusammenarbeit generieren.

Ziel der Arbeit:

Diese Arbeit soll dazu beitragen, Logopäden und Logopädinnen die Relevanz des Erwerbs interkultureller Kompetenzen für eine gelingende Zusammenarbeit näher zu bringen und jene Faktoren aus dem "Konzept der interkulturellen Kompetenz" (Erlil & Gymnich, 2008) herauszufiltern, die für die Zusammenarbeit mit Eltern mehrsprachiger Kinder in der logopädischen Therapie relevant sind. Dazu werde ich, neben der theoretischen Bearbeitung, eine Befragung durchführen. In den Interviews möchte ich herausfinden, welche Erfahrungen in der praktischen Arbeit mit Eltern aus anderen Kulturen gemacht werden und inwiefern interkulturelle Kompetenzen im logopädischen Alltag eine Rolle spielen. Gerne möchte ich Sie nun anfragen, ob Sie als Therapeut_in bereit wären, ein Interview mit mir zu führen. Das Gespräch wird ca. eine Stunde dauern und soll möglichst im März 2020 stattfinden. Die Interviews werde ich mit einem Aufnahmegerät aufzeichnen. Selbstverständlich werden Ihre Antworten streng vertraulich behandelt und anonym ausgewertet. Nach der Auswertung werden Sie per E-Mail über die Ergebnisse der Befragung informiert. Für Zeitpunkt und Ort des Interviews gehe ich gerne auf Ihre Wünsche ein. Bereits im Vorfeld würde ich Ihnen einen kleinen Fragebogen zu persönlichen und statistischen Angaben zukommen lassen.

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Unterstützung! Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und freue mich über eine Kontaktaufnahme (siehe unten).

Freundliche Grüsse

Sonja Weibel

Anhang 2:

Kurzfragebogen

Bitte füllen Sie den nachfolgenden Fragebogen bis zu unserem Interviewtermin aus. Allfällige Fragen werden im Rahmen des Interviews besprochen. Ihre Daten werden vertraulich und anonym behandelt.

Angaben zur Person

Name		Alter in Jahren	
Funktion		Einrichtung	
Tel-Nr.		E-Mail	

Wie lange sind sie schon als Logopädin tätig?

Wie viele Lektionen (45 min.) pro Woche arbeiten Sie aktuell als Logopädin?

Wie hoch ist der aktuelle Anteil mehrsprachiger Kinder in der Therapie?

Wie hoch ist der durchschnittliche Zeitaufwand für die Elternberatung/Elterngespräche bei Eltern mit Migrationshintergrund?

Wie zufrieden sind Sie mit der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund insgesamt?

- sehr zufrieden eher zufrieden weder zufrieden noch unzufrieden
 eher unzufrieden sehr unzufrieden

Waren interkulturelle Kompetenzen Inhalt in der logopädischen Ausbildung?

Haben Sie im Bereich interkulturelle Kompetenzen (Wissen über fremde Kulturen, Kulturtheoretisches Wissen, Kommunikation etc.) Weiterbildungen besucht? Wenn ja, welche?

Gibt es Richt-/Leitlinien der Schule im Umgang mit anderen Kulturen? Wenn ja, welche?

Anhang 3: Einverständniserklärung

**Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten
Bachelorarbeit: „Interkulturelle Kompetenz der logopädischen Fachperson als
Gelingensfaktor für die Zusammenarbeit mit Eltern von mehrsprachigen Kindern im
Regelschulbereich.“**

Autorin: Sonja Weibel

Das Interview wird mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und nachträglich transkribiert werden. Die erfassten Daten werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.

Ich, Sonja Weibel, sichere hiermit zu, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Interviewdaten unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Sämtliche Daten (Audiodatei und andere personenbezogenen Daten) werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht und vernichtet.

Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort/Datum: _____ Unterschrift: _____

Ich, Frau _____ bin hiermit einverstanden, dass das Interview mit einem Audiogerät aufgezeichnet wird und die darin erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Bachelorarbeit „ Interkulturelle Kompetenz der logopädischen Fachperson als Gelingensfaktor für die Zusammenarbeit mit Eltern von mehrsprachigen Kindern im Regelschulbereich.“ verwendet werden dürfen.

Ort/Datum: _____ Unterschrift: _____

Anhang 4: Leitfaden

Leitfaden-Interview mit Logopädinnen

Einstieg

- **Begrüßung** und **Dank** für Gesprächsbereitschaft: *Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit mir ein Gespräch zu führen.*
- Informationen zu **Kontext/Zweck der Befragung**: *Das Interview werde ich dann im Rahmen meiner Bachelorarbeit auswerten. Der Titel der Arbeit lautet: „Interkulturelle Kompetenz der logopädischen Fachperson als Gelingensfaktor für die Zusammenarbeit mit Eltern von mehrsprachigen Kindern.“ Die Zahl von mehrsprachigen Kindern in der Logopädie nimmt immer mehr zu. Beim Kontakt mit den Eltern werden die Logopädinnen mit anderen Kulturen konfrontiert. Das Interview soll aufzeigen, welche Erfahrungen im logopädischen Alltag mit Eltern aus anderen Kulturen gemacht werden und inwiefern interkulturelle Kompetenzen dabei eine Rolle spielen.*
- Hinweis auf **Datenschutz/Anonymisierung/Löschung** der Audiodatei
- Unterschreiben der **Einverständniserklärung** zur Tonaufnahme: *Die Einverständniserklärung haben Sie bereits gelesen und unterschrieben. Danke nochmals dafür.*
- **Rahmenbedingungen**: Dauer des Interviews ca. 1 Stunde,
- Kurzes Besprechen des ausgefüllten **Fragebogens**. Dann folgt ein Interview zum Konzept interkultureller Kompetenzen.

Interkulturelle Kompetenz

Wenn von Ihrer Seite keine Fragen bestehen, beginnen wir das Interview.

- Einschalten des Aufnahmegerätes

Gesprächspartner_innen				
Ort/ Datum/ Uhrzeit				
<p>Einleitungstext</p> <p><i>Das Konzept der interkulturellen Kompetenz (Erlil & Gymnich, 2008) gliedert sich in kognitive, affektive und pragmatisch-kommunikative Teilkompetenzen. Zu den Teilkompetenzen werden offene Fragen gestellt, zu denen bitte alles erzählt werden soll, was einem dazu in den Sinn kommt, oder was Sie wichtig finden.</i></p>				
Interkulturelle Kompetenzen	Leitfrage Öffnende, erzählgenerierende Einstiegsfrage	Check – wurde das erwähnt? Memo für mögliche Nachfragen. Nur stellen, wenn nicht von allein angesprochen.	Konkrete mögliche Fragen bei Bedarf - an passender Stelle (auch am Ende möglich) in dieser Formulierung stellen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Teil 1</p> <p>kognitive Teilkompetenz</p> <p>1 a</p> <p>Wissen über die anderen Kulturen</p>	<p>Die Kinder leben zu Hause in der Kultur ihrer Eltern/Familie. Was wissen Sie über die Familienkulturen Ihrer Kinder?</p>	<p>Wissen über die andere Kultur - Rituale, Kulturspezifisches Verhalten</p> <p>Leitkulturen/Familienkulturen</p> <p>länderspezifisch, kulturspezifisches Wissen → Kontexterfassung/Anamnese Kenntnisse über Konventionen</p>	<p>Gibt es gewisse Tabuthemen oder besondere Rituale, die zu beachten sind?</p> <p>Welche kulturellen Faktoren in der Erziehung beeinflussen die Arbeit mit dem Kind?</p> <p>Worüber spricht man nicht? Wonach fragt man nicht? Gibt es gewisse Konventionen?</p>	<p>nonverbal</p> <p>Falls Ja: " Können Sie mir Beispiele geben?"</p> <p>Falls Nein: "Warum nicht?"</p>
<p>1 b</p> <p>Kenntnisse über kulturtheoretisches Wissen; Wissen über die Funktionsweisen von Kulturen</p>	<p>Was beinhaltet/bedeutet für sie Kultur?</p> <p>Was denken Sie, welchen Einfluss hat die eigene Kultur auf unser Denken und Handeln?</p>	<p>Kulturtheoretisches Wissen, Wissen über die Funktionsweisen von Kulturen</p> <p>Kulturelle Prägung</p>	<p>Welche kulturellen Unterschiede haben Sie bereits erfahren? Wie haben diese die Zusammenarbeit mit den Eltern beeinflusst?</p> <p>Können Sie mir Beispiele für Vorurteile, Zuschreibungen und Stereotypenbildungen</p>	<p>Trifft diese Aussage zu?</p> <p>Können Sie mir die entsprechende Situation erzählen.</p>

Interkulturelle Kompetenz

<p>kulturelle Unterschiede und deren Implikationen</p>		<p>Vorurteile, Zuschreibungen Stereotypenbildung,</p> <p>Ethnozentrismus (Verhalten/Kommunikation und Denken von der eigenen Kultur bestimmt)</p> <p>Stellenwert der Logopädie</p>	<p>bezüglich kultureller Normen und Werte nennen?</p> <p>Wie kann eine beurteilende Haltung den Kontakt mit Angehörigen fremder Kulturen beeinflussen?</p> <p>Stellen Sie in der Elternarbeit je nach Herkunft der Eltern ein anderes Verständnis für Sondermassnahmen fest?</p>	<p>Wie würden Sie diese Aussage bewerten?</p>
<p>1 c Selbstreflexivität</p>	<p>Hinterfragen Sie sich selbst bezüglich Vorurteile und Voreingenommenheiten, Klischeevorstellungen?</p>	<p>Wissen über die eigene Kultur Fähigkeit zur Selbstreflexivität, Nachdenken über die eigenen Wirklichkeitsbilder, Selbstbilder, Einstellungen, Verhaltensweisen und Kommunikationsmuster.</p>	<p>Nach welchen Maßstäben/auf welche Weise beurteilen Sie sich selbst in Bezug auf andere Kulturen? (Wertvorstellungen, Leistungsdimensionen, Pünktlichkeit)</p>	<p>Sie haben gesagt, ...</p>
<p>ev. Übergang zu Teil 2</p> <p><i>Nun kommen wir zum zweiten Teil des Konzeptes, der affektiven Teilkompetenz.</i></p>				
<p>Teil 2 "Affektive Kompetenz 2 a Interesse an und Aufgeschlossenheit</p>	<p>Wie würden Sie ihre Haltung/Einstellungen gegenüber einer fremden Kultur beschreiben?</p>	<p>Wertschätzung gegenüber der L1 und fremden Kultur</p> <p>Kultursensitivität</p>	<p>Haben Sie Interesse an anderen Kulturen? Reisen Sie gerne und entdecken Sie gerne fremde Kulturen?</p>	<p>Können Sie mir mehr darüber sagen?</p> <p>Können Sie noch ein wenig ausführlicher beschreiben?</p>

Interkulturelle Kompetenz

gegenüber anderen Kulturen.		Positive Grundeinstellung Fremden gegenüber	Wie erleben Sie die persönlichen Kontakte/den Umgang mit den Eltern aus anderen Kulturen? Welche Haltung nehmen Sie den Eltern gegenüber ein? Welche Erwartungen haben Sie an die Eltern? Behandeln Sie Eltern als Partner auf gleicher Augenhöhe?	
2 b Empathie und Fähigkeit des Fremdverstehens	Was braucht es, um Handlungen ihres Gegenübers richtig interpretieren/verstehen zu können?	Fähigkeit zur Rollen- & Perspektivenübernahme Sich in Gefühlslagen des Interaktionspartners versetzen können.	Kennen Sie die Erwartungen der Eltern an die Therapie? Gab es etwas, das Ihnen „fremd“, „seltsam“ oder sogar „völlig unverständlich“ vorkam?	Welche Bedeutung hat das für Sie?
2 c Ambiguitätstoleranz Respektieren von Andersartigkeit	Wie gehen sie mit Ansichten der Eltern um, die nicht ihrem eigenen Werte- und Normensystem entsprechen?	widersprüchliche Auffassungen und Wirklichkeitsbilder zu akzeptieren und Konflikte zu vermeiden.	Respektieren sie das Anderssein der anderen? Pflegen Sie einen offenen und toleranten Umgang mit dem Fremdartigen und Ungewohnten? Was halten Sie zum Beispiel von Personen, die einen nicht aussprechen lassen?	Wie denken Sie darüber?
<p>ev. Übergang zu Teil 3</p> <p><i>Logopäd_innen nennen häufig Sprachbarrieren als grosses Hemmnis in der Zusammenarbeit. Das Beherrschen der Sprache des Interaktionspartners kann die Kommunikation erleichtern, ist aber keine Garantie für eine gelingende Zusammenarbeit. (ErlI & Gymnich, Pos.101).</i></p> <p><i>Mir geht es hier um weitere Aspekte der Kommunikation, wie Mimik und Kommunikationsstil - und deren Interpretation.</i></p>				

Interkulturelle Kompetenz

<p>Teil 3 Pragmatisch-kommunikative Teilkompetenz 3 a Einsatz geeigneter kommunikativer Muster</p>	<p>Wie gestalten Sie ein Gespräch mit Eltern aus einer fremden Kultur? Auf was achten Sie besonders?</p>	<p>Fördernde Fähigkeiten der Kommunikation</p> <p>Nonverbale Kommunikation Mimik und Körperhaltung</p> <p>Sprachliche Hilfsmittel - interkulturelle Dolmetscher</p> <p>Kommunikationsstil Freundliches darauf hinweisen versus klarer Ansagen</p> <p>Aufklärung über das CH-Schulsystem</p> <p>Kommunikator</p>	<p>Achten Sie auf den Einsatz von nonverbalen Kommunikationsmitteln und kulturspezifische Mimik, Gestik und Körperhaltung? Unterschiedliche Ansichten, zum Beispiel bezüglich des Blickkontaktes in einer Begrüssungssituation können zu Missverständnissen führen.</p> <p>Welche sprachlichen Hilfsmittel nutzen Sie zur Verständnissicherung?</p> <p>Welchen Kommunikationsstil bevorzugen Sie? Kommunizieren Sie (sehr) direkt oder (sehr) indirekt?</p> <p>Passen Sie ihre Sprache den Eltern, die die deutsche Sprache nicht so gut verstehen, an?</p> <p>Wie informiert sind mehrsprachige Eltern über das CH-Schulsystem?</p> <p>Gibt es eine wichtige Ansprechperson (Kommunikator) innerhalb der Familie?</p>	<p>Und dann... Wie wurde dies umgesetzt? Können Sie mir Beispiele geben? (Detaillierungsfrage) Was denken Sie?</p>
--	---	---	---	--

Anhang 5: Transkriptionsregeln

- Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert.
- Die Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d. h. an das Schriftdeutsch angenähert.
- Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.
- Deutliche, längere Pausen werden durch Auslassungspunkte (..), (...) markiert.
- Zustimmungende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer werden nicht transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
- Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen werden in Klammern notiert.
- Die Interviewende Person wird durch ein "I", die befragte Person durch ein "B" gekennzeichnet.

Anhang 6: Transkripte

Interview 1 #00:00:45-0#

1 I: Deine Kinder in der Therapie sind ja zum grössten Teil mehrsprachige Kinder. Sie leben zu
2 Hause in einer anderen Kultur, Familienkultur. Kannst du mir etwas über die Familienkultur
3 erzählen? Weisst du, wie die Kinder zu Hause leben? #00:00:56-2#

4

5 B: Also. Nun muss man sich bewusst sein, dass es sehr verschiedene Kulturen sind, auch in
6 der Gruppe der Kinder, die in die Logopädie kommen. Da gibt es die tamilische, albanische
7 Kultur. Und ich würde jetzt mal sagen, dass ich es bei den meisten Kindern kenne, ganz gut
8 kenne, wie sie leben. Auch, dass zum Teil die Religionen grösseren oder weniger grossen
9 Einfluss haben in der Familie. Solche die sehr streng religiös, muslimisch leben, andere die
10 weniger stark verwurzelt sind mit der Kultur. Die tamilische Kultur ist nochmal ganz anders. Da
11 Kinder halt einen sehr viel geringeren Stellenwert in der Familie haben. Auch überhaupt
12 weniger sprechen dürfen zu Hause. Willst du das noch genauer wissen? #00:01:55-1#

13

14 I: Du hast jetzt Kulturen nach Nationen unterschieden. Kann man sagen, die tamilische Kultur
15 unterscheidet sich von der Albanischen, also Nationalkulturen. #00:02:12-9#

16

17 B: Ich denke das hat auch mit der Geschichte des Landes zu tun. Dort wo die Gesellschaft
18 sich entwickelt hat und Kulturen entstanden sind, die sind schon sehr unterschiedlich.
19 #00:02:24-7#

20

21 I: In Bezug auf Erziehung, erfährt man da auch gewisse Unterschiede? #00:02:30-8#

22

23 B: Ja. Ich denke, dass in gewissen Kulturen die Erziehung gerne mal der Schule übertragen
24 wird, weil man es auch gewohnt ist, dass die Schule die Erziehung macht. Man also wirklich
25 merkt, dass zu Hause weniger Erziehung gemacht wird in dem Verständnis, wie wir es in der
26 Schweiz haben. Also da wird es gerne der Schule übergeben. Und es wird zum Teil auch
27 erwartet, dass das in der Schule passiert. Die kennen das aus ihrem Land auch tatsächlich
28 so. Und dann gibt es andere Kulturen wo die Erziehung extrem wichtig ist, also schon fast
29 gedreht wird. Wo die Erziehungskultur sehr (..) wir würden wahrscheinlich sagen vorsintflutlich
30 ist, wie es bei uns früher war, noch sehr streng erzogen wird. Und auf der anderen Seite aber
31 auch, ich sag jetzt mal, Sprache jetzt in unserem Fall, einen weniger hohen Stellenwert hat.
32 Kommunikation, Sprechen zu Hause, nehme ich jetzt mal als Kulturgut bei uns in der Schweiz.
33 Das hat einen anderen Stellenwert in anderen Kulturen. So Bilderbücher anschauen, gehört
34 für mich zum Beispiel zur Erziehung dazu. Das kennen gewisse Kulturen sehr viel weniger.
35 #00:03:52-0#

36

37 I: Bezogen auf die Zusammenarbeit mit den Eltern, kann man das auch / also die kulturellen
38 Unterschiede, die stellst du ja eigentlich bei den Kindern fest. Wie stellst du die bei den Eltern
39 fest? #00:04:22-8#

40

41 B: Es gibt ja zum Beispiel Eltern, die so Vorbehalte haben zu unserem Schulsystem, also
42 Eltern die von ihrer Kultur, von ihrer Landeskultur, das Schulsystem wie es in der Schweiz ist,
43 nicht so gut kennen, zum Beispiel gewisse Vorbehalte gegenüber speziellen Schulen,
44 Sprachheilschulen oder Heilpädagogischen Schulen haben. Das sind dann Schulen für
45 Dumme. Da geht man nur hin, wenn man dumm ist. Die das Verständnis dafür nicht haben,
46 warum vielleicht bei uns separiert oder integriert wird. Für die zählt einfach, dass man in der
47 Schule ist, dass man bei allem dabei ist, damit man keinen Stempel, kein Stempel dem Kind
48 auferlegt wird. Wenn es in die Sprachheilschule geht, dann ist es das dumme Kind von der
49 Sprachheilschule. Und ich denke das hat viel damit zu tun, dass sie das eben wirklich einfach
50 anders kennen. Das gibts in ihren Ländern nicht. Sie kennen ja in ihren Ländern zum Teil
51 Logopädie schon mal gar nicht. Wie sollen sie denn verstehen, was eine Sprachheilschule ist,
52 dass es nicht schlimm ist, wenn man dort hingehet. Und manchmal eben auch vielleicht nicht
53 verstehen, warum das jetzt genau wichtig wäre, wie sie Übungen zu Hause machen, oder
54 warum wir an dem arbeiten und warum Sprachentwicklung für die Schulkarriere,
55 Schulentwicklung so wichtig ist, weil sie einfach den Zusammenhang nicht verstehen. Und da
56 merkt man halt gewisse Verständnisgrenzen von Seiten der Eltern, die sich zum Teil mal
57 überzeugen lassen, zum Teil eben auch nicht. Das machts dann eher schwierig in der
58 Zusammenarbeit, wenn so das gegenseitige Verständnis für die Kultur nicht vorhanden ist.
59 #00:05:57-7#

60

61 I: Die Erkenntnis hast du ja irgendwann mal erlangt. Also da hast du ja quasi wie reflektiert
62 und überlegt, an was es liegt. Und wenn jetzt das ein Thema ist, diese
63 Verständnisschwierigkeiten, es ist ja eigentlich ein Informationsbedarf da. Was überlegst du
64 dir? Was könnte man besser machen? Wie könnte man es den Eltern besser beibringen?
65 #00:06:28-1#

66

67 B: Das ist eine gute Frage. Man versucht es ja mit Übersetzung. Man hat dann das Gefühl,
68 wenn man es ihnen in ihrer Sprache übersetzt, wäre das vielleicht hilfreich. Man macht dann
69 selbständig Beratung und versucht es den Eltern auch zu zeigen. Das funktioniert in einigen
70 Fällen ganz gut, in anderen weniger. Ich habe mir eigentlich überlegt, dass es sinnvoll wäre,
71 wenn jemand aus der eigenen Kultur den Menschen das vermitteln könnte, weil dann vielleicht
72 diese Barriere wegfällt, das ist ja nun doch die Frau die in der Schweiz aufgewachsen ist und
73 die eine andere Sprache spricht. Wenn es jemand aus der eigenen Kultur ist, dass dann die
74 Akzeptanz dafür vielleicht grösser wäre. Auch wenn man irgendwie in einer Gruppe ist. Es gibt
75 ja bei uns auch schon so Angebote für Eltern, wo sie sich austauschen und treffen können.
76 Dass dann dort so Sachen gestreut werden. Oder wir haben diesen speziellen Kurs für Eltern.
77 Wie sie lernen können im Alltag ihre Kinder in der Sprachentwicklung zu unterstützen, weil wir
78 festgestellt haben, wenn man mehrere Eltern auf einem Haufen hat, dann erleichtert es uns
79 die Arbeit. Dann muss man das eben nicht mit jedem Elternteil einzeln besprechen, sondern
80 man kann es in der Gruppe machen. Dann sind da vielleicht auch noch andere Eltern aus der
81 gleichen Kultur, dann ist die Akzeptanz des Zuhörens, des Aufnehmens und des Verstehens
82 grösser. Das ist die Idee dahinter. #00:07:56-8#

83

84 I: Was für Erfahrungen habt ihr damit schon gemacht? #00:07:59-3#

85

86 B: Wir haben den Kurs jetzt einmal durchgeführt und ganz positive Erfahrung gemacht. Die
87 Eltern waren da. Das ist ja auch schon mal was. Also die waren tatsächlich da. Es ist ja
88 freiwillig. Sie sind gekommen, sie waren interessiert und ich habe es in der Therapie dann
89 gemerkt, dass die eine Mutter dann nachgefragt hat. "Sie Frau V. haben Sie mal so ein Buch
90 ohne Text für mich?" Aha, das hat sie jetzt im Kurs gehört, wie man Bilderbücher anschaut.
91 Sie hat für sich mitgenommen, besser sind Bücher ohne Text. Und sie hat sich dann die Hilfe
92 dazu geholt. Das sind so kleine Sachen. Ich glaube, man muss in ganz kleinen Schritten
93 denken. Es braucht viel. Man muss in das System hineinkommen und das Denken der Eltern
94 ändern. #00:08:57-0#

95

96 I: Das Denken der Eltern ändern, okay. #00:09:00-5#

97

98 B: Und das wird in sehr kleinen Schritten und über einen langen Zeitraum gehen.
99 Kurzzeiteffekte sind kleine Schritte, aber ich glaube, wenn man Langzeiteffekte haben will,
100 dann muss man wirklich versuchen, näher an die Eltern ranzukommen, also wirklich auf einer
101 Ebene mit ihnen zu sein und die Information dort abzugeben. #00:09:18-3#

102

103 I: Also würdest du sagen, es macht auch Sinn zuerst einmal rauszufinden, wie denken die
104 Eltern? Was für Werte und Normen aus ihrer Kultur vertreten sie? #00:09:30-9#

105

106 B: Ja. (..) Das denk ich schon. Natürlich immer in Bezug auf Sprache. Im Anamnesegespräch
107 mit den Eltern aus anderen Kulturen sind so Fragen. Wir haben ja hier auch so einen
108 Anamnesebogen, da sind so Fragen dabei wie, welchen Stellenwert hat Sprache bei ihnen in
109 der Familie? Wie ist das in dem Land wo sie herkommen? Kennen sie Logopädie? Die Sachen,
110 die frage ich schon explizit auch nach. #00:10:01-3#

111

112 I: Auch speziell Fragen über das Spielverhalten? #00:10:06-0#

113

114 B: Ja. Ich frag schon auch nach, haben sie Bilderbücher zu Hause, schauen sie Bilderbücher
115 an mit ihren Kindern? Wie spielen sie mit ihren Kindern? Spielen sie überhaupt mit ihren
116 Kindern? Ist Spielen überhaupt ein Thema? Welche Spiele? #00:10:21-1#

117

118 I: Das ist quasi ein ausgeweitetes Anamnesegespräch. #00:10:37-3#

119

120 B: Ja. Das schadet auch nicht, wenn man es bei den anderen macht. Denn ich denke, das hat

121 nicht immer nur mit der Kultur zu tun, sondern mit dem sozialen Bildungsniveau zu tun.
122 #00:10:54-6#

123

124 I: Also es wird der Kontext erfasst und geschaut, wie sind die Familien aufgestellt. Das geht ja
125 dann schon über die Sprache hinaus, oder? #00:11:06-5#

126

127 B: Nein, die Fragen sind natürlich schon reduzierter auf die Sprache. Ich kann natürlich nicht
128 ein 3 stündiges Anamnesegespräch machen und die ganze Familiensituation erfassen. Also
129 wenn ich natürlich verschiedene Kinder aus einem Kulturkreis habe, dann weiss ich ja auch
130 irgendwann was darüber. Also, wenn ich das 20ste albanische Kind in der Therapie habe,
131 dann weiss ich mittlerweile relativ viel über die Kultur aus Albanien. Dann muss ich nicht
132 unbedingt ganz gezielt noch alles bei jedem Elternteil nachfragen. Das muss nicht sein.
133 #00:11:38-3#

134

135 I: Also das kann man dann schon so generalisieren. Also ist es nicht so individuell, dass du
136 bei jeder Familie ganz von vorne anfangen musst? #00:11:51-3#

137

138 B: Ja. Da kann man sich glaub schon auch aus dem eigenen Erfahrungsschatz und dem der
139 Kolleginnen sehr viel sich zusammensuchen, setzen wäre das bessere Wort. #00:12:12-5#

140

141 I: Wie ist es denn bezüglich Vorurteile und Zuschreibungen? Ich kann mir vorstellen, wenn
142 man in der Kaffeepause sitzt, und die Kollegin erzählt von einem albanischen Kind, das weiss
143 nicht einmal was ein Würfel ist, oder so. Wie schnell ist man dann verleitet diese Aussagen zu
144 verallgemeinern? #00:12:30-1#

145

146 B: Ja. Ich glaube auch, da muss man ja in seinem ganzen Leben und seinem Alltag sowieso
147 immer aufpassen, dass man nicht verallgemeinert. Frauen die dumm sind usw. Also da hat
148 man ja immer wieder damit zu tun. Nicht nur im Berufsalltag. Im Berufsalltag ist man halt noch
149 vorsichtiger mit dem. Schon dass man den Stolperstein Kategorisierung, z.B. tamilisches Kind,
150 die reden ja eh nicht zu Hause, dass man mit gewissen Erwartungen auch in ein
151 Elterngespräch geht. Oder in der Anamnese, dass man sich immer wieder bewusst macht,
152 man muss die Fragen einfach stellen und genau hinschauen. Es sind nicht alle gleich. Auch
153 nicht alle Familien in der Schweiz sind gleich. Das gehört zu unserem Berufsbild generell dazu,
154 dass man vorurteilsfrei handelt. #00:13:26-4#

155

156 I: Das sind die Grundlagen. #00:13:26-4#

157

158 B: Ja das gehört zu unserem Wertesystem eigentlich. #00:13:36-3#

159

160 I: Grundlegende Kompetenzen einer Logopädin, wie Empathie, Fähigkeit zur
161 Rollenübernahme, etc. Überlegst du dir auch die Rolle des Vaters, der Mutter? Machst du dir
162 auch Gedanken, wem gebe ich die Hausaufgaben oder wen spreche ich an? #00:14:21-8#

163

164 B: Da ist man natürlich zum Teil etwas begrenzt. Da hat man nicht die Auswahl. In der Regel
165 ist das die Person, die das Kind holt und bringt in die Therapie. Das sind in der Regel die
166 Grosseltern. Das sind ja in der Regel nicht die Eltern leider. Und da kommt dann eben das
167 nächste kulturelle Problem und da ist es aber ein kulturelles Problem, oder ist es eben eher
168 ein Problem der Zugehörigkeit der Schicht, dass eben viele Eltern mit Immigrationshintergrund
169 beide berufstätig sind. Gar nicht so viel zu Hause sind und sich vielleicht etwas weniger um
170 die Kinder und die schulischen Belange kümmern, als man das vielleicht von Schweizer Eltern
171 kennt, wo denn halt auch wirklich viele andere Bezugspersonen oder Erziehungspersonen zu
172 Hause sind, Grosseltern, Tanten, Onkel, Cousinsen, Geschwister. Das funktioniert da ja zum
173 Teil eben etwas anders. Und da gibt man das demjenigen mit, der dann kommt und erhofft
174 sich, dass dann das zu Hause gemacht wird, was man zum Beispiel als Hausaufgabe mitgibt.
175 Aber (...) dann ist eben die Frage, wird das dann wirklich zu Hause umgesetzt? Daran
176 scheitert dann manchmal. #00:15:30-6#

177

178 I: Da würdest du sagen, das ist ein grösseres Problem, Hausaufgaben geben und die
179 Umsetzung zu Hause? #00:15:39-0#

180

181 B: Ja. Ist aber eher ein Sprachbarrierenproblem als ein kulturelles Problem. Also da kommt es
182 jetzt für mich darauf an, nimmst du Sprache mit dazu oder nicht, weil es dann oft die
183 Sprachbarriere ist. Dem Opa kann ich das eben nicht so gut erklären, weil er zu wenig Deutsch
184 dafür versteht. Und die Mutter, die aber vielleicht gut Deutsch sprechen könnte oder es
185 halbwegs verstehen würde, die sehe ich nicht, oder die Mutter spricht selbst so schlecht
186 Deutsch. Dann hat es nichts mehr mit der Kultur zu tun. Dann weiss ich ja nicht, wäre sie
187 vielleicht sehr daran interessiert die Hausaufgaben mit ihrem Kind zu machen, aber sie
188 versteht es nicht, oder ich kann ihr das nicht erklären. Da weiss ich manchmal durch die
189 Sprachbarriere ja nicht, was das Problem ist. #00:16:22-2#

190

191 I: Grundsätzlich gehört es ja auch zu der pragmatischen Kompetenz. Also Sprachbarrieren
192 sind ja auch ein Thema. #00:16:31-3#

193

194 B: Und ich denke, dieses sich Reinversetzen das muss man ja immer wieder versuchen, auch
195 damit man vielleicht nicht frustriert ist, wenn gewisse Sachen nicht so laufen wie man es gerne
196 hätte in der Zusammenarbeit. Egal ob die Person aus einer anderen Kultur kommt oder aus
197 meinem Kulturkreis und die Zusammenarbeit funktioniert nicht, da muss ich mich immer
198 hinterfragen, und in die Person auch hineinversetzen. Warum macht sie jetzt denn das grad
199 nicht, wie ich das grad gerne erwarten würde von der Person? #00:16:57-6#

200

201 I: Gibt es da Unterschiede in der Reflexion zu Eltern von hier und Eltern aus anderen
202 Kulturkreisen? #00:17:07-4#

203

204 B: Also ob ich mich anders reflektiere? #00:17:09-5#

205

206 I: Ja #00:17:11-7#

207

208 B: Es ist natürlich zum Teil etwas schwieriger sich rein zu versetzen, wenn ich nicht den
209 gleichen kulturellen Hintergrund habe, fällt es mir etwas schwieriger mich komplett so rein zu
210 versetzen. Es fällt mir vielleicht leichter, mich in jemanden rein zu versetzen, der in etwa
211 meinem eigenen Lebensbereich entspricht. Da kann ich mich natürlich leichter reinversetzen.
212 Aha ja, die arbeitet ja auch und ist nicht viel zu Hause. Eben dann ist es einfacher als das
213 Verständnis von der Kultur, die ich vielleicht nicht so gut kenne. Da muss ich noch mehr um
214 die Ecke denken und noch mehr Informationen besorgen. #00:17:53-7#

215

216 I: Beurteilende Haltung, vorurteilsbehaftete Haltung sollte man als Logopädin ja grundsätzlich
217 nicht haben. #00:18:25-6#

218

219 B: Sollte man nicht haben, ja. #00:18:31-6#

220

221 I: Und da macht man ja viel mit der Reflexion. #00:18:33-8#

222

223 B: Ja. Supervision ist natürlich da wichtig, auch Fallbesprechung. Ich denk, grad in so
224 Supervisionsgruppen werden so Sachen immer wieder angesprochen. Wo dann auch
225 schwierige Situationen besprochen werden. Dann wird man ja immer wieder auch darauf
226 aufmerksam gemacht, sich mehr in die andere Rolle hineinzusetzen. Warum komme ich
227 denn nicht weiter? Warum denkt die Person so? Oder warum reagiert die Person so? Wenn
228 man selber schon immer wieder dort gegen die Wand gelaufen ist und nicht weiterkommt, sich
229 dann trotzdem nochmal die Mühe zu machen und zu fragen, ja warum ist das denn so? Und
230 wenn man die Person dann versteht, dann kann man vielleicht auch mit der Situation wieder
231 anders umgehen. Und zweifelt nicht einfach an der Intelligenz der anderen Person. #00:19:17-
232 6#

233

234 I: Gut dann kommen wir zum zweiten Teil. Was hast du für ein Interesse an fremden Kulturen?
235 Wie aufgeschlossen bist du fremden Kulturen gegenüber? Wie kultursensitiv bist du?
236 #00:19:33-8#

237

238 B: Ich bin immer sehr interessiert. Ich mach immer sehr gerne Ferien mit Kultur. Nicht einfach
239 am Strand liegen. Ich habe gerne, wenn ich vom Land und der Kultur noch etwas sehen kann.
240 So Geschichtlich, aber immer schon eher so im europäischen Raum, liegen da so meine
241 Interessen. Aber ob das einen speziellen Hintergrund hat, kann ich nicht sagen. #00:20:00-
242 9#

243

244 I: Du hast ja sehr viele albanische Kinder oder tamilische. Hast du dir schon einmal Gedanken
245 gemacht, dich mehr über die Kultur zu informieren? #00:20:12-5#

246

247 B: Ich hätte sogar mal eine Studienreise mitmachen können. Das ging sich dann leider
248 terminlich nicht aus. Ich habe das sehr spannend gefunden. Vertreter der Gemeinde sind nach
249 Bosnien gefahren, nicht nach Albanien. Und haben dort Schulen besucht. Ich habe auch die
250 Berichte nachher gelesen, und das find ich natürlich sehr spannend, wie Schule da funktioniert,
251 weil das System einfach ganz anders ist als in der Schweiz. Auch wenn man sich dann über
252 den Sprachaufbau z.B. der albanischen Sprache informiert, wie ganz anders der ist, dann
253 versteht man vieles sehr viel besser. Da habe ich immer gedacht, das wäre irgendwann mal
254 noch eine Idee, wenn man mal wieder mehr Zeit hat, so eine Studienreise zu machen in die
255 Länder aus denen unsere Kinder kommen, um mehr zu verstehen, woran es liegt. Und
256 gleichzeitig finde ich trotzdem auch die Pflicht der Eltern nicht zu vergessen, dass sie sich
257 auch für unsere Kultur interessieren und offen sind für unsere Kultur. #00:21:23-1#

258

259 I: Die Erwartungen der Eltern an die Therapie. Meinst du, du weisst was sich die Eltern
260 erwarten? #00:21:57-8#

261

262 B: Also ich glaube, die Erwartungen sind, das Kind muss gut sein, also nicht mal gut sein, es
263 muss gut zurechtkommen in der Schule, ist glaub ich die Erwartung der Eltern. Ansonsten ist
264 da ein relativ grosses Vertrauen, dass es die Fachperson schon richtig macht. Ich glaube, dass
265 man, also ich spreche jetzt von den albanischen Eltern, wenn ich Eltern aus Russland habe,
266 dann ist das schon ganz anders. Die haben dann eher das Bedürfnis, ihre Kinder so gut zu
267 drillen, dass sie dann besonders gut sind in der Schule. Eine Spracherwerbsstörung soweit
268 auszubügeln, dass es gut geht in der Schule, sondern die noch etwas elitär denken und das
269 Kind könne dann noch besser werden in der Schule. Also ich denke man muss ein wenig
270 differenzieren welche Kultur dahinter steht. #00:23:11-0#

271

272 I: Differenzierst du auch deine Therapiemethoden oder dein Verhalten bezüglich der
273 Erwartungen der Eltern? #00:23:20-7#

274

275 B: Also, wenn die Sprachbarriere nicht da ist, also wenn die Sprache die Kommunikation mit
276 den Eltern es zulässt, erkläre ich ja den Eltern meine Therapieziele, also wir besprechen das
277 ja eigentlich, wenn das funktioniert. Ich kann nicht für jedes Gespräch einen Dolmetscher
278 dabei haben, aber ich erkläre ja den Eltern an was ich arbeite. Das erkläre ich ihnen
279 zwischendurch ja auch immer wieder, die Fortschritte, wo stehen wir jetzt. Das wird ja in den

280 Elterngesprächen gemacht. Meine Therapiemethode anpassen (...)speziell ausrichten würde
281 ich sagen: nein. Ich habe aber auch noch nie Eltern gehabt, die nicht damit einverstanden
282 gewesen wären, was ich ihnen vorgeschlagen habe. #00:24:09-5#

283

284 I: Du bist also auch monolingual, oder bindest du die Muttersprache ein? #00:24:57-9#

285

286 B: Ja, nur dann, wenn ich die Sprache kann. Also wenn ich ein Kind habe, das niederländisch
287 spricht, dann binde ich das schon mit ein. Niederländisch, Englisch könnte ich auch, aber
288 Albanisch habe ich keine Chance. Also es geht natürlich schon manchmal darum zu
289 differenzieren, also ich weiss nicht, ob du das meinst, es ist ja die Sprache, die du mit der
290 Mama sprichst. #00:25:15-0#

291

292 I: So die Wertschätzung? #00:25:13-0#

293

294 B: Ja, oder vielleicht gibt es ja auch Kinder, die schon ganz gut switchen können. Wo ich dann
295 sagen kann, wenn du das Wort nicht kennst, dann sag es mir auf Französisch oder Albanisch.
296 Aber nicht um einen Therapieerfolg zu erzielen, sondern einfach, wenn ich wissen möchte,
297 weiss es denn das? Kann es denn das überhaupt? Versteht es, dass es zwei verschiedene
298 Sprachen sind? Sonst liegt es leider nicht in meinen Möglichkeiten, die Sprache wirklich
299 miteinzubeziehen. #00:25:43-4#

300

301 I: Gab es etwas, das dir vollkommen fremd und unverständlich vorkam? #00:25:56-6#

302

303 B: An den Erwartungen? #00:25:56-6#

304

305 I: Ja. #00:26:06-5#

306

307 B: Mir kommt es manchmal sehr fremd vor, wenn die Erwartungshaltung bei ganz schwer
308 sprachbehinderten Kindern da ist, dass die Logopädie die Sprachheilschule verhindert. Das
309 ist immer etwas, das mir sehr fremd erscheint. Natürlich erwartet sich jede Mutter, jeder Vater,
310 dass das Beste für sein Kind passiert und das ist vielleicht nicht immer die Sprachheilschule.
311 Man wünscht sich ja, dass es den normalen Schulweg macht. Wenn der Widerstand so gross
312 ist gegen die Sprachheilschule. #00:26:52-6#

313

314 I: Das kannst du jetzt nicht unbedingt auf etwas kulturelles schieben. #00:26:59-0#

315

316 B: Ich habe eher das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel auch Familien mit Migrationshintergrund
317 generell offen zur Logopädie sind. Da habe ich manchmal eher Schwierigkeiten bei Schweizer
318 Eltern, die dann eher dagegen sind. #00:27:20-7#

319

320 I: Also sind sie schon offen dafür. #00:27:26-9#

321

322 B: Ja, und auch sehr dankbar dafür. Wenn es dann später um spezielle Massnahmen geht,
323 dann wird es eher schwieriger. #00:27:36-4#

324

325 I: Eltern mit Migrationshintergrund wollen immer nur das Beste für ihre Kinder, oder?
326 #00:27:49-9#

327

328 B: Ja genau. DAZ viele Missverständnisse im Sinne, dass wir eigentlich DAZ Unterricht
329 machen. Viele Eltern denken, dass die Kinder bei uns Deutsch lernen. Soviel zum Thema
330 Missverständnisse #00:28:10-1#

331

332 I: Dann wären wir wieder beim Informationsbedarf. #00:28:11-0#

333

334 B: Genau #00:28:13-1#

335

336 I: Also findest du schon auch, dass noch einiges an Information nötig wäre, damit die Eltern
337 auch genau wissen, um was es geht? #00:28:18-5#

338

339 B: Ja. Und das eigentlich schon im Vorschulbereich. Da müsste man eigentlich vorher schon
340 wissen, was kommt. #00:28:26-8#

341

342 I: Müsste man dort schon präventiv Arbeit leisten? #00:28:36-8#

343

344 B: Beratung dahingehend, welches Sprachsystem fährt man zu Hause. #00:28:53-4#

345

346 I: Wenn jetzt irgendeine Situation wäre, zum Beispiel Gewalt, es gibt ja noch Kulturen, da ist
347 es noch Gang und Gäbe und bei uns sollte man das ja nicht machen. Wie gehst du mit so
348 fremden Ansichten um? #00:29:31-2#

349

350 B: Da muss ich für mich auch differenzieren, was passiert. In meinem Therapiezimmer und in
351 meinem Wartebereich, wird kein Kind geklapst oder geschlagen. Und es wird aber auch keine
352 Mutter geschlagen und es wird auch niemand gebissen. Da gibt es einfach klare Regeln. Was
353 zu Hause passiert ist(..)also ich habe noch nie ein Gespräch gehabt, dass mir jemand gesagt
354 hat, ach das ist doch normal, da gibts doch mal einen Klaps. Wenn ich das Gefühl hätte, es
355 hätte etwas wirklich mit Gewalt zu tun, dann würde ich natürlich sofort Meldung machen. Wenn
356 irgendwelche Indizien dafürsprechen, dem Kind würde zu Hause psychische oder körperliche
357 Gewalt wiederfahren, dann würde man sofort das normale System auslösen. Und das andere
358 find ich nicht gut, aber ich denke, da sind mir in gewissem Rahmen auch die Hände gebunden.
359 #00:30:29-2#

360

361 I: Aber da hast du deine klaren Regeln, die du aufstellst. Dann müssen sie sich auch
362 daranhalten. Die Eltern müssen sich ja auch unserer Kultur anpassen, nicht nur wir. #00:30:42-
363 5#

364

365 B: Ganz klar. #00:30:45-5#

366

367 I: Kommunikative Fähigkeiten, wie Mimik, Körperhaltung. Kannst du mir einen Fall erzählen,
368 wo du etwas falsch gedeutet hast? Oder zum Beispiel Begrüßungsrituale, Blickkontakt. Gab
369 es da irgendetwas, was du als befremdlich empfunden hast? #00:31:33-1#

370

371 B: Ich kann mich an einen erinnern, einen syrischen Flüchtling, wo ich den Eltern gesagt habe,
372 es wäre wichtig in der Schweiz, dass man sich anschaut beim Begrüßen, dass man sich in
373 die Augen schaut. Und die waren dann sehr dankbar darüber, weil ihnen das noch niemand
374 gesagt hat. Der Junge war im zweiten Kindergarten, und das hat ihnen noch nie jemand
375 gesagt. Und ich hatte immer das Gefühl, das war dann schon ein bisschen komisch, dass ich
376 das erwartet habe von den Kindern, aber sie haben es nicht gewusst, sie haben es nicht
377 verstanden, sie haben selber nicht nachgefragt. Also sie waren extrem dankbar. Ich denke das
378 sind Sachen, da muss man sich auch immer wieder hinterfragen, wieviel wissen sie denn von
379 unserer Kultur. Prinzipiell verhalte ich mich so, wie es unserer Kultur entspricht. Und wenn
380 dann jemand Schwierigkeiten hat, würde ich es dann merken, also bei der Begrüßung habe
381 ich bis jetzt noch nie Probleme gehabt. Hab von jedem noch die Hand bekommen und eine
382 fröhliche Begrüßung bekommen. Da kann ich jetzt nicht sagen, ich hätte da schlechte
383 Erfahrungen gemacht. #00:32:50-9#

384

385 I: Also würdest du schon sagen, dass die Eltern schon auch bemüht sind, sich unserer Kultur
386 anzupassen? Es geht mehr darum, wissen sie überhaupt was unsere Werte und Normen sind?
387 #00:33:04-5#

388

389 B: Und ich denke, es muss uns auch bewusst sein, die meisten von den Eltern, jetzt bei meinen

390 Fällen, die sind hier aufgewachsen. Also Migrationshintergrund in der zweiten, dritten
391 Generation. Ich glaube, dass die, also jetzt grad so Flüchtlingsfamilien, die sind extrem bemüht
392 sich anzupassen. Ich habe fast das Gefühl, dass die Erstgenerationsfamilien sich viel mehr
393 Mühe geben, sich anzupassen. Ich glaube, man muss differenzieren zwischen Erstgeneration,
394 Zweit- und Drittgeneration, die ja eigentlich hier aufgewachsen sind und selber ihren kulturellen
395 Mischmasch haben. Zum Teil nicht mehr wissen, wo sie hingehören. #00:33:41-2#

396

397 I: Die haben sich ihre eigene Kultur aufgebaut. #00:33:43-2#

398

399 B: Genau. So Teile von der einen Kultur und eigentlich auch Sachen wie es in der Schweiz ist.
400 #00:33:55-1#

401

402 I: Transkulturell? #00:33:58-8#

403

404 B: Genau. #00:34:00-2#

405

406 I: Aber, dass du ein Beispiel hast, wo du sagen musst, das geht gar nicht. So eine Erfahrung
407 hast du nicht gehabt? #00:34:06-1#

408

409 B: Nein. Also es ist spannend. Ich habe mal ein Kind gehabt, das wirklich aus einer anderen
410 Kultur kommt. Die hatten diesen speziellen Kopfschmuck, du weisst, wen ich meine, aber die
411 sind so dermassen angepasst. Also da hat man doch optisch gesehen dieser spezielle
412 Haarknoten. Die sind aber so dermassen angepasst und bemüht, sich hier zu integrieren. Da
413 habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Das war mal eine Kultur, mit der hatte ich
414 jetzt gar keine Erfahrung. Da musste ich erst mal nachlesen, warum ist das so, was hat es
415 damit auf sich, aber sehr angepasst, keine schlechten Erfahrungen. #00:34:52-5#

416

417 I: Wenn du mit so Eltern zusammensitzt oder bei Tür und Angelgesprächen bist, achtest du
418 dann speziell auf Mimik und Gestik? #00:35:03-7#

419

420 B: Würde ich nicht sagen, also nicht anders als bei Schweizer Eltern auch. Das finde ich
421 generell wichtig. #00:35:18-1#

422

423 I: Machst du keinen Unterschied. In dem Fall hast du auch noch keine Missverständnisse erlebt
424 bezüglich nonverbaler Kommunikation. #00:35:41-8#

425

- 426 B: Nonverbal nicht. verbal schon. #00:35:47-7#
- 427
- 428 I: Interkulturelle Dolmetscher hast du schon erwähnt. #00:35:56-0#
- 429
- 430 B: Ja, finde ich sehr hilfreich. #00:36:00-5#
- 431
- 432 I: Es gibt ja unterschiedliche Kommunikationsstile, zum Beispiel die Südländer sind eher
 433 aufbrausend und fallen ins Wort und dann gibt es wieder andere, die sich fast nicht trauen,
 434 etwas zu sagen. Wie ist dir das aufgefallen bei mehrsprachigen Eltern, hat da der
 435 Kommunikationsstil an sich eine Rolle gespielt? #00:36:26-1#
- 436
- 437 B: Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Also erstens passe ich mal meinen
 438 Kommunikationsstil an, wenn ich merke, dass es sprachliche Barrieren gibt. Einfache kurze
 439 Sätze und schnell zum Punkt zu kommen. Generell finde ich, kann man direkt kommunizieren.
 440 Verbindlichkeit vermitteln. Hat für mich nicht mit der Mehrsprachigkeit zu tun, wenn ich meinen
 441 Kommunikationsstil anpasse, weil ich das fühle, das Gegenüber verträgt jetzt grad zu viele
 442 Informationen nicht und muss dann vielleicht in langsamen Schritten arbeiten, dann kann das
 443 genauso gut eine Schweizer Familie sein, wo ich merke, die sind in dem Prozess noch nicht
 444 so weit, da muss ich langsame Schritte gehen. Das hat für mich keinen Einfluss auf die
 445 Mehrsprachigkeit. Vielleicht habe ich da eher schneller ein Feedback, was angekommen ist.
 446 Das ist manchmal das Problem. Es gibt gerne mal Familien die sagen, ja ja, habe ich
 447 verstanden, bei mehrsprachigen Familien, wo man dann nachher merkt, eigentlich
 448 respektieren sie die Meinung nicht wirklich oder haben es vielleicht zur Kenntnis genommen.
 449 #00:37:49-6#
- 450
- 451 I: Das ist der Eindruck, dass das die Haltung ist von den Eltern? #00:37:56-1#
- 452
- 453 B: Nicht von allen, aber doch von einigen. Aber ich glaube, da muss man sich selbst abgrenzen
 454 und sagen, ich habe ja mein Fachwissen den Eltern kundgetan, mein Bestes gegeben mit dem
 455 Kind und schlussendlich sind sie die Eltern, die entscheiden. Sie tragen die Verantwortung für
 456 ihr Kind. Ich kann nur mein Bestes geben, ihnen alle Informationen geben, die sie brauchen
 457 für eine Entscheidung. Wie sie mit dem umgehen, das muss ich respektieren. #00:38:30-8#
- 458
- 459 I: Südländische Kulturen, die sind mehr so den direkten Kommunikationsstil gewöhnt. Wir sind
 460 ja mehr auf Höflichkeit, hätte, wäre usw. Dass sie das Indirekte wie nicht richtig aufnehmen
 461 können und man viel klarer und direkter mit ihnen sprechen müsste. Was hältst du davon?
 462 #00:38:59-4#
- 463
- 464 B: Kann ich mir gut vorstellen, weil eben die Südländer / eher wenig jetzt bei uns. Ich bin

465 sowieso etwas direkter mit meinen deutschen Wurzeln. Ich glaube, ich bin da nicht der
466 Schweizer mit seinen Umwegen in der Kommunikation. Das hör ich ja auch oft in der
467 Wirtschaft. Wenn jemand kommt aus dem Ausland und mit Schweizern verhandeln muss, bis
468 man dann mal alle Höflichkeitsfloskeln umschiffen hat, gehts relativ lang. Ich habe mich da sicher
469 auch schon angepasst, aber ich glaube bei mir ist es doch noch die direkte Art, die mit dabei
470 ist. Ich habe jetzt noch nie bewusst noch direkter angepackt. Das ist auch ein Teil der
471 Berufserfahrung, dass man merkt, wie direkt man mit Eltern kommunizieren kann und darf. Ich
472 denke auch, man muss vorsichtig sein, aber man muss doch seine fachliche Meinung sagen
473 können. Und ich glaube, dass das jemandem mit 20 Jahren Berufserfahrung leichter fallen
474 wird, auch respektiert zu werden, egal von welchen Eltern als von einer 22-jährigen Studentin.
475 #00:40:52-0#

476

477 I: Der Kommunikator der Familie kannst du dir ja nicht aussuchen, denn der ist ja meistens
478 nicht vor Ort. #00:41:19-2#

479

480 B: Und oft ist es dann halt doch, na stimmt gar nicht oft, also manchmal ist es dann der Vater,
481 der dann schafft, der am besten Deutsch sprechen kann. Und wenn ich dann was wirklich will,
482 dann muss ich den halt anrufen. Also das ist schon oft. Das ist jetzt wirklich etwas wo ich sagen
483 kann interkulturell gesehen. Wenn ich wirklich will, dass was geht, dann muss ich halt mal den
484 Vater anrufen. Wenn es sonst so in der Kommunikation mit der Mutter nicht geht, aus
485 sprachlichen Gründen, dann muss man manchmal wirklich noch den Papa anrufen. Ja, das
486 könnte ich schon unterstützen, dass das manchmal auch ein Weg ist. Vielleicht ist mir das
487 noch wichtig, das hat zwar gar nichts mit Konflikten zu tun, also wenn man erstmal einen
488 Konflikt hat, das ist ja noch was anderes, aber eigentlich um den zu vermeiden, finde ich einfach
489 immer wichtig, dass man die Eltern respektiert, ihnen auf Augenhöhe begegnet und, dass sie
490 das merken. Sie sind für mich immer noch die Fachperson für ihr Kind und sie haben immer
491 noch die Verantwortung für ihr Kind und ich versuche ihnen das immer wieder aufzuzeigen, zu
492 vermitteln. Ich glaube, wenn man selbst so ein bisschen hilflos ist in dem ganzen Schulsystem
493 und dann hat man noch ein Kind, das irgendein Problem hat, dann sind die Eltern auch hilflos.
494 Und ich glaube man muss ihnen da einfach auch auf Augenhöhe begegnen. Dann gibt es auch
495 viel weniger Konflikte. #00:43:08-4#

496

497 I: Also würdest du sie fast als Partner sehen? #00:43:18-6#

498

499 B: Genau. #00:43:20-7#

500

501 I: Bezüglich Fortbildung usw. könntest du dir eine Fortbildung im Bereich interkulturelle
502 Kompetenzen vorstellen? #00:43:43-3#

503

504 B: Wenn man mit dem so konfrontiert ist, wie bei uns, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da
505 dranzubleiben. Wir haben uns auch schon mit dem Integrationsbeauftragten über
506 verschiedene Kulturen ausgetauscht, hinsichtlich der Frage, wie kommt man besser an diese

507 Eltern ran, wie können wir ihnen die Informationen die sie brauchen für die Sprachförderung
508 besser zukommen lassen? Da haben wir uns schon sehr viel damit beschäftigt. Es ist ein
509 bisschen ein frustrierendes Geschäft. Eben wie schon gesagt, in kleinen Schritten sich
510 anzunähern. Und ich glaube, ich weiss gar nicht, ich glaube nicht, dass es eine Fortbildung
511 gäbe, die mich in alle interkulturellen Informationen einbringen könnte, die ich bräuchte für all
512 die verschiedenen Kinder. Also wir haben ja so viele verschiedene Kulturen mit denen wir uns
513 beschäftigen müssen. Ich überlege gerade, wie könnte das aussehen? Für Albanisch da
514 müsste man was über. es müssten wie eigentlich Kulturland kulturspezifisch #00:44:59-2#

515

516 I: Und so rein kulturtheoretisches Wissen, länderübergreifend, zum Beispiel wie entstehen
517 Vorurteile usw.? #00:45:22-9#

518

519 B: Also ich meinte, das haben wir natürlich ausführlich an der Uni gehabt. Da habe ich auch
520 das Gefühl, da wäre ich recht sattelfest. Ja, es würde sicher nicht schaden, aber das wäre
521 mehr so eine einmalige Sache, so eine Fortbildung. Ich müsste da jetzt nicht 5 von haben.
522 Was mich denn wirklich interessieren würde, wenn es denn mal so eine kompakte Fortbildung
523 gäbe, jetzt eben zum Beispiel: was sind die Besonderheiten einer albanischen Kultur?
524 Vielleicht auch zum Land also was ich zum Beispiel früher weniger wusste, wie ist das da
525 überhaupt gewesen im Jugoslawienkrieg, wie ist Albanien überhaupt entstanden? Mit
526 welchem Land ist jetzt Albanien nochmal? Also muss ich die albanische Mutter sicher nicht mit
527 der mazedonischen Mutter zusammentun, oder die serbische? Also so diese Besonderheiten
528 von den Ländern, die man vielleicht im Hinterkopf hat, aber vielleicht dann doch nicht so genau
529 abrufen und man immer wieder mal ins Fettnäpfchen tritt. Wenn es da so was gäbe, wenn man
530 wirklich länderspezifisch mit der Kultur und dann aber verknüpft mit der Sprache von dem
531 Land. Das könnte ich mir noch interessant vorstellen. #00:47:01-3#

532

533 I: Also wirklich sprachspezifische logopädische Sachen? #00:47:24-3#

534

535 B: Auch vielleicht wie ist die Muttersprache aufgebaut vom phonologischen System, wie ist
536 das Spielverhalten, Erziehung etc. gerade im Albanischen fehlt da noch Info. #00:48:16-0#

537

538 I: Was würdest du dir in Zukunft wünschen, was sollte in Bezug auf interkulturelle
539 Kompetenzen besser laufen? #00:48:30-1#

540

541 B: Ja. ich glaube das ist das Thema: Wie erreich ich die Eltern besser? Die Wege, die Kanäle
542 zu finden. Ich glaub wir sind mittlerweile auf einem ganz guten Weg mit so Elternkursen, ganz
543 basal ansetzen, keine hochgesteckten Ziele, wie komme ich an die Eltern besser ran. Wie
544 kann ich sie mehr über Sprachförderung im Alltag informieren? Ich glaube, das würde uns
545 einige Kinder von der Warteliste fernhalten, wenn das Verständnis für die Sprache besser
546 wäre. Aber wie genau, weiss ich nicht. Einfach dran bleiben ist dann meine Devise. #00:49:33-
547 8#

548

549 I: Unterschwellige Angebote, was macht ihr da? #00:49:44-8#

550

551 B: Eltern Café, Vorleseabende in der Muttersprache, verschiedene Quartiertreffs, wo sich dann
552 auch Fachpersonen vorstellen dürfen. #00:51:03-5#

553

554 I: Religiöse Sachen werden ja auch berücksichtigt, mit dem Jokertag. #00:51:21-0#

555

556 B: Ja genau, das ist jetzt von städtischer Sicht. Ich mach jetzt einfach die christlichen
557 Feiertage, wie Weihnachten in der Therapie auch mit muslimischen Kindern und da habe ich
558 auch keine Probleme bis jetzt gehabt. Da kann man dann auch darüber sprechen und
559 nachfragen, wie ist das denn bei euch. Das Einzige, wenn ich handlungsorientiert arbeite,
560 verzichte ich dann halt auf Schweinefleisch. Da sind die Kinder sehr darauf getrimmt. Das
561 dürfen sie nicht, aber sie dürfen Weihnachtsmänner basteln und Ostereier anmalen.
562 #00:54:50-1

1 **Interview 2** #00:02:33-1#

2 I: Wir starten mit der kognitiven Kompetenz - Wissen über andere Kulturen. Die Kinder, die zu
3 dir in die Logopädie kommen, die mehrsprachig aufwachsen, hast du da Hintergrundwissen
4 zu den Kulturen von diesen Kindern? Wie leben sie zu Hause? Was haben sie für eine
5 Familienkultur? #00:02:33-1# #00:02:33-1#

6

7 B: Ja, Hintergrundwissen habe ich. #00:02:33-1#

8

9 I: Kannst du da Auskunft geben? #00:02:33-1#

10

11 B: Ja. #00:02:38-5#

12

13 I: Wie hast du dir das Wissen angeeignet? #00:02:38-5#

14

15 B: Vieles zuerst durch Kinder fragen, was sie mir erzählen, wie sie es zu Hause machen und
16 dann googlen. Wie ist es? Und dann merk ich meistens, aha, es sind nicht die und die Kurden
17 und nicht die Kurden von da und da. Dann frage ich meistens in einem Elterngespräch nochmal
18 nach. Und dann komme ich darauf, aha da gibt es nochmal die, die haben den Hintergrund
19 oder die und die Herkunft, ah darum ist das so und so. Also meistens recht direkt bei den
20 Kindern und den Eltern, wo ich nachfrage. #00:03:22-5#

21

22 I: Und in dem Fall zeigst du auch Interesse für fremde Kulturen, wenn du nachfragst?
23 #00:03:30-1#

24

25 B: Ja schon. Den Unterschied finde ich spannend, oder Gemeinsamkeiten. #00:03:44-9#

26

27 I: Kannst du mir sagen, hast du schon einmal in anderen Kulturen bestimmte Rituale oder
28 Werte und Normen kennengelernt, bei denen du das Gefühl gehabt hast, das ist jetzt ganz
29 etwas anderes? Oder, da muss ich jetzt darauf achten. #00:04:02-9#

30

31 B: (...) also (..) ganz konkret vieles beim Reisen. Wo ich selber dann in der Situation von der
32 Minderheit gewesen bin, also Minderheit sagen wir jetzt mal oder von derjenigen, die die Kultur
33 nicht so gut kennt, vom Ort vom jeweiligen. Das habe ich immer sehr eindrücklich gefunden.
34 #00:04:33-4#

35

36 I: Also bist du jemand, der gerne reist, auch fremde Kulturen kennenlernt? #00:04:38-7#

37

38 B: Ja, schon. Also nicht mehr gleich wie früher, oder auch gerne DOK-Sendungen oder Info-
39 Sendungen über fremde Kulturen. #00:04:51-8#

40

41 I: Und hast du das Gefühl, das Wissen, das du dir dort erarbeitest, erfährst, kannst du das
42 einbringen, in die Arbeit mit mehrsprachigen Kindern, profitierst du davon? #00:05:05-7#

43

44 B: Ja, schon auch (...) manchmal, gerade bei Flüchtlingskindern, ist es noch eine
45 Gratwanderung, wieviel sprichst du an und wieviel nicht. Wenn man nicht weiss, wo stehen
46 sie im ganzen Verarbeitungsprozess, oder wie ganz genau haben sie das erlebt, z.B. wenn
47 sie grad so als Kleinkind geflüchtet sind. Aber ich probiere mich schon einzubringen, aber nicht
48 überfallen, oder nicht so, ah gell bei dir ist es doch so und so, platsch. Da muss man ein wenig
49 vorsichtig sein. #00:05:56-1# #00:06:02-8#

50

51 I: Jawohl, gewisse Vorsicht walten lassen und daran herantasten. #00:06:00-1#

52

53 B: Und schauen, was sie davon erzählen wollen. #00:06:11-3#

54

55 I: Das ist natürlich nochmal etwas anderes, wenn es dann Flüchtlinge sind, die mögliche
56 Trauma erlebt haben. Aber der Hauptanteil der mehrsprachigen Kinder, sind vermutlich die,
57 die hier aufgewachsen sind. #00:06:23-1#

58

59 B: Ja auch. (..) obwohl viele schon aus anderen Ländern, die hierhergezogen sind, zwar nicht
60 als Flüchtlinge, aber die nicht einfach zweisprachig aufwachsen. #00:06:42-0#

61

62 I: Ja, wo dann die Sprache erst hier in der Schule gelernt wurde? #00:06:41-8#

63

64 B: Hier erst, ja schon auch. #00:06:47-5#

65

66 I: Hast du denn einmal irgendein Erlebnis gehabt, das dir grad so geblieben ist, bezüglich einer
67 fremden Kultur? Wo du das Gefühl gehabt hast, hui das war jetzt was. #00:06:57-4#

68

69 B: Bezüglich Mimik? #00:06:57-4#

70

71 I: Ja, wo du einfach im Nachhinein noch reflektieren musstest, irgendwie. #00:07:06-7#

72

73 B: Also (...) ich bin einmal in Indonesien an einem Dorffest eingeladen gewesen, und ich bin
74 die einzige Weiße gewesen (lachen). Dann habe ich gemerkt, dass ich die Einzige war mit
75 einer Sonnenbrille auf der Stirn. Das war noch speziell. Ich hatte zum Glück an diesem Tag
76 lange Kleider. Es war ein Tag, wo wir sehr viel Autostrecke machten, und ich hatte mir noch
77 überlegt, ob ich die kurze Hose anziehen soll. Ich bin heute noch froh, dass ich die kurze Hose
78 nicht angezogen habe, sondern die lange. Ich wäre sicher noch mehr aufgefallen - Dann sind
79 wir eben so spontan an ein Dorffest und haben dort ein Willkommensritual etc. gesehen.
80 #00:08:07-0#

81

82 I: Und dann warst du froh, dass du eine lange Hose anhattest. #00:08:09-9#

83

84 B: Und dann war ich froh, dass ich mich sehr angepasst habe. Ja #00:08:13-2#

85

86 I: Wie ist denn das bei den Eltern von den Kindern von hier. Gibt es Eltern, die sich unseren
87 Werten und Normen nicht so anpassen? Erwartest du das von den Eltern? #00:08:23-3#

88

89 B: (...) ich erlebe eigentlich viele sehr angepasste Eltern. Also ich habe das Gefühl, viele Eltern
90 sind froh, dass ihre Kinder hier in die Schule gehen können und auch, dass sie bei
91 Schwierigkeiten bestimmte Unterstützung bekommen. Also eine Dankbarkeit. Der
92 Unterschied, den ich eigentlich grösser finde, ist je nach Bildungsstatus von den Eltern. Also
93 ja, afghanische Flüchtlinge, die sehr gebildet sind und im Heimatland studiert haben. Oder ja,
94 Eltern mit einem tieferen Bildungsstatus. Diesen Unterschied finde ich eigentlich fast grösser
95 wie das Thema, sind es Migranten oder nicht Migranten. #00:09:42-6#

96

97 I: Jawohl, also auch solche, die hier wohnen, einfach vom Bildungsstatus her ein tieferes
98 Niveau haben. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Die Frage ist dann einfach, eben bezüglich
99 interkultureller Kompetenzen, müssen wir das wie ein wenig ausblenden? Ich möchte wirklich
100 nur auf die kulturellen Unterschiede gehen, und da stellt sich dann schon die Frage, z.B. ein
101 Kind aus China, das eine ganz andere Vorstellung von Unterricht und Drill hat im Vergleich zu
102 einem Kind aus Albanien. Weisst du, was es da für Unterschiede gibt? Ja, ob die in der
103 Logopädie, in der Therapie überhaupt eine Bedeutung haben, die Herkunftsländer und die
104 anderen Kulturen? Muss man diese überhaupt berücksichtigen? #00:10:48-1#

105

106 B: (...) ich hatte jetzt glaub ich noch selten Kinder, die schon im anderen Land zur Schule
107 gegangen sind. Meistens sind sie kurz vor der Einschulung, also im Kindergartenalter in die
108 Schweiz gekommen, und dann kennen sie wie nichts anderes. #00:11:17-1#

109

110 I: Jawohl, also du gehst davon aus, dass die Eltern dann das Schweizer Schulsystem kennen?
111 #00:11:19-8#

112

113 B: Nein. Kennen nicht. Man muss ihnen schon immer viel erklären, aber ich merke dann, sie
114 sind schon sehr dankbar. Mir hat auch schon mal eine Mutter erklärt, wie die Schule in
115 Albanien ist. Oder eben, was die dort nicht haben. Und dann merkt man, dass sie den
116 Unterschied verstanden haben, was eher bei uns wichtig ist und was nicht. Und am meisten
117 merkt man es fast noch beim Thema Spielen. Wenn man dann merkt, ah die haben fast keine
118 Spielsachen zu Hause, oder spielen nicht so, wie wir mit Kleinkindern spielen. Den Teil merkt
119 man noch fast am meisten. #00:12:15-5#

120

121 I: Passt du deine Therapie jetzt an, wenn du merkst, ah ja da gibt es keine Spielkultur, oder
122 macht es keinen Unterschied zu den anderen Kindern? #00:12:26-2#

123

124 B: Also schon auch, dass ich ihnen das näherbringen oder beibringen möchte oder zeigen will,
125 welche Möglichkeiten es gibt, oder ihnen auch einmal etwas ausleihen für zu Hause. Aber
126 jetzt nicht grundlegend anders, also eher am Störungsbild angepasst wie
127 Migrationshintergrund ja oder nein angepasst, so. #00:12:57-1#

128

129 I: Ja, also auch Hausaufgaben und so, das wird alles ganz genau gleich gemacht, wie bei
130 anderen auch? #00:13:08-9#

131

132 B: (...) nein schon anders. Schon vielleicht. Also es kommt immer noch darauf an, können die
133 Eltern lesen und schreiben? Und wenn nicht, oder wenn ich das Gefühl habe, sie können nicht
134 gut lesen oder schreiben, oder ich nicht sicher bin, dann vereinfache ich schon sehr viel. So,
135 dass vieles wirklich sehr selbsterklärend ist. Oder ich mache es einfach so lange mit den
136 Kindern, bis ich das Gefühl habe, jetzt können sie es zu Hause auch erklären. #00:13:48-7#

137

138 I: Dass sie quasi dann wie wissen #00:13:48-7#

139

140 B: Um was es geht. #00:13:48-7#

141

142 I: Ja, ja. Also ist dir schon auch wichtig, dass die Eltern involviert sind? #00:13:54-7#

143

144 B: Ja, und auch dass sie verstehen, warum dass das Kind bei mir ist, und um was es geht. Ja.
145 #00:14:03-8#

146

147 I: Gibt es von der Schule aus, von der Institution her auch irgendwelche Infos für Eltern die
148 neu da sind, oder die sich im Schulsystem noch nicht so auskennen? #00:14:16-3#

149

150 B: Es gibt immer verschiedene Einschulungsabende. Dort wird allen Eltern, auch solchen, die
151 noch nie ein Kind in der Schule hatten, vieles vorgestellt. Wo ich wie merke, es ist auch für
152 Eltern, ja wo selber vor 30 Jahren in die Schule sind, und jetzt ihr erstes Kind in die Schule
153 schicken, ist auch vieles neu oder anders. #00:14:43-9#

154

155 I: Also ist es für alle sehr lehrreich und hilfreich? #00:14:45-0#

156

157 B: Genau, auf alle ausgerichtet. #00:14:46-6#

158

159 I: Und wenn du jetzt Eltern hättest, die durch die Informationen zu wenig aufgeklärt worden
160 wären? #00:14:57-6#

161

162 B: Ja, oder noch Fragen haben, oder so. Ja, dann würde ich es - mach ich viel - auch mit
163 Skizzen oder zeichnen oder Darstellungen versuchen. #00:15:09-4#

164

165 I: Kommen diese Eltern dann auf dich zu und fragen dich? #00:15:09-7#

166

167 B: Weniger aktiv. Ich erlebe sie eher ein wenig zurückhaltend. Aber ich glaube nicht nur aus
168 mangelndem Interesse, sondern manchmal auch wegen den sprachlichen Fähigkeiten, an der
169 es vielleicht mangelt. So wie soll ich jetzt das Fragen oder formulieren? Aber an
170 Elternbesuchsmorgen, wenn sie dann kommen, oder bei Elterngesprächen, versuche ich
171 solche Sachen heraus zu spüren. Haben sie das wirklich verstanden? #00:15:44-6#

172

173 I: Jawohl. Wie versuchst du denn das? #00:15:45-3#

174

175 B: Und ich habe auch Elterntipps oder Infos in mehreren Sprachen. Die gebe ich den Eltern
176 dann ab. In verschiedenen Sprachen. Wie ich das herausspüre? (..) Manchmal ein wenig am

177 Blick. Bei der einen Mutter merkt man es sehr gut am Blick an. Wo sie so wie / Dann schaut
178 sie manchmal so /und denkt so, mmh was meinen sie jetzt genau? Sie sagt dann aber nichts.
179 Und dann frage ich nach. #00:16:28-7#

180

181 I: Jawohl, also auch Mimik. #00:16:34-2#

182

183 B: So Feeling Mimik, Gestik genau. Vor allem wenn man jemand dann schon zwei- dreimal im
184 Gespräch hatte, dann bekommt man langsam das Gefühl. #00:16:43-0#

185

186 I: Und hast du auch das Gefühl, du könntest so eine Mimik und Gestik? Z.B. gibt es ja auch
187 Kulturen, die keinen Blickkontakt haben oder sich nicht die Hand geben zur Begrüssung.
188 #00:16:54-6#

189

190 B: Habe ich noch nie erlebt. #00:16:57-0#

191

192 I: Noch nie etwas erlebt, dass du etwas falsch gedeutet hättest, oder dass du auf jemanden
193 zu bist? (unv.) #00:17:05-8#

194

195 B: Das ist Rolle Mann Frau? Nein, so etwas habe ich noch nie erlebt. #00:17:09-7#

196

197 I: Also ist das nie ein Thema gewesen? #00:17:16-8#

198

199 B: Nein. #00:17:16-8#

200

201 I: Ist noch spannend, also du hast das Gefühl, die Eltern sind wirklich dankbar, dass sie die
202 Therapie bekommen? Oder gibt es auch andere Fälle, wo sie dann sagen: oh nein, ja keine
203 Therapie! #00:17:27-4#

204

205 B: Jetzt gerade, wenn du so Sachen ansprichst, wie Unterschiede, oder nicht Hand geben
206 oder so. Also (...) ich halte Therapie, oder grundsätzlich in dem Dorf, wo ich arbeite, gibt es
207 wahrscheinlich recht wenige aus diesen Kulturkreisen, die so, wie soll ich sagen, ja die ihren
208 Glauben so auslegen. Oder man sieht wenig Frauen mit Kopftüchern, also praktisch keine. Ich
209 denke, das ist wahrscheinlich der Unterschied. #00:18:01-4#

210

211 I: Ja. Also je nachdem wie intensiv sie ihre eigene Kultur weiterleben. #00:18:06-0#

212

213 B: Ja. Und so. Das hat es in diesen Dörfern nicht. #00:18:12-8#

214

215 I: Also sind es, ich sage jetzt mal, sehr Angepasste. #00:18:17-8#

216

217 B: Sehr Angepasste, ja. #00:18:21-2#

218

219 I: Ja, das ist ja auch noch spannend. Also würdest du sagen, es braucht schon auch für eine
220 gute Zusammenarbeit, dass die Eltern halt auch mal auf dich zugehen und halt auch einmal
221 sich ein bisschen anpassen, uns gegenüber? #00:18:41-4#

222

223 B: Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich die Erfahrung nie gemacht habe. Das wäre jetzt ein
224 wenig überheblich, wenn ich sage, sie müssen so und so. Nein, da habe ich wirklich wie die
225 andere Erfahrung nie. #00:18:55-2#

226

227 I: Aber du sagst ja, du bist ja recht zufrieden mit der Zusammenarbeit. #00:19:05-0#

228

229 B: Ja. #00:19:05-0#

230

231 I: Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Geben und ein Nehmen ist. Dass auch sie auf die
232 Schule zukommen müssen und sich informieren müssen. Da kann ich mir schon vorstellen,
233 dass das auch ein wichtiger Punkt ist, für eine gute Zusammenarbeit. Dass nicht nur du als
234 Logopädin dich kulturell einlesen und informieren musst, sondern sie sich halt auch.
235 #00:19:27-5#

236

237 B: Ja. Das versuche ich auch viel bei der Hausaufgabe. Wenn ich merke, die Mütter sind
238 gerade auch am Deutsch lernen, dass ich den Kindern die Hausaufgabe so erkläre, dass ich
239 sage, ah schau das könntest du jetzt gerade mit der Mami machen. Da könntet ihr gerade
240 beide Schatzwörter lernen. #00:19:50-3#

241

242 I: Okay. #00:19:50-3#

243

244 B: Ja, das habe ich auch manchmal schon Schülern gesagt. Wo sie gesagt haben, ja die Mutter
245 hat gesagt, sie möchte das auch mal lernen oder ja so (..) und so kann man sie dann wie auch
246 motivieren. Manchmal sind es auch Frauen, die einfach nicht die Möglichkeiten haben.
247 Vielleicht wären sie gerne mal in einem Deutschkurs, oder gern mal so und so. #00:20:19-1#

248

249 I: Also hast du es nie erlebt, dass sie sich schämen, das preiszugeben, dass sie zu wenig
250 verstehen? #00:20:26-9#

251

252 B: Verstehen tun sie eigentlich noch relativ schnell, habe ich das Gefühl. Bei der einen Mutter
253 z.B. ist einmal die Dolmetscherin krank gewesen, dann haben wir gemerkt, wie wenig sie
254 sprechen kann. Oder wie wenig, dass sie wirklich versteht. Bei ihr habe ich dann gemerkt,
255 dass ihr nicht mehr so wohl war. Da sind wir wenig ins Gespräch gekommen. Sie wollte
256 sprechen und hat dann selber gemerkt, sie weiss gar nicht wie. #00:21:22-9#

257

258 I: Wie habt ihr dann reagiert? #00:21:24-7#

259

260 B: Langsamer versucht, mit Händen und einfach ganz ganz einfach erklärt. Und wir haben das
261 Protokoll sehr ausführlich geschrieben und ihr gesagt, dass sie es mit der Schulpsychologin
262 besprechen kann, die auch italienisch spricht. #00:21:47-5#

263

264 I: Ja. #00:21:50-8#

265

266 B: Also, sie ist albanisch, italienisch sprechend gewesen. Und wir konnten alle zu wenig
267 Italienisch. Und ja, mehr können wir nicht bieten. Aber sie kann dann die Fragen dort klären.
268 #00:22:08-0#

269

270 I: Ja. Habt ihr diese Hilfe angeboten? Wie ist es mit dem Dolmetscher? Wird er regelmässig
271 eingesetzt? #00:22:08-0#

272

273 B: Ja, schon noch häufig. #00:22:15-1#

274

275 I: Und ist das dann einer, der aus dieser Kultur kommt? #00:22:15-1#

276

277 B: Ja. #00:22:20-7#

278

279 I: Also dann ist es ein interkultureller Dolmetscher, der beide Kulturen versteht und
280 dementsprechend übersetzt. #00:22:28-6#

281

282 B: Ja. #00:22:29-9#

283

284 I: Hat es dort schon mal irgendeinen Vorfall gegeben, wo der Dolmetscher meinte, nein das
285 können wir nicht fragen, oder das Thema können wir nicht bearbeiten, das ist zu privat oder
286 irgendetwas? #00:22:50-2#

287

288 B: Nein eigentlich nicht (...) Nein eigentlich habe ich bis jetzt sehr positive Erfahrungen
289 gemacht. Auch bei schwierigen Themen. Auch bei Abklärungsgesprächen, wenn
290 herauskommt, dass das Kind eine leichte Behinderung hat oder so, wo man dann weiss, dass
291 er ihnen das gut erklärt, oder wo er auch schon mal Testwerte gezeichnet hat. Er versucht
292 ihnen das so zu erklären, dass sie es verstehen. Und vielleicht mit ihren Relationen. #00:23:35-
293 1#

294

295 I: Also dann war es schon ganz wichtig, dass er die Kultur der anderen auch versteht?
296 #00:23:38-6#

297

298 B: Ja. Und viel haben wir auch Dolmetscher im Kinsgi und in der ersten Klasse und ganz viele
299 gute Mütter, wo recht schnell und viel Deutsch lernen, und auch Väter. Wo wir dann wie
300 merken, eigentlich brauchen wir gar nicht mehr unbedingt einen Dolmetscher. Ja. Das ist dann
301 auch noch so spannend. Wenn dann so der Übergang kommt. Also umso schwieriger der Fall
302 ist, bei Sonderschülern oder so, umso eher nimmt man ihn noch. Aber wenn man wie weiss,
303 es läuft einfach gut normal so weiter, dass man dann auch die Eltern fragt, ob sie es alleine
304 probieren wollen, oder ob sie noch jemanden brauchen. Nein, bis jetzt habe ich nur positive
305 Erfahrungen gemacht. #00:24:33-0#

306

307 I: Ja, das ist gut. #00:24:38-0#

308

309 B: Einmal ist eine nicht erschienen, ohne Telefon, nichts. Aber das war wirklich nur einmal.
310 #00:24:46-0#

311

312 I: Ja, und ihr habt natürlich durch das, dass ihr zweimal im Jahr ein Elterngespräch habt, den
313 Kontakt zu den Eltern dann automatisch aufgebaut. #00:24:58-4#

314

- 315 B: Genau. Du weisst wie, du siehst sie. #00:25:04-0#
- 316
- 317 I: Es gibt auch Schulen, die das nicht so machen. #00:25:18-3#
- 318
- 319 B: Nein, diese zwei Gespräche haben wir sicher. Und wenn ich dann wie merke, hm da ist
320 vielleicht doch etwas nicht ganz so angekommen, oder bei den Hausaufgaben doch nicht so
321 verstanden worden, dann lade ich diese Mütter manchmal ein, vielleicht schneller als sonst.
322 Weil es einfacher ist, etwas zu zeigen oder zu erklären oder etwas miteinander googlen oder
323 so. #00:25:42-1#
- 324
- 325 I: Also in der Therapie. Und dort hast du auch das Gefühl gehabt, sie haben das Angebot
326 gerne angenommen? #00:25:45-6#
- 327
- 328 B: Gern angenommen, aber nicht immer gleich gut einrichten können. Um dann noch
329 jemanden zu finden, der die einjährige Schwester hütet oder so. Mehr so strukturelle
330 Schwierigkeiten. #00:26:03-5#
- 331
- 332 I: Was haltest denn du von der Aussage / ich gehe jetzt mal in Richtung Albanien, slawische
333 Länder: "Mütter haben mit der Erziehung nichts am Hut. Sie sind nur für das Waschen und
334 Kochen zuständig." #00:26:22-6#
- 335
- 336 B: Habe ich jetzt nicht so (...) nein, habe ich jetzt nie so erlebt. Da habe ich immer die Mütter
337 als sehr engagiert erlebt. Oder wo auch wirklich sehr offen sind, Tipps anzunehmen.
338 Manchmal kommen dann auch die Mütter alleine zum Gespräch. Am Anfang sind die Väter
339 noch mit dabei, und mit der Zeit kommen die Mütter dann alleine. #00:27:13-9#
- 340
- 341 I: Es ist also schon so, dass der Mann der Kommunikator in der Familie ist? #00:27:15-8#
- 342
- 343 B: Ja, am Anfang vielleicht schon, aber nachher nicht unbedingt, oder wenn die Mütter
344 sprachlich stärker sind, das gibt es auch noch. #00:27:42-2#
- 345
- 346 I: Spannend. Hast du überhaupt kein negatives Erlebnis mit anderen Kulturen gehabt?
347 #00:27:42-2#
- 348
- 349 B: Nein, nicht wegen der Kultur. Wenn, dann ist das Thema power games gewesen in der

350 Unterstufe. Aber das habe ich auch bei Schweizern. Also das ist für mich kein kultureller
351 Hintergrund. #00:28:08-3#

352

353 I: Ich kann mir gut vorstellen, es ist auch die Art der Logopädin, wie sie auf andere zugeht. Du
354 sagst, du gehst gerne reisen, du interessierst dich, bist offen für andere Kulturen. Hast du nicht
355 auch das Gefühl, dass das auch sehr wichtig ist? Dass das auch die Eltern merken, wie die
356 Logopädin auf sie zugeht? Dass sie das Gefühl haben, doch das ist jemand, dieser Person
357 kann man vertrauen. Mit dieser Person kann man gut zusammenarbeiten. Dass es noch
358 wichtig ist, dass man die Offenheit zeigt. #00:28:49-4#

359

360 B: Ja, ich denke schon. Gerade auch die Wertschätzung ihrer Sprache, wo ich schon auch
361 immer interessiert bin. Und auch die Kinder viel frage, du wie heisst das in deiner Sprache?
362 Wie sagst du das? Oder von den Eltern viel lerne, wenn ich sie frage, wie machen sie das,
363 wenn sie Infobriefe von der Schule bekommen? Dann zeigen sie mir ihre App, die sie haben,
364 um die arabischen Schriftzeichen zu übersetzen. Ja, das ist schon auch ein Teil meiner
365 Offenheit oder dass ich wie zeige, wie soll ich es machen, dass es für sie stimmt oder, dass
366 sie es verstehen. #00:29:45-2#

367

368 I: Ich denke, das hat sicher viel damit zu tun, etwas wissen zu wollen. Wie machen es die
369 anderen? Wie kann ich am besten helfen? Auf sie zugehen, eine Willkommenskultur auch,
370 oder? #00:30:03-5#

371

372 B: Oder wie feiert ihr Geburtstag? Was ist zum Beispiel euer Lieblingsessen von eurer Heimat?
373 #00:30:15-3#

374

375 I: Hast du auch schon gefragt? #00:30:15-3#

376

377 B: Ja. Aber manchmal sind es dann auch so Fragen, wo ich merke, wir überlegen uns zu viel
378 als Erwachsene, nur schon das Wort Heimat. Für das Kind ist das vielleicht nicht Heimat,
379 Albanien. Sondern dort gehe ich immer in die Ferien zum Grossvater. Merkt man bei den
380 Kindern und den Eltern. Je nachdem wo die Eltern aufgewachsen sind, ist es dann nochmal
381 anders. #00:30:48-8#

382

383 I: Wirfst du also Kulturen nicht in einen Topf? #00:30:56-5#

384

385 B: Nein. Da habe ich schon so viele gegenteilige Erfahrungen immer wieder gemacht.
386 #00:31:09-4#

387

388 I: Hast du auch keine in dem Sinn Zuschreibungen. Es heisst ja dann schnell einmal, die
389 machen das und das. #00:31:24-9#

390

391 B: Nein, keine Zuschreibungen, aber unbewusste Vorurteile, glaube ich, hat jeder Mensch.
392 Und um die dann zu reflektieren und schnell wahrzunehmen. Das mach ich relativ schnell oder
393 ich schaue, dass ich das schnell mache. So wie die unterschwellig, nicht reflektierten
394 Sachen. Die unbewussten Sachen. Diesen muss man sich bewusst werden. Aber ich glaube
395 auch, dass die fremden Kulturen untereinander sehr viele Vorurteile haben. #00:32:55-7#

396

397 I: Kannst du mir da ein Beispiel sagen? #00:32:55-7#

398

399 B: Zum Beispiel Kroaten und Albaner haben gegenseitig schon noch rechte Vorurteile.
400 #00:33:21-5#

401

402 I: Also müsste man davon ausgehen, dass Eltern auch Vorurteile gegenüber der Schule
403 haben? #00:33:28-8#

404

405 B: Ja, vielleicht, aber kann ich nicht so bestätigen. Und dann kommt es noch darauf an welcher
406 Immigrationshintergrund. Z.B. jemand aus Russland, aus einer sehr bildungshohen Schicht,
407 der hat dann ganz andere Ansprüche an das Kind. #00:34:01-3#

408

409 I: Aber das würdest du ja dann auch wieder aufnehmen und darauf eingehen. #00:34:09-3#

410

411 B: Ja. Aber manchmal braucht es schon Sachen, wo ich länger nachfragen muss, oder länger
412 brauche, bis ich es verstehe, wieso dass sie es so sehen. Letztens hatte ich auch einen
413 Mittelstüfler. Er hatte gute Fortschritte gemacht, dann war das Thema Sek oder Real und die
414 Mutter hat gesagt, wenn du nicht in die Sek kommst, dann gehen wir wieder heim, in den Iran.
415 Und ich habe das nicht verstanden, weil ich fand, man kann auch mit der Real eine gute
416 Bildung haben. Aber ihr Hintergrund war, Sie hat dort als Frau, als Mutter ein besseres Leben
417 gehabt, als hier in der Schweiz. Eigentlich kannst du auch im Iran sein, dann geht es mir
418 besser. Um das zu verstehen und nachzuvollziehen, habe ich ein wenig länger gebraucht.
419 #00:35:16-3#

420

421 I: Und wie hast du herausgefunden, dass sie so denkt? #00:35:18-7#

422

423 B: Die Schulpsychologin, sie hat mir das nachher erklärt. Ich habe einfach nachgefragt. Habe
424 gesagt, ich verstehe das nicht. Oder was muss man ihr noch erklären, damit sie es versteht?

425 Ich habe gemeint, sie verstehe unser Bildungssystem nicht richtig. Dann hat sie gemeint, nein,
426 sie versteht das schon. Sie meinte ihre Position als Frau, oder dass sie dort einen Job gehabt
427 hat, einen Stand gehabt hat. Hier arbeitet sie als Tellerwäscherin. Ja, das habe ich noch
428 spannend gefunden, dass man manchmal um die Ecke denken muss. #00:35:59-7#

429

430 I: Eben, das ist ja dann auch wieder. Wir denken, sie kennt unser Schulsystem nicht, und man
431 denkt dann quasi wie nicht weiter. #00:36:11-8#

432

433 B: Das einzig Schwierige ist aber, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass dies auf die
434 Mehrsprachigkeit bezogen wird, wenn beide Eltern viel arbeiten. Dann ist es manchmal
435 schwierig, wen musst du fragen, wann du gamen darfst, oder musst du überhaupt fragen? So
436 mehr die erzieherischen Sachen werden dann schwierig. Wenn ich dann merke, die Kinder
437 sind viel alleine. Wann gehst du ins Bett? etc. #00:37:06-4#

438

439 I: Hast du das Gefühl, dass dich deine eigene Kultur in deinem Denken beeinflusst? Und zeigt
440 sie sich auch vielleicht im Handeln mit anderen? Also die Werte und Normen, die du erfahren
441 hast. #00:38:26-3#

442

443 B: Oder eben nicht erfahren habe und drum genau leben möchte. #00:38:29-7#

444

445 I: Denkst du schon auch, dass du von unserer westlichen Kultur geprägt bist und damit auch
446 von den Werten? #00:38:55-6#

447

448 B: Ich bin so aufgewachsen, in den eher konservativen Strukturen. Und ich wollte immer schon
449 aus den engen Strukturen ausbrechen und überlegen, aha man kann es ja auch noch so
450 anschauen. Drum haben mich die Werte schon geprägt, aber ich wollte sie nicht übernehmen.
451 #00:40:31-5#

452

453 I: Kulturen mit ganz anderen Wertvorstellungen, z.B. Thema Gewalt in der Erziehung. Es gibt
454 ja teilweise auch noch Kulturen, wo mit Gewalt erzogen wird. Wenn du mit so etwas
455 konfrontiert wirst. Wie würdest du damit umgehen? #00:40:58-7#

456

457 B: (...) ja (...) ja das ist vielleicht eine schwierige Situation gewesen. Mit Tamilen, wo ich zwei
458 Kinder in der Abklärung gehabt habe, wo nie so ganz klar war, ja was steckt genau dahinter?
459 Oder ein Mädchen, das stottert und Angst hat, Prüfungen zu zeigen und wartet bis nachts um
460 0.00 Uhr. Ja wieso hast du denn Angst? Aha, dass der Vater ausrastet. Ja, was heisst denn
461 ausrasten, wie meinst du das? so. (...) ja das ist für mich eine schwierige Situation gewesen.
462 Wo ich gemerkt habe, die Eltern erwarten mehr von ihren Kindern. Die Eltern wollen, dass ihre
463 Kinder schulisch etwas erreichen, das sie selbst nicht erreicht haben. Das war schwer. Und

464 auch noch einfach so im Hinterkopf haben, da hat mich die Schulpsychologin einmal
465 aufgeklärt, gerade auch bei häuslicher Gewalt oder so, es gibt auch Methoden oder Arten von
466 Schlägen, die nachher niemand sieht. Und nur schon das zu wissen, das ist schon, ja das hat
467 mich schon sehr berührt, sehr mitgenommen. Wie zu merken, ich kann einfach da sein. Aber
468 ich kann nicht überinterpretieren oder mit der Tür ins Haus fallen. Ich kann fragen. Ich kann
469 sagen, ich sehe die Angst. Ich kann es im Elterngespräch ansprechen, aber ich kann nicht, ja
470 wenn ich nichts Konkretes sehe, oder das Kind mir nicht sagt, der Papi schlägt mich, dann
471 kann ich nicht sagen, ich denke, dass/ Ich kann meine Fühler ausstrecken und meine ungu-
472 tigen Gefühle zum Ausdruck bringen. Aber schlussendlich. Aber das war ein einziges Mal.
473 #00:43:52-0#

474

475 I: Wie bist du damit umgegangen? Hast du die Ängste im Elterngespräch angesprochen?
476 #00:43:56-2#

477

478 B: Ja. Die Ängste. #00:44:01-1#

479

480 I: Wie haben die Eltern reagiert? #00:44:09-2#

481

482 B: Der Vater ist da leider nicht dabei gewesen. Und die Mutter hat aber schon gesagt, sie
483 würde ihren Kindern schon sagen, dass sie keine Angst in der Schule haben müssen. Dass
484 sie den Lehrer etwas fragen können. Das sei in Sri Lanka, wo die Kinder in der Schule
485 geschlagen werden. #00:44:34-4#

486

487 I: Also ist das jetzt auch eine kulturelle Sache gewesen? #00:44:36-7#

488

489 B: Das ist wirklich auch ein Thema in der Kultur. Ja, das find ich nicht gut. #00:45:08-2#

490

491 I: Du würdest dann quasi deine Meinung vertreten, und sagen, du findest es nicht gut, aber du
492 würdest es trotzdem akzeptieren? #00:45:30-4#

493

494 B: Also beim Reisen in fremden Kulturen schon, aber hier würde ich es sicher ansprechen.
495 #00:45:40-8#

496

497 I: Dann müssten sie sich auch uns anpassen, dass es bei uns nicht so, ja auch strafbar ist.
498 #00:45:45-6#

499

500 B: Da hol ich mir auch oft Hilfe, Beratung oder bespreche es mit der Schulpsychologin, einfach
501 zum wie auch eine Zweitmeinung einholen - wie soll ich fragen? -wie soll ich vorgehen?
502 #00:46:05-5#

503

504 I: Das ist ja auch ein Teil von der Reflexion, Austausch mit anderen. #00:46:14-8#

505

506 B: Oder das mit den Ängsten wurde auch im Protokoll festgehalten, dass es wirklich auch
507 schwarz auf weiss ist. Damit wenn einmal ein neuer Lehrer kommt, und die Protokolle liest in
508 der Akte, dass es wie nicht wieder von vorne Thema ist. #00:46:48-3# #00:46:32-6#

509

510 I: Das ist auch wichtig, Dokumentation. #00:46:32-6#

511

512 B: Ja.

513

514 I: Wie ist es mit dem Kommunikationsstil an sich? Hast du das Gefühl, dass es Kulturen gibt,
515 wo man wie direkter etwas ansprechen muss? Wir Schweizer benutzen ja doch noch oft den
516 Konjunktiv, indirekt umschreiben, man könnte noch, es wäre schön, wenn sie das machen
517 könnten. Hast du das Gefühl, dass gewisse Kulturen das wie zu wenig verstehen? #00:47:19-
518 7# #00:47:15-4#

519

520 B: Wenn man so indirekt ausspricht. #00:47:11-2#

521

522 I: Ja genau. Wir erwarten ja dann eine Aktion quasi, wenn man sagt, es wäre schön, wenn sie
523 die Hausaufgaben machen könnten.

524

525 B: Ja, so rede ich nicht mit den Eltern. Ich bin mit allen Eltern sehr klar. #00:47:30-7#

526

527 I: Jawohl. Das heisst? Könntest du mir einmal ein Beispiel geben? #00:47:30-7#

528

529 B: Ich sage dann nicht, es wäre noch schön, wenn sie die Hausaufgaben machen würden,
530 oder wenn sie schauen könnten. Oder jetzt bei einem bin ich nicht sicher, ob er wirklich zu
531 Hause liest. Die Mutter unterschreibt, aber ich habe das Gefühl, sie ist dann am Arbeiten, wenn
532 er liest. Und er hat mir gesagt, die Mutter stoppe die Zeit. Das geht für mich nicht ganz auf.
533 Dann muss ich wieder die Mutter ansprechen und ihr sagen, schauen sie, ich habe das Gefühl,
534 das ist zu schwierig, um zu Hause zu schauen und zu planen. Kann das sein? Stimmt meine

535 Wahrnehmung? Ich spreche die Eltern recht klar an und vermittele ihnen meine Wahrnehmung.
536 Ich sage auch, was die Kinder für Aussagen machen und gehe direkt auf die Eltern zu.
537 #00:48:26-6#

538

539 I: Würdest du schon auch sagen, dass das noch ein ausschlaggebender Punkt ist, wie
540 kommunizier ich mit den Eltern, für das Gelingen der Zusammenarbeit? #00:48:38-8#

541

542 B: Ja, ich denke schon. Ich denke, ich bin sehr direkt und klar, aber ich sage nicht, ich mache
543 alles richtig, oder nur so geht es. Ich frage auch sie. Das ist jetzt meine Ansicht gewesen, wie
544 sehen sie es? So, dass man nachher wie zusammen eine Lösung finden kann. #00:49:07-8#

545

546 I: In einer direkten Ansprache und wahrscheinlich die Sprache auch dem Niveau angepasst.
547 #00:49:33-2#

548

549 B: Ja. Bei allen Eltern wichtig. #00:49:55-8#

550

551 I: Wenn Missverständnisse auftreten, wie löst du diese auf? Aber die hast du ja noch gar nicht
552 gross gehabt, oder? #00:50:23-5# #00:50:13-5#

553

554 B: Doch schon auch. Also wenn ich sage, ich habe das Gefühl, es geht gut in der
555 Kommunikation, heisst das nicht, dass wir uns immer verstehen. Aber wir versuchen immer
556 einander zu verstehen. #00:50:34-3#

557

558 I: Wie gehst du vor? #00:50:39-0#

559

560 B: Nachfragen. In die andere Person hineinversetzen. Oder bei dem einen Kind, das sagte, es
561 sei nur vier Stunden am Gamen. Und irgendwie ging das so wie nicht auf. Hat wie so mit
562 meiner Wahrnehmung nicht überein gepasst. Erst durch mehrmaliges Nachfragen oder bis wir
563 uns richtig verstanden haben, habe ich gecheckt, dass er vier Stunden pro Tag meint, und ich
564 habe nach der Woche gefragt. Also Missverständnisse gibt es schon auch. #00:51:31-9#

565

566 I: Aber da vertraust du auf deine Wahrnehmung. #00:51:44-6# #00:51:34-6#

567

568 B: Ja, muss ich.

569

570 I: In der Ausbildung hast du ja auch schon mal etwas über interkulturelle Kompetenzen gehört.
571 Würdest du eine Weiterbildung auf diesem Gebiet IKK noch spannend, wichtig finden? Oder
572 ist das etwas, das man eher mal so privat in Angriff nehmen könnte? #00:52:07-5#

573

574 B: In diesem Gebiet meinst du nicht Mehrsprachigkeit, sondern rein nur interkulturelle
575 Kompetenzen? #00:51:59-4#

576

577 I: Ja, rein nur kulturelle Kompetenzen, ja. #00:52:07-3#

578

579 B: Ja, find ich schon auch spannend. Ich unterstütze auch den Verein NCBI. Die machen auch
580 viel zum Abbau von Vorurteilen, oder gehen in Schulen, um zu reden oder für interkulturellen
581 Austausch. Ja über Konfessionen. Mit den Eritreern haben sie viel gemacht letztes Jahr. Ja,
582 so Sachen finde ich schon interessant. #00:52:59-4#

583

584 I: Das wäre jetzt aber für dich persönlich interessant? #00:53:03-9#

585

586 B: Eher für mich persönlich. Also um eine grosse Weiterbildung auf dem Gebiet zu machen
587 eher nicht. #00:53:24-9#

588

589 I: Auf Mehrsprachigkeit, auf Therapie an sich. Wie therapierst denn du mehrsprachige Kinder?
590 #00:53:51-9#

591

592 B: Monolingual. Es gibt ja auch auf der HfH Homepage Informationen zur Mehrsprachigkeit.
593 Weisst du, wo man Ausspracheunterschiede sieht und so? #00:54:05-6#

594

595 I: Genau. Das habe ich von der anderen Logopädin gehört. Sie würde rein für interkulturelle
596 Kompetenzen auch keine Fortbildung machen, aber sie würde es noch gut finden, wenn es
597 ein Raster gäbe, die albanische Sprache ist so und so. #00:54:28-5#

598

599 B: Also dort schaue ich manchmal noch nach, wenn ich wieder ein Kind habe, wo ich merke,
600 dass es einen bestimmten Laut nicht bilden kann. Dann gehe ich schon googlen, oder frage
601 die Eltern, sagt man das bei ihnen? Oder nur schon, wenn sie lesen und schreiben lernen.
602 Dann würde ich mal mit den Eltern reden, aha wie schreibt man das? So und man spricht es
603 so aus. Wie liest man das bei euch? Das können ja Welten sein, rein von der Betonung.
604 #00:54:59-7#

605

606 I: Ja, also das wäre für uns Logopädinnen wertvoller. #00:55:03-7#

607

608 B: Ja. oder Fachtagungen finde ich auch immer spannend, oder Fachliteratur zu diesem
609 Thema finde ich auch immer spannend. #00:55:22-6#

610

611 I: Eine letzte Zauberfrage. Gut, du hast jetzt eigentlich im Grossen und Ganzen gute
612 Erfahrungen gemacht. Aber wenn du jetzt so einen Zauberstab hättest und irgendetwas in der
613 Zukunft verändern könntest, was würde dir in den Sinn kommen? Was würdest du gerne
614 ändern in Bezug auf interkulturelle Kompetenzen? #00:55:46-0#

615

616 B: (...) #00:56:08-5#

617

618 I: Du kannst dir auch überlegen, was könnte die Schule als Institution verändern? #00:56:10-
619 2#

620

621 B: Von mir aus persönlich. Ich traue mich manchmal nicht so, oder ich finde die Worte nicht
622 so, um nach ihrer Geschichte zu fragen. Wo ich wie manchmal sehe, ah jetzt wird dort der Teil
623 des Landes belagert. Wie ist das wohl für die Familie hier? Haben sie Verwandte dort oder
624 nicht? So Sachen traue ich mich zu wenig, anzusprechen wie es ihnen geht. Das würde ich
625 gerne nochmal (...) vielleicht den Mut haben und nicht immer zu denken, sage ich es falsch,
626 trete ich in ein Fettnäpfchen? Aber das kann man erst im dritten oder vierten Gespräch
627 machen, oder sie erzählen dann etwas. #00:57:32-2#

628

629 I: Gibt es irgendwas, was du unbedingt noch sagen möchtest? #00:57:48-9#

630

631 B: Ich weiss nicht ob ich die Kompetenteste bin. #00:58:09-8#

632

633 I: Doch gerade so das Thema Selbstreflexion und Offenheit, andere Kulturen schätzen, sind
634 eben ganz wichtige Punkte. #00:58:05-1#

635

636 B: Aber eben ich habe auch wirklich nie einen Vater gehabt, der mir die Hand nicht gegeben
637 hat. Ich weiss wie nicht, wie ich dann reagieren würde. Also ich habe schon sehr offene Eltern
638 erlebt, in diesem Sinn. #00:58:20-1#

639

- 640 I: Wie würdest du dich einschätzen? Wie würdest du reagieren? #00:58:17-9#
- 641
- 642 B: Ich glaube, ich würde schon noch erschrecken. Ja. #00:58:32-4#
- 643
- 644 I: Aber so wie ich dich jetzt einschätze, du würdest wieder darüber nachdenken und dann (..)
645 #00:58:38-7#
- 646
- 647 B: Ja, darüber nachlesen #00:58:38-7#
- 648
- 649 I: Genau #00:58:40-8#
- 650
- 651 B: Mich darüber informieren, wie soll ich mich verhalten? Ich würde NCBI anrufen und sagen:
652 "He schaut einmal, was soll ich machen?" #00:58:53-5#
- 653
- 654 I: Das würdest du schon so für dich auflisten und akzeptieren können, das ist jetzt so.
655 #00:58:56-1#
- 656
- 657 B: Ja. Wie soll ich mit dem umgehen? #00:59:01-0#
- 658
- 659 I: Das ist ja nicht persönlich negativ gemeint. #00:59:04-8#
- 660
- 661 B: Ja. Und gleich sind es manchmal wie so Feinheiten, wo ich so wie merke, wenn es Jungs
662 gibt aus gewissen Kulturen (..) aber das ist nicht nur bei fremden Kulturen, sondern auch bei
663 Schweizern. Für mich macht wie der Kulturunterschied wahrscheinlich wie zu wenig aus. Ich
664 finde einfach unsere Werte, find ich dann (.), he geht gar nicht, wenn es so Jungs gibt wo ich
665 merke, he noch nie abgewaschen zu Hause. Nein das geht gar nicht. Wenn mir einer sagt,
666 das muss meine Schwester machen. No go bei mir. Also da zeige ich dann schon ganz klar
667 meine Werte. Aber egal aus welchem Land, dass sie kommen. (lachen) Das sind schon so die
668 kleinen Prinzen, wo ihnen die Eltern alles nachtragen. Aber das habe ich auch bei Schweizern.
669 Oder wenn ich manchmal merke, grad so (..) vielleicht haben die Eltern manchmal auch noch
670 mehr ein schlechtes Gewissen. Habe ich genug Zeit für mein Kind? Mache ich alles richtig?
671 Die Kinder haben die Flucht miterlebt, dafür muss ich ihnen jetzt alles recht machen. Habe ich
672 mir schon mal überlegt. Also ich stelle mir das schon noch brutal vor, wenn du mit deinen
673 kleinen Kindern auf der Flucht bist. Das ist ein Trauma. Und dann versuche ich schon auch
674 den Eltern zu erklären, was sie ihren Kindern schenken, wenn sie ihnen eben nicht alles
675 abnehmen. Was der Sinn ist für die Entwicklung. Ich finde, he schau vielleicht kannst du mit
676 deiner Sprache nicht punkten, aber in vielen anderen Sachen kann man gut mitmachen in der

677 Schule, wichtige Kompetenzen erlernen. #01:02:47-6#

678

679 I: Eigentlich sind es ja bei ihnen in der Kultur wirklich so die Prinzen. #01:02:49-5#

680

681 B: Da frag ich mich eben manchmal. Kann man wirklich sagen, es ist in der Kultur? Da bin ich
682 mir nicht sicher. Oder hängt es damit zusammen wie sie aufgewachsen sind –
683 Mehrgenerationenumfeld? Dass es irgendwo eine Grossmutter hat, wo halt immer alles
684 nachgetragen hat? Ich weiss es wirklich nicht. #01:03:15-6#

685

686 I: Ja, da bin jetzt ich wahrscheinlich wieder ins Fettnäpfchen getreten. Man sagt ja schnell
687 einmal "die" Kultur, die machen es so, und die machen es so. Eigentlich ist es jedes Mal eine
688 Zuschreibung. So, ich schaue nochmal, ob wir alles durchgegangen sind. Ethnozentrismus
689 find ich auch noch spannend. #01:03:58-7#

690

691 B: Was ist das? #01:04:30-7#

692

693 I: So, meine Kultur ist richtig und alles andere ist falsch. #01:04:59-7#

694

695 B: Ah, aus Sicht von der Logopädin oder den Eltern? #01:05:04-8#

696

697 I: Einsatz wirkungsvoller Konfliktlösungsstrategien. Das machst du durch Zuhören,
698 Nachfragen. #01:05:63-8#

699

700 B: Ja, oder mir halt Hilfe holen – gerade, wenn ich merke, dass ich Schwierigkeiten habe.
701 Wenn ich nicht mehr weiterkomme. Dann habe ich nicht das Gefühl, ich muss das alleine
702 lösen. Dann gehe ich ins Fachteam etc. und eventuell brauche ich dann eine Supervision. (..)

703 Ja spannendes Thema. Es ist auch gut mal wieder darüber nachzudenken. #01:07:30-8#

1 **Interview 3** #00:00:23-6#

2 I: Zusammenarbeit mit Eltern - eher unzufrieden? Kannst du mir ein Beispiel dazu sagen?
3 #00:00:23-6#

4

5 B: Ein konkretes Beispiel (..) es allgemein, ja wirklich so ein allgemeiner Eindruck. Also ich
6 finde es ist eben wie zeitaufwändig und manchmal kommt man trotz Bemühungen nicht ganz
7 an die Eltern hin, weil sie wie so ein wenig ihr eigenes Ding aufbauen. Manchmal geht es gut.
8 In der Logopädie ist es sowieso, wenn man im Schulbereich arbeitet, dann sieht man die Eltern
9 nicht unbedingt regelmässig. Und nur schon das aufzubauen, und den Eltern wie zu zeigen,
10 kommen sie vorbei, ich zeige ihnen etwas, ich gebe ihnen etwas mit. Das ist manchmal schon
11 so ein wenig ein Kampf. Und dann gibt es aber schon Eltern, die halt die Blockade nicht so
12 haben und wie grad mitkommen und dann wie einfach von Anfang an wie sehr interessiert sind
13 und ihrem Kind helfen wollen. Aber es ist sehr viel, muss man dann so wie dahinter und noch
14 extra Energie investieren, dass die Eltern nur schon mal da sind. Dann kommt natürlich von
15 der Kommunikation her, es ist sehr oft eine Sprachbarriere da. Und dann hat man halt von
16 der Schule aus SSG und dort geht es darum, dass man das innerhalb von einer nützlichen
17 Frist durchgeht. Und es geht einfach darum, dass jeder ein wenig etwas sagt, und die
18 Übersetzerin übersetzt, aber es geht eigentlich mehr darum, dass man zum Beispiel innerhalb
19 einer Stunde durch ist, als dass man die Eltern mal erzählen lässt. Merk ich so. Und wenn eine
20 Übersetzerin dabei ist, dann braucht das zeitliche Ressourcen im Gespräch. Dann müsste
21 man eigentlich auch mehr Zeit haben. Man müsste eigentlich mehr Zeit haben, um auf die
22 Eltern eingehen zu können. Und ich habe manchmal dann auch das Gefühl, wenn ich etwas
23 erkläre, das ist gar nicht angekommen. Ich versuche es immer einfach zu erklären, aber es
24 kann die Eltern vielfach gar nicht ganz so dort abholen, wo sie eigentlich sind, gerade auch
25 Eltern mit tieferem Bildungsniveau. #00:03:15-5#

26

27 I: Das spielt dann auch noch eine Rolle. #00:03:15-5#

28

29 B: Ja, also ich finde das Bildungsniveau ist schon bei vielen dann auch recht tief. Und das
30 merkt man einfach bei Eltern. Die sind dann meistens / also ganz oft ist es so, der Vater geht
31 arbeiten und die Mutter schaut zum Kind, oder irgendjemand aus der Verwandtschaft schaut
32 zum Kind. Und dann kann es oft so sein, dass dann der Vater zwar Deutsch könnte und für
33 das Kind auch wichtig wäre, aber den sieht man gar nicht, weil einfach halt die Mutter alles mit
34 dem Kind macht, oder das Kind dann halt alleine kommt, und man dann gar nicht so an die
35 Mutter rankommt. Also diese Diskrepanz zwischen den Eltern finde ich teilweise auch noch
36 heftig. Also die Mutter, die nur daheim ist, und der Vater, der arbeitet und Geld heimbringt
37 und durch das Arbeiten dann auch die Sprache leichter lernt, aber nicht verfügbar oder nicht
38 leicht verfügbar ist. #00:04:19-0#

39

40 I: Er wäre ja dann der Kommunikator. #00:04:20-6#

41

42 B: Ja genau. Und ich bin halt dann auch nicht jemand, wo dann, gut teilweise schon, manchmal
43 muss man dann die Telefone am Abend machen, damit man einen Vater erreicht, der die
44 Sachen dann kommunizieren kann. Aber das bräuchte eigentlich mehr Ressourcen, oder?
45 #00:04:49-1#

46

47 I: Die Kinder, die du in der Logopädie hast, die haben ja zu Hause eine andere Kultur. Weisst
48 du Bescheid über diese Kulturen? #00:08:04-8#

49

50 B: Ich glaube bei den Kulturen gibt es so, dass was wirklich spezifisch ist für eine Kultur und
51 es gibt aber auch so Übergreifendes, zum Beispiel dass man halt(.), aha wie ist das denn mit
52 der Toleranz? Wie auch schon einen Einblick in eine andere Kultur, also bei mir ist es auf
53 Grund vom Reisen auch und dass man wie weiss, es funktioniert jede Kultur anders und alles
54 ist richtig. #00:08:52-9#

55

56 I: Also ist das deine Grundhaltung? #00:09:06-2#

57

58 B: Ja genau. Auch wenn es natürlich manchmal aneinander reibt. Wir sind ja wie hier und es
59 gibt ja zum Beispiel auch so Kulturen, wo man nicht pünktlich ist. Oder wo man einfach
60 irgendwie denkt, ja dann hole ich einfach das Kind 15 min. später ab. Also das geht für mich
61 klar nicht, und das sage ich ganz klar, wenn das vorkommt. Es fängt dann an und hört dann
62 auf, und es gibt keine andere Zeit, ganz klar. Weil das ist dann unsere Kultur, wo ich finde,
63 müssen sie auch wie lernen, so. #00:09:54-2#

64

65 I: Also sie müssen sich auch uns anpassen. #00:09:57-6#

66

67 B: Ja genau, aber ich merke schon, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe einige albanische
68 Kinder und ich habe immer so ein Bedürfnis mal nach Albanien zu gehen, um zu schauen wie
69 das dort ist, weil ich einfach das noch nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich einfach noch
70 nie dort war. So, warum ist jetzt etwas auch so? Da kann ich nicht für jede Kultur so viel Wissen
71 haben. In Spanien war ich schon oft. Wenn ich ein spanisches Kind habe, dann kann ich dort
72 genau sagen, das gehört jetzt einfach zu dieser Kultur. Ich hatte einmal ein spanisches Kind.
73 Da ging es ums Thema Spiel. Sie war sehr mit ihrer Kultur verbunden. Beim Essen spielen
74 holte sie immer alles und das Essen war immer mega wichtig für sie. Und das ist genau so wie
75 es in Spanien so abläuft. Und ich finde da kann man dann nicht sagen, man bahnt das jetzt
76 irgendwie an (...), dass man für jeden schön tischt oder so. Das ist ja in der Therapie ja auch
77 so, dass man das Kind im Spiel versucht weiter zu bringen. Aber da habe ich gefunden, das
78 ist für dieses Mädchen jetzt wichtig, dass man den Platz hat am Boden und dass einfach alles
79 Essen dort ist und man isst mega viel und durcheinander, weil das ist genau so wie es in ihrem
80 Land abläuft. Und das weiss ich aber nur, weil ich schon ein paarmal in Spanien war und dort
81 auch schon an solche Essen eingeladen war. Und jetzt zum Beispiel in Albanien da habe ich
82 nicht irgendwie ein Gefühl dafür. Ich verstehe vieles nicht. Und ich habe das Gefühl, wenn ich
83 mal dort hingehen würde. #00:12:13-3#

84

85 I: Mehr Einblick gewinnen? #00:12:14-1#

86

87 B: Ja genau. Ich könnte mehr Einblick bekommen, dann würde sich wahrscheinlich, wie das
88 Verständnis für das auch ändern, mehr Wissen sozusagen. Aber das geht halt nicht immer.
89 Man hat ja dann so viele verschiedene Kinder mit so vielen verschiedenen Kulturen.
90 #00:12:32-9#

91

92 I: Wie könntest du dir das Wissen sonst noch aneignen? Fragst du auch mal die Kinder?
93 #00:12:45-7#

94

95 B: Ja, ich versuche halt einfach irgendwie einfühlsam zu sein. Bei den Eltern versuche ich
96 ganz oft irgendeinen Zugang zu finden und merke aber schon, also bei den albanischen
97 Kindern gelingt es mir eigentlich am wenigstens, weil die halt einfach manchmal wirklich wie
98 so in ihrer Welt einfach sind. Ich frage natürlich manchmal schon auch die Kinder, wie macht
99 ihr das zu Hause, und ich versuche heraus zu spüren, was ist jetzt für das Kind wichtig. Das
100 hat aber nicht nur mit der Kultur zu tun. Ich versuche heraus zu spüren, was ist jetzt für das
101 Kind psychologisch wichtig, oder auch für unsere CH Kinder. Bei einem albanischen Kind ist
102 dann auch auf Grund von der Kultur vielleicht auch etwas anderes wichtig. Ich versuche ein
103 wenig rauszufinden, wie sind die Eltern, wie ist die Harmonie, wie läuft das bei ihnen zu Hause
104 ab? #00:14:08-5#

105

106 I: Gehst du auf die Eltern zu? Wie findest du das heraus? #00:14:14-9#

107

108 B: Manchmal frage ich. (...) Oder ich versuche mir dann auch ein wenig so ein bisschen eigene
109 Theorien zu machen, also dann auch zwischen den Kindern. #00:14:31-1#

110

111 I: Hat es da schon einmal Missverständnisse gegeben? Sachen wo du im Nachhinein sagen
112 musstest, ah das habe ich jetzt falsch interpretiert. #00:14:37-2#

113

114 B: Nein eigentlich nicht. Weil es ist mir immer bewusst, dass es eine Interpretation ist. Und
115 dass ich ja nicht genau dahinter sehe. Und dass ich das auch nicht kann. #00:15:02-3#

116

117 I: Bei den albanischen Kindern hast du am wenigsten guten Zugang. Haben sie gewisse
118 Rituale oder kulturspezifisches Verhalten, kommt dir da etwas in den Sinn? #00:15:24-7#

119

120 B: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, arbeiten ist wichtig. Was so ein bisschen typisch ist,
 121 ist ja nichts angreifen und alles muss schön sein, man muss eine schöne Frisur haben, man
 122 muss schöne Kleider haben. Das ist sicher nicht überall gleich ausgeprägt, aber es ist schon
 123 so, Mädchen sind häufig sehr schön frisiert und haben schöne Kleider. Das sind dann einfach
 124 Kinder, wo nicht herkommen und ausprobieren möchten und sind auch häufig Kinder, die nicht
 125 spielen können, weil sie einfach zu Hause auch nichts haben. Also eben kein Spielzeug haben
 126 zu Hause, aber dann doch auf eine Art sozial sind. Aber nicht in diesem Sinne, dass zwei
 127 Familien abmachen und die Kinder gehen irgendwie in den Garten dreckeln/spielen. Sondern
 128 ich habe eher das Gefühl, dann wirklich so gemeinschaftlich, gut das ist alles Interpretation,
 129 oder? #00:16:50-5#

130

131 I: Aber das mit der Spielkultur ist schon etwas, was man bestätigen kann, dass sie das einfach
 132 nicht so kennen, wie wir mit den Kindern spielen. #00:17:03-5#

133

134 B: Ja, genau und einfach kein Material zum Spielen und gleichzeitig jetzt auch nicht in der
 135 Interaktion mit den Kindern spielen. Ich habe zum Beispiel ein Mami, da habe ich erreicht,
 136 dass sie regelmässig vorbeikommt. Dort geht es darum, dass der Junge einfach Input hat, wo
 137 er Erfahrungen machen kann, Handlungserfahrungen, und dass er nicht den ganzen Tag am
 138 Handy sitzt oder so irgendetwas. Also meistens, ich habe es jetzt so mit ihr vereinbart, also
 139 der Junge kommt zweimal und einmal kommt die Mutter 15 min. früher und dann machen wir
 140 zusammen ein Spiel. Sie sitzt daneben und der Junge muss für sie fahren. Würfel macht sie
 141 selber, aber das hat sie, glaub ich, auch schon an ihn abgegeben. #00:18:19-4#

142

143 I: Ja, die kennen das nicht. Das ist ja etwas was uns eigentlich fremd ist. Ambiguitätstoleranz.
 144 Denkst du, das ist jetzt halt so, oder versuchst du ihnen das nahe zu bringen, wie wir es gerne
 145 hätten? #00:18:52-2#

146

147 B: Ich kann das wie nicht so recht einordnen. Ist das sie, oder gehört das zu ihrer Kultur und
 148 sie kann es einfach nicht überwinden? Und ich würde ihr natürlich nicht sagen, fahren jetzt sie
 149 mal. Sondern ich würde eher dann im Vorbild. Damit sie etwas übernehmen kann. Also wenn
 150 sie sieht, wie ich mit dem Jungen interagiere. Genau das ist auch noch so etwas, Eltern
 151 machen alles für ihr Kind. Also die Kinder sind so ein wenig die Prinzen. Also wir sind auch
 152 schon zusammen ins Logozimmer gelaufen, dann habe ich halt dem Jungen den Schlüssel
 153 gegeben und er durfte dann halt die Türe aufsperrern. Das hat die Mutter dann halt gesehen.
 154 Ich habe dann den Schlüssel genommen und das gibt ja mega viel Kommunikationsanlass.
 155 Und dann nicht einfach alles für ihn parat machen. Sondern mal den Schlüsselbund geben
 156 und er kann dann probieren. Ich habe dann der Mutter gesagt, er macht das bei mir selber.
 157 Also, ich versuche so eine Vorbildfunktion zu haben, aber ich sage nicht, sie müssen das auch
 158 machen. #00:20:26-4#

159

160 I: Das wird vermutlich so von oben herab auch nicht funktionieren. #00:20:30-2#

161

162 B: Nein, das funktioniert nicht. Aber wenn wir zum Beispiel etwas handeln, dass ich dann schon
 163 auch sage, sie könnten das auch mal zu Hause machen. Aber es kommt halt schon an eine
 164 Grenze. Da habe ich früher vermutlich noch mehr gemacht, kochen sie doch mal oder backen
 165 sie doch mal Guetzli zu Hause. Das würde ich heute nicht mehr empfehlen. Das hat sich mit
 166 den Jahren schon gezeigt, dass das gar nichts nützt. Eigentlich müsste man mit der Mutter
 167 zusammen Guetzli backen. Kommen sie, wir backen jetzt zusammen Guetzli. Und häufig geht
 168 es nicht einmal um die Anweisung, dass man etwas sprachlich mitgibt und sagt, das Kind muss
 169 das und das lernen. Zum Beispiel wenn man jetzt etwas bäckt, Wortschatz, das Kind lernt das
 170 Wort Teig, Wallholz was auch immer. Sondern es geht eigentlich nur darum, dass die Mutter
 171 oder der Vater irgendwie involviert ist und mit uns etwas macht, und das Kind im emotionalen
 172 merkt, aha Mami ist irgendwie wichtig, Frau Sch. hat etwas mit der Mutter zu tun und wir haben
 173 alle drei etwas miteinander zu tun. Aber es geht dann gar nicht so um konkrete Anweisungen,
 174 sondern nur so um einen Moment von der Interaktion. #00:22:16-1#

175

176 I: Wichtig für den Beziehungsaufbau. #00:22:21-4#

177

178 B: Ja genau, für das Emotionale. Aber ich glaube nicht, dass man mega ans Ziel kommt, wenn
 179 man jetzt das pädagogische hat. Wenn man sagt, sie können das machen und sie können das
 180 machen, sondern eher, dass man versucht einmal etwas mit nach Hause zu geben und sagt,
 181 schauen sie das spielt er hier so gerne, vielleicht möchte er das auch zu Hause mal spielen,
 182 wenn ihm langweilig ist. Oder so irgendetwas. #00:22:52-3#

183

184 I: Es gibt die Meinung, dass wir Schweizer in unserem Kommunikationsstil zu indirekt sind.
 185 Südländer haben ja meistens einen direkteren Stil. Dass unser Kommunikationsstil, wie bei
 186 den Eltern gar nicht richtig ankommt. Dass wir klarer und direkter kommunizieren müssten.
 187 Was meinst du? #00:23:31-2#

188

189 B: Da kann ich übereinstimmen. Unsere Sprache finde ich, hat das so drin, dass man immer
 190 so höflich ist, also erstens ist es von der sprachlichen Struktur her etwas komplexes. Wenn
 191 man jetzt eine Sprache anfängt zu lernen, dann lernt man diese Komplexität auf einem
 192 höheren Niveau und die Eltern haben vielfach noch nicht dieses Sprachniveau. Und wenn man
 193 einfach sagt, machen sie es zu Hause, dann ist es klar. Und nicht wollen sie das vielleicht auch
 194 zu Hause machen? Oder könnten sie vielleicht? oder irgendwie so oder, weil dann ist es wie
 195 nicht klar. #00:24:22-7#

196

197 I: Also muss man sich im Stil auch auf das Niveau der Eltern anpassen und knapp und klar
 198 sagen, was man gerne hätte? #00:24:32-8#

199

200 B: Ja. Aber es ist auch sehr schwierig, weil wir halt einfach nicht so sind. #00:24:44-5#

201

202 I: Ja, kann ich mir vorstellen, dass man dann schnell wieder im eigenen Sprachstil ist. Da muss
203 man sich dann wie selber überwinden, sich immer wieder reflektieren und bewusst sein, dass
204 man wieder einen Schritt runter muss. #00:24:59-7#

205

206 B: Ja. #00:25:02-4#

207

208 I: Bei der Zusammenarbeit mit den Eltern. Hast du das Gefühl, du weisst was die Eltern von
209 dir erwarten? Sind die Eltern offen und froh, dass ihr Kind in die Logopädie gehen kann oder
210 sind sie eher distanziert, lieber keine Sondermassnahmen? #00:25:54-2#

211

212 B: Es ist wie beides. Es hat Eltern, die sind sehr dankbar und dann hat es auch Eltern, die
213 sagen nein, unser Kind braucht das nicht. Und dann gibt es wirklich auch Kulturen für die ist
214 das eine Sünde, wenn ein Kind in Therapie geht. #00:26:21-1#

215

216 I: Also ist es schon auch kulturell unterschiedlich? #00:26:29-9#

217

218 B: Ja. Gerade bei albanischen Kindern, merke ich, ist es innerhalb der Kultur noch
219 unterschiedlich. #00:26:35-4#

220

221 I: Also auch unter den Albanern? #00:26:43-2#

222

223 B: Es hat manchmal so ein wenig die Haltung, ich bringe mein Kind und sie macht, Frau Sch.
224 macht, Logopädin macht. Und das finde ich recht schwierig, weil das nicht stimmt. #00:27:01-
225 5#

226

227 I: Wie gehst du mit dem um? #00:27:05-6#

228

229 B: Also ich sage halt ganz klar, was ich erwarte. Und ich erwarte von jedem Kind oder von
230 allen Eltern eine gewisse Zusammenarbeit, so wie es halt in ihrer Macht liegt. Ich habe zum
231 Beispiel, oder wir sind sehr knapp in den Ressourcen und haben eine lange Warteliste, und
232 da habe ich vor kurzem einen Jungen in Therapie genommen, wo ich gefunden habe, der ist
233 nicht motiviert gewesen, aber ich fand da könnte man trotzdem irgendwie versuchen ihn zu
234 holen. Da habe ich gesagt, wir machen genau fünfmal und habe klar kommuniziert, was ich
235 erwarte, und ich habe mit ihm dann so eine Wortschatzkiste gemacht, und dann hat er diese
236 nicht dabeigehabt. Da habe ich wirklich grad beim ersten Mal gesagt, das geht nicht. Also ich
237 war dann nahe daran, ihn heimzuschicken, weil ich das ja mit ihm besprochen habe, wann
238 lernt er die Wörter zu Hause, wann bringt er die Kiste wieder in die Schule usw. das haben wir

239 gemeinsam abgemacht und dann hat es wie nicht funktioniert. Nachher habe ich ihn dann
 240 nicht heimgeschickt, weil es auch fest geschneit hat draussen und ich habe auch nicht
 241 gewusst, ist die Mutter zu Hause. Dann habe ich wirklich die Mutter angerufen und habe
 242 gesagt, schauen sie das geht so nicht, ich möchte, dass er die Wörter zu Hause lernt und das
 243 ist wirklich etwas Einfaches, das braucht auch nicht viel Zeit. Es geht um Disziplin. Und ich
 244 habe gesagt, ich möchte, dass er die Wörter lernt und ich möchte, dass er die Kiste dabei hat,
 245 wenn wir Logo haben und sonst schicke ich ihn heim. Wenn es lange nicht klappt, dann gibt
 246 es keine Therapie mehr. Es geht natürlich bei einem kleinen Kind, das eine grosse
 247 Schwierigkeit hat, noch nicht von Anfang an. Aber man kann von Anfang an gewisse Sachen
 248 verlangen. Und man kann verlangen, wenn das Kind etwas hat, um zu Hause zu machen,
 249 eben bei den kleinen Kindergärtlern ist es eher schwierig. Es geht auch, es kommt immer ein
 250 wenig darauf an. Von allen Eltern verlange ich eine gewisse Kooperation. Es geht nicht, dass
 251 das Kind einfach zu mir kommt, und zu Hause geht nichts. Das ist einfach nicht wirksam. Das
 252 muss man ganz klar kommunizieren und man muss dann auch die Konsequenz daraus ziehen,
 253 wenn es nicht klappt. Dann gibt es einfach keine Therapie und dann darf man kein schlechtes
 254 Gewissen haben, als Logopädin. Das können nicht alle. Aber ich kann das. Und das hat auch
 255 Erfolg. #00:30:05-3#

256

257 I: Magst Du Dich an ein Beispiel erinnern, wo die Eltern dann trotzdem nicht kooperativ waren,
 258 und wie bist du dann verfahren? #00:30:16-6#

259

260 B: Es kommt immer ein wenig darauf an. Wenn es ein kleines Kind ist, das eine grosse Störung
 261 hat, wo man weiss, da muss man jetzt anfangen zu arbeiten, dann ist es relativ wichtig, dass
 262 man auch interdisziplinär schauen kann. Also mit einer Kindergärtnerin oder Heilpädagogin
 263 zusammen, wenn das Kind das schon hat, aber dass man irgendwie so ein wenig
 264 zusammenspannen und schauen kann, was soll denn jetzt mit diesem Kind sein. Das mindeste
 265 was ich verlange ist, dass die Logo Lektionen eingehalten werden und dass man sich
 266 abmeldet, wenn man krank ist. Und das erreiche ich eigentlich dann überall. #00:31:18-8#

267

268 I: Das kannst du auch allen Eltern vermitteln? #00:31:20-8#

269

270 B: Das kann ich überall so sagen, ja. Wenn es halt nicht passiert, dann ruf ich halt an und
 271 sage, sie es geht so nicht. Und sonst kann ich auch bei einem Kind, das fest betroffen ist,
 272 sagen, jetzt ist eine Pause. Das ist Bedingung, also so das pünktlich sein, oder eben mit der
 273 Zeit, wenn man eine bessere Beziehung hat, dann kann man auch die Bedingung stellen, dass
 274 zu Hause etwas gemacht wird. Ich finde das kann man wie so ein wenig aufbauen. Und das
 275 erreicht man, wenn man da dahinter ist. Ich finde schon. Und sonst ist immer dann die
 276 Wirksamkeit von der Therapie in Frage gestellt. Dann kann man auch eine Pause machen
 277 oder man kann sagen, man legt es mal auf Eis. Also ich möchte keine Therapie machen, die
 278 nicht wirksam sind. Wenn jetzt ein Kind wirklich Schwierigkeiten hat und man findet, man muss
 279 an diesen arbeiten und wenn die Eltern da nicht ins Boot geholt werden können? Die Eltern
 280 sind die wichtigsten Bezugspersonen für das Kind und wenn die Eltern nicht dahinter stehen
 281 sondern wir als Logopädin sagen, das Kind muss jetzt kommen, und die Eltern willigen dann
 282 vielleicht ein, aber nicht wirklich so ganz dahinter stehen, das hat einfach Auswirkungen auf
 283 den Verlauf der Therapie, oder? Und ob jetzt das Kind halt im späteren Alltag mehr oder
 284 weniger Wörter kennt, das ist dann für manche nicht einmal partizipationsrelevant. Also es gibt

285 ja auch Kinder, die haben dann halt einen kleinen Wortschatz und die kommen trotzdem klar
286 mit dem. #00:33:08-3#

287

288 I: Die Eltern müssen mit im Boot sein, sonst hat es einen Einfluss auf den Therapieerfolg.
289 #00:33:18-1#

290

291 B: Ja genau. Klar gibt es halt Grenzen. Bei einem Kind weiss ich überhaupt nicht, was ich
292 heimgeben soll, weil ich das Gefühl habe, das was ich heimgebe, das wird dann eh nicht so
293 umgesetzt, wie ich es möchte. Das Kind braucht eigentlich andere Sachen, doch das kann
294 dann wie nicht umgesetzt werden, dann kommt es halt an eine Grenze hin. Das ist jetzt ein
295 Kind mit einer komplexen Spracherwerbsstörung, wo ich auch finde, den Rahmen den ich biete
296 für die Therapie, da kann das Kind so viel profitieren, also nur schon, dass es zu mir kommen
297 darf. Ich glaube emotional hilft das dem Kind einfach so schon. Dass jemand da ist, der es
298 begleitet in seinen Sorgen und Ängsten auch. Und die Eltern sind natürlich für die Therapie,
299 aber mit den Hausaufgaben klappt es nicht. Die sind dann immer irgendwie weg oder am
300 Arbeiten und dann? #00:34:41-5#

301

302 I: Wieso klappt es nicht mit der Hausaufgabe? Was sind deine Vermutungen? #00:34:47-8#

303

304 B: Weil es viel mehr Anleitung brauchen würde und weil sie mehr vorbeikommen müssten, und
305 wenn man das nicht aufbauen kann, dann (..) dann kann man einfach warten bis das Kind ein
306 wenig grösser ist und die Sachen dann selber versteht. Aber wenn jetzt ein Kind noch so in
307 dem ist, dass jetzt zum Beispiel das Spiel wichtig ist, ich kann ja dann nicht sagen, kaufen sie
308 ihm Spielsachen oder so, sondern ich gehe dann eigentlich davon aus, ok wenn ich es ihm in
309 meiner Stunde anbiete, dann kann es etwas daraus nehmen und wenn man dann noch
310 versucht, mit dem Kindergarten zusammenzuspannen und die Förderziele versucht zu
311 übertragen, dann ist es umso besser. Wenn es mit den Eltern gar nicht geht, versuche ich es
312 einfach im Kindergarten dann irgendwie zu übertragen. #00:35:53-3#

313

314 I: Was bedeuten dir fremde Kulturen? Ich glaube das haben wir schon beantwortet. Du hast
315 Interesse an fremden Kulturen. Hast du ein Beispiel, wo du vielleicht einmal Vorurteile
316 gegenüber einer Kultur hattest? Oder wo du von vornherein irgendwelche Zuschreibungen
317 gemacht hast? So bezüglich Normen und Werte? #00:36:42-2#

318

319 B: (..) Ich glaube, man kommt relativ schnell in das rein, vor allem wenn man noch nicht so viel
320 Erfahrung hat. Wo ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich dann zum Beispiel einen Jungen
321 gehabt. Der war etwa drei Jahre. Ich habe im Frühbereich gearbeitet. Da waren die Eltern
322 russisch, und der Junge ist mit drei immer noch gestillt worden. Da habe ich so gemerkt, oh
323 ich kann jetzt überhaupt nicht mit dem umgehen, weil der Junge hätte sich dann von der Mutter
324 ablösen sollen und auf mich einlassen. Und das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Dann
325 ist meine Erklärung gewesen, die Mutter verwöhnt den Sohn halt einfach. Sie kann sich nicht
326 von ihm ablösen und verwöhnt ihn halt einfach und da habe ich so wie gemerkt, ich kann gar

327 nicht mit dem umgehen, weil ich wollte ja, dass (..) oder mein Bedürfnis in dem Moment war
 328 ja, dass der Junge ins Therapiezimmer kommt und mehr an der Interaktion mit mir interessiert
 329 ist. Und die Mutter geht eigentlich in die entgegengesetzte Richtung. Und da habe ich so wie
 330 gemerkt, ich kann nicht mit dem umgehen und war dann einfach wie so (..) für mich war es
 331 dann einfach so. Man legt sich ja dann wie so eine Art Erklärungsmodell zurecht, warum jetzt
 332 etwas so ist. Also diese Zuschreibungen können dann ja auch wie irgendwie helfen. Aber es
 333 ist irgendwo doch schwierig geblieben. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ja da spreche ich halt ein
 334 bisschen mit dem Mami und schau mal wo sie steht, und schau mal was ihren Hintergrund ist
 335 und wie ihre Beziehung zu ihrem Jungen sein könnte. Dann ist halt einfach mal die Elternarbeit
 336 im Vordergrund und nicht der Junge. Der kann ja dann daneben irgendwas spielen. Wenn ich
 337 so angesetzt hätte, dann hätte ich dort auch mehr über sie erfahren. Aber das weiss ich erst
 338 jetzt mit der Zeit. Man muss wie selber, wenn man reflektiert oder und man bereit ist für das,
 339 dann kommt man wie selber auch weiter in dem und kann sich überlegen, ja was hätte ich
 340 denn anders machen können? Man hat ja wie immer auch einen Anteil. #00:39:47-7#

341

342 I: Die Reflexion hat noch einen grossen Stellenwert. #00:39:52-9#

343

344 B: Ja, ich glaube schon. Und dass es nicht einfach immer so ist wie man denkt. Also für mich
 345 ist alles, wo man irgendwie denkt, irgendein Modell. #00:40:03-1#

346

347 I: Man sollte es dann trotzdem noch hinterfragen. #00:40:05-9#

348

349 B: Ja. Man tut ja (..) Menschen, auch Therapeuten schubladisieren einfach, das ist so, das ist
 350 wegen dem und das ist wegen dem, ja und jetzt? Jetzt kommen wir nicht weiter, oder? Ich
 351 glaube einfach nicht, dass das jede kann, so. Und es machts halt nicht einfach. Es überträgt
 352 sich natürlich dann nicht nur auf solche Situationen. #00:40:38-3#

353

354 I: Hast du den Eindruck, je besser man sich selber reflektieren kann, umso besser läuft es
 355 dann auch mit der Zusammenarbeit? #00:40:45-2#

356

357 B: Ja. Und dass man auch vielleicht versteht, dass manchmal auch die Eltern etwas brauchen.
 358 Dass sie überhaupt nicht das für selbstverständlich sehen, was wir für selbstverständlich
 359 sehen. Und auch jetzt eben vielleicht etwas hinter sich haben, das für uns unvorstellbar ist.
 360 Dass sie vielleicht auch (..) also ich habe vor kurzem mit einer Mutter, ich mache eben noch
 361 die Ausbildung zur Heilpädagogischen Früherzieherin, und das öffnet mir so ein bisschen
 362 Türen, und dann habe ich mit einer Mutter einen Fragebogen, einen Elternstressfragebogen
 363 durchgeführt. Ich habe sie gefragt, ob sie bereit wäre, zusammen mit der Übersetzerin dann
 364 noch. Ich habe auch gesagt, sie dürfen stopp und nein sagen und dass der Fragebogen
 365 persönlich ist. Manche Fragen wollte sie dann nicht beantworten, aber sie hat primär wie
 366 gemerkt, aha da ist jemand, der sich für mich interessiert und sich dafür interessiert wie es mir
 367 geht. Diese Woche kam sie zu mir und meinte, sie ginge jetzt in den Deutschkurs. Sie lerne
 368 jetzt intensiv Deutsch. Sie ist schon Jahre da und hat noch nie Deutsch gelernt. Also man kann

369 jetzt nicht sagen, das ist jetzt wegen dem Fragebogen, aber manchmal brauchen auch die
370 Eltern, dass sich einfach jemand für sie interessiert und zwar ohne, dass sie Informationen
371 bekommen, die nachher in einer Schublade versorgt werden. #00:42:45-6#

372

373 I: Die Wertschätzung? #00:42:44-6#

374

375 B: Ja. Und ich also, dann auch bei dem Fragebogen, ich habe dann gesagt, es geht nicht
376 darum ob etwas richtig oder falsch ist. Es geht nur darum, dass man darüber spricht und dass
377 man vielleicht über etwas nachdenke und dann kann sich auch etwas verändern. So habe ich
378 es erklärt, natürlich einfach, oder. Es geht also nicht nur um die Ergebnisse aus dem
379 Fragebogen, sondern um die Interaktion. #00:43:29-1#

380

381 I: Die ganz wichtig ist. #00:43:31-4#

382

383 B: Ja. Und ich glaube, eben wir haben viel so ein wenig die Haltung, wir sagen, was sie jetzt
384 machen müssen und was da jetzt geht, einfach so ein wenig das strenge Schweizerische.
385 #00:43:41-6#

386

387 I: Man ist auch so in dem Schema drin. Man gibt Aufträge mit nach Hause. Man erzählt, was
388 zu Hause gemacht werden sollte und das war es dann. Und dann erwartet man, dass es
389 gemacht wird. #00:43:58-5#

390

391 B: Ja genau. Also ich mache ja das zum Teil schon auch, aber das andere kommt dann wie
392 noch dazu. #00:44:04-9#

393

394 I: Und das wäre ja dann eben so das interkulturelle auch, dass man schaut, was brauchen die
395 Eltern, diese Willkommenskultur auch anbietet. Dass man ihnen das Gefühl gibt, sie sind auch
396 etwas Wert und sie sind willkommen. #00:44:23-2#

397

398 B: Ja. Und dass man sich einfach auch wie vorstellt, was bedeutet das, wenn die Eltern durch
399 eine Flucht hierhergekommen sind. Was heisst das emotional? Wir, die immer alles haben,
400 oder. Dass man einfühlsam ist. Oder was bedeutet das für Eltern, wenn sie da sind und keine
401 Familie da haben und auf ihre Kinder schauen müssen. Und nicht einmal die Sprache können.
402 Was heisst das, oder? #00:45:06-2#

403

404 I: Empathie ist ganz was Wichtiges. #00:45:21-2#

405

406 B: Ja genau. #00:45:23-7#

407

408 I: Respektieren sie das Anderssein der Anderen. Wie weit kannst du Anderssein respektieren?
409 Du musst ja doch deine Linie vorgeben. #00:45:53-5#

410

411 B: (..) Ja ich glaube primär habe ich ja einen Auftrag. Ich habe meine Kinder, die den Tag
412 durch kommen und eben, wenn jetzt ein Kind nicht abgeholt wird, oder wenn mich Eltern
413 irgendwann am späten Abend anrufen oder so, dann kann ich sagen, das Anderssein kann
414 ich nicht akzeptieren. Also vor allem eben das Thema Pünktlichkeit, dort kann ich es nicht
415 akzeptieren. Es kommt auf das Thema drauf an, aber grundsätzlich ist jeder einfach so, wie er
416 halt ist. #00:46:45-8#

417

418 I: Dann bist du von deiner Kultur geprägt und von deinen Werten und Normen und erwartest
419 das auch von den anderen. #00:46:55-6#

420

421 B: Also jetzt bei der Pünktlichkeit? #00:46:55-6#

422

423 I: Zum Beispiel. #00:46:57-7#

424

425 B: Dort erwarte ich es von den anderen, ja. Oder ich habe Kinder aneinander. Ich kann Kinder
426 nicht doppelt führen. #00:47:21-8#

427

428 I: Also ist es eine pragmatische Sache? #00:47:19-9#

429

430 B: Ja. Oder ich möchte, also, eben auch die Situation mit dieser Warteliste und es kommen
431 eben die Kinder dran, bei denen die Therapie Wirksamkeit zeigt. Wenn da gar nichts geht,
432 wenn das Kind immer das Heft zu Hause lässt, keine Hausaufgabe macht und die Eltern das
433 Kind nicht unterstützen, dann kann ich das nicht mehr akzeptieren. Aber wenn jetzt halt die
434 Eltern so sind, eben auch das tiefe kulturelle irgendwie. Sie geben sich jetzt nicht so mit den
435 Kindern ab oder so, das kann ich schon akzeptieren. Also ich versuche es dann schon auf
436 eine andere Linie zu bringen, aber das (..) irgendwo ist das halt einfach so für sie. #00:48:16-
437 1#

438

439 I: Bezüglich Mimik, Gestik. Hast du mal eine Erfahrung gemacht, wo du etwas falsch
440 interpretiert hast? Es gibt ja gewisse Normen. #00:48:55-8#

- 441
- 442 B: Da kann ich jetzt nichts sagen. Also so auf dieser pragmatischen Ebene, kann ich jetzt
 443 nichts sagen. Ich habe das Gefühl, die Leute sind ja hier und sie wissen, dass es hier anders
 444 funktioniert. Also wenn ich ins Ausland gehe, ist das in diesem Sinne auch so, oder? Also ich
 445 glaube, wenn jetzt die Kulturen weit auseinander sind, wo das dann sehr verwirrend ist, wenn
 446 da (Kopf schütteln) Ja heisst und da (Kopf nicken) Nein heisst. Aber das habe ich noch nie
 447 gehabt. Den Leuten ist wie bewusst, dass sie da sind und dass hier wie auch andere Regeln
 448 gelten. Da ist jetzt noch nie ein mega Missverständnis aufgetreten. #00:50:03-4#
- 449
- 450 I: Das ist ja gut. Und dann gibt es ja auch noch die Eltern, die in Zweit- oder Drittgeneration
 451 hier sind. Das macht ja vielleicht auch noch einen grossen Unterschied. #00:50:07-4#
- 452
- 453 B: Ja, genau. Das finde ich schon. #00:50:17-9#
- 454
- 455 I: Teilweise gibt es dann wahrscheinlich wie Mischkulturen. Die Familienkultur vermischt sich
 456 dann mit unserer Kultur. #00:50:31-2#
- 457
- 458 B: Ja, genau. #00:50:42-0#
- 459
- 460 I: Gab es irgendwann einmal ein Missverständnis während eines Gesprächs? Und wie wurde
 461 das Missverständnis aufgelöst, mit welchen Mitteln? #00:51:08-8#
- 462
- 463 B: Da kann ich jetzt auch nicht gross etwas sagen. Ich glaube, das hauptsächliche ist die
 464 Sprachbarriere. Und wenn die gross ist, hat man meistens einen Kulturdolmetscher dabei.
 465 #00:51:23-0#
- 466
- 467 I: Also ein interkultureller Dolmetscher, ist das noch wichtig? #00:51:34-8#
- 468
- 469 B: Ja. Vor kurzem hat mir eine albanische Übersetzerin, da war ich am Sprechen und dann
 470 hat sie etwas gesagt. Ich habe sie dann so angeschaut und sie meinte dann zu mir, sie müsse
 471 das jetzt eben zuerst erklären, darum sei sie eben eine interkulturelle Dolmetscherin. Das ist
 472 für mich wie klar, dass man dann, ja sie übernehmen den Part dann auch vom Erklären, weil
 473 es dann so Sachen sind, die es in der anderen Kultur nicht gibt. #00:52:13-2#
- 474
- 475 I: Das ist schon noch wichtig. #00:52:18-2#

476

477 B: Ja, denke ich schon. #00:52:37-9#

478

479 I: Was meinst du, sind die Eltern gut informiert über das Schweizer Schulsystem, oder hat es
480 noch Informationsbedarf? #00:52:56-7#

481

482 B: Nein, ich habe das Gefühl, sie sind nicht gut informiert. Ich finde halt vor allem bei vielen
483 Logokindern ist ja noch eine zusätzliche Massnahme angezeigt, und wenn es um so etwas
484 geht, dann sind einige Eltern total überfordert. #00:53:27-7#

485

486 I: Trotz Informationen bei der Einschulung usw.? #00:53:37-7#

487

488 B: Dann sind dann teilweise auch diese Formalitäten, die sie erledigen müssen und teilweise
489 auch so viele Abklärungen wo sie selber (..)oder ich habe jetzt aktuell einen Jungen, der hat
490 eine VED. Und der hat (..)ein türkisch sprechender Junge, und die Mutter ist sehr gewillt für
491 eine Kooperation. Sie hat einfach wirklich diese Sprachbarriere. Schon letzten Sommer hatte
492 er eine zusätzliche Abklärung, ob es zwei Logopädie Lektionen pro Woche sein sollen oder
493 nicht. Dann sind diese auf Grund von den Ressourcen nicht gesprochen worden und die Mutter
494 hat das überhaupt nicht verstanden, auch mit viel Erklären nicht und eben auch mit
495 Übersetzung. Und jetzt geht es halt um die Einschulung. Jetzt ist er beim SPD abgeklärt
496 worden. Da gibt es halt mehrere Termine und schlussendlich auch mehrere Gespräche. Und
497 das hat die Mutter auch (..) also sie hat mir dann einfach wie gesagt, ja er ginge jetzt weiterhin
498 hier in die Schule, es sei jetzt alles gut. Dabei ist dieser Vorgang noch gar nicht abgeschlossen.
499 Es ist oft das, was wir den Eltern aufbürden, wenn sie ein Kind haben, das Unterstützung
500 braucht, dann bricht manchmal alles zusammen, weil sie das einfach nicht nachvollziehen
501 können. Und dann tut es mir einfach auch mega leid. Wenn es dann einfach so x Gespräche
502 gibt und x Formalitäten. Das können wir Schweizer vielleicht noch nachvollziehen, aber die
503 dann überhaupt nicht mehr. Einfach so, wir sind dann halt sehr pingelig. Aber sonst das
504 Schulsystem ist aus der Sicht der Therapeutin gesprochen. Aber schon in Hinblick auf diese
505 Massnahme, wenn dann etwas kommt. Dann heisst es öfters "die Überprüfung der
506 Sonderschulbedürftigkeit". Heisst es, wenn man ein Kind anmeldet beim SPD zur Abklärung,
507 für einen Stufenübertritt oder Einschulung. Und das löst dann sehr viel aus, je nachdem und
508 dann ist überhaupt nicht klar, dass eine Sonderschulbedürftigkeit bedeutet, dass das Kind
509 ganz normal in die Regelschule geht. Und hat dann einfach zwei Lektionen Logo oder HP oder
510 so. Das ist dann wie nicht klar. Und das sitzt dann auch so. Das muss man dann wie ausbaden.
511 Wenn jemand kommt und das so in den Raum wirft, können die Eltern überhaupt nicht gut
512 umgehen mit dem. #00:57:26-5#

513

514 I: Das kann ich mir gut vorstellen. Da lesen sie wahrscheinlich nur Sonderschule und alles
515 andere ist dann nicht mehr relevant. #00:57:34-1#

516

517 B: Ja genau. Und das ist manchmal wirklich wahnsinnig schwierig. #00:57:43-9#

518

519 I: Wie könnte man das lösen? #00:57:44-6#

520

521 B: Ja, es ist irgendwie einfach auch ein wenig unsere Schweiz. Dann werden immer so SSG
522 durchgeführt, wo es immer mega mühsam ist, überhaupt einen Termin zu finden, dass jetzt
523 alle Beteiligten können. Da muss dann die Förderplanung, also die Verfügung, wo alles
524 festgehalten wird, dann durchgelesen und unterschrieben werden. Dann denke ich die armen
525 Eltern, die verstehen ja nichts von dem. Es müsste auch von oben die Einfühlsamkeit gegeben
526 sein. und dass man vielleicht auch mal sagt, so jetzt wird halt nicht alles besprochen und man
527 macht ein kürzeres Verfahren. #00:58:38-0#

528

529 I: Vielleicht ein wenig niederschwelliger? #00:58:45-6#

530

531 B: Ja genau, oder in einer einfacheren Sprache, oder (...) irgendwie so, dass sie es einfach
532 verstehen können. Nicht nur vom sprachlichen her, sondern auch vom Kognitiven oder eben
533 von dem Kulturellen her halt so. #00:59:14-1#

534

535 I: Bezüglich Fortbildungsmöglichkeiten. Würde es für dich Sinn machen, wenn es eine
536 Fortbildung in diesem Bereich gäbe? #00:59:40-1#

537

538 B: Also es ist noch schwierig. Ich habe das Modul von der Mehrsprachigkeit anerkannt
539 bekommen, weil ich ein Auslandssemester während des Studiums gemacht habe. Ich sollte
540 im Selbststudium ein Buch lesen. Ich habe es nie gemacht und es ist relativ einfach abgehakt
541 worden. Es ist eigentlich etwas wo ich mich gar nicht so gern damit auseinandersetze, weil ich
542 einfach möchte, dass die Schweiz einfach Schweiz ist. Es gibt eine Fülle von Fortbildungen
543 und dann muss man sich raussuchen, wo für einen persönlich halt gut ist. Ich habe das Gefühl,
544 das Kulturelle ist etwas wo man sich auch persönlich damit auseinandersetzt, und entweder
545 gelingt einem der Umgang mit dem oder es gelingt einem eben nicht. #01:01:29-4#

546

547 I: Ist es eine Persönlichkeitssache? #01:01:34-3#

548

549 B: Ja, also ich habe das Gefühl (..) also was ich finde, was es wenig gibt für Kinder, ist
550 Diagnostik mit dem Hintergrund der Mehrsprachigkeit. Aber das ist ja dann wie nicht Kultur.
551 Ich finde, mir bringt jetzt auch noch das Studium relativ viel, weil ich die Eltern wie auf einem
552 anderen Level abholen kann. Aber das ist nicht nur kulturell. Aber es wirkt sich dann auf das
553 aus. #01:03:00-4#

554

- 555 I: Das wäre dann eine persönliche Sache, sich in eine Kultur einzulesen. #01:03:15-9#
- 556
- 557 B: Bei den Fortbildungen ist es eher so, dass ich profitiere, wenn es spezifischer ist. #01:03:39-
558 9#
- 559
- 560 I: Irgendein spezielles Erlebnis, oder eine spezielle Kultur? #01:04:02-9#
- 561
- 562 B: Einmal habe ich einen Jungen aus Afrika betreut. Die sind auch geflüchtet und dort war es
563 ganz schwierig, dass sie überhaupt die Termine eingehalten haben. In dieser Praxis war ich
564 angestellt und dann ist von der Abklärungsstelle die Weisung gekommen, der Junge braucht
565 Therapie. Und die Eltern waren wirklich sehr speziell. Einmal sind alle Beteiligten um einen
566 grossen Tisch gewesen und ich musste das Gespräch irgendwie führen. So ein wenig die
567 Schweizer, die sich dann Sorgen gemacht haben um den Jungen, weil sie ja auch die
568 Geschwister gekannt haben, und Eltern halt auch und so. Eine Kollegin hatte mal ein Kind aus
569 Sri Lanka betreut und da haben sie ihr zum Geburtstag eine riesige Torte gebracht. #01:06:25-
570 6#
- 571
- 572 I: Was würdest du dir in Zukunft für deinen Praxisalltag in Bezug auf interkulturelle
573 Kompetenzen wünschen? #01:06:25-6#
- 574
- 575 B: Dass es mehr Leute gibt, wo interdisziplinär und eben auch von oben herab reflektierter
576 sind und Sachen mehr hinterfragen und sich mehr versuchen einzufühlen. Und dass man sich
577 auch mal trauen würde, vom geraden Weg abzuweichen, in Bezug auf die interkulturelle Arbeit.
578 #01:07:37-3#
- 579
- 580 I: Gibt es noch irgendetwas wichtiges zu sagen? #01:07:50-1#
- 581
- 582 B: Nein. Ist gut. #01:07:55-5#
- 583
- 584 I: Danke vielmals.
- 585

1 **Interview 4** #00:05:18-6#

2 I: Die Kinder, die zu dir in die Logopädie kommen, die haben ja zu Hause eine andere
3 Familienkultur. Weisst du Bescheid über diese Kulturen zu Hause? Woher holst du dir die
4 Informationen? #00:05:18-6# #00:05:18-6#

5

6 B: Also ich denke, ich weiss da recht wenig. An den Standortgesprächen ist schon manchmal
7 so die Frage, was ist so die Routine zu Hause, oder was macht das Kind gerne zu Hause?
8 Wie läuft das ab? Kommt es gerne in den Kindergarten? Was macht es am Nachmittag? Das
9 gibt manchmal ein wenig einen Einblick. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich weiss von diesen
10 Kindern wie der Alltag aussieht. Ich könnte das quasi beschreiben. Da weiss ich wenige
11 Details. Es gibt Familien, die sich herausstellen, oder auch wo die Kinder erzählen, dass sie
12 sehr viel auf YouTube sind oder auch fernsehen. Dann wird das zum Beispiel angesprochen.
13 Also nicht nur von mir, zusammen mit der Heilpädagogin und der Lehrperson. Schauen, ob es
14 noch andere Möglichkeiten gibt. Haben sie Möglichkeiten, um auf den Spielplatz zu gehen,
15 irgendwo? So. #00:06:47-0#

16

17 I: Woher holst du dir die Informationen? Sprichst du mit dem Kind? Kannst du auch mit den
18 Eltern einen Kontakt aufbauen und sprichst dann direkt mit den Eltern? Wie machst du das?
19 #00:07:03-2#

20

21 B: Ich glaube, es sind alle Kanäle ein wenig. Also, dass ich bei den Kindern frage. Ich muss
22 vielleicht noch sagen, dass ich vor allem Kindergartenkinder habe. Bis auf zwei drei Schüler
23 betreue ich nur Kindergartenkinder. Dort ist es ja meistens noch schwierig, wie viel sie erzählen
24 können. #00:07:31-3#

25

26 I: Also brauchst du schon Eltern? #00:07:35-1#

27

28 B: Genau, oder auch die Lehrpersonen, die das Kind vielleicht schon etwas länger kennen.
29 Dass ich nachfrage, was weiss man aus den Gesprächen? #00:07:48-1#

30

31 I: Die primäre Informationsbeschaffung geht über das Standortgespräch. #00:07:53-2#

32

33 B: Ja. Ich denke ja. Das kann man so sagen. #00:08:02-6#

34

35 I: Was weisst du über fremde Rituale, kulturspezifisches Verhalten in der Familie? #00:08:26-

36 2#

37

38 B: Sehr wenig. Zum Beispiel bei einem tamilischen Jungen ist es schon zur Sprache
39 gekommen, dass es sehr wichtig ist, dass er immer duscht, wenn er vom Kindergarten nach
40 Hause kommt. Dass das ganz wichtig ist für sie. Und das habe ich dann interpretiert, dass das
41 mit der Kultur zusammenhängt. Vielleicht ist das etwas, was auch nur bei dieser Familie so ist,
42 das habe ich dann nicht überprüft. #00:08:59-8#

43

44 I: Aber du hast es für dich so interpretiert, dass es eine kulturelle Sache ist? #00:09:16-5#

45

46 B: Ja. Oder auch wenn eine tamilische Familie sagt, dass der Junge schon ein wenig
47 Schreiben und Lesen kann von der tamilischen Schule. Dann weiss ich schon eben, dass er
48 diese Schule am Samstag noch hat. Und da weiss ich schon, dass anderes fest gewichtet
49 wird, wie jetzt bei uns im Kindergarten. #00:09:43-9#

50

51 I: Ist das der Unterricht in Heimatsprache und Kultur? #00:09:50-0#

52

53 B: Genau. Kurs für Heimat und Kultur, irgendwie heisst das. Das ist, glaube ich, noch eine
54 Schule, die über dieses Angebot noch hinaus geht. Weil Heimat und Kultur, das ist glaube ich
55 vom Kanton. Und das ist ja von einer tamilischen und einer eritreischen Familie. Da hatte ich
56 den Eindruck, das Angebot geht noch über das hinaus. Dass es vielleicht von einem Verein
57 oder so von ihnen ist. Aber ich wüsste jetzt nichts Genaueres. Welche Organisation, oder so.
58 #00:10:37-6#

59

60 I: Was beinhaltet denn für dich Kultur? Hast du das Gefühl, dass unser Denken und Handeln
61 von Kultur beeinflusst wird? Was bedeutet für dich Kultur? #00:10:50-9#

62

63 B: Ich denke, das beeinflusst uns recht fest. So im Alltag wird nicht hinterfragt, so von
64 niemandem. Erst wenn man merkt, aha da gibt es einen Unterschied. Also etwas, was ich ein
65 klassisches Beispiel finde, ist: wie wird Logopädie wahrgenommen? Ich empfinde, das ist bei
66 Leuten aus anderen Kulturen immer wieder klärungsbedürftig. Heisst jetzt das, das Kind ist
67 behindert oder hat einen Nachteil? Oder ist das einfach ein Unterstützungs- und
68 Förderangebot, wo auch ein Privileg ist? Ja. #00:11:52-0#

69

70 I: Hast du das Gefühl, du weisst, was die Eltern von dir erwarten? #00:11:50-6#

71

72 B: Also ich denke, das ist etwas, das immer wieder geklärt werden muss. Aber ich weiss jetzt

73 gar nicht, ob das unbedingt so kulturspezifisch ist. Aber dort ist es vielleicht präsenter oder
74 wichtiger. #00:12:19-9#

75

76 I: Ja, dass man wie mal abklärt, was wissen sie überhaupt über Logopädie. #00:12:30-7#

77

78 B: Genau. Und Leute, die hier aufgewachsen sind, oder aus unserem Kulturkreis sind, sagen
79 häufig, ja das kenne ich, das habe ich früher auch gehabt. Dann ist schon mehr ein Bild
80 vorhanden, wie bei Leuten von einem anderen Land, wo das noch nie gehört haben oder auch
81 nicht verstehen, wieso dass für die Schule ein Thema ist, oder so. #00:13:02-3#

82

83 I: Gibt es da ein gewisses Vorgehen? Wie handhabst du das mit den Eltern? Gehst du von
84 vornherein davon aus, dass du ihnen das erklären musst? Wie machst du das in der Praxis?
85 #00:13:20-0#

86

87 B: Ein wichtiges Instrument sind die Elternabende, wo ich bei jeder Klasse, wo ich zuständig
88 bin, dabei bin und mich kurz vorstelle. Logopädie ganz kurz beschreibe und auch betone, dass
89 es nicht nur darum geht, deutsch zu lernen, sondern dass auch Schwierigkeiten in der
90 Erstsprache bestehen würden. Und ich stelle dann die Reihenerfassung in Aussicht. Ja.
91 #00:14:01-5#

92

93 I: Hast du denn das Gefühl, die Eltern sind mit dem gut informiert? #00:14:11-1#

94

95 B: Also das ist noch schwierig zum Einschätzen. Wie soll ich sagen. Ich mute ihnen dann
96 einfach zu, dass die Reihenerfassung stattfindet, auch wenn sie das nicht ganz genau
97 verstanden haben. Also ich mache immer das Angebot, man darf mich anrufen oder
98 vorbeikommen. Aber wirklicher Klärungsbedarf besteht erst, wenn es dann darum geht, eine
99 Therapie zu starten. Dort finde ich das Anamnesegespräch noch ganz wichtig. Das kommt
100 häufig noch vor dem Standortgespräch, wo man doch vorher schon aufgeschrieben hat. Also
101 dort ist immer auch ein Teil, dass ich beschreibe, wie ich arbeite, was würde das heissen,
102 wenn das Kind zu mir kommt, welche Kinder zu mir kommen. Und dort ist es auch manchmal
103 ein gemeinsames Abwägen, ob es Sinn macht, dann und dann zu starten. Oder, also wenn,
104 die Eltern brauchen manchmal auch noch eine Bedenkzeit. #00:15:28-1#

105

106 I: Wie ist das jetzt mit anderen Kulturen? Hast du das Gefühl, man macht relativ schnell einmal
107 eine Zuschreibung? Ist man geprägt von Vorurteilen? Oder ist man so offen, dass man jeden
108 einzelnen Fall wieder anschaut und hinterfragt? Was hast du da für Eindrücke in der Praxis?
109 #00:15:58-7#

110

111 B: Ich denke schon, dass recht schnell Zuschreibungen passieren, also jetzt bei mir. Aber wie

112 soll ich sagen. Im Gespräch, wenn ich dann erfrage, wie ist es in der Erstsprache. Dort frage
113 ich dann auch, was macht das Kind gerne zu Hause, so dort denke ich dann schon, dass ich
114 offen bin und das aufnehmen kann. Und dann unterscheidet es sich vielleicht von dem, was
115 ich im ersten Moment denke. #00:16:38-8#

116

117 I: Ist das auch schon passiert? #00:16:44-0#

118

119 B: Ja. Ich denke, häufig klärt sich ein Teil. Man hat einfach so eine Annahme und denkt das
120 sind Albaner, aha das läuft vielleicht so in vielen Familien daheim, zum Beispiel
121 Medienkonsum, oder ich weiss auch nicht. Ich sage jetzt so was vielleicht etwas sein könnte,
122 wo ich mir so ein wenig gespeichert habe. Und nachher, wenn dann die Mutter erzählt, ist es
123 vielleicht dann ganz anders. Wo sich dann von dem unterscheidet, wo ich im ersten Moment
124 schon angenommen habe. Ja. #00:17:28-5#

125

126 I: Da wären wir bei der Selbstreflexion. Das kannst du ja dann wie hinterfragen und korrigieren,
127 oder? #00:17:37-9#

128

129 B: Ja. Ich denke. #00:17:46-7#

130

131 I: Findest du es wichtig, dass man ein wenig darauf achtet, dass man nicht zu schnell
132 schubladisiert? #00:18:08-5#

133

134 B: Ja. Also was ich hilfreich finde, ist wenn alle die mit uns zusammen arbeiten auch so eine
135 Haltung haben. Dass man offen ist oder auch jede Familie wieder kennenlernen möchte. Das
136 unterstütze ich sicher. Weil umgekehrt, wenn es Leute gibt, die einfach sagen, ja das sind
137 wieder solche, wo so ein wenig mit diesen Stereotypen mehr um sich schlagen. Also ich habe
138 das Gefühl, man kann sich da ein wenig gegenseitig unterstützen. Das ist noch wichtig, ja.
139 #00:18:45-5#

140

141 I: Und das ist im Team so? #00:18:47-4#

142

143 B: Ja. Doch. Ich finde wir haben einen offenen Umgang. Ich denke, mir würde es jemand
144 sagen, wenn ich da in so einem Stereotyp drin wäre. Oder ich habe es auch schon erlebt, wie
145 andere sich gegenseitig gesagt haben: "Jetzt schauen wir zuerst. Und reg dich jetzt nicht auf."
146 Zum Beispiel wenn ein Kind kommt und gar kein Deutsch kann. Und es hätten aber aus Sicht
147 von der Kindergärtnerin, Möglichkeiten bestanden. Dann habe ich das auch schon miterlebt,
148 dass dann jemand sagt: "Gut da kann man jetzt schimpfen oder einfach mal schauen und auch
149 herausfinden, wieso ist das Kind nicht in die Spielgruppe?" Es gibt ja auch immer Gründe.
150 #00:19:46-2#

151

152 I: Dann wird das ja hinterfragt. Vom Kontakt her. Nimmst du Kontakt mit Vater und Mutter auf?
153 Schaust du ein wenig, wer ist der Kommunikator in der Familie? Wen muss ich kontaktieren,
154 wenn ich etwas erreichen möchte? Oder geht es primär an Vater und Mutter? #00:20:16-6#

155

156 B: Ich erlebe es so, dass häufig einfach eine Kontaktnummer angegeben wird. Und dann ist
157 es unterschiedlich, manchmal sind es die Väter und manchmal die Mütter. Manchmal sagen
158 mir auch Väter, sie wollen das delegieren und geben mir dann die Nummer von der Mutter.
159 #00:20:51-8#

160

161 I: Wahrscheinlich geben sie die an, die am besten Deutsch verstehen, oder? #00:20:55-4#

162

163 B: Ich vermute es. Oder ich weiss nicht, ob auch der Vater quasi gegen aussen die
164 Kontaktperson von der Schule ist. Ob auch noch solche Überlegungen herein spielen.
165 #00:21:19-9#

166

167 I: Dass er wie so das Oberhaupt der Familie ist? #00:21:21-9#

168

169 B: Ja. Also das finde ich noch schwierig zum Abschätzen. Und nachher ist es häufig auch dann
170 die Frage, wer dann überhaupt Zeit hat, um auf so ein Gespräch zu kommen. Bei Leuten, die
171 in Schicht arbeiten ist es fast unmöglich, dass beide kommen können. Aber die Einladung
172 besteht beim Standardgespräch immer für beide. Beim Anamnesegespräch ist es häufig die
173 Mutter, bei mir. Nicht nur, aber häufig. #00:22:00-4#

174

175 I: Hast du dort jetzt auch schon erlebt, dass die Mutter zu wenig Deutsch verstanden hat?
176 Dass du einen Dolmetscher gebraucht hast? #00:22:06-7#

177

178 B: Ja. #00:22:10-6#

179

180 I: Es gibt ja interkulturelle Dolmetscher, die aus dem gleichen Kulturkreis stammen. Ist das
181 noch ein wichtiger Aspekt? Oder spielt es nicht so eine Rolle, woher der Dolmetscher kommt?
182 #00:22:30-7#

183

184 B: Also ich erlebe es so, dass das jemand ist, der eben wie so beides ein wenig übernimmt.
185 Also ich hatte noch nie einen Dolmetscher, der nicht aus dieser Kultur dann gewesen wäre.
186 Vereinzelt haben die Dolmetscher dann schon gesagt, ob sie kurz noch etwas erklären dürfen,

187 wo sie den Eindruck haben, es ist etwas auf Grund von den kulturellen Unterschieden wie
188 klärungsbedürftig. Zum Beispiel eben, was heisst das jetzt, wenn ein Kind in die Logopädie
189 geht? Was heisst jetzt das? Ist es dann gleich ein Sonderschüler, oder so? Oder was häufig
190 ist, wenn es um ein drittes Kindergartenjahr geht. Dort müssen auch häufig die Dolmetscher
191 wie das Schulsystem nochmal ein wenig erklären. Das Spielen auf der Kindergartenstufe wird
192 auch von den Eltern noch oft wie in Frage gestellt. Weil es eben nicht das klassische
193 schulische Lernen ist. #00:23:55-1#

194

195 I: Also ist Spielen in der Kultur nicht so verankert? #00:23:59-9#

196

197 B: Es wird nicht als eine Lernform angeschaut. Weil zu Hause spielen, oder vielleicht schon.
198 Aber dass das Kind etwas lernt ist dann immer Schreiben und Lesen. So die Fähigkeiten wo
199 dann in den Vordergrund gestellt werden. Also ich finde das Angebot grundsätzlich sehr
200 wertvoll. Dann kann ich, oder auch im Team von Fall zu Fall entscheiden, ob ein Dolmetscher
201 nötig ist. Oder ob die Leute schon genug Deutsch können oder lange genug da sind.
202 #00:24:56-3#

203

204 I: Ich kann mir gut vorstellen, gerade wenn sie die Funktion von dieser kulturellen Übersetzung
205 übernehmen, dass das schon sehr wichtig ist. Wenn sie dann merken, dass die Eltern auf
206 Grund der kulturellen Unterschiede etwas gar nicht verstehen. #00:25:05-7#

207

208 B: Ja, genau. #00:25:10-7#

209

210 I: Hast du den Eindruck, dass die Eltern das Schweizer Schulsystem zu wenig kennen?
211 #00:25:18-8#

212

213 B: Das ist sehr unterschiedlich. Ich finde es schwierig zum Einschätzen. #00:25:37-6#

214

215 I: Kommt vielleicht auch darauf an, ob sie in erster Generation hier sind, oder ob sie bereits
216 hier aufgewachsen sind. Das macht vermutlich schon noch einen grossen Unterschied aus,
217 oder? #00:25:45-8#

218

219 B: Ja. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Kinder gut unterstützt werden. Und die
220 Zusammenarbeit läuft gut, aber ich weiss wegen dem trotzdem nicht ob sie das Schulsystem
221 in dem Sinne im Überblick haben, oder ob sie einfach auch nach und nach schauen.
222 #00:26:17-3#

223

- 224 I: Hast du auch schon gute Erfahrungen gemacht in dem Fall? #00:26:29-6#
- 225
- 226 B: Ja #00:26:31-1#
- 227
- 228 I: Hast du auch gerade ein Beispiel präsent, wo es nicht so gut gelaufen ist? #00:26:46-7#
- 229
- 230 B: Auf Grund von was nicht so gut gelaufen ist? Also von den kulturellen Unterschieden?
231 #00:27:05-0#
- 232
- 233 I: Ja, es gibt ja Kulturen, die sind uns sehr fremd. Die von unseren Werten und Normen ganz
234 weit weg sind. Vielleicht hast du da mal ein Erlebnis gehabt. Oder die ganzen Rituale, zum
235 Beispiel Blickkontakt. Hattest du so mal ein Erlebnis? #00:27:59-9#
- 236
- 237 B: Ja, also ein Junge aus Pakistan, wo keinen Blickkontakt gezeigt hat. Im Elterngespräch ist
238 dann herausgekommen, dass er in Pakistan schon in einer Art Schule gewesen ist. Also sie
239 kennen eben keinen Kindergarten. Das ist dann auch ab vier Jahren eine Schule wo man, also
240 sie haben gesagt, sehr viel Kinder - ca. 30 Kinder - und dann sagt der Lehrer etwas vor, und
241 alle müssen es nachsagen. Oder er schreibt etwas auf, und alle müssen es nachschreiben.
242 Und es wird einfach gehorcht. Und dann konnten wir wieder besser einordnen, wieso der
243 Junge so keinen Kontakt aufnimmt und sich eigentlich nicht so betätigt. #00:29:01-4#
- 244
- 245 I: Woher habt ihr die Informationen vom pakistanischen Schulsystem bekommen? #00:29:06-
246 4#
- 247
- 248 B: Das haben die Eltern uns beschrieben. #00:29:12-2#
- 249
- 250 I: Also auch auf Grund vom Nachfragen und vom Gespräch? #00:29:21-3#
- 251
- 252 B: Ja. Und interessant ist jetzt für mich, also ich habe den Jungen erst ein wenig später in die
253 Logopädie genommen. Es hat geheissen, dass es gut wäre, ihn noch mehr zu unterstützen.
254 Und dann ist er nochmals zurück nach Pakistan mit der Familie, für drei Monate. Und wo er
255 wieder zurückkam, ist am Anfang wieder der Blickkontakt weg gewesen. Da haben wir den
256 Eindruck gehabt, ah das bestätigt jetzt, dass er wie zwischen zwei verschiedenen
257 Schulsystemen wie wechseln muss. Also er muss fest ermutigt werden, dass er mit der
258 Kindergärtnerin und mit mir so in Kontakt sein darf. #00:30:22-4#
- 259

260 I: Dann ist er ja auch, zwischen zwei Kulturen. Das Thema Blickkontakt war dann auch ein
261 Thema im Gespräch. #00:30:48-8#

262

263 B: Ja. #00:30:50-7#

264

265 I: Hast du den Eindruck, dass die Eltern grundsätzlich positiv und unterstützend eingestellt
266 sind? #00:30:52-4#

267

268 B: Es ist unterschiedlich. Also das Beispiel jetzt da von Pakistan. Bei den pakistanischen Eltern
269 jetzt schon. Die sind so froh um die Hilfe und auch offen, und sie wollen auch wie mehr wissen,
270 wie es bei uns läuft, das Kennenlernen. #00:31:25-6#

271

272 I: Hast du die Informationen geben können? #00:31:32-8#

273

274 B: Ich denke, aber das ist auch ein wenig ein laufender Prozess. #00:31:44-4#

275

276 I: Sind sie dann während den Lektionen anwesend? #00:31:54-2#

277

278 B: Bis jetzt nicht. Vielleicht mal auf Besuch kommen. Das biete ich immer an, aber regelmässig
279 ist es nicht der Fall. #00:32:16-8#

280

281 I: Wo holst du dir Wissen über fremde Kulturen? #00:32:27-2#

282

283 B: Also so im Berufsalltag, wenn ich ehrlich bin, befasse ich mich selten noch genauer damit.
284 Das Wissen, das ich habe, das ist laufend, also aus den Familien, die ich kenne, aus diesen
285 verschiedenen Kulturen. Das ergibt dann wie ein Bild. Und von Reisen, die ich selber mache.
286 Aber, je nachdem, also ich bin noch nicht in jedes Land gereist, wo viele Kinder herkommen.
287 #00:33:03-4#

288

289 I: Würdest du das gerne machen? #00:33:06-3#

290

291 B: Ich finde, es gibt schon ein anderes Bild. Das wäre sicher eine Chance, ja. Ich bin einmal
292 in Mazedonien gewesen, zum Beispiel. Das habe ich spannend gefunden. Also ich habe zuerst

293 noch die PH gemacht, und da konnte man das machen. Auch im Hinblick auf die interkulturelle
 294 Weiterbildung. Dort waren wir bei den Familien für eine Woche und konnten die Schule
 295 anschauen und so weiter. Das hat für mich schon einen Einblick gegeben. #00:34:07-0#

296

297 I: Darf ich das so zusammenfassen: Du hast eigentlich eine positive Grundeinstellung
 298 gegenüber fremden Kulturen und findest es auch spannend. Und du würdest auch gerne noch
 299 mehr über fremde Kulturen wissen. #00:34:25-1#

300

301 B: Ja. also mehr wissen, wie soll ich sagen. Also zum Beispiel was die Familie zu Hause für
 302 Bräuche hat oder Feste feiert, oder so? Das finde ich häufig so, dass das für mich gar nicht so
 303 relevant ist. Also mich interessiert mehr: wie ist überhaupt so die Interaktion zwischen Eltern
 304 und Kind? Was haben die Kinder so für Anregungen und Beschäftigungen? Aber das ist dann
 305 vielleicht nicht unbedingt das, das rein kulturelle. #00:35:04-8#

306

307 I: Mhm, wobei so die Interaktion zu Hause. Da ist ja auch das Thema Spielkultur. Das gehört
 308 ja dann auch wieder zum Thema Kultur. #00:35:18-4#

309

310 B: Ja, genau. Dort ist es wieder wie vermischt. #00:35:30-1#

311

312 I: Wie ist es mit der Fähigkeit, andere zu verstehen, in die Rolle von anderen
 313 hineinzusetzen? Und um die Ecke zu denken, noch weiter zu denken und versuchen, die
 314 Person zu verstehen. Findest du das relativ schwierig? #00:36:02-9#

315

316 B: Das müssten mir eigentlich die Eltern sagen, ob sie sich verstanden fühlen. Also ich denke,
 317 grundsätzlich bin ich schon bemüht. Aber ich weiss nicht, ob es mir immer gelingt. Also gerade,
 318 wenn ich den Eindruck habe, dass das Kind wenig Anregung zu Hause hat, oder auch wenig
 319 Strukturen. Dort merke ich, dass es mir dann Mühe macht. Dass es mir dann auch Leid tut für
 320 das Kind. Dort mag ich mich dann manchmal nicht so einfühlen, dass die jetzt halt müde sind
 321 von der Schichtarbeit usw. Dort merke ich dann, fang ich dann an, mich für das Kind
 322 einzusetzen. Wäre denn nicht noch mehr möglich? Dann schicken sie doch das Kind in den
 323 Hort, wäre das eine Möglichkeit? Oder einfach wie sich fast ein wenig zur Anwältin vom Kind
 324 zu machen. Also ich handle immer auch im Eigeninteresse. Müsste man eigentlich dann dem
 325 sagen. #00:37:23-0#

326

327 I: Also dein Interesse ist ja, das Kind weiterzubringen und ein Therapieerfolg, oder? #00:37:25-
 328 2#

329

330 B: Ja genau. Ich versuche schon zu verstehen, wieso ist etwas schwierig? Wieso ist es etwas
 331 anders eingeschätzt? Oder so und aber ja. #00:37:43-3#

332

333 I: Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja wieso kann das Kind nicht in den Hort? Wird das von
334 den Eltern aufgenommen? #00:37:55-8#

335

336 B: Das ist unterschiedlich. Ich denke mir manchmal schon. Immer in Zusammenarbeit oder in
337 Kooperation da braucht es ja schon auch viel Verständnis. Und dann geht es auch gar nicht
338 darum den Eltern zu sagen, sie machen das alles falsch, überhaupt nicht. Es geht darum, dass
339 man einfach ein wenig schaut, es wäre wichtig für das Kind, wenn es zum Beispiel noch mehr
340 Kontakt hätte mit anderen Kindern. #00:38:33-3#

341

342 I: Wird das denn aufgenommen bei den Eltern, sehen sie das dann ein? #00:38:43-1#

343

344 B: Das ist unterschiedlich. Zum Teil schon und dann geht es auch schnell, dass die Eltern sich
345 bemühen. Zum Teil reagieren sie sehr offen, aber dann passiert nichts, oder die Umsetzung
346 ist dann trotzdem schwierig. #00:39:06-3#

347

348 I: Was machst du dann in so Fällen, wo nichts passiert? #00:39:16-6#

349

350 B: Manchmal frage ich telefonisch nach? Wir sprechen uns im Team dann ab, wer nachfragen
351 soll. Und manchmal ist es auch so, dass man sagt, wir haben es gesagt, und ja, also dann
352 warten wir bis zum nächsten Gespräch. Dann vergeht ein halbes Jahr, und dann schauen wir
353 nochmal. Wieso war es nicht möglich? #00:40:02-2#

354

355 I: Aber hat es dann auch Konsequenzen für die Therapie? #00:40:03-2#

356

357 B: Bis jetzt habe ich das noch nie so gemacht, dass ich dann gerade gesagt hätte(.) Also ich
358 habe sie gerade direkt angesprochen, wenn etwas nicht eingehalten worden ist. Aber ich habe
359 zum Beispiel auch schon eine Therapie dann unterbrochen und gesagt, jetzt kann man eine
360 Pause machen und später nochmal eine Intervention, weil ich auch den Eindruck hatte, mit
361 den Umständen die momentan bestehen, oder weil keine Unterstützung von zu Hause besteht,
362 da kann ich auch nichts mehr erreichen, so. #00:40:57-0#

363

364 I: Wenn die Eltern eine komplett andere Ansicht über irgendetwas haben, was uns überhaupt
365 nicht entspricht, wie kannst du mit dem umgehen? Respektierst du die Andersartigkeit oder
366 versuchst du dann doch unsere Normen und Werte zu vermitteln? #00:41:33-8#

367

368 B: Häufig, wie soll ich sagen, also zum Beispiel Gewalt in der Erziehung ist ja etwas, das in
369 einem Lebensumfeld stattfindet, wo ich ja gar nicht dabei bin oder gar nicht intervenieren
370 könnte. Dort ist einfach das Übliche mit dem Kindeswohl, da ist dann die Frage, ist das
371 gefährdet. Da müsste man intervenieren. #00:42:33-3#

372

373 I: Dort wäre der Fall relativ klar, wie man dort vorgeht. Das wäre ja dann auch strafbar.
374 #00:42:50-6#

375

376 B: Ja. Was mir auffällt ist, dass jordanische Familien, die Söhne sehr wenig zu Hause machen
377 müssen, also weder mithelfen noch sich an irgendwelche Regeln zu halten. Es entsteht der
378 Eindruck, das sind so kleine Prinzen. Das weiss ich aber, für diese Kultur ist so ein Sohn etwas
379 Wichtiges. Der hat ein wenig die Stellung und dann denke ich, beurteilen sie das anders. Der
380 darf dann ein wenig mehr, als eigentlich für ihn gut wäre. Aber dort ist es dann auch so, dass
381 ich das wie stehen lassen muss, aber dann bei mir in der Therapie so einfordere, wie ich finde,
382 wie man gut zusammenarbeiten kann, mit einem Kind. Aber da merke ich schon manchmal,
383 ah da muss ich jetzt anders reden, oder etwas nochmal erklären oder sagen, so das gilt - das
384 bestimme ich! Bei Kindern von anderen Kulturen ist das praktisch wie umgekehrt. Eben bei
385 dem pakistanischen Jungen, den musste ich wie ermutigen, dass er sich auch einbringen darf.
386 Oder bei Kindern von Schweizer Eltern läuft das so wie nebenbei, da wissen wir ungefähr, so
387 ist das Kind mit jemandem Erwachsenen und so, ja. #00:44:30-5#

388

389 I: Eben unsere Konventionen. Aber dann versuchst du schon auch unsere Werte und Normen
390 umzusetzen? #00:44:46-4#

391

392 B: Ja. Bei meiner Arbeit schon. Aber ich habe dann nicht den Anspruch, dass die Mutter mit
393 dem Sohn zu Hause anders umgeht. Das respektiere ich dann schon. #00:45:08-9#

394

395 I: Hast du irgendein Beispiel, wo es überhaupt nicht funktioniert hat? #00:45:28-9#

396

397 B: Ein Beispiel ist ein syrischer Junge, wo schwer gehörbeeinträchtigt ist. Er ist dann zu uns
398 in den Kindergarten gekommen. Und ich habe dann bei der Reihenerfassung sofort gemerkt,
399 oh da ist ja gar nichts vorhanden. Er kann nicht ein Wort gut nachsprechen. Und da ist dann
400 nochmal ein dreiviertel Jahr vergangen bis der Junge Hörgeräte bekommen hat. Und im
401 Nachhinein habe ich dann gemerkt, dass es für die Eltern fast nicht möglich war, sich auf
402 dieses Thema einzulassen, zuerst, dass der Junge eine Hörbehinderung haben könnte.
403 #00:46:15-9#

404

405 I: Also war Behinderung ein Tabuthema? #00:46:17-4#

406

407 B: Ja. Und sie haben auch gar nicht (..) Das hat sich aber erst danach herausgestellt. Sie
408 hatten so fest Angst, dass das für sie bedeuten würde, dass sie den Ort wieder wechseln
409 müssen, oder dass er nicht mehr hier in den Kindergarten darf. Sie haben auch den Jungen
410 anders angenommen. Sie haben bei vielen verschiedenen Leuten noch einmal einen Hörtest
411 gemacht, bis sie es wie annehmen konnten, dass wirklich in dem Fall die Werte schlecht sind
412 und, dass man etwas machen muss. Nachher, oder es ist nie darum gegangen, dass die
413 Zusammenarbeit gar nicht stattfindet oder, dass wir quasi gegeneinander wären, aber ich
414 denke dort habe ich - oder in der Schule haben wir- realisiert, was das bedeuten könnte. Wir
415 haben immer gesagt, jetzt machen sie doch mal den Hörtest, und umgekehrt haben sie sich
416 uns nicht anvertraut und haben uns nicht gesagt, dass sie schon einen Test gemacht haben.
417 Dann ist es einfach so lange gegangen, bis wir uns gefunden haben. #00:47:27-6#

418

419 I: Das sind so Dinge, wo für uns wie selbstverständlich sind. Man macht einen Hörtest, um
420 abzuklären ob man hört oder nicht. #00:47:35-5#

421

422 B: Ja. Und so schnell wie möglich, dann kann man etwas machen. Und die haben das
423 irgendwie, zwar eben einen Teil schon auch gefunden, jetzt machen wir einen Test und
424 nachher, nein das kann nicht stimmen, das darf man niemandem sagen. Dann machen wir
425 halt noch einen Test vielleicht können wir dann den zeigen. #00:48:05-7#

426

427 I: Ja, ist noch spannend. Wie entstehen diese Ängste? #00:48:17-9#

428

429 B: Kulturell und auch durch die ganze Flüchtlingsgeschichte. Da sind halt die Eltern auch sehr
430 verunsichert. Die konnten gar nicht abschätzen, ob das für sie als ganze Familie ein Nachteil
431 wird. Ob man sie dann anders behandelt. #00:48:38-5#

432

433 I: Und dann hatten sie wie niemanden, der ihnen die Antworten geben konnte? #00:48:47-4#

434

435 B: Ja genau. Von unserer Seite, also jetzt weiss ich es, dann würde ich es ein anderes Mal
436 genauer nachfragen. Dann würde ich fragen, wie ist das für sie? Oder was geht ihnen gerade
437 alles durch den Kopf? Wenn es so wäre, dass der Test nicht so gut wäre, oder einfach (..) man
438 hätte die Eltern sicher noch mehr begleiten können. Die Frage ist ja auch schon, was bedeutet
439 eine Behinderung? #00:49:22-4#

440

441 I: Dort fängt es ja schon an. Auch diese Empathiefähigkeit, in das Gegenüber einfühlen und
442 sich auf ein anderes Niveau begeben, dass die Eltern dann auf ihrem Niveau abgeholt werden.
443 #00:49:48-2#

444

445 B: Ja genau. #00:50:04-3#

446

447 I: Ihr habt ja die SSG. Ist in so einem Gespräch auf nonverbaler Ebene schon einmal etwas
448 vorgefallen, wo es Missverständnisse gab? #00:50:25-8#

449

450 B: (..) #00:50:53-0#

451

452 I: Noch nie ein Problem gewesen? #00:50:59-3#

453

454 B: Nein. Also was manchmal schon noch ist, aber das ist dann (.). Es steht ein wenig im Raum.
455 Es wird anders gewichtet, was sagt mir denn eine Frau oder, wenn ein Mann das sagt. Aber
456 das kann man wie nicht, das ist einfach ein wenig ein Gefühl. Oder zum Beispiel, ist es für
457 Familien mit diesem kulturellen Hintergrund wichtig, dass der Schulleiter kommt, dass sie ein
458 wenig verstehen, welchen Stellenwert es hat, ein wenig so. #00:51:37-4#

459

460 I: Also den Eindruck hast du schon gehabt, dass du als Frau nicht richtig angenommen wirst.
461 #00:52:02-2#

462

463 B: Ja. #00:52:05-4#

464

465 I: Was haltest du von interkulturellen Dolmetschern? #00:52:13-7#

466

467 B: Also ich finde es grundsätzlich ein sehr wertvolles Angebot. In W. hatte ich bis jetzt immer
468 den Eindruck gehabt, das sind auch Leute, die das gerne machen, schon länger machen, also
469 so wie eine Erfahrung mitbringen, eben was könnte zum Beispiel gerade zu
470 Missverständnissen führen und da wirklich mithelfen, dass es ein gutes Gespräch wird, ja. Und
471 manchmal steht aber schon auch im Raum, jetzt sind die schon sieben Jahre da, und wir
472 brauchen immer noch ein Dolmetscher, so oder. Ja, dort ist auch wie ein wenig die Frage,
473 gehts einfach darum, wir wollen unbedingt verstanden werden und wie ist auch von ihnen das
474 Verstehen, die andere Seite. Geht es uns einfach nur um die Zusammenarbeit oder das andere
475 ist ja dann da, ich weiss nicht ein anderer Blickwinkel. Finden wir das überhaupt gut, dass die
476 Eltern immer noch nicht mehr Deutsch können, dass man immer liefert? Ich finde es ein sehr
477 wertvolles Angebot, aber manchmal hinterfrage ich es schon auch kritisch. Aber das ist dann
478 mehr so vom System her. #00:54:02-8#

479

480 I: Dann wird wie abgewogen, geht es um wichtige Entscheidungen, oder? #00:54:00-1#

481

482 B: Ja, in der Regel steht nachher wieder im Vordergrund, wir müssen uns untereinander
483 gegenseitig verstehen. Und wenn es jetzt halt so ist, und wir denken, dass sie uns zu wenig
484 gut verstehen, dann soll einfach ein Dolmetscher kommen. Aber manchmal würde man sich
485 wünschen, dass (..) Wenn man sieht, ah jetzt ist es das dritte Kind, es ist schade, können die
486 Eltern noch so wenig Deutsch. Das steht dann schon auch im Raum. Aber an meiner Schule
487 wird dann nicht gesagt, die sind selber Schuld und es braucht jetzt keinen Dolmetscher.
488 #00:54:45-1#

489

490 I: Bei den Missverständnissen. Wenn jetzt in einem Gespräch Missverständnisse auftreten,
491 wie versuchst du diese aufzulösen? #00:54:50-5#

492

493 B: Gut ist, wenn man es merkt (lachen). Manchmal merkt man es erst nachher. Wichtig ist
494 nochmal etwas erklären oder nochmal nachfragen, oder wenn ich merke, die Erwartungen sind
495 riesig, also dreimal Logopädie und dann kann der Junge Deutsch. Dass ich auch merke, ah
496 jetzt muss ich nochmal sagen, wie viele Mal oder wieviel Minuten pro Woche und wie lange.
497 Dass ich erwarte, dass das etwa ein halbes Jahr braucht, dass ich das nochmal ganz genau
498 sage. #00:55:45-0#

499

500 I: Durch Nachfragen und nochmal erklären. Vom Kommunikationsstil her, wir Schweizer haben
501 eher einen indirekten höflichen Kommunikationsstil. Teilweise Eltern aus diesen Ländern, die
502 eigentlich ja sehr direkt kommunizieren, dass sie das wie nicht richtig aufnehmen können und
503 uns nicht verstehen. Was denkst du? Müssten wir direkter und klarer kommunizieren?
504 #00:56:28-2#

505

506 B: Ist noch schwierig. Manchmal finde ich, ist die Art wie man miteinander spricht schon
507 anders. Wenn kein Dolmetscher dabei ist vereinfache ich das, was ich sage. Wenn ich nicht
508 sicher bin, ob ich vom Deutsch her verstanden werde. Und dann ist vielleicht einiges im
509 Verhältnis ein wenig plump, das würde ich einem Schweizer viel ausführlicher erklären, und
510 wenn ich auf das schauen muss, dann ist es recht sec. #00:57:26-3#

511

512 I: Dann begibst du dich auf das Niveau, auf dem sie dich dann auch verstehen können?
513 #00:57:38-0#

514

515 B: Ja, da gibt es schon Anpassungen. Ich versuche das fest, und ich habe schon beobachtet,
516 dass Lehrpersonen immer noch ganz ausführlich und viel und schnell sprechen. Ja, dann ist
517 es dann weniger ein Anliegen, ja. #00:58:08-5#

518

519 I: Wenn man dann eben im Konjunktiv und höflich spricht, dann kann ich mir schon vorstellen,
520 dass die Eltern erst recht überfordert sind. Wenn sie eh schon die Sprache nicht gut können
521 und dann noch in so einer komplexen Form. #00:58:28-4#

522

523 B: Ja. Ich denke, es ist wirklich eine Herausforderung, um klar zu bleiben. Weder nicht zu
524 höflich, nicht zu kompliziert, rein sprachlich oder sachlich, dass es nachvollziehbar bleibt.
525 #00:59:09-5#

526

527 I: Könntest du dir vorstellen, eine Fortbildung auf diesem Gebiet zu machen, interkulturelle
528 Kompetenzen? Zum Beispiel ein Kurs, der einem die albanische Kultur näherbringt und dann
529 auch noch die sprachlichen Unterschiede aufzeigt? #00:59:19-3#

530

531 B: Ist eine gute Frage. Also so rein logopädisch, fachlich gibt es anderes wo mich mehr
532 interessiert. Und insgesamt empfinde ich es so, dass es recht gut funktioniert, die
533 Zusammenarbeit, dass man da sich dann immer irgendwie findet. Das ist ja, wie so daily
534 business. Da hätte ich jetzt keinen dringenden Bedarf. Aber wenn jetzt, sagen wir, dass das
535 einfach angeboten wird, und alle Logopädinnen treffen sich, und dann ist das Thema eben die
536 verschiedenen Kulturen, dann wäre ich schon auch grundsätzlich interessiert. Aber ich habe
537 nicht den Eindruck, dass ich wie auf der Suche bin nach noch mehr Informationen. Ich habe
538 wie das Gefühl, so im Moment zum Arbeiten, das geht, das reicht. #01:01:04-8#

539

540 I: Das ist ja positiv. Zauberstabsfrage. Was würdest du dir in Zukunft für die Praxis in Bezug
541 auf interkulturelle Kompetenzen wünschen? #01:01:35-7# #01:01:31-8#

542

543 B: Also jetzt im Gespräch mit dir, fällt mir auf, dass ich es wertvoll finde, wenn alle die mit den
544 Kindern arbeiten, also wenn wir alle das ein wenig pflegen. Auch im Kindergarten ist es
545 manchmal das Thema, wie ist es bei dir zu Hause? Oder ja du feierst heute auch ein Fest,
546 aber ein anderes. Einfach dass (..), wie könnte man das sagen, so einen positiven Umgang
547 mit verschiedenen Kulturen. Einfach dass man gefragt wird und wie zum Alltag gehört, dann
548 finde ich, fällt es einem einfacher, wenn es eben vielleicht mal ein Erlebnis gibt, oder wo ich
549 auch finde, aha schon wieder so ein Albaner oder so, das gibt es schon, aber dass dann finde
550 ich verhaftet man nicht in dem, sondern nachher kann man die Eltern anders nehmen.
551 #01:02:50-6#

552

553 I: Das ist dann auch ein Auftrag der Schule, diese Willkommenskultur. #01:02:55-0#

554

555 B: Genau. Dass man gar nicht so fest fragt, wieso bist du jetzt da und wieso ist das so und so,
556 sondern einfach es ist so, und wie können wir zusammenarbeiten? Was machen wir Gutes
557 daraus? So. #01:03:11-6#

558

559 I: Einfach den Menschen an sich anschauen. #01:03:18-1#

560

- 561 B: Ja, ja oder auch die Familien. Wieder kennenlernen und schauen, ja. #01:03:57-2#
- 562
- 563 I: Gibt es noch irgendetwas Wichtiges wo du noch anbringen möchtest, wo ich vergessen
564 habe? #01:04:02-2#
- 565
- 566 B: Ja vielleicht von der Ausbildung her, dass das Thema so ein wenig wie selbstverständlich
567 ist oder auch einfach vorausgesetzt wird, aber ja schon noch ein komplexes Thema ist. Oder
568 schon noch viel beinhaltet. Das finde ich gut, wenn das wie im Fokus bleibt, oder wenn du jetzt
569 da auch zu dem etwas herausfindest. #01:04:35-2#
- 570
- 571 I: Ja, ich finde auch. Aufgrund von den Interviews gibt es schon gewisse Tendenzen. Wo man
572 wie sagen könnte, das wären jetzt so die Hauptpunkte, so wie Leitlinien. Von dem her ist es
573 schon noch wertvoll. #01:05:24-6#
- 574
- 575 B: Ja. Man braucht solche Kompetenzen. Ohne geht es gar nicht, glaube ich. In W. bin ich
576 laufend mit Leuten aus anderen Kulturen konfrontiert. Aber ich finde es noch gut zu
577 differenzieren, was beinhaltet das? Oder kann man sich weiterentwickeln? #01:05:48-9#
- 578
- 579 I: Ich glaube halt schon, dass man sich immer wieder selber reflektieren muss. Ich sehe es ja
580 auch bei mir, ich habe ja auch Vorurteile. Dass ich die wie ablegen muss und wieder
581 hinterfragen muss. #01:06:04-3#
- 582
- 583 B: Genau. #01:06:07-9#
- 584
- 585 I: Eigentlich sind es so Grundkompetenzen einer Logopädin. Aber man muss es sich doch
586 immer wieder in Erinnerung rufen. #01:06:14-8#
- 587
- 588 B: Ja. Oder ich fände jetzt auch, da könnte man sagen, ah das ist so präsent in diesem
589 Berufsumfeld, das müsste an der Hochschule noch mehr thematisiert werden. #01:06:34-5#
- 590
- 591 I: Ja, also nicht nur Fortbildung sondern auch Ausbildung. #01:06:51-7#
- 592
- 593 B: Ja genau. #01:06:54-0#
- 594

595 I: Wurde das im Modul Mehrsprachigkeit behandelt? #01:06:58-1#

596

597 B: Also so allgemein, eben dass es vielleicht für Eltern, dass sie noch nie von Logopädie gehört
598 haben, dass sie meinen, das sei etwas Schlimmes oder so eine Stigmatisierung. So Sachen
599 sind schon angesprochen worden. Aber dass ich dort quasi hätte reflektieren müssen, aha wie
600 gehe ich eigentlich auf Leute aus anderen Kulturen zu oder so, auf diese Ebene ist es nie
601 gekommen. Eben das wird wie vorausgesetzt, dass man dann schon einen Weg findet, oder
602 sich damit auch versteht - dabei kann das schon noch recht anspruchsvoll sein.

603 Interview 5

604

1 **Interview 5** #00:11:07-1#

2 I: Die Kinder, die bei dir in der Logopädie sind, die haben zu Hause eine andere Familienkultur.
3 Würdest du sagen, du weisst Bescheid über diese Kulturen? Über Rituale, Konventionen oder
4 würdest du sagen, nein da weiss ich zu wenig darüber? #00:11:33-1#

5

6 B: Eine grosse Gruppe ist bei uns aus dem Balkan, vor allem aus Mazedonien. Von denen
7 kenne ich halt ganz viele Familien und habe darum auch, ich würde sagen, ich weiss wie es
8 bei den Leuten in der Familie aus Mazedonien zu Hause verläuft. Mit der Erziehung und wie
9 sie mit den Kindern umgehen, wie sie zu den eigenen Eltern stehen, so mehrheitlich. Wenn es
10 jetzt aber zwischendurch auch Kinder aus anderen Ländern hat, dort weiss ich dann halt nur
11 was ich im Erstgespräch frage. Und das ist auch sehr sprachspezifisch, so wer spricht welche
12 Sprache wann? Spielen sie mit den Kindern? Kochen sie mit den Kindern? so ein wenig. Also
13 das was ich wissen möchte, was sprachlich läuft, das erfrage ich. Aber zum Beispiel jetzt bei
14 Kindern aus Syrien, da frage ich nicht, ja wie pflegen sie ihre Religion oder was haben sie für
15 eine Küche, wie kochen sie oder so. Das frage ich alles nicht, einfach nur das, was ich fachlich
16 wissen muss. Aber die aus Mazedonien, dort bin ich ja auch schon hingereist, selber, und
17 habe natürlich dort auch sehr viel von der Kultur erfahren. Also ich habe so das Gefühl, dort
18 weiss ich mehr als jetzt nur das, was ich erfrage. #00:13:37-1#

19

20 I: Du hast ja eine Studienreise gemacht. Hat es dir für deine praktische Arbeit viel gebracht?
21 Verstehst du jetzt einiges besser oder anders wie vorher? #00:13:55-1#

22

23 B: Ja, also sehr viel verstehe ich besser. Also erstens weiss ich, woher die Familien kommen,
24 also meistens dann ja die Eltern von den Eltern, also die Grosseltern sind ja dann eigentlich
25 hierhergekommen. Dann weiss man, was sie verlassen haben und wie einfach, dass es oft
26 dort noch ist. Also, dass sie hier vieles kennenlernen, wo sie dort selber noch nicht erlebt
27 haben, also Grosseltern. Und ich habe ja auch Albanisch noch gelernt, also einfach ein paar
28 Wochen den Unterricht besucht. Und das bringt mir auch sehr viel, dass ich weiss wie die
29 Sprache aufgebaut ist, und dass ich viele Wörter kann, dass ich es lesen kann und die
30 Grammatik kenne. Dass ich aber auch weiss, dass überall Dialekt gesprochen wird und
31 nirgends Hochsprache, also so ähnlich wie in der Schweiz. Also ich weiss relativ viel über die
32 Sprache. Und ich weiss auch zum Beispiel, dass sie auch eine Minderheit sind. Jetzt in
33 Mazedonien sind die albanisch sprechenden Leute auch eine Minderheit und hier auch wieder.
34 Also so Sachen, wo einem sonst nicht so bewusst ist. Dass sie dort die Rolle von eigentlich
35 nicht so erwünscht haben. Alle wohnen im gleichen, also im Norden, das ist so ein Bezirk und
36 der Rest vom Land, dreiviertel von der Bevölkerung hat eine andere Religion und eine andere
37 Sprache. Die sprechen makedonisch und sind orthodox. Und auch dort sind die Albaner, die
38 albanische Region ist von den Makedoniern natürlich nicht so gerne gesehen. Ein wenig mehr
39 wie ein Röstigraben bei uns. Es gibt wirklich einen Graben. Sie mussten sich erkämpfen, dass
40 man im Parlament auch albanisch spricht und dass Albanisch jetzt eine Amtssprache ist,
41 neben dem Makedonischen, wo ja dem Griechischen sehr nahe ist. Und dann verstehe ich,
42 wenn sie dann hier sind, dann haben sie wie so die Einstellung, ja und jetzt sind wir eigentlich
43 hier wieder in der Minderheit. Und eigentlich immer so ein wenig, ja wenn ihr möglichst nicht
44 da wärt, wäre es uns auch recht. Also ich habe so das Gefühl, das ist wie so ein déjà vu von
45 diesen Leuten, oder. Und das muss ich sagen, und andere solche Erfahrungen und Eindrücke
46 habe ich von der Reise mit nach Hause genommen, die bringen mir sehr, sehr viel. #00:17:21-

47 2#

48

49 I: Jawohl. Hast du auch dein eigenes Denken über fremde Kulturen geändert? Wie ist so deine
50 Einstellung gegenüber fremden Kulturen? #00:17:36-0#

51

52 B: Also, ich habe das nicht gross ändern müssen. Ich bin schon vorher, also als ganz Junge,
53 gerne gereist und immer lange an Orten gewesen. Also über einen Monat oder zwei und habe
54 wirklich immer geschaut, dass ich auch in den Alltag von den Leuten hineinsehe. Ich bin so
55 gereist, weil es mich auch immer sehr interessiert hat, wie die anderen Menschen so leben. In
56 dem Sinn habe ich meine Einstellung nicht grundlegend ändern müssen. Es interessiert mich
57 sehr und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es nur eine mögliche Form gibt, von gutem
58 Zusammenleben. #00:18:24-7#

59

60 I: Also nimmst du auch Werte und Normen von anderen Kulturen an? Du gehst nicht nur von
61 deiner Kultur aus und sagst unsere Werte und Normen sind richtig, so solle es sein und alles
62 andere ist nicht gut. #00:18:46-3#

63

64 B: Ich habe schon zu einem gewissen Teil eine Meinung. Also zum Beispiel was natürlich
65 Politik angeht von diesen Ländern. Aber ich habe das Gefühl, die Menschen sind überall
66 ähnlich. Sie sind einfach geprägt von ihren Umständen. Also zum Beispiel wie die Politik in
67 ihrem Land ist, ob sie überhaupt etwas zu sagen haben, ob sie Arbeit haben, ob sie Wohlstand
68 haben oder nicht. Das prägt sich eigentlich ganz fest und grundsätzlich glaube ich sind die
69 Menschen gar nicht so unterschiedlich, also wenn sie (..) weisst du wie sie eingestellt sind zu
70 den wesentlichen Sachen vom Leben. Aber sie haben oft halt nicht die Möglichkeiten und
71 werden dann geprägt, dass sie zum Beispiel passiv werden, dass sie die Hoffnung verlieren,
72 dass sie ja, also ich denke das mehr. Dass ihre Umstände sie zu Verhalten zwingt, wo sie
73 sonst vielleicht gar nicht hätten. Also in Albanien zum Beispiel sind alle sehr misstrauisch,
74 Fremden gegenüber. Und die hatten ja über viele Jahre Kommunismus. Alle, die eigentlich
75 sich geäußert haben, entgegen der staatlichen Meinung, wie Nordkorea jetzt, war das damals
76 in Albanien, die sind verschwunden, oder. Und das merkt man immer noch. Jetzt ist ja Albanien
77 schon lange offen, aber das merkt man immer noch in der Bevölkerung. Also du wirst jetzt als
78 Tourist nicht sofort eingeladen. "Kommen sie doch zu mir nach Hause, kommen sie doch zu
79 einem Kaffee". So wie in Südamerika zum Beispiel. Dort wollen alle, dass du in ihre Casa
80 kommst. Das ist in Albanien nicht. Niemand lädt dich ein. Es ist ein grosses Misstrauen. Und
81 das ist ja nicht, weil die Leute nicht gastfreundlich wären. Aber das ist so wie jetzt halt durch
82 die Geschichte und die Politik so geworden. Das denke ich. Das ist oft so, aber das merkst du
83 eben erst, wenn du etwas weisst über ihre Geschichte. Und auch, dass wir zum Beispiel bei
84 einer Familie aus dem Balkan nicht sofort ins Private reingenommen werden, und sie uns nicht
85 so viel vom Privaten erzählen, das ist kulturell bedingt. Das kommt auch aus der Geschichte.
86 Sie hatten immer wieder andere Besatzungen und mussten immer wieder in den Untergrund
87 und durften nicht sagen, was sie denken. Und wenn du eingeladen wirst von jemandem aus
88 dem Balkan, also wirklich nach Hause, das ist eine sehr grosse Ehre und sehr selten.
89 #00:22:08-8#

90

91 I: Dann kannst du mit dem kulturellen Hintergrundwissen vieles besser einschätzen? Oder dir
92 erklären, warum die Eltern jetzt so reagieren, oder? #00:22:23-2#

93

94 B: Ja genau. Also ich finde es lohnt sich wirklich, wenn man jetzt eine grössere Gruppe aus
95 einem Kulturkreis hat, wenn man jetzt viel Tamilen hat oder so, dass man sich wirklich mal in
96 die Geschichte hineinkniet und vielleicht sogar mal ins Land reist oder mindestens sich
97 bemüht, ja ich finde es lohnt sich, dass man sich da ein wenig schlau macht. #00:22:56-8#

98

99 I: Also profitierst du sicher in deiner Arbeit mit den Eltern, von dem was du dir an Wissen
100 angeeignet hast? #00:23:08-6#

101

102 B: Ja. Und sie schätzen es auch. Sie schätzen es, wenn ich sage, ich war dort am Reisen,
103 wenn ich sage, ich interessiere mich für ihre Sprache und ihr Land. Das schätzen sie sehr.
104 #00:23:24-6#

105

106 I: Das ist ja dann so die Willkommenskultur, die ja auch von der ganzen Schule gelebt werden
107 sollte. Dass sie sich aufgenommen fühlen. Dass sie eine Wertschätzung erleben, oder?
108 #00:23:50-1#

109

110 B: Ja. Genau. Es ist immer, man kann besser mit den Eltern zusammenarbeiten, wenn man
111 ihnen zuerst vermittelt, ich freue mich, dass sie da sind, und ich finde es auch nicht negativ,
112 dass sie ursprünglich aus einem anderen Land kommen, sondern eher interessant. Wenn sie
113 das spüren, dann sind sie nachher sehr kooperativ. Und sonst machen sie einfach dicht, und
114 dann, ich finde für die Therapie ist es sehr wesentlich, dass man die Eltern im Boot hat.
115 #00:24:42-2#

116

117 I: Wie ist das mit Vorurteilen? Man bildet ja Kategorien und schubladisiert teilweise. Wie gehst
118 du mit dem um? Hinterfragst du dich selber immer wieder? Ertappt man sich dabei, dass man
119 vielleicht einmal zu schnell eine Schublade aufmacht? #00:25:15-8#

120

121 B: (..) ja, also ich (..) ich muss sagen ich bin nicht so der Schubladentyp. Nein. Ich bemühe
122 mich schon lange gegen Schubladen (..) nein. Und ich kann das jetzt nicht sagen. Ich habe
123 manchmal, nein das könnte ich jetzt nicht sagen. Ich habe nicht so Mühe mit dem, dass ich
124 immer wieder muss sagen, oh nein jetzt hast du wieder gedacht, das sind halt Albaner, oder
125 die sind halt so. Nein. #00:26:05-4#

126

127 I: Wie machst du es denn, wenn du eine neue Familie kennenlernst? #00:26:13-5#

128

129 B: Ich gehe immer ganz auf das Persönliche. Das ist mir ganz wichtig. Ich gehe immer zuerst
130 einmal auf die Beziehung Eltern - Kind. Und ich gehe davon aus, dass alle Eltern das Beste
131 für ihre Kinder wollen. Ich gehe davon aus, dass alle Eltern ihre Kinder mega liebhaben und
132 sie gerne Kinder hätten, denen die Schule einfach gelingt, und alles gelingt, wie wir auch. Also,
133 dass eigentlich das, was ich für meine Kinder gewünscht habe, oder für mich als Mutter, bei
134 der anderen Mutter genau gleich ist. Ich gehe von dem aus. Und dann in der Regel ist das
135 andere wie nebensächlich. Also wenn ich die Mutter als Mutter anspreche und den Vater als
136 Vater und betone, dass sie (..) ja, dass sie eine Familie sind usw. dann ist das, ja dann tritt das
137 eigentlich in den Hintergrund. So mache ich es, dass ich auf das fokussiere, weil das ist ja
138 eigentlich bei uns am Anfang wichtig, dass wir ein wenig etwas wissen, ja wie war denn das
139 Kind als Baby. Und schon dort, eigentlich merkst du dann schon, dann hast du die Eltern schon
140 so ein wenig. Ja, wie war es als Kleinkind? was hat es gerne gemacht? Und das ist ja völlig
141 kulturunabhängig. Die Freude am Baby, die haben ja alle gleich. Und dass ich es eigentlich
142 von dort aufrolle, und dass es wirklich nicht mehr (..) ist nicht mehr so relevant. #00:28:17-4#

143

144 I: Also dann spüren die Eltern quasi deine Offenheit ihnen gegenüber und dein ehrliches
145 Interesse. Und fühlen sich dann eben auch wertgeschätzt, oder? #00:28:27-5#

146

147 B: Das ist auch immer. Also ich sage auch immer am Anfang. Sie sind die Eltern, die Logopädie
148 ist ein Angebot, und sie sind entscheidungsberechtigt, ob sie das wollen oder nicht. Ich
149 unterstelle ihnen sehr viel Kompetenz und auch guten Willen. Ich sage, sie sind die Eltern, und
150 ich merke, sich möchten das Beste für ihr Kind. Es ist hier ein Angebot, aber das müssen sie
151 auch nicht nutzen, wenn sie das nicht möchten, dürfen sie Nein sagen. Sozusagen sie (..) also
152 manchmal haben sie so das Gefühl, sie werden wie vorgeladen und jetzt muss man was. Das
153 ist halt auch wieder kulturbedingt. Das wird in vielen Ländern nicht gefragt. Und sie haben
154 dann das Gefühl, oh jetzt muss mein Kind in die Logopädie, und wir wollen das gar nicht, oder.
155 Oder uns hat man gar nicht gefragt und informiert. Und wenn ich dann am Anfang so sage,
156 nein es ist nicht so. Sie unterschreiben mir, und sie bestimmen ja oder nein, dann. #00:29:46-
157 4#

158

159 I: Holst sie mit ins Boot. #00:29:51-7#

160

161 B: Ja, oder einfach, ich gebe ihnen eigentlich die Verantwortung, und die wollen sie ja
162 eigentlich auch haben. Sie wollen ja schon bestimmen, was mit ihren Kindern passiert. Und
163 die haben sie eigentlich auch. Und darum habe ich auch selten die Schwierigkeit, dass sie mir
164 die Kinder nicht bringen. Und ich gebe ihnen auch viel Zeit, also ich sage ihnen, ja also
165 überlegen sie es sich doch noch, besprechen sie es mit dem, überlegen sie es sich noch,
166 geben sie mir wieder Bescheid, wenn sie es sich gut überlegt haben, besprechen sie es mit
167 dem Kind. Also irgendwie wie, den Ball ganz bei ihnen lassen und ihre Kompetenz, oder ihre
168 Rolle als Eltern festigen. Und das ist völlig wurst, woher sie kommen. Ob jetzt das eine Polin
169 ist, oder Tamilen oder ja was habe ich denn noch alles? Von Syrien, ja. Das ist egal. Also sie
170 wollen nicht, dass man über sie und ihre Kinder bestimmt. #00:31:17-1#

171

172 I: Hast du das Gefühl, die Eltern wissen Bescheid über unser Schulsystem? Wissen sie

173 überhaupt was Logopädie ist? Musst du da noch Aufklärungsarbeit leisten? #00:31:33-1#

174

175 B: Ja, das muss ich natürlich schon. Also dort bin ich schon klar. Ich sage schauen sie, also
176 zuerst, sie können ja dann zuschauen, was ich mit dem Kind mache, also bei der
177 Reihenerfassung, und dann breite ich nachher das aus und sage, schauen sie, sie möchten ja
178 hierbleiben, und das Kind wird ja in zwei Jahren in die Schule eintreten. Und da weiss man
179 einfach, dass sie den Unterricht verstehen sollten, zum Beispiel jetzt bei Sprachverständnis,
180 oder. Und für das muss es aber inhaltlich mehr Wörter verstehen, und darum ist es ganz
181 wichtig, dass wir dahin arbeiten, genau. Und da brauchen sie als Eltern vielleicht eben noch
182 mich jetzt dazu. Also sie als Eltern müssen etwas unternehmen, und mich braucht es vielleicht
183 noch, wenn es das nicht grad so geht. Ich zeige ihnen schon klar auf, was Sache ist, aber ich
184 bin ihnen nicht böse, wenn sie es nicht akzeptieren können. (..) mit dem Kind. Das braucht ja
185 auch manchmal einen Prozess. Also (..) und da spreche ich auch schon mit vielen Eltern, wo
186 ich das Gefühl habe, ja vielleicht ist Logopädie erst in einem Jahr Thema. Dann nehm ich sie
187 gleich schon zu mir im ersten Kindergarten. Dann stell ich mich vor und sage ihnen, wir
188 beobachten das jetzt, wie sich ihr Kind entwickelt, und ich melde mich vielleicht im 2.
189 Kindergarten wieder, wenn ich dann nochmal gehe. Einfach dass sie es schon mal irgendwie
190 gehört haben. Ja, es ist jetzt nicht ganz auf dem Altersniveau, aber es kann sich ja noch
191 entwickeln. Dass es schon mal ein wenig arbeitet in den Eltern, oder. #00:33:52-9#

192

193 I: Hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass Eltern die Logopädie komplett
194 verweigert hätten? Und du aber das Gefühl hattest, da wäre es dringendst nötig gewesen.
195 #00:34:02-2#

196

197 B: Ja, habe ich auch gehabt. Und dann ist es eben meistens, ja halt schade, in der Regel
198 sagen sie dann erst ja, wenn die Lehrperson in der zweiten Klasse sagt, es geht nicht mehr.
199 Dann muss es eine Kleinklasse sein oder eine Repetition, also das habe ich ganz selten, aber
200 das hatte ich auch schon. Und dann bekomme ich die Kinder halt erst in der zweiten, dritten
201 Klasse. Und hätte aber im Kindergarten schon gesehen, dass es auf das hinausläuft. Aber ich
202 habe auch dort, und dann haben wir ja so eine Verzichtserklärung, und die müssen mir die
203 Eltern auch unterschreiben. Weil dann nehme ich sie wieder im Prinzip in ihre Verantwortung
204 und sage, schauen sie, ich habe ihnen jetzt ganz viel erklärt, und ich habe ihnen gezeigt, wo
205 die Schwierigkeiten sind, aber sie bestimmen. Und ich respektiere das, aber sie müssen mir
206 das unterschreiben. Damit, wenn später Probleme auftauchen, dass sie auch, dass ich zeigen
207 kann, dass sie für ihr Kind das anders wollten. Aber sie dürfen das. Das ist für mich OK., wenn
208 sie jetzt da unterschreiben, aber ich brauche die Unterschrift. Da habe ich vor ca. 3 Jahren
209 mal so einen Fall gehabt. Und dann ist es so. Aber eben, er ist dann in der dritten Klasse
210 gekommen. Und das ist dann ungut. Auch für die Eltern natürlich. Denn sie müssen dann ja
211 wieder zu mir. Sie wissen, ich habe ihnen hundertmal gesagt, es wäre nötig. Sie haben
212 unterschrieben, dass sie es nicht wollen, und jetzt muss es doch sein. Das ist dann für sie eine
213 dumme Situation, aber ich meine (...) #00:36:17-0#

214

215 I: Wie gehst du damit um? #00:36:20-3#

216

217 B: Ja, ich mache einfach wie, wenn es ganz normal gelaufen wäre. Ich meine das Kind kann
 218 ja in der Regel sowieso nichts dafür. Dann arbeitest du halt einfach. Ich thematisiere es nicht
 219 nochmal, hätten sie doch, wären sie doch. Also ich nehme an, sie merken es selber.
 220 #00:36:43-9#

221

222 I: Wie ist es mit anderen Rollen übernehmen? So die Perspektivenübernahme. Kannst du dich
 223 gut in andere hineinversetzen? #00:37:09-8#

224

225 B: Ja das kann ich gut. Weil ich habe selber Kinder, und ich weiss, wie man nicht objektiv ist.
 226 Ich weiss, dass man symbiotisch ist. Mit kleinen Kindern sowieso. Ich weiss, dass es einem
 227 selber betrifft, wenn das Kind etwas hat. Ich weiss das alles. Ich kenne die Gefühle und darum
 228 ist es nicht schwierig, sich in die Eltern hineinzusetzen. Also ich finde nicht. #00:38:13-6#

229

230 I: Eigentlich sind es ja Grundhaltungen einer Logopädin, die Empathiefähigkeit. Das sollte eine
 231 Logopädin beherrschen. #00:38:32-5#

232

233 B: Ja das sollte sie können. Ja. Eben ich habe jetzt noch nie gross Mühe gehabt. Klar, wenn
 234 sich die Eltern jetzt überhaupt nicht um die Sachen kümmern. Also ich nerve mich manchmal
 235 schon. Weisst du, wenn sie zum Beispiel die Hausaufgabe nicht bringen, Spiele immer zu
 236 Hause vergessen und so. Aber das hat wie nichts mit der Kultur zu tun. So die Zuverlässigkeit,
 237 das ist manchmal mühsam, aber das ist im Prinzip nicht abhängig davon, woher sie sind.
 238 Dass man mal ein Spiel vergisst, das kann ich auch noch nachvollziehen. Ein wenig Interesse
 239 an der Logopädie wäre manchmal schön, aber ich denke, man kann es nicht von allen
 240 erwarten oder verlangen. Sie sind einfach auch froh, mach ich etwas, und sie sind dann nicht
 241 mehr involviert. Man kann auch so eingestellt sein, dass man froh ist, dass die anderen mit
 242 dem Kind etwas machen. #00:39:53-9#

243

244 I: Also, dass die Eltern wie abgeben. #00:39:58-1#

245

246 B: Ja aber zum Teil ist es kulturbedingt, weil sie sonst in den anderen Ländern gar nicht
 247 mitmachen können. Und manchmal ist es auch einfach, dass sie sich nicht trauen, etwas zu
 248 sagen, die Sprache zu wenig sprechen, oder dann auch eben nicht verstehen, wegen der
 249 Sprache, oder dass sie grundsätzlich gar nicht so genau wissen, wie sich die Kinder entwickeln
 250 sollten. Dass sie einfach auch sehr viel Unkenntnis haben. Dass sie auch bildungsfern sind,
 251 einfach nicht viel wissen. Aber grundsätzlich unterstelle ich ihnen immer Positives. Das habe
 252 ich so zu meinem Grundsatz gemacht. Ich unterstelle immer Positives. Auch wenn sie es jetzt
 253 einmal nicht bringen, dann denke ich OK, du hast jetzt halt gerade viel gehabt, hast das Spiel
 254 jetzt gerade nicht gefunden, oder mein Gott, es kommen so viele Sachen jeden Tag von der
 255 Schule, Zettel und ich weiss nicht was, dann hast du es halt einmal verhängt. Also ist mir auch
 256 schon passiert, oder? So what? Und wenn es jetzt immer wieder ist, dann spreche ich sie
 257 darauf an und sage, ich wäre wirklich froh, sie würden da drandenken. #00:41:34-6#

258

259 I: Wenn irgendetwas gar nicht dem entspricht, was du gerne hättest, dann sprichst du es dann
260 auch an. #00:41:43-7#

261

262 B: Ja. Also was ziemlich gar nicht geht bei mir ist nicht kommen. Also Absenzen, das toleriere
263 ich wirklich selten. Da weise ich relativ schnell auf ihre Pflicht hin. Wenn sie unterschrieben
264 haben für die Therapie. Das haben ja dann alle gemacht. Dann gibt es ja auch den Zettel, dass
265 sie sich abmelden müssen, und dass sie kommen müssen. Dass es nach drei Absenzen,
266 Meldung an den Schulrat gibt. Dort bin ich also. Ich finde einfach, das ist wie das Mindeste.
267 Das Kind bringen. Ich finde drunter geht nicht (lachen). #00:42:30-7#

268

269 I: Ja ist ja auch für deinen Alltag, du hast ja ein Kind nach dem anderen. #00:42:36-9#

270

271 B: Ja, ist zum Arbeiten sonst unmöglich, wenn sie dann einfach nicht kommen und dann musst
272 du anrufen, und dann "oh habe vergessen". Da bin ich dann relativ schnell mal hässig. Und
273 das merken sie dann auch schnell. #00:42:53-4#

274

275 I: Wenn du dich an die Eltern wenden musst, weißt du dann, wer der Kommunikator der
276 Familie ist? Weißt du, an wen du dich wenden musst, damit es auch funktioniert? #00:43:10-
277 0#

278

279 B: Da haben wir es jetzt so, dass wir in der Reihenerfassung die Bögen von den
280 Kindergärtnerinnen ausfüllen lassen, seit ein paar Jahren. Und dort müssen sie uns angeben,
281 wie gut die Eltern Deutsch können. Wenn sie jetzt schreiben, Vater gut, Mutter wenig, dann
282 rufe ich so an, dass der Vater zu Hause ist. Und wenn bei beiden steht gut, dann ist klar. Wenn
283 bei beiden steht wenig, dann schaue ich einfach, dann mache ich eigentlich alles was informell
284 ist schriftlich. Also dann schreibe ich ihnen in der Regel die Sachen. Weil meistens haben sie
285 dann jemanden in der Nachbarschaft oder in der Verwandtschaft, wo ihnen die Briefe
286 übersetzt. Also darum mache ich viel schriftlich, wenn ich weiss, das Deutsch ist schlecht.
287 #00:44:25-9#

288

289 I: Wie ist das in den Gesprächen, wenn man weiss, dass die Eltern nicht gut Deutsch können,
290 arbeitet ihr mit Dolmetschern? Gibt es interkulturelle Dolmetscher, wird auf das geachtet?
291 #00:44:45-6#

292

293 B: Also wir nehmen immer die offiziellen vom Verdi Übersetzungsdienst, und dort sind die
294 Leute auch aus dieser Kultur. Ja, und die sind unterschiedlich gut, muss man sagen. Also
295 manchmal haben wir solche, wo wir nicht so ganz sicher sind, wie gut sie sind, aber ja, die
296 nehmen wir jetzt. #00:45:26-9#

297

298 I: Gibt es dann auch Situationen im Gespräch wo sie dann wie kulturelle Missverständnisse
299 auflösen? #00:45:37-3#

300

301 B: Also zwischen mir und den Eltern? #00:45:42-8#

302

303 I: Ja, je nachdem, oder dass sie das Gefühl haben, oh da ist jetzt etwas, das müsste man den
304 Eltern zuerst erklären, wie das funktioniert, eben zum Beispiel wie das Schulsystem in der
305 Schweiz funktioniert, oder wenn das Gespräch Richtung Sonderschule geht, oder so?
306 #00:45:57-1#

307

308 B: Ja. Aber diese Gespräche, die sind ja nicht bei uns. Die sind dann auf dem
309 Schulpsychologischen Dienst, wenn es um die Einschulung geht in eine andere Schule oder
310 in ein anderes System, dann sind die nicht bei uns. Und bei uns, also ich brauche
311 Übersetzungen erstens ganz selten, denn wir haben jetzt die dritte Generation hier in der
312 Schule. Nicht die zweite oder. Die Eltern sind in sehr vielen Fällen schon hier in die Schule.
313 Also ein Flüchtlingskind habe ich aus Syrien. Und dort hat es aber auch einen Onkel, der ist
314 schon ganz lange da, und die Schwester kann sehr gut Deutsch und so. Ja, ich frage, eben
315 dann brauche ich manchmal auch Familienmitglieder. Und sonst, wenn jetzt niemand(..) also
316 von Eritrea hatte ich gerade vor der Coronakrise noch eine Einzelerfassung gehabt, und dort
317 habe ich jetzt jemanden von Verdi gehabt. Und die übersetzen mir einfach die Erfassung,
318 einfach im Prinzip wortwörtlich. Und sonst, eben ist es manchmal noch schwieriger vom Setting
319 her. Weil dann ist das Kind, dann ist die Mutter, dann ist der Übersetzer, und das letzte Mal
320 war noch jemand von der Familienhilfe dabei. Weisst du, mit wem sprichst du wie? Wann
321 brauchst du die Übersetzung? Was erklärst du der Mutter noch? Und wen schaust du an? Ich
322 finde es manchmal noch ein wenig herausfordernd. Aber ja, wenn ich weiss, die Mutter
323 versteht gar nichts, dann muss man das haben. Das ist jetzt aber bei mir im Schulhaus nicht
324 so oft. Ich habe viele Eltern, wo zwar zu Hause ihre Muttersprache sprechen, aber wo selber
325 schon recht gut in Deutsch kommunizieren können. #00:48:37-1#

326

327 I: Was haltest du von der Aussage, dass südländische Kulturen vom Kommunikationsstil her
328 viel direkter sind als wir Schweizer? Und dass sie uns wie nicht verstehen, wenn wir zu höflich
329 formulieren. Dass wir exakter, klarer und einfacher formulieren müssten. #00:50:13-7#

330 #00:50:36-9#

331

332 B: Ja, das gibt es ja. Aber das merkt man relativ schnell. Also wenn du dann merkst, ja jetzt
333 ist es als eine Möglichkeit empfunden worden, um etwas zu machen, zum Beispiel zum Üben.
334 Dann merkt man ja dann das. Oder? Dass jedes Mal eigentlich nur als Möglichkeit gehört
335 worden ist, und dass man sagt, ja also, wenn ich dir Hausaufgabe gebe, dann erwarte ich es
336 auch. Aber ich habe eben auch so einen Brief, den ich am Anfang mitgebe und dort steht das
337 drauf. Ich erwarte das. Dann kann man vielleicht auf diesen Brief nochmal Bezug nehmen und
338 sagen, ja es (..) das ist nicht einfach ein nice to have, sondern es ist wichtig. Aber das ist auch

339 nicht immer. Es gibt viele Eltern wirklich jetzt auch aus fremden Kulturen, die sehr sehr
 340 beflissen sind mit Hausaufgaben, weil sie das richtig machen möchten. Eine türkische Familie
 341 habe ich, die würden die ganze Woche arbeiten, wenn ich so viel heimgeben würde. Ich habe
 342 das Gefühl, das ist Charaktersache und nicht kulturbedingt. #00:52:17-6#

343

344 I: Also innerhalb einer Kultur ist es auch unterschiedlich? #00:52:21-8#

345

346 B: Ich finde schon. Es ist mehr der Charakter von den Leuten, glaube ich. #00:52:29-4#

347

348 I: Hast du auch das Gefühl es sind so die Lebensumstände, eben dass beide Eltern arbeiten
 349 gehen müssen und zu wenig Zeit haben für das Kind und für Erziehung? #00:52:45-4#

350

351 B: Ja, das kommt sicher dazu. Aber auch das finde ich, das ist etwas, wo wir uns vielleicht gar
 352 nicht so vorstellen können, was das bedeutet und wo man auch – ja, wo manchmal ein wenig
 353 schwierig ist, dass sie so wenig Zeit haben, genau. Aber was letztlich ihre Verantwortung ist,
 354 also das ist ihr Modell jetzt mit ihren Kindern umzugehen, ihre Erziehung ist so, und wir haben
 355 sie eigentlich zu respektieren, oder? Also wenn sie entscheiden, dass sie beide arbeiten
 356 wollen, weil sie finanziell dann besser dastehen, dann ist das ihre Freiheit. Ich kann höchstens
 357 sagen, was dem Kind gut tut. Dass es dem Kind gut tut, wenn es mit den Eltern mal in den
 358 Wald geht, mal in den Zoo, mal das, oder die Welt zeigen. Das sage ich schon. Aber im Prinzip
 359 immer denken: ha, die sind mühsam, die arbeiten immer beide und so - das bringt gar nichts.
 360 #00:54:21-4#

361

362 I: Also dann akzeptierst du die Familiensituation so, wie sie ist? Und du gehst auf das Kind ein
 363 und schaust, was ist am besten für das Kind? #00:54:35-7#

364

365 B: Ja. Ich kommuniziere den Eltern aber schon, der Medienkonsum und so, dass sie sie in den
 366 Alltag einbeziehen müssen und so die Sachen, die sage ich schon. Ich sage, was
 367 sprachfördernd wäre, und dass es wichtig ist, dass sie jetzt mitmachen. Ich sage auch, dass
 368 es nicht reicht, einmal in der Woche Logopädie und ein wenig Kindergarten. Ich sage ihnen
 369 gerade, wenn wir so weitermachen, dann wird es nicht reichen. Und dann ist es aber ihr
 370 Entscheid. Wenn ich dann merke, da ändert sich nichts. Sie setzen immer noch die Kinder vor
 371 den Fernseher und gehen beide arbeiten, dann, ja (..) #00:55:38-3#

372

373 I: Wie handhabst du das dann, wenn du merkst es läuft nichts? #00:55:38-3#

374

375 B: Dann weiss ich, es ist jetzt wirklich einfach nur noch die eine Lektion. Und das ist jetzt halt
 376 einfach meine Möglichkeit, möglichst viel zu bewirken mit dieser einen Lektion und den
 377 Hausaufgaben und der Zusammenarbeit mit der Lehrkraft. Das ist jetzt unser Rahmen. Und

378 das ist jetzt einfach so. Also dann mache ich einfach meine Arbeit und versuche möglichst viel
 379 aus dem rauszuholen, aber ich hadere nicht immer innerlich, nein. Das bringt wirklich nichts
 380 für die Arbeit. Dann kommst du halt manchmal nicht so gut voran und merkst auch, dem Kind
 381 fehlt es an allen Ecken und Enden. Dann gibt es auch Kinder, wo du denkst, oh da muss man
 382 bei Null anfangen, bei allem, bei der Motorik, bei der Spielentwicklung, bei der Sprache, bei
 383 der Sozialisierung, alles, alles, alles. Aber das ist dann ja auch noch die Kindergärtnerin, die
 384 hat dann ja das gleiche Problem. Und dann sitzt du ins Boot mit der Kindergärtnerin und mit
 385 der SHP. Und dann sagen wir so, und jetzt haben wir hier ein Baby. Es ist zwar schon vier
 386 Jahre, aber es ist im Prinzip ein Baby. Und die Eltern haben keine Möglichkeiten. Dann
 387 versuchen wir dem Kind ein möglichst gutes Setting zu machen, dass sich das Kind entwickeln
 388 kann. #00:57:40-8#

389

390 I: Hast du irgendein Beispiel von einem Gespräch, wo du das Gefühl gehabt hast, da hat es
 391 ganz grosse Missverständnisse gegeben, die sich dann vielleicht während des Gesprächs
 392 oder im Nachhinein aufgelöst haben? Wie sind diese Missverständnisse aufgelöst worden?

393

394 B: Missverständnis? Also ab und zu wird missverstanden, eben was Logopädie ist. Also wenn
 395 ich sage, es geht um Sprache, ist oft das erste was Eltern denken, sie lernen hier Deutsch.
 396 Das habe ich manchmal, dass dieses Missverständnis am Anfang im Raum steht, und ich
 397 muss ihnen erklären, welche Kinder kommen in die Logopädie. Aber wir haben ja auch viele
 398 so Papier übersetzen lassen, und wir können es abgeben in verschiedenen Sprachen und -
 399 wir ja. Da muss man es halt nochmal erklären und sagen, es geht nicht ums Deutsch lernen.
 400 Und sonst Missverständnis (..) ja, vielleicht bei den Fortschritten wo die Kinder stehen. Das ist
 401 manchmal schwierig das fachlich genau zu erklären, was Sache ist, und dann merkst du
 402 manchmal, das haben sie jetzt nicht wirklich verstanden. #00:59:34-4#

403

404 I: Was machst du mit dieser Einsicht? #00:59:42-3#

405

406 B: Ich habe so Übersichtsschemata, weisst du, in der Sprachentwicklung, dann kannst du wie
 407 zeigen, also ich versuche es ein wenig grafisch zu zeigen. Aber auch das ist nicht immer
 408 erfolgreich, also manchmal gelingt es auch nicht, und du weisst auch, die Eltern haben jetzt
 409 nicht so gut verstanden, um was es geht, weil sie(..) ja, weil sie es manchmal von der Bildung
 410 her und auch vom Kognitiven her nicht nachvollziehen können. Aber das habe ich im Fall auch
 411 bei Schweizern. Also da habe ich manchmal auch Eltern, wo ich merke, die sind jetzt nicht in
 412 der Lage, das genau zu verstehen. #01:00:58-4#

413

414 I: Dann sind es keine kulturellen Missverständnisse, sondern vom Bildungsniveau her.
 415 #01:01:07-3#

416

417 B: Ja. genau vom Bildungsniveau, oder vom anderen Schulsystem, das sie nicht kennen, oder
 418 auch was Kinder schon können müssen. Halt einfach bei uns, dass die Entwicklung von
 419 Kindern schon sehr gut erforscht ist, das wissen sie manchmal alles nicht. Dass es da Normen

- 420 gibt und so, ja, ich kann es versuchen zu zeigen, aber irgendwie, ja. #01:01:40-1#
- 421
- 422 I: Erfährst du denn das durch Nachfragen? Wie kannst du denn sagen, das wissen sie nicht?
423 Woher weisst du das dann, dass sie es nicht wissen? #01:01:53-4#
- 424
- 425 B: Also wir haben jetzt gerade einen Elternkurs gemacht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel den
426 Eltern zeige, wie man ein Bilderbuch mit einem Kind mit Sprachentwicklungsverzögerung
427 anschauen muss. So das Dialogische. Und ich zeige es ihnen und so, und nachher merke ich,
428 sie fragen immer noch einfach ab: was ist das und was ist das? Wenn sie zum Beispiel so
429 etwas nicht verstanden haben, dann muss man es halt (.) dann merke ich, sie hat jetzt nicht
430 verstanden, dass jetzt das Kind führen müsste, dass das Kind im Prinzip dazu gebracht werden
431 muss, dass es von sich aus Sprache benutzt und nicht nur antwortet, sondern eigentlich die
432 Initiative übernimmt oder initial irgendetwas einwirft. Irgendein Geräusch oder ein Wort und die
433 Mutter nimmt es auf und bearbeitet. Nicht das Kind bearbeitet das, was die Mutter sagt,
434 sondern die Mutter bearbeitet das, was das Kind sagt. So die Sachen. Weisst du wo ich dann
435 versuche zu zeigen, wenn ich jetzt merke, das ist nicht wirklich gegangen, dann versuchst du
436 es einfach nochmal zu zeigen, vorzuzeigen, ja, also konkret werden, ganz konkret. #01:03:33-
437 1#
- 438
- 439 I: Vorhandeln. #01:03:33-1#
- 440
- 441 B: Vorhandeln, genau. Im Spielen vorhandeln. Bei den Spielen vorzeigen. #01:03:53-8#
- 442
- 443 I: Hast du irgendein Erlebnis, wo du sagen musst, ui da war ich jetzt ganz daneben, oder das
444 hat überhaupt nicht funktioniert? #01:04:09-1#
- 445
- 446 B: In Bezug auf Kultur? #01:04:16-6#
- 447
- 448 I: Ja #01:04:18-4#
- 449
- 450 B: Da muss ich gerade überlegen. Gar nicht funktioniert hat wegen der Kultur? Nein, da kommt
451 mir eigentlich jetzt nichts in den Sinn. Eben, ich habe manchmal Frauen, die sehr
452 zurückhaltend sind. Also bei mir sind meistens die Männer aktiv, Grossväter und Väter, können
453 meistens die Sprache besser, die bringen und holen. Und die Mütter sind oft so im Hintergrund.
454 Und das ist vielleicht das, was ich mit der Zeit lernen musste, dass es wie noch einen Effort
455 braucht, um an die Mütter heran zu kommen. Zum Beispiel bei Syriern, bei Libanesen, bei
456 Türken ist es unterschiedlich oder ja, bei Mazedoniern auch, Kosovo Albanern, oft können die
457 Männer schon besser Deutsch, und die Frauen trauen sich nicht und sind auch in den
458 Gesprächen sehr zurückhaltend. Und manchmal sehe ich die Mutter gar nicht, immer nur den

459 Grossvater oder den Vater, und da, genau. Das ist jetzt ganz anders als bei uns. Wenn nur
460 einer kann, geht ja meistens die Mutter. Das habe ich dann wie lernen müssen, dass es auch
461 wichtig ist, an die Mutter ranzukommen, weil die Mutter ja im häuslichen Rahmen, doch dann
462 die ist, wo mit den Kindern zusammen ist, wo kocht. Und wo ich ihr zeigen muss, dass sie
463 beim Kochen reden soll. Dass es ja dann nicht der Vater ist, wo das ausführt, was ich gerne
464 hätte. Und dass ich darum an die Mütter herankommen muss. Das ist einfach jedes Mal ein
465 Zusatz. Wenn ich dann merke, es kommt immer nur ein männlicher Verwandter, dass ich dann
466 sage, nehmen sie bitte mal ihre Frau mit. Oder könnte das nächste Mal ihre Frau kommen?
467 Und dann heisst es meistens, ja sie kann halt gar nicht. Und dann sage ich, das macht nichts.
468 Weil meistens verstehen sie schon recht gut. Ich sage dann, es geht auch wenn sie nicht so
469 viel Deutsch kann. Ich kann es schon zeigen und irgendwie, ja. Aber dass es irgendwie mal
470 ganz nicht gegangen wäre, eine Therapie mit dem Kind wegen der Kultur, nein, das habe ich
471 noch nie gehabt. Dass Kinder einfach verschwinden das gibt es, weisst du, dass sie von heute
472 auf morgen zurück gehen ins Heimatland. Das ist manchmal ein wenig unschön. Dann hat
473 man so gearbeitet mit einem Kind und, dass es dann plötzlich heisst, ja sie sind zurück. Das
474 ist dann so wie ein Abbruch, dann geht so wie Arbeit verloren. Zum Beispiel habe ich ein
475 schwerhöriges Kind aus Somalia über Jahre betreut, das ist jetzt von heute auf morgen weg.
476 Das ist einfach schade, weil das Mädchen braucht so viel Unterstützung, und ja. #01:08:28-3#

477

478 I: Da hast du so keinen Abschluss. #01:08:23-9#

479

480 B: Nein. Und dort ist manchmal schon ein wenig Frust. Dass sie das einfach machen mit ihren
481 Kindern. Dass sie packen und einfach aus der ganzen Kultur wieder herausreissen, aus dem
482 ganzen System, aus der ganzen Förderungssituation einfach herausreissen und gehen. Das
483 kann ich, manchmal denke ich, manchmal also das haben sie jetzt nicht für das Kind überlegt.
484 Aber sonst hast du ja immer Möglichkeiten, zu reagieren. Oder eben sagen, es ist ihr
485 Entscheid, nicht zu kommen, um abzurechnen. Es ist ihr Entscheid nicht zu üben, nicht das
486 Kind zu fördern, es ist ihr Entscheid. #01:09:40-7#

487

488 I: Wenn es eine Fortbildung in Bezug auf interkulturelle Kompetenzen geben würde, würdest
489 du das eine gute Sache finden? Wie könntest du dir so eine Fortbildung vorstellen? #01:10:16-
490 1#

491

492 B: Ich fände es gut. Ich glaube, es sind so Grundhaltungen, wo man sagen müsste, das bringt
493 einem nachher als Therapeutin weiter. Wie ich gesagt habe, das ist das A und O, dass man
494 die Grundhaltung von der Wertschätzung, vom Respekt, dass sie die Eltern sind. Das ist ja
495 auch, wird ja auch vermisst in den Schulen, dass immer ah die Mutter, man hört im
496 Lehrerzimmer, ah das ist so eine doofe Mutter. Das steht nachher im Raum zwischen dir und
497 der Mutter, dieser Gedanke. Bei der Fortbildung einfach sagen, wenn ihr in der Therapie
498 vorwärtskommen wollt. Wenn ihr das Kind auf eurer Seite haben wollt, das Kind ist immer mit
499 den Eltern solidarischer als mit euch. Also glaubt nie, dass das Kind sich innerlich gegen die
500 Eltern stellen würde. Aber wenn du gegenüber den Eltern schlecht denkst, dann ist das immer
501 auch zwischen dir und dem Kind. Und ich glaube, dass man das mal sagen müsste, ihr legt
502 euch selber immer Steine in den Weg, wenn ihr immer das Gefühl habt, oh das wäre jetzt doch
503 besser, oh nein, jetzt haben sie schon wieder, oh nein die Eltern, die sind so mühsam. Dass
504 man mit diesem Gedanken sich eigentlich die eigene Therapie stört. Dass man so Haltungen

505 eigentlich schon, da könnte man in einer Fortbildung schon einmal überlegen, was wären denn
506 die Alternativen, welche Leitgedanken müsste ich haben? Ich bin einmal an eine Fortbildung
507 zu diesem Thema zur Nitzka-Katz Bernstein. Und sie hat sich ja das schon seit sie jung ist
508 wirklich immer wieder auf die Fahne geschrieben, dass man die Eltern respektiert. Das hat sie
509 schon in ihrem ersten Buch über Stottern geschrieben. Und sie hat einmal eine Weiterbildung
510 gegeben zur Resilienz von Eltern, also was macht es mit den Eltern, wie kommen Eltern klar
511 mit der Behinderung vom Kind. Das war eine gute Fortbildung. Etwas in diese Richtung würde
512 ich jedem empfehlen, ja. #01:13:30-7#

513

514 I: Für deine praktische Arbeit in Zukunft, was würdest du dir in Bezug auf interkulturelle
515 Kompetenzen wünschen? #01:13:55-0#

516

517 B: Also eben wir haben jetzt das erste Mal im Herbst die Kurse gemacht, also angelehnt an
518 das Heidelberger Elterntaining. Wir möchten es auch weiterhin machen. Das ist jetzt für
519 unseren Dienst etwas ganz Tolles, dass das jetzt möglich wird. Wir können wirklich
520 Elternbildung machen. Dass wir auch etwas dafür bekommen, dass wir bezahlt sind, und dass
521 das von der Stadt getragen wird, dass wir wirklich eigentlich Erwachsenenbildung machen
522 können. Das ist mega cool, ja. Das ist sehr wichtig, sehr nötig und das nimmt auch die Eltern
523 sehr ernst. Denn das ist ja eigentlich das Prinzip vom Heidelberger, dass sie sagen, Eltern
524 können wahnsinnig viel bewirken, wenn man sie anleitet. Das ist sehr evidenzbasiert, gerade
525 bei Late Talkern, wenn die Eltern angeleitet werden und das zu Hause umsetzen, dann sind
526 die Kinder nachher unauffällig oder brauchen keine Therapie. Also ist es sehr wirksam. Genau
527 das bei den Eltern, genau die Haltung bei den Eltern vermitteln, sie sind mega wirksam, wenn
528 sie wissen wie. Das ist von den Eltern auch sehr gut aufgenommen worden. Wir haben sehr
529 viele positive Erfahrungen gemacht mit diesem Kurs. #01:16:02-8#

530

531 I: Habe ich noch irgendetwas wichtiges vergessen? #01:16:18-4#

532

533 B: Es ist sehr interessant, aber es braucht auch Bereitschaft sich einzulassen, auf andere
534 Sprachen und andere Menschen aus anderen Ländern. Ich glaube, wenn die Logopädin merkt,
535 dass sie sich ständig nervt, dann muss sie die Stelle wechseln. Dass das Wissen
536 herauskommt, dass du das in die Bachelorarbeit aufnehmen kannst, dass die Haltung extrem
537 wichtig ist. Und wenn die nicht stimmt, dass auch die Therapie nicht so erfolgreich sein kann,
538 wie sie müsste. #01:17:26-3#

539

540 I: Die positive Grundeinstellung, die Offenheit gegenüber anderen Kulturen ist sehr wichtig.
541 #01:17:44-4#

542

543 B: Ja, und eben wenn man merkt, man hat sie nicht, dann sollte man irgendwo arbeiten, wo
544 es weniger mehrsprachige Leute hat. Ja, wenn man merkt, dass man immer Mühe hat mit
545 dem, dann sollte man wirklich nicht dort arbeiten. #01:18:22-5#

1 **Interview 6 I: #00:00:33-0#**

2 B: Eher zufrieden, also ich finde das spannend mit den Eltern, also interkulturelle
3 Kompetenzen haben wir in der Ausbildung nicht direkt vermittelt bekommen, sondern nur ein
4 Modul "Beratung in schwierigen Situationen". Und dort war das wichtigste, Eltern sind Experten
5 für ihr Kind. Sie kennen ihr Kind. Sie wollen das Beste für ihr Kind. Wir wollen auch das Beste
6 für das Kind. Und zuerst mal muss man sich auf diesen Level bringen, dass man Vertrauen
7 ineinander hat, dass man das Beste will. Nachher kann man anfangen zu besprechen, was
8 man als Bestes sieht. Und dann muss man das gegenseitig akzeptieren. Und viel mehr muss
9 man eigentlich gar nicht wollen. #00:01:05-4#

10

11 I: Da muss man sich quasi wie auf Augenhöhe der Eltern zuerst begeben. #00:01:16-7#

12

13 B: Genau. Und dann wird einem auch vieles klarer, warum das Kind so und so ist. Und man
14 wird offener, und das Kind merkt, dass es anerkannt wird, so wie es ist. Dann wird es wieder
15 fruchtbar. #00:01:38-5#

16

17 I: Wo hast du deine Ausbildung gemacht? #00:01:38-5#

18

19 B: Auch an der Hfh. Aber natürlich 94 bis 97. #00:01:42-9#

20

21 I: Da hat es doch schon ein Beratungsmodul gegeben? #00:01:53-8#

22

23 B: Ja, zwei bis drei Nachmittage. So gross war es noch nicht. Denn Beratung hat noch nicht
24 so zur Therapie gehört. Beratungszeit war im Berufsauftrag nicht ausgewiesen. #00:02:36-4#

25

26 I: Kinder, die zu dir in die Logopädie kommen, die haben ja zu Hause eine andere
27 Familienkultur. Weisst du Bescheid über die Kultur, die sie zu Hause haben? #00:07:17-8#

28

29 B: Also, alles weiss ich bestimmt nicht. Ich weiss Bruchstücke. Je länger, dass ich das Kind
30 kenne, desto mehr erfahre ich. #00:07:36-4#

31

32 I: Also in den Gesprächen mit dem Kind? #00:07:32-4#

33

34 B: Ja. Auch wenn das Kind spielt. Wenn es zum Beispiel Rollenspiele macht mit den Puppen,
35 dann spielt es vielleicht, was zu Hause passiert. #00:07:50-1#

36

37 I: Und explizit nachfragen, wie es zu Hause läuft? #00:08:03-6#

38

39 B: Ja. Wobei das was gesagt wird gegen aussen, muss ja nicht unbedingt das sein, was
40 wirklich zu Hause läuft. Ich schliesse eher Rückschlüsse aus dem Verhalten von den Eltern
41 und vom Kind. Natürlich wenn das Kind etwas erzählt, frage ich schon, ja die Grossmutter ist
42 das die Mutter von deiner Mutter? oder wohnt sie jetzt da? wo wohnt sie denn, wenn sie wieder
43 zurückgegangen ist? Oder wer kocht dann? Oder das Kind sagt, ich kann nicht alle
44 Hausaufgaben machen, ich muss noch nach meiner Schwester schauen. Dann frag ich, ja
45 warum waren die Eltern nicht zu Hause? Und dann erzählt es, die Eltern sind fort gegangen,
46 dann musste ich Spaghetti kochen für meine Schwester. Dann ist noch die Tante gekommen,
47 dann musste ich sie noch bedienen. Und dann denk ich, ja das ist jetzt aber auch noch grad
48 ein Programm für so einen Schüler, wenn er eigentlich die Hausaufgaben machen sollte, wenn
49 er zuerst noch alles andere machen muss. #00:09:23-6#

50

51 I: Wie kannst du denn schon Rückschlüsse auf die Kultur ziehen? #00:09:29-5#

52

53 B: Ja, wobei dass Kultur immer Kultur von der Familie ist. Und Kultur, manchmal gibt es ein
54 wenig so Gemeinsamkeiten, dass mazedonische Familien es mega toll finden, wenn ihre
55 Söhne Fussball spielen, dass ihnen das sehr wichtig ist. Oder, dass es türkische Familien gibt,
56 die sehr fest auf Sauberkeit und Wohlerzogenheit achten. Und wo es nicht so wichtig ist, dass
57 man sich irgendwo inhaltlich reingeben und kreativ etwas erfinden kann. Das sind so Sachen,
58 die einfach auffallen, so zwei, drei Familien aus dem gleichen Sprachraum, wo ein wenig eine
59 ähnliche Tendenz ist. Aber sicher nicht bei allen, denn es gibt immer wieder solche, wo sehr
60 offen sind oder wo sich sehr fest assimilieren oder wo mega froh sind, dass sie hier in
61 Westeuropa sind und alles. Ja, und sich nicht so fest an die Einschärfungen von ihrer Kultur
62 halten müssen. #00:10:44-5#

63

64 I: Würdest du schon sagen, man kann gewisse Merkmale nicht als Nationalkultur abstempeln,
65 die sind so und die sind so? #00:10:53-6#

66

67 B: Nein. Eher als Bildung. #00:11:00-3#

68

69 I: Also vom Bildungsniveau? #00:11:06-4#

70

71 B: Vom Bildungsniveau und auch von dem, wie gut sie betreut worden sind von den eigenen
 72 Eltern, oder wieviel Interesse die eigenen Eltern hatten, also das wären dann die Grosseltern.
 73 Also wieviel Wert sie darauf gelegt haben, dass das Kind etwas lernen kann, etwas erwerben,
 74 dass man ihm etwas zeigen kann, wieviel Herzwärme und ja Aufmerksamkeit sie erlebt haben.
 75 #00:11:35-2#

76

77 I: Das ist ja dann meistens. Meistens sind ja dann auch oft die Grosseltern für die Betreuung
 78 zuständig. Also liegt es auch sehr viel am Verhalten von den Grosseltern? #00:11:52-0#

79

80 B: Ja, das ist so die Familientradition. Manchmal sind es ja auch so Familienclans, Cousine
 81 (..) und ja da sind dann alle auch hier im Schulhaus. #00:12:14-3#

82

83 I: Gab es schon mal irgendwelche Tabuthemen oder spezielle Rituale aus einer ganz anderen
 84 Kultur? #00:12:30-8#

85

86 B: Ja. Einmal hatte ich ein Kind aus Somalia, einen Jungen. Der hat einfach (..) der wollte zum
 87 Beispiel nicht schreiben, der wollte einfach nicht mitmachen. Er hatte von Anfang an
 88 Schwierigkeiten, weil er nicht so mitmachte. Wir hatten nicht recht gewusst, was mit ihm los
 89 ist, und wir hatten auch ein wenig Hemmungen, weil wir dachten (..) sie hatten hier Asyl gehabt,
 90 der Vater war blind, und sie hatten ganz viele Kinder. Am Anfang hatte ich Hemmungen, dem
 91 Jungen zu sagen: schau mal jetzt musst du parieren, sonst kommst du zu nichts! sondern ich
 92 versuchte seine Interessen für etwas zu gewinnen. Wir konnten schon ein wenig am Lesen
 93 schaffen. Das ist so ein wenig gelungen. Dann gab es mal ein Elterngespräch, wo ich sah, wie
 94 die Mutter mit dem Kind spricht und dann sagte - also in der Muttersprache - was machst du
 95 mir eigentlich für eine Schande? Wo ich dann sah, wie der Junge reagiert auf die Mutter, dass
 96 es ihm wirklich echt peinlich ist, und er am liebsten gar nicht mehr da wäre, weil jetzt alles
 97 rauskommt - wie er sich versucht herumdrukken. Er hat auch immer so wie Lügen
 98 eingeflochten. Er hat gesagt, ja wo wir das letzte Mal in Somalia waren, dann sind wir grad vor
 99 dem Flachbildschirm gewesen. Dann hat er mir versucht zu erzählen, dass sie dort so einen
 100 grossen Flachbildschirm haben. Er hat immer so (..) so wie - hochstaplerisch ist er gewesen.
 101 Und es war noch schwierig, das zu entlarven. Dann dachte ich irgendwann, ja das sind
 102 vermutlich seine Wunschträume. Durch das wie dann die Mutter mit ihm umgegangen ist, habe
 103 ich dann gemerkt, er ist einfach ein wenig bequem. Alle, die Schwestern arbeiten, das ist
 104 Kultur. Frauen arbeiten, die machen alles. Und die Mädchen haben auch in der Schule
 105 gearbeitet. Die haben das Kopftuch an und so. Sie machen alles, kommen jeder Aufforderung
 106 nach - und er als Gegenteil, als Söhnchen. #00:15:31-7#

107

108 I: So der kleine Prinz? #00:15:31-7#

109

110 B: Genau. Und wie krass das ist. Die Kultur, die sie haben und auch der blinde Vater, der ganz
 111 wenig machen kann, was aber eigentlich dann nicht als schlimm angesehen wird, sondern als
 112 normal. Der muss ja auch nichts machen, sondern die Töchter müssen ihn herumführen. Das

113 ist ihre Pflicht. #00:16:04-6#

114

115 I: Wie geht man denn mit so anderen Einstellungen um? Versucht man ihnen klarzumachen,
116 dass es hier in der Schweiz anders läuft. Hier muss er auch Leistung zeigen. Oder versucht
117 man die Kultur zu akzeptieren? #00:16:12-0#

118

119 B: Es ist letztlich nicht auflösbar. Er hat einen Platz in der Kleingruppenschule bekommen. Sie
120 gehen dort in kleineren Gruppen in die Schule, sie kochen zusammen zu Mittag, und sie dürfen
121 heim gehen, wenn sie ihre Arbeit gemacht haben. Also das ist so wie eine Tagesstruktur. Dort
122 hat er dann einen Platz bekommen. #00:16:54-3#

123

124 I: Und die Eltern sind damit einverstanden gewesen? Sie haben dann nicht gesagt, er muss
125 nichts machen? #00:17:06-7#

126

127 B: Nein. Aber die Eltern haben bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht recht gemerkt was los ist,
128 oder die Mutter. Weil er halt, er war ganz ein herziger, kleiner, feiner. Zuerst bekam er IF. Die
129 anderen mussten etwas schreiben, und er ist aus dem Fenster raus. Und dann hat man halt
130 nicht gedacht, der Schlingel, den holen wir! Sondern, ui jetzt müssen wir schauen, dem Kind
131 geht es nicht gut, irgendetwas (..) er hat Mühe mit Schreiben, vielleicht kann er in die
132 Logopädie, man hat immer versucht, ihm etwas zu geben, damit er satt wird (lachen), damit er
133 sich nähren kann, Fortschritte machen, dass er neugierig wird und, dass er gerne lernt. Und
134 wo wir gemerkt haben, dass alle diese Massnahmen nicht greifen, erst dann ist es zu diesem
135 Gespräch gekommen, wo man gesagt hat, aber jetzt haben wir dir alles angeboten, das wir in
136 unserem Repertoire haben, und es fruchtet nicht. #00:18:23-4#

137

138 I: Und dann hat man das Gespräch intensiviert mit den Eltern, und nachher? #00:18:36-9#

139

140 B: Das weiss ich nicht, ich glaube die sind nachher weitergezogen. Das weiss ich nicht. Aber
141 ich weiss einfach so aus der Erfahrung, dass ich in einem nächsten Fall, wenn es heisst, der
142 muss Schreiben lernen, der kommt überhaupt nicht zurecht beim Schreiben, hat keine Ahnung
143 von Rechtschreibung, und ist sich auch nicht gewöhnt zu schreiben. Und wenn er dann noch
144 findet, ja es tun ihm immer die Finger so weh (..) dass ich dann weniger lange versuchen
145 würde, die Neugierde vom Kind zu wecken, sondern dass ich schneller sagen würde, du schau
146 jetzt haben wir es drei Lektionen probiert, und ich merke, das interessiert dich gar nicht, und
147 du willst - also ich merke nicht von dir, dass du das willst. Eben der Wille, wenn der Wille nicht
148 da ist, Motivation nicht da ist, dann brauchen wir lieber die Logopädie für jemanden, der will.
149 #00:19:47-8#

150

151 I: Wahrscheinlich haben ihr ja auch genug Warteliste oder? #00:19:52-9#

152

153 B: Ja, es geht. #00:19:52-9#

154

155 I: Geht es? #00:19:53-5#

156

157 B: Ja, denn es gibt ja auch Kulturen, die eigentlich so einer Behinderung oder einer Therapie
158 gegenüber ein Vorurteil haben, und sie finden das als Schmach, dass man so einen Bedarf
159 hat. Drum ist die Nachfrage nicht unbedingt sehr gross. #00:20:19-4#

160

161 I: Dann haben die Eltern schlussendlich das letzte Wort, und wenn sie die Therapie
162 verweigern, dann gibt es keine? #00:20:27-6#

163

164 B: Ja, oder sie fragen es nicht nach. Es gibt Eltern, die fragen Therapie nach. Und sagen: Sie,
165 finden sie nicht, mein Kind, es macht da immer so komisch mit dem Mund?

166 Es ist undeutlich, und die möchten Logopädie für etwas Geringfügiges, wo ich eigentlich nicht
167 unbedingt für nötig finde. Und andere wo nach zwei Jahr Kinsgi so wenig Wörter können, und
168 sie finden: ja nein, er kann schon in die Schule, er macht das dann schon. #00:21:07-1#

169

170 I: Und dann kommt er so in die Schule? Also ich finde es auch für die Lehrpersonen noch
171 schwierig. #00:21:07-1#

172

173 B: Ja, bis es dann irgendwann heisst, he aber der kommt nicht einmal mit in der Schule. Der
174 ist nicht nur schwach, der kommt nicht einmal mit. Den können wir so nicht bis in die 6. Klasse
175 mitnehmen. Der kommt überall nicht draus. Und dann fangen wir wieder an zu üben, damit er
176 wenigstens ins unterste Niveau von der Oberstufe kann, am Schluss. Die anderen Eltern, die
177 sagen, ja können sie schauen, er sagt immer das S so komisch, da machen wir ein paar
178 Therapiestunden, und dann machen wir wieder Pause. Da brauchen wir relativ wenig
179 Therapiezeit für das. Für die anderen, wo so langsam lernen oder eben auch den Willen fast
180 nicht aufbringen, oder wo die Eltern wenig nachfragen, dass das Kind das lernen soll, da ist
181 natürlich der Aufwand viel viel grösser. Aber sie müssen doch auch die Chance bekommen,
182 einen Beruf zu lernen. Wenn sie dann in die Oberstufe kommen, müssen sie gleich auch einen
183 kleinen Text lesen und verstehen und so schreiben, dass der Lehrer versteht, was sie gemeint
184 haben. #00:22:36-1#

185

186 I: Grundsätzlich, wenn eine Spracherwerbsstörung diagnostiziert ist, wäre ja Therapie sowieso
187 indiziert. #00:22:42-6#

188

189 B: Ja natürlich. Das ist dann wieder Diagnostik, von den mehrsprachigen Kindern. #00:22:59-
190 5#

191

192 I: Da sind wir dann schon wieder zu weit. So Kenntnisse über fremde Konventionen.
193 #00:23:13-5#

194

195 B: Also das ist aus persönlichem Interesse. Angefangen hat es vielleicht so ein wenig mit der
196 Türkei. Italienische Migranten hat es schon früher in meiner Kindheit gegeben, nachher halt
197 eben albanische, mazedonische, kosovarische. Ja, und ich habe immer ein Sprachbuch
198 gekauft, von diesen Sprachen. Eben in der Türkei konnte ich ins Land gehen, Kosovo nicht,
199 da habe ich mir erzählen lassen müssen, wie es dort ist. Ich finde es einfach spannend, auch
200 wenn etwas im Fernseher kommt. Was mir eigentlich zum Teil noch einen rechten Zugang
201 eröffnet hat ist, wenn Kinder noch im Kinsgi in die Logopädie kommen. Diese Mütter sind offen
202 und neugierig und sind zum Teil ja eben ein wenig isoliert, oder. Und möchten aber gerne
203 Anschluss finden und haben dann in der Logopädie zugeschaut und durch diesen Kontakt,
204 also zweimal in der Woche, gemeinsam mit dem Kind, hat sich wie eine Freundschaft gebildet.
205 Mit ein paar, also mit einer Ungarin also jetzt, wenn die Kinder gross sind und erwachsen
206 werden, verliert sich das dann auch wieder. Ich kann nicht mit allen so eine Freundschaft
207 haben. Mit einer Ungarin habe ich so eine Freundschaft auch mit einer Mazedonierin und mit
208 einer Vietnamesin. Und die fangen auch mega fest an von ihrem Heimatland zu erzählen, und
209 die laden einen zu sich nach Hause ein, machen ihr Essen und zeigen, schau mal da habe ich
210 meine Stickerarbeit, solche Handarbeiten machen wir in Ungarn. Dann frage ich, wie ist das jetzt
211 mit dem Kommunismus, wo ich dann auch merke, für sie ist es sehr wichtig, etwas zu leisten.
212 Sie hat mir dann gesagt, wenn meine Kinder Hausaufgaben machen, sage ich, du musst nicht
213 weinen, schreib es, mach es, es nützt dir nichts zu weinen. Oder sie dressiert sie richtig.
214 #00:26:00-4#

215

216 I: Aber dann hast du doch einen relativ tiefen Einblick. #00:26:05-2#

217

218 B: Ja, durch die Mütter, aber eigentlich habe ich das durch den offenen Kontakt zu den Müttern.
219 Und ich fordere eigentlich nichts, sondern ich bin eher neugierig, und ich finde es mega toll,
220 du bist hier aus einem anderen Land. Oft sage ich auch: komm, wir machen grad Duzis, sonst
221 wird es zu kompliziert. #00:26:33-9#

222

223 I: Also du gehst offen auf sie zu. Das ist auch eine Wertschätzung der Person gegenüber,
224 oder? Sie merken die Wertschätzung ja dann auch. #00:26:39-8#

225

226 B: Ja, wichtig wird es, dass irgendwann einmal auch der Vater dazu kommt. Sie erzählen oft,
227 ja mein Mann halt, der arbeitet Schicht, es ist so schwierig. Es ist so anstrengend für die
228 Familien überhaupt als Familie weisst du, genug Geld zu verdienen, Haushalt machen, für die
229 Kinder schauen. #00:27:04-1#

230

231 I: Es arbeiten ja meistens beide Eltern oder? #00:27:05-7#

232

233 B: Ja. Oft, ja. Haben Niedriglohnjobs, oder müssen Arbeitslosigkeit überbrücken.
 234 Kinderbetreuung müssen sie auch irgendwie leisten, zahlen. Und dann haben wir natürlich den
 235 Austausch mit den Lehrpersonen und dem Hort. Und da findet man immer wieder etwas
 236 heraus, dass man merkt, he jetzt haben wir ihnen das dreimal gesagt, und sie haben immer
 237 gesagt, ja wir machen es, aber wir merken gar keinen Effekt. Ja also, sie sagen es einfach,
 238 aber sie machen es nicht. #00:27:47-3#

239

240 I: Was meinst du, wieso ist das so? #00:27:47-3#

241

242 B: Ja, weil sie gar nicht die Struktur haben. Die sagen nicht, so jetzt seid ihr von der Schule
 243 heimgekommen, jetzt gibt es Zvieri, und dann macht ihr die Hausaufgaben. Die sind ja, die
 244 haben ja selber in ihrem Heimatland gar nicht so ein System gehabt, mit Hausaufgaben oder
 245 mit explorierendem Lernen, wo man irgendwie selber muss, äh wie funktioniert denn das? und
 246 so. Es ist mehr um Abschreiben gegangen, wenn überhaupt. Wenn die Eltern das selber nicht
 247 so gemacht haben in ihrem Alltag, wie sollen die das denn hier plötzlich können. Die eröffnen
 248 gar nicht so ein Zeitfenster. Und wenn wir es im Gespräch sagen, dann machen sie es vielleicht
 249 ein oder zweimal und nachher – Gewohnheiten, die sind so stark. #00:28:40-9#

250

251 I: Ah dann wird etwas thematisiert und wird dann nachher trotzdem nicht umgesetzt, weil es
 252 einfach nicht in den Alltag gehört? #00:28:52-3#

253

254 B: Genau, Gewohnheit, ja. #00:28:57-7#

255

256 I: Also obwohl sie eigentlich signalisieren, ja wir machen das so, und wir arbeiten zusammen,
 257 aber trotzdem läuft es dann nicht. #00:29:04-7#

258

259 B: Das ist auch nicht böser Wille. Zum Teil ist das, die erscheinen sehr kooperativ, wie sie
 260 kommunizieren, wirklich dankbar. "Ja ich nehme es gerade mit, und haben sie nochmal
 261 etwas?" Aber es wird nichts gemacht. #00:29:30-6#

262

263 I: Du hast vorher noch vom Vater gesprochen. Wie ist es so mit dem Kommunikator in der
 264 Familie? #00:29:37-6#

265

266 B: Es ist halt auch wieder von Kultur zu Kultur verschieden. Es gibt so Familien, wo einfach
 267 die Mütter alles machen, und die Väter sind irgendwie Paschas. Und man muss irgendwie
 268 ganz lang einrichten, bis der Vater dann da ist, weil er immer irgendwie nicht kann. Und erst
 269 wenn er da ist, merkt man, er ist das Familienoberhaupt, und erst jetzt nützt es etwas, wenn

270 er einmal seinem Sohn sagt, hör mal zu, jetzt ist fertig, jetzt machst du auch mit in der Schule!
 271 Und dann gibt es das umgekehrte, wo die Mutter alles macht, aber der Vater kommt auf das
 272 Gespräch. Und wir verhandeln mit dem Vater und besprechen alles. Er nimmt alles schön in
 273 seine Familie, und wir sagen dann meistens schon noch, es wäre sehr gut, wenn sie das ihrer
 274 Frau mitteilen würden, was wir jetzt hier besprochen haben. Und nachher merkt man
 275 eigentlich, es war nur ein Gespräch, isoliert und hat eigentlich gar nichts mit dem zu tun, was
 276 wir sonst mit dem Kind machen. #00:30:55-7#

277

278 I: Was gibt es mehr, dass die Mutter kommt? #00:30:55-7#

279

280 B: Ja, dass die Mutter (.) oder dass man zum Beispiel sagt, in dem Fall, wenn jetzt das über
 281 den Vater nicht ankommt, dann muss die Kindergärtnerin das nächste Mal, wenn die Mutter
 282 das Kind bringt, das nochmal sagen. So. Dass man die inoffiziellen Kanäle nützt. Oder zum
 283 Teil merke ich, es nützt etwas, wenn ich das dem Kind mit nach Hause gebe. Also wir machen
 284 etwas in der Stunde, und am Schluss sage ich, nimm es mit nach Hause. Dann kann es das
 285 zu Hause zeigen, oder es wird gefragt, oder es wird thematisiert "Was machst du mit der Frau
 286 A.?" "und warum denn?" So, dass es so anfängt überzugehen. #00:31:56-1#

287

288 I: Kulturtheoretische Kenntnisse. Was denkst du, welchen Einfluss hat für Dich Deine eigene
 289 Kultur auf Dein Denken und Dein Handeln? Wir haben ja unsere westliche Kultur. Sind wir da
 290 voreingenommen gegenüber anderen Kulturen? Also wir sind sicher geprägt worden. Was
 291 denkst du, haben wir da schon Zuschreibungen von vornherein, oder kann man das gut
 292 reflektieren? #00:32:35-2#

293

294 B: Natürlich machen wir alle Zuschreibungen, wir können dem nicht entgehen, wir können uns
 295 nicht rausnehmen. Wir werden einfach zur Selbstreflexion gezwungen, weil es immer wieder
 296 wie nicht funktioniert. Und dann muss man wieder denken, oh was ist denn jetzt? Wenn ich
 297 als Logopädin in der Schule arbeite, geht es sehr fest darum, die Kulturtechniken zu erwerben,
 298 also Lesen und Schreiben. Und andere Fähigkeiten sind in unserer Kultur weniger stark
 299 gewichtet, zum Beispiel Musik, Tanzen, sich bewegen können. Das ist natürlich phänomenal,
 300 dass so Kinder, die im Lesen und Schreiben nicht vorwärtskommen - man ist quasi auf
 301 verlorenem Posten (lachen) - und kaum gibt es Pausendisco, sind es die grossen Stars. Man
 302 merkt einfach, wir können das nicht so gut wie die. Man merkt einfach, die tanzen. Am
 303 Wochenende sind sie mit den anderen Leuten zusammen und tanzen, und üben das.
 304 #00:34:11-6#

305

306 I: Findest das jetzt gut? #00:34:16-3#

307

308 B: Ja, faszinierend! Ich möchte damit sagen, wir dürfen die Kulturtechniken, die wir hier
 309 versuchen einzuüben, nicht zu hoch bewerten. Es reicht, wenn er das Minimum kann, weil er
 310 kann mit seinem Charme und Beweglichkeit und mit seinen Sozialkompetenzen viel mehr in
 311 die Gesellschaft reinkommen und Punkte gewinnen. #00:34:52-1#

312

313 I: Etwas zu erreichen? #00:34:52-1#

314

315 B: Ja genau. Das ist jetzt eigentlich meine Einstellung. Darum habe ich mich auch für das
316 Interview gemeldet, weil ich das eben interessant finde. Aber ich denke, es gibt auch Leute
317 die gehen nach Rezept vor. Die sagen, das Kind hat jetzt die und die Störung, dann nehme
318 ich den und den Ansatz, die Methode - dann führe ich das durch, dann habe ich das gemacht,
319 und dann mach ich wieder eine Logopädiepause, und ich hoffe, das Kind hat Erfolg mit dem.
320 Das ist nicht meine Art zu arbeiten. #00:35:38-5#

321

322 I: Aufgrund von der Evaluation sollte man ja auch sehen, ob es fruchtet oder nicht. #00:35:46-
323 6#

324

325 B: Sicher fruchtet das auch etwas, wenn jemand so ganz losgelöst von der Kultur einfach sagt,
326 schau und jetzt ist der Platz, jetzt habe wir das da. So wie isoliert und das Kind kann dann
327 damit machen, was es will. #00:36:07-9#

328

329 I: Aber so kann man weder Kind noch Eltern zur Zusammenarbeit motivieren, oder? #00:36:13-
330 0#

331

332 B: Ja, es ist dann isoliert, und es ist für uns einfach wichtig, dass man eine gute Gemeinschaft
333 hat, im Schulhaus, unter den Lehrern unter den Kindern. Alle verschiedensten Kinder dürfen
334 hier sein, egal ob sie eine andere Muttersprache haben, egal ob es Autisten sind oder mega
335 schwach oder auch immer wieder Grenzen überschreiten. Das ist so wie ein Credo. #00:36:56-
336 7#

337

338 I: Ihr seid auch eine Quims Schule? #00:37:06-1#

339

340 B: Ja. #00:37:08-4#

341

342 I: Sagt dir das Wort Ethnozentrismus etwas? #00:37:20-9#

343

344 B: Nein, das habe ich noch nie gehört. #00:37:28-2#

345

346 I: Das ist so, wenn nur Deine eigene Kultur zählt und richtig ist. Alles andere ist nicht richtig,
347 was meinst du dazu? #00:37:28-2#

348

349 B: Ja, das ist gefährlich. Mit so einer Einstellung kommt die Gefahr für einen versteckten
350 Faschismus, weil dann dringt durch, das ist nicht so ganz in Ordnung, wenn du dich immer
351 bewegen möchtest. Es wäre viel besser, du würdest jetzt den Stift genau ganz richtig halten
352 und die Buchstaben schön nach Rezept schreiben. Und das ist ja auch vernichtend, wenn man
353 jemanden nicht für das anerkennt, was er ist. #00:38:31-8#

354

355 I: Genau. Hinterfragst Du Dich auch manchmal bezüglich Vorurteilen und
356 Klischeevorstellungen? #00:38:42-2#

357

358 B: Ja (lachen). Ja, manchmal schäme ich mich dann, wenn ich so lange etwas gedacht habe,
359 und plötzlich merke ich, nein das ist ja gar nicht so. Das habe ich mir jetzt jahrelang ein wenig
360 falsch vorgestellt, wie das läuft in dieser Familie. Das kann schon passieren. Es braucht
361 einfach lang. Bei den einen merkt man es relativ schnell, wie es läuft. Dort ist ja auch ein
362 ziemliches Entgegenkommen. Die passen sich schnell irgendwie an. "Ah das ist jetzt die
363 Schule in diesem Quartier, ah da läuft es so, und da machen wir mit." Wir machen mit im
364 Elternrat, oder so. Und dann gibt es andere, die so wie eine Rolle spielen, die sie recht lange
365 aufrechterhalten können. #00:39:40-0#

366

367 I: Also eine Rolle nach aussen? #00:39:40-0#

368

369 B: Ja genau. Und eben gerade jemand, der wenig Bildung hat und immer so sehr geschäftig
370 tut, oder Leute, die durch Fleiss sehr viel erreicht haben. Dass sie zum Beispiel auf einer Bank
371 arbeiten und schick angezogen sind, wo dann immer so ein wenig auf dem beharren, mit
372 diesen Berechnungen von den Noten, so ganz genau sein wollen, und den
373 Entwicklungsaspekt eigentlich überhaupt nicht mehr erfassen. Also dass man sich halt
374 blenden lässt, weil man Vertrauen zu den Eltern gewinnen möchte. Man möchte auf sie
375 eingehen, und man möchte das akzeptieren, was sie einem zeigen. Und durch das wird man
376 dann ganz lange geblendet, weil die ja merken "oh ja die nehmen uns das ab", die spielen
377 gerne die Rolle. Mit dem spielen sie uns was vor. #00:40:54-4#

378

379 I: Wie reagierst du, wenn du mal herausfindest, es war doch nur eine Rolle? #00:41:00-9#

380

381 B: Ja, akzeptieren, dass sie diese Rolle brauchen. Das ist eine Strategie, um das bewältigen
382 zu können. Das ist nicht eine Lüge. Das ist Strategie, um ihr Kind zu platzieren, denn sie
383 möchten, dass ihr Kind erfolgreich wird. #00:41:25-2#

384

385 I: Also das würdest du schon auch sagen, dass alle Eltern nur das Beste für ihr Kind wollen?
386 #00:41:31-2#

387

388 B: Ja. #00:41:35-9#

389

390 I: Egal auf welche Art und Weise, aber grundsätzlich wollen sie das Beste für ihr Kind?
391 #00:41:38-7#

392

393 B: Ja. Zum Teil sind halt auch die Methoden, die sie vorschlagen, wo wir jetzt sagen würden,
394 ja das kann jetzt ein Siebenjähriger oder Neunjähriger als Bewältigungsstrategie vorschlagen,
395 aber es ist nicht ein Gedanke von einer erwachsenen Mutter, auch wenn sie das so äussert.
396 Wo man wie denkt, man betreut nicht nur das Kind, sondern man muss auch mit den Eltern so
397 umgehen. Es kommt einem vor, wie wenn man Jugendliche vor sich hat. #00:42:17-4#

398

399 I: Begibst du dich dann so auf dieses Niveau? #00:42:22-3#

400

401 B: Ja, man muss auch dort versuchen auf Augenhöhe zu verhandeln. Aber man darf einfach
402 nicht zu viel wollen. Es ist gut, wenn sie in die Schule kommen, wenn sie versuchen die
403 Aufgaben zu machen, und wir versuchen, ihnen zu ermöglichen, in die Oberstufe zu kommen.
404 #00:42:45-6#

405

406 I: Du gibst dein Bestes. Du gehst auf die Eltern zu, und sie müssen schlussendlich
407 entscheiden, was mache ich mit dem, oder? #00:42:55-1#

408

409 B: Genau. Und sie machen als Familie ja sowieso einen Prozess durch. Wenn sie kleine Kinder
410 haben, sind sie noch nicht so, wie wenn sie ältere Kinder haben. Weil sie ja merken, wie es
411 hier ist. Man kann nicht einfach nachher in die Universität. #00:43:16-8#

412

413 I: Haben sie dann auch so falsche Vorstellungen? #00:43:21-7#

414

415 B: Ja, ja. Oder sie wissen gar nicht, dass wenn man auch ins unterste Niveau von der
416 Oberstufe eintritt, dass man ganz gute Chancen hat ein erfolgreicher Berufsmensch zu
417 werden. Das wissen sie einfach nicht. Weil in ihren Heimatländern ist es so, dass entweder
418 man macht Universität, oder man geht einfach ungelernt arbeiten. #00:43:52-4#

419

420 I: Also ist es schon so, dass viele das Schweizer Schulsystem an sich noch zu wenig kennen?
421 #00:43:58-7#

422

423 B: Ja. #00:44:01-0#

424

425 I: Werden da auch irgendwelche Informationsveranstaltungen gemacht? #00:44:06-3#

426

427 B: Ja, es gibt schon Informationsveranstaltungen. Aber das ist dann auch diese Art von
428 Informationsveranstaltung. Es wird präsentiert, es wird gesprochen, es gibt Bilder. Aber am
429 meisten merken, wie es funktioniert, machen sie ja vom Erleben oder von Verwandten, wo der
430 Neffe schon eine Lehre angefangen hat oder so. Dann haben sie es konkret. #00:44:42-5#

431

432 I: Wie würdest du deine Einstellung gegenüber fremden Kulturen beschreiben? Offen und eine
433 positive Grundeinstellung. Habe ich das richtig verstanden? #00:45:09-5#

434

435 B: Ja, Also sonst könnte man nicht an so einem Ort arbeiten. Bei allen die hier arbeiten, ist
436 das so. Sonst muss man zum Beispiel am Zürichberg arbeiten, wo es Schweizer hat, wo es
437 Akademiker hat. #00:45:28-4#

438

439 I: Die Handlung vom Gegenüber. Gab es schon Situationen wo du Mimik oder Gestik falsch
440 interpretiert hast? Irgendetwas, wo du sagst, da war jetzt eine kulturelle Barriere, wo ich das
441 Gegenüber falsch interpretiert habe. #00:46:15-3#

442

443 B: Und es nachher gemerkt habe? #00:46:20-8#

444

445 I: Ja (lachen). #00:46:26-4#

446

447 B: Mir kommen jetzt eher Sachen in den Sinn, dass jemand versucht die Behinderung vom
448 Kind zu vertuschen. Sonst kommen mir nur so die Asiatischen in den Sinn, wo immer nur
449 sagen: Ja, danke, es ist gut. Aber nicht sagen: jetzt bin ich nicht drausgekommen. Also zum
450 Beispiel zwei Kinder aus einer japanischen Familie. Die Mutter ist Musikerin, hat eine hohen
451 Bildungsstand und der Vater ist Kondukteur, ein Schweizer. Und die sind sehr erzogen
452 gewesen, und es ist alles immer auf Ja ausgerichtet gewesen. Wenig Rückmeldung, auch
453 wenig Mimik - wie ein Automat, die auch nicht zu erkennen geben, ob sie es jetzt verstanden
454 haben oder nicht verstanden haben. Das ist schwierig und unbefriedigend. Aber sie sind ja
455 nicht böse und nicht aufmüpfig. In dem Sinne ist es dann nicht streng, aber es ist ein wenig
456 kalt und herzlos, und man macht es dann einfach, und dann ist es wieder vorbei. #00:48:26-

457 8#

458

459 I: Fragst du dann auch nach, wenn du das Gefühl hast, es wurde etwas nicht recht verstanden?
460 #00:48:30-5#

461

462 B: Wenn man merkt, dass es nicht recht ankommt. #00:48:41-5#

463

464 I: Wenn nichts retour kommt? #00:48:41-5#

465

466 B: Ja genau. Und dann versuch ich schon mal, ein wenig offensiver zu sein. Und wenn ich halt
467 merke, jetzt blocken sie wieder ab, oder es geht ihnen zu Nahe. Das ist ja auch immer wie
468 Grenzüberschreitung. Wo trete ich denn in den Garten rein? Manchmal wenn es ein wenig
469 herzlich wird (..) Ich wohne eben auch hier im Quartier, und deshalb sehe ich auch viele Mütter
470 beim Einkaufen, oder man kommt einmal einfach so inoffiziell ins Gespräch. Manchmal ist es
471 herzlich und dann wieder nicht. Und dann merke ich, oh jetzt möchte sie es vielleicht nicht so
472 nah. #00:49:29-7#

473

474 I: Das hat ja auch mit Empathie zu tun. #00:49:39-5#

475

476 B: Ja genau. #00:49:42-4#

477

478 I: Wie ist es mit den Kommunikationsstilen? Wir Schweizer sind ja eher auf der indirekten
479 Schiene. Was haltest du davon, dass der direkte Kommunikationsstil mit solchen Familien viel
480 mehr angewendet werden müsste, einfach damit sie es besser verstehen? #00:50:30-3#

481

482 B: Also der Vorteil ist, dass es klar ist. Ich möchte, dass sie mit ihrem Kind jeden Tag 10 min.
483 lesen. Dann ist das sehr klar. Im Gegensatz zu dem, wenn ich sagen würde, "es wäre schon
484 gut, wenn man zu Hause ein wenig üben würde." Aber ich glaube, es nützt beides genau gleich
485 wenig. Es müsste ja zum Beispiel etwas sein, wo jetzt das Kind wirklich interessiert. Ein
486 Büchlein, wo jetzt das Kind mega lässig findet. Und um das zu finden, geht es halt eine gewisse
487 Zeit. Bis man merkt, was ihn interessiert, und mal ein paar verschiedene Sachen anbieten
488 kann, immer und immer wieder. Und wenn es mal etwas mega lässig findet, kann man dann
489 nicht sagen, oh nein das gehört mir, das darfst du nicht mit nach Hause nehmen, sonst verlierst
490 du es noch, oder es geht kaputt. Sondern dass es das dann auch wirklich mitnehmen kann,
491 oder. Und dann so praktizieren und üben kann. Aber eben, so Elternarbeit ist eigentlich, wir
492 haben viel auch über das im Team gesprochen. Wo wir uns getroffen haben, hat eine
493 Logopädin gesagt: "Ich mache keine Elternarbeit mehr. Es ist so frustrierend. Man setzt sich
494 da ein, man macht die Elterngespräche, man erzählt ihnen alles, um was es geht, und nachher
495 hat es einfach null Output." Und ich gehe eher den Weg, dass ich finde, he cool, dass ihr da

496 seid, lässig dass ihr eine Familie aus dem Land seid, spannend, von wo genau seid ihr aus
 497 Italien? So im Hintergrund denke ich schon, mamma mia, wenn die ihr Kind nicht immer vor
 498 die Mickey Maus Filme setzen würden und einmal ein wenig in der Küche hantieren lassen
 499 würde. Aber ich glaube, es bringt mehr, dass sie das Gefühl hat, ja das ist die Frau A. und die
 500 arbeitet auch hier in der Schule, und wir sind hier willkommen. Wir sind so willkommen, wie
 501 wir sind. Und das Mädchen findet, oh da kann man aber noch tolle Sachen machen und ja.
 502 Und dann eben auch die Gelegenheiten nützen, wenn sie grösser werden. Dass sie in der
 503 Quartierbibliothek einfach spielen gehen können oder Bücher anschauen, dass sie hier
 504 draussen spielen, anstatt zu Hause zu sitzen, so indirekt. #00:53:32-1#

505

506 I: Viel mit Wertschätzung und Beziehung und Vertrauensaufbau. #00:53:35-9#

507

508 B: Ja genau. Oder dann gibt es auch noch das Kirchengemeindehaus, wo es auch
 509 Jugendarbeit gibt. Wo sie auch spielen und basteln können, deutsch reden. Zum Beispiel
 510 einer, der hatte mega Probleme in der Schule, er war kosovarisch, nein mazedonisch
 511 gewesen. Der musste immer auf seine kleine Schwester in den Ferien schauen, weil seine
 512 Eltern arbeiten waren. Ganz ein dicker Junge, der hat immer die Schule geschwänzt, weil er
 513 so schwach war. Und der Lehrer obwohl wir hier eigentlich so ein Schulhaus sind, wo sagt,
 514 dass jeder Platz haben muss. Der Lehrer hat es nicht mehr ausgehalten, er hat gesagt es geht
 515 nicht mehr. Der Bub hat so viele Male geschwänzt, als Zehnjähriger. Es hat dann eine
 516 Querversetzung gegeben. Er musste dann ins andere Schulhaus in die Schule. Der ist jetzt
 517 etwa achtzehn. Der ist jetzt in der Jugendarbeit dort im Jugendtreff von der Kirche - der grosse
 518 Helfer. Wo den Kindern sagt, den Abfall müsst ihr in den Kübel tun, und aufräumen, und Kippen
 519 sollte man überhaupt nicht sehen. Der hat sich dort positioniert, ja hat eine Position
 520 bekommen. Also das ist jetzt menschlich, das hat jetzt, ich meine das sind ja gar keine
 521 logopädischen Fälle. Die kommen hier her, um Lesen und Schreiben zu üben, weil sie keine
 522 Zeit hatten, also weil sie nie üben können, oder. Aber es ist nicht, weil sie eine Sprachstörung
 523 haben. #00:55:29-6#

524

525 I: Das ist auch ein Thema. Aber eben diese Fälle kommen ja auch in die Logopädie?
 526 #00:55:34-0#

527

528 B: Genau. Da kann ich ganz viel Logopädie machen, aber ihr anderes Problem ist trotzdem
 529 nicht gelöst. Aber wenn sie im Quartier aufgehoben sind, kann es eben auch etwas bringen.
 530 Logopädie ist nur ein Teil. #00:55:56-0#

531

532 I: Grundsätzlich geht es darum, dass ja die Eltern mehr mit ins Boot geholt werden. #00:56:00-
 533 9#

534

535 B: Und mit solchen Eltern, die konnten wir jetzt gar nicht mit ins Boot holen. Die sind gar nicht
 536 anwesend. Die arbeiten immer und sonst interessieren sie sich nicht. Dann ist es Abend, dann
 537 machen sie sich Fertigpizza und hängen sich vor den Fernseher. #00:56:18-0#

538

539 I: Ja. Was macht man in so Situationen? #00:56:20-7#

540

541 B: Oder sie sind, es gibt Eltern, die sind so wenig in der Schule, die fühlen sich so unwohl,
542 einem Lehrer da gegenüber zu treten. Sie verstehen ja gar nicht, was der Lehrer sagt. Die
543 fühlen sich ja wie ein Würmchen, wo nie etwas verstanden hat. Das ist doch demütigend. Dann
544 kommen sie lieber nicht und sagen so: wir haben es vergessen. #00:56:49-8#

545

546 I: Das kann ich mir gut vorstellen. Dann müsste man fast schauen, dass man indirekt so über
547 Quartiertreffen oder so. #00:56:52-1#

548

549 B: Genau. Und dann geht man zum Beispiel am Sporttag, da muss jemand beim Fussball
550 pfeifen, und dann kommt so ein mazedonischer Vater, wo immer das Elterngespräch vergisst,
551 plötzlich beim Fussballspiel pfeifen und alle finden es mega cool, dass du da bist, oder, so.
552 Das ist viel, ja. Das finde ich viel effizienter. Für mich ist das besser so. #00:57:28-8#

553

554 I: Also hat es nichts mit dem Kommunikationsstil zu tun (lachen)? #00:57:27-8#

555

556 B: Nein. Kommunikation ist nicht nur reden, so am Tisch und so gegenüber, sondern es ist
557 auch handeln, oder? #00:57:41-2#

558

559 I: Ambiguitätstoleranz. Wenn du eine Familie hast, wo du weisst, da läuft etwas ganz anders
560 als bei uns, und etwas was du eigentlich nicht vertreten kannst, zum Beispiel Erziehung, den
561 ganzen Tag an der Playstation sitzen etc. Wie gehst du mit dem um? #00:58:23-6#

562

563 B: Also ich sage es dem Kind. Aber ich versuche es nicht so belehrend, ich versuche es dem
564 Kind so zu sagen (..) wir zeichnen zum Beispiel, mit Farbstiften und Papier und dann sage ich,
565 hast du denn zu Hause auch Papier und Farbstift? Sonst kannst du hier mitnehmen! Oder ich
566 sage zum Beispiel, malst du für nächstes Mal ein Bild für mich? oder ich sage, das ist doch
567 auch spannend. Oder ich sage halt auch, du weisst schon, dass Forte night nicht für
568 Zehnjährige ist? Das ist eigentlich für Grosse. Und dann sagt das Kind: "Ja, aber ich habe das
569 jetzt schon. Ich bin gut." Dann sage ich, ja ich würde es mega gut finden, wenn du schon Harry
570 Potter lesen könntest. Das ist auch für Grosse. Das kannst du noch nicht, das wäre jetzt gut,
571 so irgendwie. Oder zum Beispiel ein Mädchen, ja halt eben Gesundheit, die sind
572 übergewichtig, und es ist ein riesen Thema. Es ist schon viele Male Ernährungsberatung und
573 auch der Erziehungsstil besprochen worden. Da war sie am Fluss mit ihrer Coca Cola Flasche
574 und ihren Chips, und wo es leer war, hat sie es einfach in den Fluss geschmissen. Ich bin
575 gerade vorbeigekommen, und eine andere Frau hat gerade geschimpft. Dann haben wir in der
576 Gruppe thematisiert, was schwimmt. Ja, Abfall zum Beispiel, und wo schwimmt denn das hin?
577 usw. Da haben wir eine ganze Stunde über das gemacht. Und irgendwann hat ein anderer

578 Junge in der Gruppe zu ihr gesagt, wieso tust du es nicht in den Kübel? Ein wenig wertfrei,
 579 nicht dass ich von oben komme und schimpfe. Sondern so jetzt ist das passiert, und jetzt hast
 580 du gemerkt, es schwimmt ok. Sie hat gefunden, es gibt ja überhaupt gar keine Fische in dem
 581 Fluss, und diese seien gar nicht so schützenswert. Löwen und Tiger können sehr gefährlich
 582 werden, die können einen Menschen fressen. Ja das ist ihr Weltbild. Dann können wir mal
 583 sagen, ja Menschen nehmen den Tieren immer den Platz weg, und dann werden die Tiere halt
 584 auch wütend, und fangen an zu beißen. Und das muss man ihnen halt immer wieder sagen.
 585 Bis sie 15 sind wissen sie es vielleicht einmal. #01:01:35-6#

586

587 I: Aber es ist ja schon gut, dass sie die Selbsterkenntnis haben. Wenn der eine Junge sagt,
 588 warum schmeisst du es nicht in den Kübel? #01:01:43-1#

589

590 B: Ja genau, dann läuft es in der Gruppe ab, unter den Kindern läuft es dann ab. #01:01:52-
 591 5#

592

593 I: Mit Peers arbeiten. #01:01:52-5#

594

595 B: Ja genau, das nutze ich viel. Ich habe sie gerne zu zweit. Auch mit dem Lernen, dass sie
 596 merken, ah das kann er schon, das will ich auch können. Oder ich kann das. Kann ich dir das
 597 zeigen, wie das geht? #01:02:10-0#

598

599 I: Wenn irgendwelche Missverständnisse im Gespräch aufgetreten sind, wie gehst du damit
 600 um? #01:02:44-4#

601

602 B: Ehrlich, zum Beispiel, ich versuche dem Vater zu sagen, schauen sie ihre Tochter, es ist
 603 nicht normal, sie kann einfach nicht gehorchen, sie macht immer was sie will. Vielleicht hat sie
 604 ja Probleme mit der Aufmerksamkeit. Es gibt ja das Aufmerksamkeitssyndrom. Das müsste
 605 man anschauen, vielleicht würde das helfen, wenn wir das in Angriff nehmen könnten, wenn
 606 wir mal beim Kinderarzt ansprechen. Und nachher kommt der Vater und sagt, ja er habe das
 607 dem Kinderarzt gesagt, und dieser meinte: ja sicher nicht! Er sei gerade wütend geworden.
 608 Und bei seiner Tochter sei das sicher nicht. Dann ist das nicht der Weg. Dann gehe ich da
 609 nicht weiter. Eine schriftliche Verzichtserklärung unterschreiben lasse ich nicht. Ich finde
 610 einfach, sie wollten das nicht, und sie sind verantwortlich für ihr Kind. Ich mache dann halt
 611 auch keine Logopädie mehr. Aber sie kommen mich auch nicht wieder fragen. Wenn sie mich
 612 wieder fragen würden, könnte ich sagen gut, aber unter dieser Bedingung. Also ich schaue
 613 eigentlich, wo ich nachgefragt werde. Ich möchte mich nicht aufdrängen. #01:04:29-1#

614

615 I: Irgendein ganz schlimmes Erlebnis mit interkulturellen Sachen? Oder bist du bis jetzt gut
 616 zurechtgekommen? #01:04:54-5#

617

618 B: Ja. Höchstens, dass ich mich dann zu wenig gut abgrenzen kann. Dass ich zu lange
619 versuche, ihnen zu erklären. Dass ich mich zu fest einbringe. Es wird sicher geschätzt, aber
620 es wäre nicht nötig. So dass ich denke, es ist schon noch gut, dass man so einen gewissen
621 Stil hat an Gesprächen, die noch offiziell sind. #01:05:46-6#

622

623 I: Wieso meinst du? #01:05:50-8#

624

625 B: Weil es die Rolle besser zeigt. Wir sind hier in der Schule, wir haben unsere Anforderungen,
626 und wir haben unsere Angebote. Man kann sich da anpassen und mitmachen, und wenn man
627 das nicht will, dann müssen wir eigentlich nicht weiter unsere Energie investieren. #01:06:17-
628 1#

629

630 I: Es füllt das Rollenbild besser aus. Aber handkehrum versucht man ja doch einen Weg zu
631 finden, wie man besser an die Eltern herankommt. #01:06:30-3#

632

633 B: Als Logopädin ist man ja auch ein wenig jemand anderer als eine Lehrperson. Und darum
634 ist es manchmal gefährlich, dass man zu fest (..) dass man dann noch Eheberater oder
635 Erziehungsberater wird. #01:06:56-1#

636

637 I: Ja, das kann noch schnell passieren, wenn die Eltern auf einen zukommen. #01:06:57-3#

638

639 B: Ja, die sagen dann ihre Sorgen. Der Junge zum Beispiel hat einfach keine anderen
640 Interessen, als die Games. Er macht das halt am Liebsten. #01:07:08-2#

641

642 I: Die Games sind sowieso ein Thema für sich. Könntest du dir vorstellen eine Fortbildung zum
643 Thema interkulturelle Kompetenz zu machen? #01:07:56-8#

644

645 B: Ja, ich finde ganz nützlich sind eben die Übersetzer. Das sind eben Kulturdolmetscher. Und
646 die sind aus dieser Kultur und die können die verschiedenen Werthaltungen, die es in den
647 Kulturen gibt auch wie reflektieren oder übertragen. Die merken auch ob diese Familie aus
648 einem ländlichen Gebiet kommt oder, ob sie eher gebildet sind, und wie man ihnen begegnen
649 muss. Und das könnte ich mir vorstellen, dass in der Ausbildung auch so ein Modul angeboten
650 wird, wo man mit solchen Kulturdolmetschern direkt über die Kulturen sprechen kann. Also
651 dass zum Beispiel jemand der direkt aus Mazedonien stammt vor Ort ist und ein wenig erzählt,
652 und man Fragen stellen kann. Denn man hat ja selber, wenn man die Ausbildung macht, schon
653 gewisse Erfahrungen mit diesen Kulturen, wo man dann Fragen stellen kann. Zum Beispiel,
654 ist das wirklich so, dass die türkischen Leute so viel Wert auf Anständigkeit und die
655 Äusserlichkeiten und Sauberkeit legen? Dann könnte man darüber diskutieren und
656 differenzieren. #01:09:47-0#

657

658 I: Was auch noch ein Thema wäre, wären die sprachlichen Merkmale und Unterschiede der
659 einzelnen Sprachen. #01:09:54-4#

660

661 B: Ja, da habe ich ja ein Buch gekauft. Das gibt es. Im Buch sind viele Sprachen drin. Und
662 dann wird unterteilt in Grammatik, Phonetik und welche Schwierigkeiten beim Deutsch lernen
663 auftreten können. Das gibt es als Buch. #01:10:29-1#

664

665 I: Also dann wäre ein Einblick in fremde Kulturen spannender, in Form von Austausch?
666 #01:10:29-0#

667

668 B: Ja. #01:10:48-9#

669

670 I: Was würdest du dir in Zukunft für deine Praxis in Bezug auf interkulturelle Kompetenzen
671 wünschen? #01:10:48-9#

672

673 B: Ich würde mir natürlich wünschen, dass ich sehen könnte, wie es bei ihnen zu Hause läuft.
674 Und ich weiss es ein wenig von dem, was die Kinder erzählen, aber ich würde natürlich am
675 liebsten mal dorthin gehen, wo die Grosseltern in Serbien dort an der Grenze zu Rumänien, in
676 diesem Dorf, bei dieser Kirche und dieser Mühle und (..) und dieses Dorf dort oben am Berg
677 mit den verfallenen Häusern, wo jetzt niemand mehr wohnt. Das möchte ich, ja und das sage
678 ich dann auch, vielleicht kann ich mal dort hingehen. #01:12:03-3#

679

680 I: Müsstest eine Studienreise machen? #01:12:10-3#

681

682 B: Ja, das wäre natürlich schon. Sie sagen ja immer "bei uns in den Ferien". Bei uns in den
683 Ferien das ist das Heimatland. Sie haben ja, die Kinder, die Familien, hier ist man zum Arbeiten
684 und zum Geld verdienen, aber in den Ferien haben wir ein Haus, oder zwei Häuser oder so.
685 Und sie sagen immer, bei mir in den Ferien habe ich zwei Hunde, oder. Das ist quasi die
686 Heimat, oder. Und da denk ich immer, ja ich möchte auch mal schauen, wie es dort ist. Wo
687 man einkaufen kann, wie läuft es, was ist es für eine Stimmung dort? #01:13:09-8#

688

689 I: Habe ich noch irgendetwas Wichtiges vergessen? #01:13:18-6#

690

691 B: Kennst du Marte meo? #01:13:18-6#

692

693 I: Nein. #01:13:18-6#

694

695 B: Das ist ein Ansatz aus eigener Kraft, heisst das. Das ist eine Frau, Niederländerin oder
696 Belgierin. Das ist ein Ansatz von Kommunikation. Ich war einen Tag dort. Und es ist eben
697 genau das wo sagt, begegnet euch, geht aufeinander ein, schaut euch an! So kann es klappen.
698 Also auf jeder Ebene. Ob es jetzt mit Behinderung ist oder mit anderen Kulturen. So die
699 Diversität und die Ambiguitätstoleranz das hört man dort. #01:14:19-0#

700

701 I: Du hast vorher noch gesagt, dass es auch Logopädinnen gibt, die am liebsten gar keine
702 Elternarbeit mehr machen möchten, weil sie keinen Effekt sehen. Wie ist das bei dir?
703 #01:14:32-7#

704

705 B: Ich mache es eigentlich immer zusammen mit den Lehrern. Oder es gibt es aber auch,
706 dass Eltern mich direkt ansprechen. Dann mache ich schon Elternarbeit, ohne Lehrer auch.
707 #01:14:57-4#

708

709 I: Du hast ja eher zufrieden angekreuzt. #01:15:05-6#

710

711 B: Ja, wenn es nachgefragt wird, dann fruchtet es. Aber wenn es aufgepfropft wird, so quasi
712 he der Junge hört nicht zu, jetzt müssen wir mal schauen, dass das besser wird. Niemand hört
713 das gerne, he ihr Kind das klappt nicht richtig. Es gibt keine Offenheit, keine Bereitschaft. Das
714 muss man ganz anders sagen, zum Beispiel das ist ein Lustiger, der hat viele Ideen, was
715 positiv ist. Wie erleben sie ihn? Ja, und er geht ja noch in den Hort und das sind halt schon
716 lange Tage, und ist er dann nicht müde? Ja wir merken auch, dass er manchmal nicht so
717 zuhören will. Das ist leider so, und dann kann man auch nicht mehr so viel lernen. Und das
718 akzeptieren. Wir haben jetzt ein neues Konzept in der Schule, (unv.). das wird jetzt in den
719 Primarklassen als Weiterbildung verbreitet. Und das heisst, schau mal bei diesen Kindern bei
720 denen du Probleme hast, genauer hin. Was können die gut? hey der kann ja mega gut die
721 Regeln vom Volleyball. Dann darf er vielleicht mal Schiedsrichter sein? Man hört so wie anders
722 zu, ja spannend versuch doch mal. Die Einstellung ändert sich. Die Einstellung, die man hat,
723 das ist eigentlich der Schlüssel, oder. #01:17:10-3#

724

725 I: Danke vielmals. #01:17:16-0#

726

727 B: Ich hoffe, dass du das irgendwie auf einen abstrakten Nenner bringst.

728

729

1 **Interview 7** #00:00:03-2#

2 I: Deine Kinder, die du in der Logopädie hast, die haben ja zu Hause eine andere Kultur, eine
3 Familienkultur. Würdest du sagen, du weißt wie die Familienkulturen ausschauen? #00:02:14-
4 9#

5

6 B: Teilweise. Nicht 100% aber ja, ich glaube ein bisschen habe ich eine Ahnung. #00:02:27-
7 0#

8

9 I: Sind das dann auch unterschiedliche Verhaltensweisen, Rituale, sind das kulturspezifische
10 Sachen, wo du dann weißt, dass die zu Hause anders laufen, oder woher holst du dir die
11 Informationen, wie es zu Hause läuft? #00:02:44-4#

12

13 B: Also, auf der einen Seite durch die Erfahrung. Durch Gespräche die ich früher schon hatte
14 von Therapiekindern aus diesen verschiedenen Ländern. Auf der anderen Seite bin ich selber
15 mit einem Mann aus einer anderen Kultur verheiratet. #00:03:12-4#

16

17 I: Was bedeutet für Dich Kultur? #00:03:14-5#

18

19 B: Ja. Die Art wie man miteinander spricht. Die Art wie man mit Wissen umgeht. Ja, was
20 bedeutet Kultur? Eben auch so die Rituale. Art wie man seine Herkunft anspricht. Ist schwierig
21 zum Sagen. Ja aber schon auch vor allem die Art wie man, zum Beispiel wie man sich
22 begrüsst, oder wie man über gewisse Rollen, die man in der Gesellschaft hat, denkt.
23 #00:04:05-1#

24

25 I: Also beeinflusst Kultur dein Denken und Handeln im täglichen Leben? #00:04:19-4#

26

27 B: Ja, schon. #00:04:19-4#

28

29 I: Bei der Familienkultur. Hast Du irgendein Beispiel von einer Kultur, wo Du sagst, das ist jetzt
30 komplett etwas anderes gewesen. Da habe ich mich selber sehr hinterfragen müssen.
31 #00:04:39-4#

32

33 B: Ja. Bei tamilischen Kindern. Das ist schon sehr anders, als wie man es kennt. Zum Beispiel

34 eben auch insofern als dass der Umgang mit Kindern so anders ist. Bei den tamilischen
 35 Kindern ist es so. Es ist aber auch bei den arabischen Familien zum Teil so. Ich weiss jetzt ein
 36 Beispiel aus einer arabischen Familie. Und zwar sind dort eigentlich nicht so sehr die Eltern,
 37 die das Sagen haben, sondern die älteren Geschwister. Wir haben im Moment gerade grad
 38 zwei Kind, eines aus dem Jemen und eines aus Syrien, wo wenn wir mit ihnen sprechen, dann
 39 sind vor allem die älteren Geschwister die, die wissen was das Kind macht. Erstens mal, weil
 40 die älteren Kinder einigermassen gut Deutsch können, aber auch weil sie die Regeln setzen
 41 zu Hause. Und das ist für uns dann etwas schwierig zu verstehen. Wir sprechen immer die
 42 Eltern an, sie müssen schauen, sie müssen mit dem Kind Hausaufgabe machen, sie müssen
 43 das und das. Dabei sind eigentlich die älteren Geschwister, die dann auf die Kinder schauen
 44 oder mit ihnen etwas machen. #00:06:39-0#

45

46 I: Haben sie diese Betreuungssituation zu Hause? #00:06:41-0#

47

48 B: Ja. Aber auch die Stellung innerhalb der Familie. Also dass das jetzt nicht so sehr der Vater
 49 ist. Bei beiden Familien, bei den einen ein bisschen weniger, bei der anderen ist der Vater viel
 50 weg. Der ist wie nicht so (.) und der überträgt wirklich das Erziehungsrecht seinem Sohn. Und
 51 findet das ganz logisch, dass der Sohn dann das übernehmen muss. Wir sind dann ein wenig
 52 betupft, wenn jetzt zum Beispiel die Lehrperson immer den Vater anspricht, anstatt dass sie
 53 das jetzt mit dem Sohn abmacht. Das ist zum Beispiel etwas. #00:07:38-7#

54

55 I: Wie wird das gehandhabt? #00:07:44-8#

56

57 B: Ja, wir laden schon die Eltern ein zu den Besprechungen, aber wenn sie dann den Sohn
 58 mitbringen, dann (..) wir besprechen es, aber wir können, das ist nicht, also ich finde, aber da
 59 bin ich ein wenig anderer Meinung als meine Kollegin. Ich versuche, wenn möglich, den
 60 Kontakt auch zu dem älteren Sohn zu haben. Ich finde, es kommt ja nicht so sehr darauf an,
 61 wer denn die Infos weitergibt oder wer. Ich kann die Struktur innerhalb der Familie, dass der
 62 ältere Sohn quasi der Chef ist vom Kleinen, die kann ich nicht von aussen wechseln. Zum
 63 Beispiel jetzt ist ja das mit dem Corona, und jetzt können wir nicht mehr heim. Dann ruf ich zu
 64 Hause an. Dann können wir skype, und dann kommt halt immer zuerst der ältere Bruder
 65 anstatt der Mutter. Ich frage dann schon ist Mami auch da? Aber es spricht immer der ältere
 66 Bruder. #00:09:04-9#

67

68 I: Dann gehst du auf das ein, akzeptierst das ein Stück weit. #00:09:12-3#

69

70 B: Ja. Ich versuche Verständnis zu haben für die anderen Strukturen, aber ich komme wie
 71 auch, also zum Beispiel bei dem tamilischen Jungen. Da hatten wir so ein Elterngespräch, ein
 72 Arbeitszeugnisgespräch. Dann sind, ist Mutter, Vater, der Junge und die kleine Schwester
 73 gekommen. Und dann im Verlauf von diesem Gespräch, also die Mutter hat die kleine
 74 Schwester halt einfach herumlaufen lassen. Und die kleine Schwester, die hat wirklich das
 75 Zimmer ausgeräumt, das Schulzimmer, ist überall hin und hat überall alles gemacht. Wir haben

76 versucht, uns nichts anmerken zu lassen, also der Lehrer und ich, aber die hat dann wirklich
77 alles rausgenommen, und dann irgendwann habe ich gesagt, weisst du, das darfst du jetzt
78 nicht. Bei uns darf man das nicht, und ich weiss aber, dass es zu Hause so ist. Zu Hause ist
79 quasi die Kleine diejenige wo alles macht, und die Eltern entweder schauen sie nicht, oder sie
80 müssen ihr alles hinterher räumen. Also die Eltern geben jetzt nicht so Grenzen. Und das habe
81 ich aber auch schon bei anderen tamilischen Familien gesehen. #00:10:35-8#

82

83 I: Und dann hast du gesagt, dass das im Schulzimmer nicht so akzeptiert ist. #00:10:42-7#

84

85 B: Ja, und habe mit der Mutter abgemacht, dass sie auch Nein sagen darf oder muss zu ihrem
86 Mädchen. Oder sagen hier darfst du jetzt nicht. Das ist zu gefährlich, oder ja. #00:11:00-5#

87

88 I: Haben sie es dann akzeptiert? #00:11:01-8#

89

90 B: Ja. Ich denke schon. Es ist dann ja meistens noch schwierig zum Wissen. Also die
91 Stimmung ist gut geblieben. Und die Mutter hat dann wirklich die Sorge, dass die Kleine immer
92 alles macht, und sie nicht weiss wie handhaben. Das hat sie dann wirklich auch sagen können.
93 #00:11:27-0#

94

95 I: Hast Du das Gefühl, dass sie teilweise auch froh sind, wenn man ihnen sagt, was unserer
96 Werte und Normen sind? Dass sie das teilweise gar nicht wissen. Und dann wie dankbar sind,
97 wenn man ihnen das sagt. #00:11:45-3#

98

99 B: Ja, das Gefühl habe ich. Ich glaube, ich denke jetzt an eine andere tamilische Familie. Ich
100 glaube, dass sie es wirklich auch annimmt, wenn wir etwas sagen. Aber ich glaube auch, dass
101 es öfters Missverständnisse geben kann. Zum Beispiel, dass es so wichtig ist, dass man genau
102 nachfragt, was sie meint. Oder was sie verstanden hat. Also schon nicht genau abfragen, aber
103 wie zwei oder dreimal die Abmachungen nochmal sagen. #00:12:33-2#

104

105 I: So das Nachfragen. Ist das für Dich eine Strategie um Missverständnisse aufzulösen?
106 #00:12:40-7#

107

108 B: Ja, weil ich habe so wie gemerkt, dass Lehrer zum Teil - nicht alle, aber die von dem
109 anderen wo ich jetzt erzähle - die sind dann voll auf Konfrontation zu den Eltern. Also es ist
110 ein schwieriger Junge. Sie haben gesagt, der soll nur noch von 8.00 bis 10.00 Uhr kommen,
111 weil in der Schule hat er nur Blödsinn gemacht und gestritten usw. Und dann haben aber die
112 Eltern verstanden, er darf nur noch so und so kommen, nicht wegen ihm selber, sondern nur
113 wegen den anderen. Und vor allem haben sie es nicht verstanden warum. Zweitens haben sie
114 nicht verstanden, wie lange. Und dann ist das zwischen den beiden Lehrerinnen und den

115 Eltern, also die haben dann wirklich übereinander geschimpft. Mir gegenüber hat die Mutter
 116 über die Lehrerin geschimpft und die Lehrerin hat über die Mutter geschimpft. Und dann haben
 117 wir abgemacht, beim nächsten Gespräch bin ich auch dabei. Und irgendwie durch das, dass
 118 wir wirklich ein paarmal nachgefragt haben, ist das Gespräch dann schon mehr als eine Stunde
 119 gegangen. Und aber auch mit Übersetzer. Wobei beim Übersetzer ist es manchmal etwas
 120 schwierig. Es gibt solche, die machen es super gut, aber es gibt auch solche, die übersetzen
 121 wie nicht zurück. Die sind quasi mehr Gesprächsführer als Übersetzer. Aber bei dem ist es
 122 nachher (.) obwohl, nachher hat sich das aufgelöst, und die können jetzt wieder miteinander
 123 reden. Das war jetzt noch gut. Durch das, dass man immer wieder nachgefragt hat. Was sind
 124 jetzt die nächsten Schritte? Warum ist das und das? #00:15:01-7#

125

126 I: Also man muss sich wie noch viel mehr hinterfragen? #00:15:04-6#

127

128 B: Man muss nochmal zurückfragen, ja. So Argumente wie: aber dann lernt er ja zu wenig,
 129 wenn er so wenig in der Schule ist. Die Mutter hatte wie das Gefühl, wenn er weniger in der
 130 Schule ist, dann lernt er weniger. Aber es ist umgekehrt, wenn er weniger in der Schule ist,
 131 dann ist er besser konzentriert in dieser Zeit. Dann kann er viel besser aufnehmen, und dann
 132 macht er sozial viel bessere Erfahrungen. So Sachen den Eltern zu erklären, das braucht recht
 133 viel Zeit - und einfach wirklich rückfragen. #00:15:59-6#

134

135 I: Ist das teilweise auch eine Frage vom Bildungsniveau von den Eltern? #00:16:06-2#

136

137 B: Ja. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass es in ihrem Volk total anders ist.
 138 Also dass Klassen 40 Schüler haben, und die gehen einfach. Also die Art von Schulerlebnis
 139 das die Eltern hatten, ganz anders ist als die Schulerlebnis, die die Kinder in den Schweizer
 140 Schulen jetzt haben. Und auch die Einstellung vom Lehrer, am Lernen und dem Kind
 141 gegenüber, aber das ist nur Vermutung. Aus Sätzen, wo dann die Mutter gesagt hat, wo ich
 142 dann merke, aha das ist dort ganz anders. #00:17:01-6#

143

144 I: Das erfährst du quasi durch Aussagen von der Mutter dann? Durch das bekommst du mehr
 145 Einblick in ihre Kultur und ihr Schulsystem. #00:17:11-2#

146

147 B: Ja. Aus Aussagen von der Mutter, aber wir haben zum Beispiel auch eine A-Klasse, eine
 148 Aufnahmeklasse, wo wir eine Schülerzeitung machen. Und dann mach ich mit einem Schüler
 149 den Leitartikel. Und immer wenn so Themen sind von der Schule und so, staune ich, was sie
 150 von der Schule schreiben. Also Schulen in der Schweiz sind recht anders als Schulen in
 151 Thailand, Sri Lanka oder Jemen oder so. #00:17:48-6#

152

153 I: Zum Dolmetscher. Da gibt es ja auch interkulturelle Dolmetscher. Was meinst du ist das
 154 zwingend, dass der Dolmetscher aus dem gleichen Kulturkreis kommt? #00:18:19-4#

155

156 B: Ich finde, es ist eine gute Sache, aber es erschwert, oder es verlängert - nein, ich finde, es
157 ist eine gute Sache. Ja. Aber die Gespräche werden immer lang und eben die Rückmeldungen
158 von denen. Es kommt wirklich auf den einzelnen Dolmetscher drauf an. Es gibt solche, die
159 können das wirklich gut, diese Vermittlungsdienste quasi machen, und da habe ich dann sehr
160 schnell das Vertrauen, dass er das, was wir sagen, auch auf eine gute Art weitersagt. Ich habe
161 aber auch schon zwei erlebt, wo ich dann das Gefühl hatte, ja, wer hat jetzt da welche
162 Meinung? Sie sagt es gar nicht, oder sie stellt sich ausufernd selbst dar und eigentlich nicht
163 so sehr, was wir über das Kind sagen möchten, oder was die Eltern über das Kind sagen.
164 Dass sich das wie verselbständigt, und sie dann mit den Eltern einfach spricht. Also das habe
165 ich auch schon zweimal erlebt, aber ca. drei Viertel sind gute Erfahrungen. #00:19:48-6#

166

167 I: Aber der Aspekt, dass sie den gleichen Kulturkreis haben, spielt das noch eine Rolle?
168 #00:20:03-7#

169

170 B: Ich glaube schon, ja. #00:20:09-9#

171

172 I: Hast du schon einmal erlebt, dass du ziemlich voreingenommen warst? Man bildet ja
173 ziemlich schnell einmal Schubladen. Hast du da mal gedacht, ah das habe ich jetzt aber ganz
174 falsch zugeordnet, und das hat sich dann ganz anders aufgelöst. Oder wie verhinderst du
175 solche Sachen, dass es gar nicht so weit kommt? #00:20:46-1#

176

177 B: Ich habe zweimal mit einer russischen Mutter eine Erfahrung gemacht, das mich einfach
178 dann ein wenig vorsichtiger werden liess. Und zwar ging es darum, dass ein russischer Junge
179 zu mir in Therapie kam, und der war sehr stark autistisch. Ich bin dann eigentlich (.) mir ist es
180 nicht gut gelungen. Die Mutter hat dann quasi von mir erwartet, dass ich ihn drille. Dass ich
181 wie den Autismus durch Übungen und durch Drill wegbringe. Dort habe ich wirklich gemerkt,
182 es ist mir einfach nicht gelungen. Und irgendwann haben die Eltern dann gesagt, also das war
183 jetzt nicht eine lange Therapie, aber dort bin ich mir ein wenig ausgenützt vorgekommen. Im
184 Sinne von: ja, du bist der Nachhilfelehrer, und wenn das nicht sofort klappt, und das Kind
185 anders wird, dann brechen wir das ab, so. Das hat bei mir ausgemacht, dass ich (..) wenn ich
186 (..) also in letzter Zeit hatte ich nie mehr russische Kinder (..) dass ich vorsichtig bin. Oder bei
187 extrem orthodoxen jüdischen Kindern. Dort ist es auch einmal passiert, ohne dass ich es
188 wusste. Sie haben viele Tabus. Und ich habe das Kind ermuntert, es soll ein Thema mit den
189 Eltern besprechen. Und mit den Freundinnen, es ging darum ob das Kind Mutter und Vater
190 hat. Dort hat dann die orthodoxe Mutter angerufen und gesagt, sie darf nicht mehr kommen,
191 von einem Tag auf den anderen. Ja das gibt es. Und dann wird man halt ein wenig vorsichtiger.
192 #00:23:19-9#

193

194 I: Wenn du so ein Erlebnis hattest, reflektierst du dich dann selber? #00:23:29-1#

195

196 B: Ja. Das schon, auf jeden Fall. Ich hatte das Glück, oder auch jetzt, dass ich in einem Team
197 arbeite. Dass ich solche Sachen nicht mit mir alleine herumtragen muss, sondern dass ich das
198 mit den Kollegen besprechen kann, und das hilft mir wirklich. #00:23:51-9#

199

200 I: Das wird vermutlich auch regelmässig gemacht oder? #00:23:53-1#

201

202 B: Ja, einmal in der Woche. #00:24:01-5#

203

204 I: Sind dort auch kulturelle Themen? #00:24:15-0#

205

206 B: Ja gerade eben, weil ein grosser Teil der Kinder, die zu mir kommen aus den verschiedenen
207 Kulturen sind. Ich merke, dass sich unsere Meinungen nicht immer decken. Also ich versuche
208 einfach immer, dass man Verständnis hat für diese Kultur, und dass sie es anders machen,
209 und dass es anders auch richtig ist. Das ist so das, was ich finde. #00:24:45-3#

210

211 I: Hast du mit dieser Grundhaltung gute Erfahrungen gemacht? #00:24:49-3#

212

213 B: Ja. Wirklich. Die Eltern sind dann auch mehr parat, sich auf etwas einzulassen. Ja wirklich,
214 die sind mehr parat dann auch mitzutragen, wenn sie spüren, und wenn sie merken, wir haben
215 Verständnis für das. #00:25:23-2#

216

217 I: Sie merken dann auch, man interessiert sich für sie. Das ist ja auch eine Wertschätzung den
218 Eltern gegenüber. #00:25:30-9#

219

220 B: Ja, wo aber auch zurückkommt. Das finde ich schön. #00:25:48-8#

221

222 I: Ja das gehört ja auch zu einer Willkommenskultur, die an einer Schule ja auch sein sollte.
223 #00:26:12-3#

224

225 B: Ja. #00:26:15-0#

226

227 I: Wie informierst du dich über andere Kulturen? Du hast ja schon einen grossen
228 Erfahrungsschatz. Wenn jetzt eine neue Kultur kommen würde. Würdest du dich über die

229 Kultur informieren, und wie würdest du es machen? #00:26:43-4#

230

231 B: Also bis jetzt war eben viel über Kollegen fragen. Ich habe ein Psychologie Studium, und
 232 dort haben wir schon auch über verschiedene Kulturen und andere Sitten und Gebräuche sehr
 233 viel gelernt. Via Bücher, via Artikel. Ja. Es ist nicht abgeschlossen, das stimmt. Ich bin halt
 234 schon älter, ich greife wirklich viel auf Erfahrungen zurück. Ich hatte Nachbarn, wo die Frau
 235 aus Japan kam, eben mein Mann kommt aus Mali. Ich wohne in einer Siedlung wo gerade am
 236 Asylantenheim gebaut ist. Meine Tochter ist selber in eine Schule gegangen, wo der
 237 Ausländeranteil recht gross war. Ja, so. Aber vielleicht mache ich zu wenig, ich weiss es nicht.
 238 Bis jetzt ist es gut gegangen so. #00:28:12-5#

239

240 I: Wie ist das? Also deine Haltungen und Einstellungen gegenüber fremden Kulturen zeigen
 241 eine positive Grundeinstellung. Es gibt eine Wertschätzung, man fragt nach. #00:28:28-8#

242

243 B: Es gibt ein Buch das heisst "Fremde sind wir uns selbst" und das hat mir sehr viel geholfen,
 244 oder es gibt ein Buch das heisst "Fernstenliebe". Ich habe es nicht fertiggelesen, aber der Titel
 245 hat mir sehr gut gefallen. Aber eben "Fremde sind wir uns selbst" so die Arbeit, sich loszulösen
 246 von der Familie, von der Kultur wo man ist, dass das jeder muss, wenn man erwachsen wird,
 247 dass das zum Erwachsenwerden gehört. Oder aber auch im Zusammenleben mit meinem
 248 Mann habe ich gemerkt, die Konflikte, die wir haben, sind Konflikte, die andere Paare auch
 249 haben, aber bei uns ist es extremer. Man wird eher konfrontiert mit so Sachen. Also zum
 250 Beispiel wir sind ja eine Kultur, die viel fragt. Bei meinem Mann ist das vielmal als Kontrolle
 251 angekommen. Man muss zuerst zusammen sein und reden und doch in dem Sinn nicht fragen.
 252 Wenn man fragt, dann ist man gerade Kontrolleur. Und das ist schon noch speziell. Ich habe
 253 wie gemerkt, die kulturellen Unterschiede in der Gesprächsführung, in der Art wie man
 254 miteinander spricht, die sind noch recht entscheidend. Das ist jetzt in diesen zwei Kulturen,
 255 und ich nehme an, das ist in anderen Kulturen auch. #00:30:19-8#

256 #00:30:25-7#

257

258 I: Da wären wir gerade bei den pragmatisch kommunikativen Aspekten. Südländische Kulturen
 259 sind im Kommunikationsstil viel direkter, oder umgekehrt gesagt, dass wir Schweizer viel mit
 260 unrealen Konditionalsätzen und im Konjunktiv sprechen, indirekt kommunizieren. "Es wäre
 261 schön, wenn das und das gemacht werden würde". Und dass die Leute wie nicht richtig
 262 verstehen. Dass sie den Auftrag, den wir eigentlich geben wollen, wie nicht verstehen, weil der
 263 Kommunikationsstil zu wenig direkt ist und zu wenig klar. #00:31:11-7#

264

265 B: Ja. Das könnte ich bestätigen. Ja. #00:31:19-8#

266

267 I: Also bist du auch ziemlich direkt mit den Eltern, oder wie machst du das in der Praxis?
 268 #00:31:35-3#

269

270 B: Nein. Also es passiert mir immer wieder zum Beispiel jetzt gerade aktuell, habe ich zu einem
 271 Kind gesagt, und zu seinem Vater: "Er muss mindestens einen Satz schreiben, aber nicht mehr
 272 als eine Seite." Und dann hat er verstanden, oder höchstens eine Seite, und dann habe ich
 273 versucht zu erklären, was ist mindestens und was ist höchstens. Dann hat er einfach einen
 274 Satz geschrieben. Ich hätte vielleicht sagen müssen: "Du musst drei Sätze schreiben." Ja man
 275 lernt immer aus dem. Aber ich kann nicht aus meiner Haut, und ich bin halt eher höflich und
 276 nicht so, ich sage dann eher einmal "vielleicht" und "schön wäre es..." und so oder. Ich bin
 277 wirklich nicht ein direkter Typ. Das hat Vor- und Nachteile, ja das stimmt. Ich glaube aber,
 278 dass man solche Missverständnisse auch auflösen kann. Ja dann macht er halt beim zweiten
 279 Mal drei Sätze. #00:33:01-7#

280

281 I: Aber würdest du schon auch sagen, es wäre von Vorteil, wenn man direkter sprechen
 282 könnte. Oder kann man das nicht so allgemein sagen? #00:33:16-1#

283

284 B: Ich glaube, das kann man nicht so allgemein sagen, denn es könnte dann auch als Angriff
 285 rüberkommen oder als autoritäre Befehlsding. Es ist noch schwierig. Ich glaube mit dem
 286 nochmal rückfragen und im Zweifelsfall lieber zweimal höflich sein, aber dann auch mit dem,
 287 so Sachen dann ansprechen, glaube ich, dass man schlussendlich weiterkommt, als wenn ich
 288 meine Art zu reden anpasse. Gut, das mache ich ja schon auch bei den Kindern. Ich versuche
 289 ja schon auch, meine Art zu sprechen anzupassen. Ja. Ich kann es letztlich nicht sagen.
 290 #00:34:12-4#

291

292 I: Wenn eine Familie irgendetwas macht, wo deinen Werten und Normen so absolut nicht
 293 entsprechen, wie gehst du mit so Sachen um? #00:34:48-1#

294

295 B: So lange die Integrität vom Kind nicht angegriffen wird, finde ich das ist ihre Sache. Ich
 296 weiss ein Beispiel aus der eigenen Familie, wo ich denke, dass ich das für mich gut gemacht
 297 habe. Und zwar mein Mann ist Moslem und ich bin Christin. Und als unser Kind auf die Welt
 298 kam, fand er dann, dass nach dem fünften Tag das Kind von einem Iman rasiert wird. Da habe
 299 ich dann gemeint, er könne ja symbolisch eine Locke abschneiden, aber ganz rasieren, das
 300 will ich nicht. Wenn die Werte, ich sage dann eben auch mal, "also bei uns ist es so". "Du bist
 301 hier und musst dich auch ein wenig an die Werte hier anpassen" Oder wenn jetzt jemand in
 302 meiner Gegenwart dem Kind eine Ohrfeige gibt, dann sage ich, dass man das hier nicht
 303 erlaubt. #00:36:44-3#

304

305 I: Also muss man auch ein Stück weit entgegenkommen und sich anpassen. #00:36:56-0#

306

307 B: Ja, und es sind aber die Meisten dazu bereit. Denn sie sind ja von ihrem Heimatland
 308 weggegangen. Auf der einen Seite sind dann die Vorstellungen vom Heimatland recht präsent
 309 und sie suchen es dann auch hier. Auf der anderen Seite wissen alle, oder versuchen sich alle

310 - also wir wissen ja gar nicht, wie stark sie sich ja eigentlich schon angepasst haben. Das merkt
 311 man gar nicht, wie viele Anpassungen und Veränderungen von ihrem Weltbild sie schon
 312 gemacht haben. #00:37:34-8#

313

314 I: Aber wahrscheinlich sind die meisten ja schon gewillt, sich anzupassen. Sie können vielleicht
 315 einfach nicht anders. Wenn man zum Beispiel die Spielkultur anschaut, die ja auch ganz
 316 unterschiedlich ist. #00:37:51-4#

317

318 B: Ja, und sie wissen, wie wir es machen. #00:38:02-5#

319

320 I: Wie ist das mit Gesprächen, eben Missverständnisse löst du auf durch Nachfragen. Wie ist
 321 es, sich so in andere Rollen hinein fühlen zu können, wie wichtig empfindest du das?
 322 #00:38:35-0#

323

324 B: Ich finde das wichtig, ja. Also, dass ich mich in die Rolle von den Frauen hinein fühlen kann?
 325 Ja, ich finde das wichtig. Gerade mit dem Kopftuch, oder. Meine Schulleiterin die macht
 326 Deutschkurse für fremdsprachige Mütter. Sie hat mir gesagt, es kommen viel Mütter mit
 327 Kopftüchern. Am Anfang hat sie so gefunden, also jetzt müssen die doch das Kopftuch
 328 abziehen. Aber je länger je mehr merke sie, sie schaue jetzt immer mehr die Frauen an und
 329 nicht mehr das Kopftuch. Und das stimmt, wenn ich Mütter mit Kopftuch habe, dann geht es
 330 nicht darum, dass ich möchte, dass sie sich verändern, sondern es geht darum, dass ich sie
 331 als Frauen kennenlerne, oder besser gesagt als Mütter, wo das Kind wichtig ist. Ich finde es
 332 manchmal (.) eine albanische Mutter, jung, sehr geschminkt und so, hat jetzt einen Jungen,
 333 der ist in die Logo gekommen. Der Junge wird immer von der Grossmutter gebracht. Sie ist
 334 ganz eine orthodoxe, wie sagt man? Mohammedanerin? Also eine orthodoxe Frau aus diesem
 335 Land. Sie ist schon länger da und kann noch kein Deutsch. Wo ich mal die beiden gesehen
 336 habe, Mutter und Tochter vor der Migros und dann noch das Kind daneben, da habe ich
 337 gedacht, ja das ist ein wahnsinniger Unterschied! Die Tochter, die lebt in zwei Welten. Und ja
 338 mit wem sprichst du dann eher, mit der Grossmutter oder mit der Mutter, wenn es um etwas
 339 geht. Natürlich spreche ich mit der Mutter, und die Mutter ist die erste Ansprechperson, aber
 340 eigentlich erzieht ja die Grossmutter den Jungen. #00:42:00-1#

341

342 I: Das geht ja dann in die Richtung, wer ist denn überhaupt der Kommunikator in der Familie?
 343 Wen muss ich überhaupt ansprechen, damit ich zu meinem Ziel komme, das ich erreichen
 344 möchte. #00:42:15-4#

345

346 B: Ja. Und doch versuche ich es schon bei beiden. Wenn es um etwas wichtiges geht, dann
 347 ist auf jeden Fall die Mutter, oder sind die Eltern die erste Ansprechperson. Aber ich sage dann
 348 nicht, der ältere Sohn muss weggehen. Und im Alltag sieht man dann eben viel mehr die
 349 anderen, den älteren Sohn oder die Grossmutter, die ihn bringt und abholt. Ich denke an ein
 350 Mädchen, wo die Mutter dann so wütend über die Schule wurde, dass sie das Kind aus der
 351 Therapie und fast aus der Schule genommen hat. Dort habe ich auch über die Grossmutter

352 versucht, die das Kind immer abgeholt hat, und wo ich merke, sie ist sehr dem Mädchen
 353 zugetan. Dort habe ich dann schon über sie versucht und habe gesagt, sprechen sie doch
 354 nochmal mit ihrer Tochter. Es ist noch schwierig. #00:43:39-2#

355

356 I: Warum war denn die Mutter so wütend? #00:43:49-6#

357

358 B: Weil die Psychologin fand, das Kind müsse noch ein Jahr in den Kindergarten. Und das ist
 359 schon manchmal, also das ist jetzt das dritte Kind, wo ich habe, wo die Schulpsychologin und
 360 ich finden, das ist die beste Massnahme, was die Schulpsychologin gemacht hat. Aber die
 361 drei, die ich kenne, albanische Eltern, spanische Eltern und eine serbische Mutter - die sagen,
 362 alles ist möglich, nur nicht eine Verschiebung vom Schulbeginn oder einer Repetition von einer
 363 Klasse. Da sprechen sie sich absolut dagegen aus, und da kann man fast nichts mehr machen.
 364 #00:44:40-7#

365

366 I: Kann man fast nichts mehr machen. Man versucht es ja dann auch mit Gesprächen und mit
 367 Vernunft. #00:44:52-7#

368

369 B: Ja, immer weiter und die rufen mich dann an und sagen, wissen sie, sie können nichts dafür,
 370 aber jetzt darf sie nicht mehr kommen. Und so Sachen bespreche ich dann schon mit meinen
 371 Kollegen oder auch mit der Schulleitung. Und ich muss halt akzeptieren, dass die Eltern
 372 schlussendlich die sind, die bestimmen und nicht ich als Therapeutin. #00:45:24-8#

373

374 I: Wenn du jetzt mit dieser Mutter einen besseren Kontakt hättest aufbauen können, meinst
 375 du, wäre es dann anders gekommen? #00:45:43-4#

376

377 B: Nein. Im Nachhinein denke ich, es ist wirklich so, dass die Mutter das nicht zulässt, dass
 378 jemand anders eine nahe Beziehung zu ihrem Kind hat. Dass ich als Therapeutin wie eine
 379 Gefahr bin für die Mutter, die ihr Kind sehr als Besitz anschaut. Dass sie dann wie nicht sieht,
 380 dass das ganze Deutsch lernen etwas Gutes wäre für das Kind. Dann muss man es wie
 381 akzeptieren. Okay jetzt ist sie nochmal ein Jahr im Kindergarten, und das ist die Hauptsache.
 382 Wenn das Kind dann in die Schule kommt, nehme ich wieder Kontakt auf mit der Mutter, und
 383 dann kommt das Kind wieder in die Logo. Aber die Mutter die hat sowohl DAZ abgewürgt als
 384 auch Logo. Ist nicht bei der Schulpsychologin vorbei. Es ist schon fast so weit, dass man sagt,
 385 müsste man das bei der KESB melden. Aber würde ich nicht. Es ist ein Angebot von der
 386 Schule, und wenn die Eltern das nichtwollen - weisst du, man kann wie nichts dagegen
 387 machen, wenn die Eltern das nicht akzeptieren und das nicht annehmen wollen, die
 388 Unterstützung. Dann muss man das so akzeptieren und gehen lassen. #00:47:35-2#

389

390 I: Wie ist es mit Fortbildungen auf diesem Gebiet. Würde das Sinn machen? #00:48:03-9#

391

392 B: Möchtest du mich fortbilden, oder die Lehrer fortbilden? #00:48:20-1#

393

394 I: Du für dich. #00:48:24-5#

395

396 B: Ehrlich gesagt, ich habe zehn Jahre studiert. Ich würde jetzt nicht mehr an eine Fortbildung
397 gehen. Aber ich würde sagen, dass das sehr wohl etwas Gutes ist. Für jüngere Logopädinnen
398 würde ich das sehr empfehlen. Die letzte Fortbildung, die ich gemacht habe, war sehr intensiv,
399 sie hiess Marte Meo. Es gibt einem wirklich ein gutes Instrument an die Hand, wie man Kind
400 führen kann und folgen, also beides. Das kannst du in allen Kulturen machen. Das ist wirklich
401 etwas ganz Gutes. Die Maria A. kommt aus Holland, und sie ist sehr weit herumgereist. Sie
402 sagt, dass man vor allem hinschauen soll, wie denn Kommunikation läuft. Erfolgreiche
403 Kommunikation soll verstärken, und das kannst du in allen Kulturen machen, eben das Führen
404 und Folgen, vor allem das Folgen. #00:50:20-8#

405

406 I: Das ist schon etwas, wo einer Logopädin auch gegeben sein muss, so die Empathiefähigkeit
407 und das Hinhören, Hinterfragen. #00:50:32-8#

408

409 B: Ja, aber ich glaube du kannst gar nicht Logopädin sein, wenn du das nicht hast. Das ist
410 meine Ansicht. Was ich noch mache, bei der Lesenacht mache ich immer einen Vortrag. Also
411 bei der Lesenacht sind ja die Eltern im Elterncafe während dem, dass den Kindern
412 Geschichten erzählt werden. Dann mache ich eine Art Vortrag über Erziehungsfragen, über
413 Bilderbücher anschauen, über Leseförderung. Wir forcieren das dann ein bisschen. Und ich
414 habe wirklich schon gute Rückmeldungen bekommen. Und ich finde es noch wichtig, dass
415 man auch über Erziehungsfragen reden kann, über die Kulturen hinweg. Es ist halt nur einmal
416 im Jahr, aber immerhin. #00:52:02-1# #00:52:12-4#

417

418 I: Und es ist eine etwas niederschwelligere Art, mit den Eltern in Kontakt zu kommen. Nicht
419 nur beim SSG, so von oben herab vorschreiben. #00:52:12-4#

420

421 B: Das finde ich eben, das darf man nicht, das kann man nicht. Wenn man so von oben herab
422 kommt, dann machen sie sowieso nichts. #00:52:26-0#

423

424 I: Was würdest du dir in der Zukunft in deiner Praxis wünschen in Bezug auf interkulturelle
425 Kompetenzen? #00:52:39-8#

426

427 B: Dass mehr Leute aus der Schule noch Deutschkurse anbieten, Kurse für Frauen anbieten,
428 vielleicht auch eine Logopädin. Ich glaube, dass man da noch viel machen sollte. Und dass
429 viele Logopädinnen, nein das kann ich nicht sagen (..) also wir als Logopädinnen sollten auch
430 intensiv mit dem Kindergarten zusammenarbeiten, denn das ist so die erste Anlaufstelle.

431 Gerade für ausländische Eltern, wo sie dann zum ersten Mal mit unserer Art Schule zu geben
432 in Kontakt kommen. Und dass man bei den Elterngesprächen im Kindergarten, bei den
433 Kindern die in die Logo kommen, wenn möglich mich dann fragt, dass ich bei diesen
434 Standortgesprächen dabei bin. Ich würde mir wirklich auch Zeit nehmen für diese
435 Standortgespräche, die wirklich auch wichtig und wertvoll sind. Gerade bei ausländischen
436 Eltern. #00:54:14-0#

437

438 I: Dass man gerade von Grund auf aufbauen kann, Vertrauen aufbauen kann. #00:54:18-2#

439

440 B: Ja. Wenn es eine vertrauensvolle Beziehung gibt zwischen Schule und Elternhaus. Ganz
441 viele ausländische Leute haben eine andere Schulbildung gehabt und ein anderes Bild, was
442 Schule eben ist, oder nicht ist. #00:54:41-6#

443

444 I: Dass man ihnen das wie vermitteln kann. Man zieht am selben Strang und möchte nur das
445 Beste für das Kind. #00:54:55-3#

446

447 B: Ja. Dass man ihnen das Kind nicht wegnehmen will oder, ja. #00:55:02-6#

448

449 I: Gibt es noch irgendetwas ganz wichtiges, was du noch sagen möchtest? #00:57:53-5#

450

451 B: Nein, ist soweit gut #00:57:59-7#

452

453 I: Danke vielmal. #01:00:15-0#

454

455 B: Ich finde, du musst das wollen, mit Leuten aus verschiedenen Kulturen zu arbeiten, das
456 muss man wollen, dann gelingt es auch. Und neue Erfahrungen machen und merken
457 Menschen sind überall Menschen.

Anhang 7: Kategoriensystem

Hauptkategorie: K1 Kognitive Teilkompetenz	
Subkategorien	K1a Wissen über andere Kulturen
Definition	Umfasst Aussagen zu vorhandenem Wissen über kulturspezifische Merkmale, Unterschiede und Bedeutungsmustern - Konventionen, Rituale, kulturspezifisches Verhalten, Tabus. Wissen über vorherrschende Unterschiede.
Ankerbeispiel	"Die tamilische Kultur ist nochmal ganz anders. Da Kinder halt einen sehr viel geringeren Stellenwert in der Familie haben. Auch weniger sprechen dürfen überhaupt zu Hause" (11,11)
Codierregeln	Aussagen zu länderspezifischem Wissen. Aussagen zu Wissen über Erziehung, fremde Schulsysteme, Religion, Geschichte eines Landes und politische Systeme. Das Abstraktionsniveau reicht von Erzählungen über persönliche Erfahrungen, bis allgemeine Feststellungen oder Einschätzungen über das vorhandene Wissen.
	K1 b Kulturtheoretisches Wissen
Definition	Umfasst Aussagen zu Wissen über die Funktionsweisen von Kultur. Kulturelle Unterschiede und deren Implikationen.
Ankerbeispiel	" Natürlich machen wir alle Zuschreibungen, wir können dem nicht entgehen, wir können uns nicht rausnehmen." (16, 297) "Die Art wie man miteinander spricht. Die Art wie man mit Wissen umgeht. Eben auch so die Rituale. (17, 19)
Codierregeln	Aussagen zu allgemeinem, länderübergreifendem, theoretischem Wissen über Kultur. Aussagen zu Verwicklungen, Auswirkungen, logischen Folgerungen, Zusammenhänge von Kultur, wie zum Beispiel: - Vorurteile, Stereotypen und Zuschreibungen - Ethnozentrismus - Akkulturation (Prozess für das Hineinwachsen einer Person in ihre kulturelle Umwelt)
	K1 c Wissenserwerb
Definition	Umfasst Aussagen, wie kulturelles Wissen angeeignet wird. Der Erwerb stellt einen stetigen Prozess dar.
Ankerbeispiel	"Aber die aus Mazedonien, dort bin ich ja auch schon hingereist, selber, und habe natürlich dort auch sehr viel von der Kultur erfahren" (15,16)
Codierregeln	Es muss eine explizite Form der Wissensaneignung angegeben werden, wie zum Beispiel Literaturrecherche, Studienreise, Internetrecherche, Kinder/Eltern fragen, etc.

	oder Aussagen zu Fortbildungen im Bereich interkultureller Kompetenzen.
	K1 d Selbstreflexivität
Definition	Umfasst Aussagen zur Reflexion der eigenen Einstellung zur eigenen Kultur und fremden Kulturen. Sich hinterfragen, eigenen Standpunkt kritisch prüfen. Seine Wirkung auf andere abschätzen können. Eigene Grenzen kennen. Nachdenken über die eigenen Wirklichkeitsbilder, Selbstbilder, Einstellungen, Verhaltensweisen und Kommunikationsmuster.
Ankerbeispiel	"Also jetzt weiss ich es, dann würde ich es ein anderes Mal genauer nachfragen." (I4, 438)
Codierregeln	Aussagen zum eigenen Denken und Fühlen
Hauptkategorie: K2 Affektive Teilkompetenz	
Subkategorien	K2 a Interesse an und Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen
Definition	Die Person erachtet Wissen über andere Kulturen für wichtig. Neugier, Offenheit, Verständnis für andere kulturelle Prägungen. Wertschätzung für andere Kulturen. Kultursensitivität. Positive Grundeinstellung. Aufgeschlossenheit gegenüber Angehöriger fremder Kulturen.
Ankerbeispiel	"Es ist immer, man kann besser mit den Eltern zusammenarbeiten, wenn man ihnen zuerst vermittelt, ich freue mich, dass sie da sind und ich finde es auch nicht negativ, dass sie ursprünglich aus einem anderen Land kommen, sondern eher interessant." (I5, 112)
Codierregeln	Aussagen zum eigenen Interesse an Bräuchen, Sitten und Ritualen fremder Kulturen.
	K2 b Empathie und Fähigkeit des Fremdverstehens
Definition	Sich in Gefühlslagen des Interaktionspartners versetzen zu können (Einfühlungsvermögen). Fähigkeit zur Rollen- und Perspektivenübernahme.
Ankerbeispiel	"Dann denke ich die armen Eltern, die verstehen ja nichts von dem." (I3, 532) "sondern es geht darum, dass ich sie als Frauen kennenlerne, oder besser gesagt als Mütter, wo das Kind wichtig ist."(I7, 338) "Dieses sich Reinversetzen, das muss man ja immer wieder versuchen, auch damit man vielleicht nicht frustriert ist, wenn gewisse Sachen nicht so laufen wie man es gerne hätte in der Zusammenarbeit" (I1, 196)

Codierregeln	Aussagen zum Denken und Fühlen des Gegenübers/Gesprächspartners. Oder Aussagen zur Rollen- und Perspektivenübernahme.
	K2 c Ambiguitätstoleranz Respektieren von Andersartigkeit
Definition	Respektieren von anderen kulturellen Prägungen und sich Gefühle von Befremdung eingestehen können. Widersprüchliche Auffassungen und Wirklichkeitsbilder zu akzeptieren und Konflikte zu vermeiden. Unterschiedliche Wirklichkeitskonstruktionen akzeptieren.
Ankerbeispiel	"Also ich versuche einfach immer, dass man Verständnis hat für diese Kultur und dass sie es anders machen und dass es anders auch richtig ist" (I7, 212)
Codierregeln	Aussagen zu Respekt und Akzeptanz. Oder Aussagen zu Gefühlen der Befremdung.
Hauptkategorie: K3 Pragmatisch-kommunikative Teilkompetenz	
Subkategorien	K3 a Einsatz geeigneter kommunikativer Muster
	Nonverbale Kommunikation
Definition	Nonverbale Kommunikation wie Mimik, Gestik und Körperhaltung und die Deutung von nicht explizit Gesagtem in Bezug auf kulturspezifisch unterschiedliche Konventionen des Kommunizierens
Ankerbeispiel	"Ich kann mich an einen erinnern, einen syrischen Flüchtling, wo ich den Eltern gesagt habe, es wäre wichtig in der Schweiz, dass man sich anschaut beim Begrüssen, dass man sich in die Augen schaut. Und die waren dann sehr dankbar darüber, weil ihnen das noch niemand gesagt hat." (I1,373)
Codierregeln	z.B. Blickkontakt, Hände schütteln keine Aussagen zu sprachlichen Differenzen und Barrieren. beinhaltet auch Aussagen zu "Keine Erfahrungen mit unterschiedlichen Konventionen des Kommunizierens"
	Sprachliche Hilfsmittel
Definition	Umfasst Aussagen zum Einsatz von interkulturellen Dolmetschern und weiteren sprachlichen Hilfsmitteln wie zum Beispiel die Visualisierung von Inhalten/Information.
Ankerbeispiel	"Vereinzelt haben die Dolmetscher dann schon gesagt, ob sie kurz noch etwas erklären dürfen, wo sie den Eindruck haben, es ist etwas auf Grund von den kulturellen Unterschieden wie klärungsbedürftig. Zum Beispiel eben, was heisst jetzt das wenn ein Kind in die Logopädie geht?" (I4, 187)
Codierregeln	Aussage muss mindestens einen Aspekt enthalten: - Nutzung von interkulturellen Dolmetschern - Übersetzung von kulturellen Informationen - Bewertung des Einsatzes von interkulturellen Dolmetschern

	- Visualisierung von Informationen
	Kommunikationsstil
Definition	Freundliches darauf Hinweisen (indirekt) versus klarer Ansagen (direkt). Anpassung des sprachlichen Niveaus.
Ankerbeispiel	"Generell finde ich, kann man direkt kommunizieren, Verbindlichkeit vermitteln." (I1, 442)
Codierregeln	Aussagen zu direkten und indirekten Stilen. Aussagen zur Kommunikation auf Augenhöhe auf sprachlicher und intellektueller Ebene.
	Kommunikator der Familie
Definition	Den Kommunikator der Familie identifizieren und berücksichtigen
Ankerbeispiel	"Manchmal muss man dann die Telefone am Abend machen, damit man einen Vater erreicht, wo die Sachen dann kommunizieren kann." (I3, 43)
Codierregeln	Aussagen zu derjenigen Person, die Informationen an die Familie weitergibt oder Botschaften sendet.
	Aufklärungsarbeit
Definition	Das Geben von Informationen. Für die Eltern Unbekanntes oder Unverständliches, zum Beispiel über das CH- Schulsystem. Beschreibt die Art und Weise, wie aufgeklärt/informiert wird.
Ankerbeispiel	
Codierregeln	Umfass Aussagen zu SSG, nur wenn es um Information und Aufklärung geht.
	K3 b Einsatz geeigneter Handlungsmuster
Definition	Umfasst Aussagen zu Handlungen in Bezug auf den Beziehungsaufbau und die Beziehungspflege und zu Interaktion
Ankerbeispiel	
Codierregeln	Aussagen zu: - Eltern in Entscheidungen miteinzubeziehen - Formen der Kontaktpflege - SSG, wenn es um Beziehung geht. Zum Beispiel: auf die Eltern eingehen, Verantwortung übertragen, erzählen lassen - Interaktionen, zum Beispiel Beobachtung der Eltern-Kind Interaktion, Aussagen zur Therapeutin als Modell, um den Eltern Inhalte vorzuzeigen
	K3 c Einsatz wirkungsvoller Konfliktlösungsstrategien
Definition	Umfasst Aussagen zu geeigneten kommunikativen Problemlösungsstrategien
Ankerbeispiel	"Erst durch mehrmaliges Nachfragen, oder bis wir uns richtig verstanden haben, habe ich gecheckt, dass er vier Stunden pro Tag meint, und ich habe nach der Woche gefragt. Also Missverständnisse gibt es schon auch." (I2, 565)

Codierregeln	<p>Aussagen beziehen sich auf die Auflösung von Missverständnissen/Konflikten</p> <p>→ Verständnissicherung (Monitoring) und Reparaturhandlungen (Problemlösung). Es muss mindestens eine der folgenden Strategien enthalten sein:</p> <p>aktives Zuhören, Paraphrasieren, Spiegeln, Fragen stellen, Nachfragen, Gefühlsbotschaften senden, Problem formulieren/konkretisieren, Visualisierung von Problemen/Lösungen</p>
--------------	---

Allgemeine Codierregeln:

1. Es werden in der Regel Sinneinheiten codiert, jedoch mindestens ein vollständiger Satz.
2. Wenn die Sinneinheit mehrere Sätze oder Absätze umfasst, werden diese codiert.
3. Sofern die einleitende (oder zwischengeschobene) Interviewer-Frage zum Verständnis erforderlich ist, wird diese ebenfalls mitcodiert.
4. Beim Zuordnen der Kategorien gilt es, ein gutes Mass zu finden, wie viel Text um die relevante Information herum mitcodiert wird. Wichtigstes Kriterium ist, dass die Textstelle ohne den sie umgebenden Text für sich allein ausreichend verständlich ist." (Kuckartz, 2018, S.104)
5. "Bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse können innerhalb einer Textstelle mehrere Hauptthemen und Subthemen angesprochen sein. Folglich können einer Textstelle auch mehrere Kategorien zugeordnet werden. So codierte Textstellen können sich überlappen oder verschachtelt sein." (Kuckartz, 2018, S. 102)

Anhang 8: Auszug aus Sammlung codierter Textstellen

<p>K 1a</p> <p>Wissen über andere Kulturen und länderspezifisches Wissen erwerben</p>	<p>Kompetenz: Was wissen die Logopäd_innen über fremde Kulturen?</p> <p>Umfasst Aussagen zu vorhandenem Wissen über kulturspezifische Merkmale, Unterschiede und Bedeutungsmustern - Konventionen, Rituale, kulturspezifisches Verhalten, Tabus. Wissen über vorherrschende Unterschiede.</p>
<p>Codierregel</p>	<p>Aussagen zu länderspezifischem Wissen. Aussagen zu Wissen über Erziehung, fremde Schulsysteme, Religion, Geschichte eines Landes und politische Systeme. Das Abstraktionsniveau reicht von Erzählungen über persönliche Erfahrungen, bis allgemeine Feststellungen oder Einschätzungen über das vorhandene Wissen.</p>
<p>Paraphrase</p>	<p>Originaltext</p>
<p>I1</p> <p>anderes Verständnis von Erziehung - Abgabe der Erziehungsverantwortung an die Schule - anderes Verständnis für den Auftrag der Schule auf Grund eines anderen Schulsystems in der Heimat.</p> <p>Kulturen, wo Erziehung sehr wichtig ist, schon in Form von Drill</p> <p>→ <i>unterschiedliche Erziehungsstile sind bekannt</i></p> <p>Stellenwert der Sprache weniger hoch in anderen Kulturen.</p> <p>Kommunikation, Sprechen zu Hause als Kulturgut in der Schweiz.</p> <p>Tamilische Kultur - geringerer Stellenwert der Kinder in der Familie - dürfen weniger sprechen</p> <p>kein Stempel von Behinderung - Tabuthema</p> <p>Bilderbücher anschauen</p> <p>Russische Eltern - Kinder drillen - sehr gute Leistungen in der Schule erbringen.</p>	<p>- Man also wirklich merkt, dass zu Hause weniger Erziehung gemacht wird in dem Verständnis, wie wir es in der Schweiz haben. Also da wird es gerne in die Schule abgegeben (26)</p> <p>- Ich denke, dass in gewissen Kulturen die Erziehung gerne mal der Schule übertragen wird, weil man es auch gewohnt ist, dass die Schule die Erziehung macht. Die kennen das aus ihrem Land auch tatsächlich so. (25)</p> <p>Und dann gibt es andere Kulturen wo die Erziehung extrem wichtig ist, also schon fast gedrillt werden. (30)</p> <p>- Sprache einen weniger hohen Stellenwert hat. Kommunikation, Sprechen zu Hause, nehme ich jetzt mal als Kulturgut bei uns in der Schweiz. Das hat einen anderen Stellenwert in anderen Kulturen. (33)</p> <p>- Die tamilische Kultur ist nochmal ganz anders. Da Kinder halt einen sehr viel geringeren Stellenwert haben in der Familie. Auch weniger sprechen dürfen überhaupt zu Hause (11)</p> <p>- Für die zählt einfach, dass man in der Schule ist, dass man bei allem dabei ist, damit man keinen Stempel, kein Stempel dem Kind auferlegt wird. Wenn es in die Sprachheilschule geht, dann ist es das dumme Kind von der Sprachheilschule. (48)</p> <p>- Bilderbücher anschauen Das kennen gewisse Kulturen sehr viel weniger. (35)</p>

<p>viele Kinder aus einem Kulturkreis dann weiss man mit der Zeit immer mehr über diese Kultur → <i>Erfahrungswissen</i></p> <p>Wissen über die Familienkultur vorhanden</p>	<p>- also ich spreche jetzt von den albanischen Eltern, wenn ich Eltern aus Russland habe dann ist das schon ganz anders. Die haben dann eher das Bedürfnis, ihre Kinder so gut zu drillen, dass sie dann besonders gut sind in der Schule. Eine Spracherwerbsstörung so weit auszubügeln dass es gut geht in der Schule, sondern die noch etwas elitär denken und das Kind könne dann noch besser werden in der Schule (268)</p> <p>- Also wenn ich natürlich verschiedene Kinder aus einem Kulturkreis habe, dann weiss ich ja auch irgendwann was darüber, also, wenn ich das 20 igste albanische Kind in der Therapie habe, dann weiss ich mittlerweile relativ viel über die Kultur aus Albanien.(130)</p> <p>- Und ich würde jetzt mal sagen, dass ich es bei den meisten Kindern kenne, ganz gut kenne, wie sie leben. (8)</p>
<p>I 2 Hintergrundwissen vorhanden</p> <p>fremdes Schulsystem in Sri Lanka - Lehrer als Autoritätsperson - Angst vor dem Lehrer - Schläge</p>	<p>Ja. Hintergrundwissen habe ich</p> <p>- dass sie keine Angst in der Schule haben müssen. Dass sie den Lehrer etwas fragen können. Das sei in Sri Lanka, wo die Kinder in der Schule geschlagen werden. (488)</p>
<p>I 3 Kulturverbundenheit des Kindes beim Spielen bemerkbar. Spielszenen kulturell bedingt anders gestaltet - Spielkultur- fremde Esskultur - hat einen hohen Stellenwert</p> <p>Pünktlichkeit, legerer Umgang mit Terminen - Gelassenheit → <i>Pünktlichkeit als CH Tugend - wenig Toleranz</i></p> <p>Albanisches Kind kulturell bedingte Unterschiede in der Therapie bemerkbar - Explorationsverhalten ist weniger vorhanden, kaum vorhandene Spielkultur</p> <p>andere Art der Pflege von Sozialkontakten - auf ihre Art sozial - gemeinschaftlich</p> <p>Therapie als Sünde - Tabu</p>	<p>- Sie war sehr mit ihrer Kultur verbunden. Beim Essen spielen holte sie immer alles und das Essen war immer mega wichtig für sie. Und das ist genau so wie es Spanien so abläuft</p> <p>- zum Beispiel auch so Kulturen wo man nicht pünktlich ist. Oder wo man einfach irgendwie denkt, ja dann hole ich einfach das Kind 15 min. später ab</p> <p>- Bei einem albanischen Kind ist dann auch auf Grund von der Kultur vielleicht auch etwas anderes wichtig.</p> <p>- Das sind dann einfach Kinder, wo nicht herkommen und ausprobieren möchten und sind auch häufig Kinder, die nicht spielen können, weil sie einfach zu Hause auch nichts haben. Also eben so kein Spielzeug haben zu Hause, aber dann gleich auf eine Art sozial sind. Aber nicht in diesem Sinne, dass zwei Familien abmachen und die Kinder gehen irgendwie in den Garten drecklen/spielen</p> <p>Sondern ich habe eher das Gefühl, dann wirklich so gemeinschaftlich</p>

<p>nicht für jede Kultur gleich viel Wissen - je nach eigenen Erfahrungen mit der fremden Kultur</p> <p>→ <i>Verständnis für die fremde Kultur geringer auf Grund fehlendem Wissen,</i></p> <p>Bedürfnis nach Albanien zu gehen, eigene Erfahrungen vor Ort sammeln. Kulturelle Unterschiede nicht ganz nachvollziehbar.</p> <p>nicht für jede Kultur gleich viel Wissen</p> <p>- mehr Einblicke bekommen - höheres Verständnis durch mehr Wissen - tiefe Einblicke sind nicht immer möglich - viele verschiedene Kulturen</p>	<p>- Und dann gibt es wirklich auch Kulturen für die ist das eine Sünde, wenn ein Kind in Therapie geht</p> <p>- Und das weiss ich aber nur, weil ich schon ein paar mal in Spanien war und dort auch schon an solche Essen eingeladen war. Und jetzt zum Beispiel in Albanien da habe ich nicht irgendwie ein Gefühl dafür. Ich verstehe vieles nicht.</p> <p>- und ich habe immer so ein Bedürfnis mal nach Albanien zu gehen, um zu schauen wie das so dort ist, weil ich einfach das noch nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich einfach noch nie dort war.</p> <p>- und da kann ich nicht für jede Kultur so viel Wissen haben</p> <p>- Mehr Einblick könnte bekommen, dann würde sich wahrscheinlich, wie das Verständnis für das auch ändern, mehr Wissen sozusagen. aber das geht halt nicht immer.</p> <p>Man hat ja dann so viele verschiedene Kinder mit so vielen verschiedenen Kulturen.</p>
<p>I 4</p> <p>wenig Detailwissen über den Alltag der Kinder</p> <p>SSG - Fragen wie, was macht das Kind zu Hause? Häusliche Routine, Ablauf, Freizeitgestaltung - ergeben einen kleinen Einblick</p> <p>viel Medienkonsum</p> <p>wenig Wissen über fremde Rituale - Erfahrungswissen tamilischer Junge - Interpretation</p> <p>Kulturzusammenhang</p> <p>fremdes Schulsystem nicht nur im Heimatland, sondern auch hier im Heimatkundlichen Unterricht - andere</p>	<p>- ich weiss da recht wenig. An den Standortgesprächen ist schon manchmal so die Frage, was ist so die Routine zu Hause, oder was macht das Kind gerne zu Hause? Wie läuft das ab? Was macht es am Nachmittag? Das gibt manchmal ein wenig einen Einblick. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich weiss von diesen Kindern wie der Alltag aussieht. Da weiss ich wenige Details. (6)</p> <p>- dass sie sehr viel auf Youtube sind oder auch Fernsehen schauen</p> <p>- I: fremde Rituale, kulturspezifisches Verhalten in der Familie?</p> <p>B: Sehr wenig. Tamilischen Jungen, dass er immer duscht, wenn er vom Kindergarten nach Hause kommt. Und das habe ich dann interpretiert, dass das mit der Kultur zusammenhängt.</p> <p>- Dann weiss ich schon eben, dass er diese Schule am Samstag noch hat. Und da weiss ich schon, dass anderes fest gewichtet wird, wie jetzt bei uns im Kindergarten.</p> <p>- Und das ist ja von einer tamilischen und einer eriträischen Familie und da hatte ich den Eindruck, das Angebot geht</p>

<p>Gewichtung der Lehrinhalte auch im Kindergartenalter bereits lesen und schreiben. Kein genaueres Wissen.</p> <p>Spielkultur Spielen hat keinen hohen Stellenwert für die schulische Entwicklung, ist nicht das klassische Lernen von Schreiben und Lesen. Spielen ist keine Lernform.</p> <p>kein Blickkontakt - fremdes Schulsystem - kennen keinen Kindergarten, viele Kinder in einer Klasse. Der Lehrer sagt oder schreibt etwas vor und die Kinder sagen oder schreiben es nach. Gehorsam ist wichtig - Lehrer als Autoritätsperson</p> <p>im Berufsalltag nicht mit fremden Kulturen befassen - kein Bedürfnis nach noch mehr Informationen</p> <p>Behinderung ein Tabuthema</p> <p>Stellung in der Familie - Sohn ist wichtig - wird als kleiner Prinz behandelt</p>	<p>noch über das hinaus. Aber ich wüsste jetzt nichts Genaueres</p> <p>- Das Spielen auf der Kindergartenstufe wird auch von den Eltern noch oft wie in Frage gestellt. Weil es eben nicht das klassische schulische Lernen ist.</p> <p>- I: Spielen in der Kultur nicht so verankert? B: Es wird nicht als eine Lernform angeschaut. Aber dass das Kind etwas lernt ist dann immer Schreiben und Lesen.</p> <p>- Ja, also ein Junge aus Pakistan, wo keinen Blickkontakt gezeigt hat. Im Elterngespräch ist dann herausgekommen, dass er in Pakistan schon in einer Art Schule gewesen ist. Also sie kennen eben keinen Kindergarten. - ab vier Jahren eine Schule wo man, also sie haben gesagt, sehr viel Kinder, ca. 30 Kinder und dann sagt der Lehrer etwas vor und alle müssen es nachsagen. Oder er schreibt etwas auf und alle müssen es nachschreiben. Und es wird einfach gehorcht..</p> <p>- I: Woher Wissen über fremde Kulturen B: Also so im Berufsalltag, wenn ich ehrlich bin, befasse ich mich selten noch genauer damit.</p> <p>- Aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich wie auf der Suche bin nach noch mehr Informationen</p> <p>- I: Behinderung ein Tabuthema? B: Ja. - Das weiss ich aber, für diese Kultur ist so ein Sohn etwas Wichtiges. Der hat ein wenig die Stellung und dann denke ich, beurteilen sie das anders und der darf dann ein wenig mehr als eigentlich für ihn gut wäre. (380-382)</p>
<p>I 5 grosse Gruppe von Kindern aus dem Balkan, vor allem Mazedonien - kennt viele Familien aus diesem Kulturkreis, deshalb weiss sie wie es bei den Familien zu Hause abläuft. - Erziehung, Umgang mit den Kindern</p> <p>weiss, woher die Familien kommen - Grosseltern</p>	<p>- Eine grosse Gruppe ist bei uns aus dem Balkan, vor allem aus Mazedonien und von denen kenne ich halt ganz viele Familien und habe darum auch, ich würde sagen, ich weiss wie es bei den Leuten in der Familie aus Mazedonien zu Hause verläuft. Mit der Erziehung und wie sie mit den Kindern umgehen, wie sie zu den eigenen Eltern stehen, so mehrheitlich.</p> <p>- Also erstens weiss ich, woher die Familien kommen, also meistens dann ja die Eltern von den Eltern, also die Grosseltern sind ja dann eigentlich hier hergekommen.</p>

<p>Erfahrungen im Heimatland gemacht - bringt besseres Verständnis-</p> <p>es wird Dialekt gesprochen und nicht die Hochsprache, ähnlich wie in der CH. Sie weiss viel über die Sprache.</p> <p>Albaner sind eine Minderheit im eigenen Land und hier in der CH auch wieder.</p> <p>→politisches und geschichtliches Wissen. Wissen über die Religion.</p> <p>Dreiviertel der Bevölkerung haben eine andere Religion und Sprache - makedonisch und orthodox</p> <p>Albaner sind sehr misstrauisch Fremden gegenüber - geschichtlich bedingt - Kommunismus</p> <p>keine Offenheit gegenüber Touristen - keine Einladungen zu sich nach Hause wie in Südamerika zum Beispiel - grosses Misstrauen</p> <p>Einladung zu sich nach Hause - grosse Ehre</p> <p>Auf Grund des kulturellen Hintergrundwissens kann sie vieles besser einschätzen.</p> <p>Türkische Familien, sehr fleissig</p>	<p>Dann weiss man, was sie verlassen haben und wie einfach, dass es oft dort noch ist.</p> <p>- Dass ich aber auch weiss, dass überall Dialekt gesprochen wird und nirgends Hochsprache, also so ähnlich wie in der Schweiz. Also ich weiss relativ viel über die Sprache.</p> <p>Und ich weiss auch zum Beispiel, dass sie auch eine Minderheit sind. Jetzt in Mazedonien sind die albanisch sprechenden Leute auch eine Minderheit und hier auch wieder. (32)</p> <p>- Alle wohnen im gleichen, also im Norden, das ist so ein Bezirk und der Rest vom Land, dreiviertel von der Bevölkerung hat eine andere Religion und eine andere Sprache. Die sprechen makedonisch und sind orthodox. Und auch dort sind die Albaner, die albanische Region ist von den Makedoniern natürlich nicht so gerne gesehen.</p> <p>Sie mussten sich erkämpfen, dass man im Parlament auch albanisch spricht und dass Albanisch jetzt eine Amtssprache ist.</p> <p>- Also in Albanien zum Beispiel sind alle sehr misstrauisch, Fremden gegenüber. Und die hatten ja über viele Jahre Kommunismus und alle wo eigentlich sich geäussert haben, entgegen der staatlichen Meinung, wie Nordkorea jetzt, war das damals in Albanien, die sind verschwunden, oder. Und das merkt man immer noch, jetzt ist ja Albanien schon lange offen, aber das merkt man immer noch in der Bevölkerung. Also du wirst jetzt als Tourist nicht sofort eingeladen. "Kommen sie doch zu mir nach Hause, kommen sie doch zu einem Kaffee". So wie in Südamerika. zum Beispiel. Dort wollen alle, dass du in ihre Casa kommst. Das ist in Albanien nicht. Niemand lädt dich ein. Es ist ein grosses Misstrauen.</p> <p>- Und wenn du eingeladen wirst von jemandem aus dem Balkan, also wirklich nach Hause, das ist eine sehr grosse Ehre und sehr selten.</p> <p>- I: Dann kannst du mit dem kulturellen Hintergrundwissen vieles besser einschätzen?</p> <p>B: Ja genau. (92)</p> <p>- Eine türkische Familie habe ich, die würden die ganze Woche arbeiten, wenn ich so viel heimgeben würde.</p>
<p>I 6</p> <p>Weiss Bruchstücke.</p> <p>Türkische Familien achten auf Sauberkeit und Wohlerzogenheit. In ein Thema vertiefen oder kreativ sein hat keinen Stellenwert.</p>	<p>- I: Familienkultur?</p> <p>B: Also, alles weiss ich bestimmt nicht. Ich weiss Bruchstücke.</p> <p>- Oder dass es türkische Familien gibt wo sehr fest auf Sauberkeit und Wohlerzogenheit achten. Und wo es nicht so wichtig ist dass man sich kann irgendwo inhaltlich reingeben und kreativ etwas erfinden.</p> <p>- I: Tabuthemen, spezielle Rituale?</p>

<p>Somalia - die Mädchen arbeiten und machen alles, die Männer lassen arbeiten</p> <p>Der kleine Prinz. Das ist ihre Kultur. Die Pflicht der Töchter. - machen alles</p> <p>Vorurteile gegenüber Behinderung und Therapie. Empfinden es als Schmach.</p> <p>Kenntnisse über fremde Konventionen aus persönlichem Interesse.</p> <p>Ungarn - Kommunismus - eher dressieren- Erziehung</p> <p>Anstrengend für die Familien, genug Geld zu verdienen, Haushalt, Erziehung</p> <p>Niedriglohnjobs, Arbeitslosigkeit, Kinderbetreuung leisten</p> <p>Japanische Mutter - sehr erzogen, immer Ja sagen</p> <p>Mazedonischer Junge - auf die kleine Schwester aufpassen - Eltern arbeiten</p> <p>Sporttag - Vater plötzlich anwesend - Fussball</p> <p>Türkei - legen Wert auf Anständigkeit, Äusserlichkeiten und Sauberkeit</p> <p>Würde sich mehr Einblick in das Zuhause wünschen.</p> <p>Unwissen über das CH-Schulsystem und seine Möglichkeiten betreffend beruflicher Laufbahn - anderes System im Heimatland</p>	<p>B: Ja. Kind aus Somalia, Er hatte von Anfang an Schwierigkeiten, weil er nicht so mitmachte</p> <p>- Alle, die Schwestern arbeiten, das ist Kultur. Frauen arbeiten, die machen alles. Und die Mädchen haben auch in der Schule gearbeitet. Die haben das Kopftuch an und so und sie machen alles, kommen jeder Aufforderung nach und er als Gegenteil als Söhnchen.</p> <p>I: So der kleine Prinz. B: Genau.</p> <p>- sondern Töchter müssen ihn herumführen. Das ist ihre Pflicht.</p> <p>- Ja, weil es gibt ja auch Kulturen, wo eigentlich so einer Behinderung oder einer Therapie gegenüber ein Vorurteil haben und sie finden das als Schmach, dass man so einen Bedarf hat und drum ist die Nachfrage nicht unbedingt sehr gross.</p> <p>- I: Kenntnisse über fremde Konventionen.</p> <p>B: Also das ist aus persönlichem Interesse. Angefangen hat es vielleicht so ein wenig mit der Türkei. Italienische Migranten in meiner Kindheit, albanische, mazedonische, kosovarische.</p> <p>- Ungarn, wie ist das jetzt mit dem Kommunismus... Oder dressiert sie richtig</p> <p>Es ist so anstrengend für die Familien überhaupt als Familie weisst du genug Geld zu verdienen, Haushalt machen, für die Kinder schauen</p> <p>- Ja. Oft, ja Haben Niedriglohnjobs, oder Arbeitslosigkeit überbrücken. Kinderbetreuung müssen sie auch irgendwie leisten, zahlen.</p> <p>- Und die sind sehr erzogen gewesen und es ist alles immer auf Ja ausgerichtet gewesen.</p> <p>- er war kosovarisch nein mazedonisch gewesen. Der musste immer auf seine kleine Schwester in den Ferien schauen, weil seine Eltern arbeiten waren.</p> <p>- Sporttag, ein mazedonischer Vater, wo immer das Elterngespräch vergisst, plötzlich beim Fussballspiel pfeifen und alle finden mega</p> <p>- Zum Beispiel, ist das wirklich so dass die türkischen Leute so viel Wert auf Anständigkeit und die Äusserlichkeiten und Sauberkeit legen.</p> <p>- Oder sie wissen gar nicht dass wenn man auch ins unterste Niveau von der Oberstufe eintritt, dass man ganz gute Chancen hat ein erfolgreicher Berufsmensch zu werden. Das wissen sie einfach nicht. Weil in ihren Heimatländern, entweder man macht Universität oder man geht einfach ungelernt arbeiten. (419)</p> <p>- Ich würde mir natürlich wünschen, dass ich könnte sehen, wie es bei ihnen zu Hause läuft.</p> <p>- Sie sagen ja immer "bei uns in den Ferien". Bei uns in den Ferien das ist das Heimatland.</p>
--	---

<p>I 7</p> <p>weiss nicht 100%, aber denkt schon, dass sie eine Ahnung vom Ablauf hat.</p> <p>Tamilen - der Umgang mit den Kindern ist ganz anders</p> <p>Arabische Familien - die Eltern haben nicht das Sagen, sondern die ältesten Kinder setzen die Regeln - sind für die Betreuung der jüngeren Geschwister zuständig</p> <p>älterer Bruder als Kommunikator</p> <p>kleine Schwester macht was sie will - Eltern räumen hinterher - setzen keine Grenzen - auch bei anderen tamilischen Familien so gesehen - Erziehung</p> <p>Klassen haben 40 Schüler - Schulerfahrung der Eltern ganz anders als in CH-Schulen</p> <p>viele Tabus bei den orthodoxen jüdischen Kindern</p> <p>CH-Kultur die viel frägt → <i>Wissen über die eigene Kultur</i></p> <p>Fragen als Kontrolle betrachtet - unhöflich zu fragen</p> <p>junge albanische Mutter, geschminkt - Junge wird von der Grossmutter gebracht - orthodoxe - kann kein Deutsch</p> <p>Verschiebung vom Schulbeginn oder eine Repetition kommt nicht in Frage - Tabu</p> <p>erster Kontakt mit unserer Art, Schule zu geben</p>	<p>- und ich weiss aber, dass es zu Hause so ist.</p> <p>- I: Familienkultur, du weisst?</p> <p>B: Teilweise. Nicht 100% aber ja, ich glaube ein bisschen habe ich eine Ahnung. (6)</p> <p>- Bei tamilischen Kindern. Das ist schon sehr anders als wie man es kennt, insofern als der Umgang mit Kindern so anders ist.</p> <p>Es ist aber auch bei den arabischen Familien zum Teil so. Ich weiss jetzt ein Beispiel aus einer arabischen Familie. Und zwar sind dort eigentlich nicht so sehr die Eltern, die das Sagen haben sondern die älteren Geschwister. dann sind vor allem die älteren Geschwister die, wo wissen was das Kind macht. Erstens mal weil die älteren Kinder einigermaßen gut Deutsch können, aber auch weil sie die Regeln setzen zu Hause.</p> <p>- skypen und dann kommt halt immer zuerst der ältere Bruder anstatt der Mutter.</p> <p>- also die Mutter hat die kleine Schwester halt einfach herumlaufen lassen. Ist überall hin</p> <p>- Zu Hause ist quasi die Kleine diejenige wo alles macht, und die Eltern entweder schauen sie nicht oder sie müssen ihr alles hinterher räumen. Also die Eltern geben jetzt nicht so Grenzen. Und das habe ich aber auch schon bei anderen tamilischen Familien gesehen.</p> <p>- auf der anderen Seite, dass es in ihrem Volk total anders ist. Also dass Klassen 40 Schüler haben.</p> <p>Also die Art von Schulerlebnis das die Eltern hatten, ganz anders ist als die Schulerlebnis, wo die Kinder in den Schweizer Schulen jetzt haben.</p> <p>- extrem orthodoxen jüdischen Kindern. Sie haben viele Tabus.</p> <p>Dort hat dann die orthodoxe Mutter angerufen und gesagt, sie darf nicht mehr kommen, von einem Tag auf den anderen.</p> <p>- Also zum Beispiel wir sind ja eine Kultur, die viel frägt. Bei meinem Mann ist das vielmal als Kontrolle angekommen. Man muss zuerst zusammen sein und reden und doch in dem Sinn nicht fragen. Wenn man fragt, dann ist man gerade Kontrolleur.</p> <p>- eine albanische Mutter, jung, sehr geschminkt und so, Der Junge wird immer gebracht von der Grossmutter. Sie ist ganz eine orthodoxe, wie sagt man, Mohamedanerin? Also eine orthodoxe Frau aus diesem Land. Sie ist schon länger da und kann noch kein Deutsch.</p> <p>- aber für Eltern ist es, für albanische Eltern oder die andere ist spanisch gewesen und eine serbische Mutter, die drei kenne ich jetzt, wo sagen alles ist möglich nur nicht eine</p>
---	---

<p>Einstellung des Lehrers bezügl. Lehrmethode, Inhalt und Erziehung</p> <p>Wissen - fremde Schulsysteme - Rolle der Lehrperson</p> <p>Wissen darüber dass viele ausländische Leute eine andere Schulbildung hatten und dadurch ein anderes Bild von Schule.</p>	<p>Verschiebung vom Schulbeginn oder einer Repetition von einer Klasse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerade für ausländische Eltern, wo sie dann zum ersten Mal mit unserer Art Schule zu geben in Kontakt kommen. - Und auch die Einstellung vom Lehrer, am Lernen und dem Kind gegenüber - Also Schulen in der Schweiz sind recht anders als Schulen in Thailand, Sri Lanka oder Jemen oder so. <p>- Ganz viele ausländische Leute haben eine andere Schulbildung gehabt und ein anderes Bild, was Schule eben ist oder nicht ist.</p>
<p>Zusammenfassung Kategorie</p>	<p>Wissen allgemein:</p> <p>I1, I2, I5 und I7 vorhandenes Hintergrundwissen über Familienkultur</p> <p>L6 weiss Bruchstücke über den Alltag der Kinder und wünscht mehr Einblick in das Zuhause der Kinder.</p> <p>I4 wenig Detailwissen über den Alltag der Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> - sieht im Berufsalltag keinen Bedarf, Wissen zu erweitern. <p>Alle</p> <ul style="list-style-type: none"> - nicht für alle Kulturen gleich viel Wissen generiert - tieferer Einblick in eine fremde Kultur abhängig von der Häufigkeit der Kontakte. - mehr Kinder aus demselben Kulturkreis umso mehr Erfahrungswissen <p>Spezifisches Wissen:</p> <p>4 Logopädinnen erwähnen Wissen über fremde Schulsysteme. Verschiedene kulturbedingte Formen von Erziehung. Behinderung, respektive Sondermassnahme als Tabuthema, als Schmach. Aussagen zu Spielkultur, Esskultur, Stellenwert der Kinder innerhalb der Familie, Stellenwert der Sprache und der Religion. I5 gibt Auskunft über politisches und geschichtliches Wissen. Kulturspezifische Aussagen bezüglich Konventionen, Ritualen und Bedeutungsmustern.</p>